

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВЕЛЕС»

ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«ІННОВАЦІЙНІ
ПІДХОДИ І
СУЧАСНА НАУКА»

ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

м. Київ | 30 квітня 2015 року

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
«ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ І СУЧАСНА НАУКА»**

(м. Київ | 30 квітня 2015 р.)

м. Київ – 2015

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Інноваційні підходи і сучасна наука», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – 172с.
ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 шт.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Yury K. Startsev PARAMETERS OF THE MODEL OF THE GLASS PROPERTY CHANGING INTO & AROUND TRANSITION	7
Кременецька Я.А., Морозова С.В. ФІЗИЧНІ РЕАЛІЗАЦІЇ КВАНТОВОГО КОМП'ЮТЕРА ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КВАНТОВОГО КОМП'ЮТЕРА	11
Якименко А.В. ОЦІНКА СТРАХОВИХ ЗАТРАТ НА ОСНОВІ КОПУЛА-МОДЕЛЕЙ.....	14
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Аббасов А.Д., Мамедова Ф.С., Гейдарова Ф.Ф., Джафарли М.М. УДАЛЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ НА ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОМ КАТИОНИТЕ.....	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Абрамов Д.А., Токарев В.Л. МЕТОДИКА ПОДБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО- ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ.....	22
Бобыр В.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДОВОАЙ ЭРГАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЛИВ ГРУЗА	25
Емельянова И.А., Задорожный А.А., Меленцов Н. А. ВЛИЯНИЕ СРЕДНИХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПО КАНАЛАМ РАЗЛИЧНЫХ ШИБЕРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕТОНОНАСОСОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.....	28
Жаныс А. Б., Омаров М. С., Спасенов А. В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ "МЕДИКО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"	32
Кесарійський О. Г., Кондращенко В. І., Оленіч Д. І., Кондращенко О. В., Баранова А.А. ДО МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ РОТАЦІЙНОГО БЕТОНУ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ	39
Кузембаев К.К., Кузембаева Г.К., Канаш Д.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ КРУПЯНЫХ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ	42
Мельникова Н.І., Жилко І.В. ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ.....	45
Парненко В. С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЗУБА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ, ОБРАБОТЫВАЕМОГО ДИСКОВОЙ ОБКАТОЧНОЙ ФРЕЗОЙ	46
Сеидов Ф.И., Рахманов Ф.Г., Исмаилов А.А. ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ TLINS ₂ , TLGASE ₂ И TLGAS ₂ ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ	48
Емельянова И.А., Чайка Д.О. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМ БЕСПОРШНЕВЫМ ШЛАНГОВЫМ БЕТОНОНАСОСОМ.....	49

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Бурыбаев У. А., Асилова Г. М., Алимкулова Ж.Д.

ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СМЕШАННОГО, КУКУРУЗНО-СОРГОВОГО ПОСЕВОВ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 54

Синицин О. В., Даниленко В. Г., Дудник А.В.

ОСНОВИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ ШКІДЛИВИХ ВИДІВ КОМАХ..... 56

Дудник А. В.

ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ СОВОК (*Noctuidae*) НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 58

Туз М.С.

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ТА СУПЕРАБСОРБЕНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ..... 61

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Азербает С.Г., Исаков А.

ОПЫТ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ: СВЯЗИ В РАМКАХ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ .. 63

Сосюра Л. Г.

ВПЛИВ МИХАЙЛА ДРОГОМАНОВА НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА ПОЧУТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. 66

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Azretbergenova Gulmira, Shansharova Assemgul, Ernazarova Aisha, Ibraimova Bakhit

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 70

Веселова Ю.В.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЦЕНОВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ СНИЖЕНИЯ ПЕРЕВОЗИМОСТИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. .. 74

Засядько О. А., Гадецька З. М.

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ..... 77

Дмитришин Л.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗ ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ 81

Житкова О.М

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 84

Касимов Д.

ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ..... 86

Лисак Г. Г.

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 89

Гадецька З.М., Литвин О.В.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 92

Хаустова В.Є.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В КРАЇНАХ МИТНОГО СОЮЗУ..... 95

Чумаченко Т.Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ..... 98

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Черникова А. А.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 101

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Mammadova I. M. AMERICAN LITERATURE AND RACISM.....	103
Кузубна В.В. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ КУЛІНАРНОГО РЕЦЕПТА	104
Курьянова С.А. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ	107
Селютина Е.А. МИФОПОЭТИКА СБОРНИКА И. ВЫРЫПАЕВА «13 ТЕКСТОВ, НАПИСАННЫХ ОСЕНЬЮ»: ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА И СМЫСЛОГЕНЕЗ	110
Сотник Р. В. МОВЛЕННСВІЙ ЕТИКЕТ ЯК КОМПОНЕНТ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ.....	113

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кибальчич И.А. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УКРАИНЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО КОЛЕБАНИЯ	117
Ляшенко В.А. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УРОЖАЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С НЕОДНОРОДНОЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.....	120

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Багатырова М.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ВЫСШЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ	123
Мислива К. В. «ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЗУ «ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ» В РАМКАХ ОСТАННІХ ЗМІН».....	125

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Чумакова С.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РИСУНКУ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН».	128
Федченко Ю.О. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМОРОЗВИТКУ МАГІСТРАНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ	130

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Искакова М.К., Курмангалиева Г.А., Шепетова К.К., Алтаев К.Ш., Усайнов Н.Г., Ибрагимова А.Е., Туртаева Г.М., ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ.	132
Пашкевич А.М., Антоненкова Н.Н. КЛИНИКО-ГЕГНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙ ПРОБАНДОВ – ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, СТРАДАЮЩИХ ВЫСОКОЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА	134
Щит Н.М., Бондаренко М.В., Самарай В.П., Чернишова К.П., Бондаренко Н.М. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РИЗИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В РОДОВОДАХ УКРАЇНИ	136

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Ягупова Т.А.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО КОСТЮМА
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 145

АРХИТЕКТУРА

Ордашев Т.Х., Тасмагамбетова А.Р., Байтышев Г.А.

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ..... 147

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Комарова А.И., Долгополова О.А.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СТРУКТУРА, СПЕЦИФИКА, РАЗВИТИЕ 151

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вакурова Н.В., Московкин Л.И.

ЖУРНАЛИСТЫ О КРИЗИСЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА)..... 154

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Байтемиров Н.А.

КАЗАХСТАН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ 158

Бакутина Н.С.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 163

Глибова С.О.

ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІТАЛІЇ ПІСЛЯ РОЗПАДУ БІПОЛЯРНОЇ
СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 165

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тарасова Т.С.

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 169

PARAMETERS OF THE MODEL OF THE GLASS PROPERTY CHANGING INTO & AROUND TRANSITION

The main goal of this paper is to give a short survey of some methods to find values of model parameters for simulating of the property changing which takes place during cooling down and reheating glass sample around glass transition region. The paper deals with experimental methods of finding of temperature dependences of viscosity and thermal expansion coefficients and of other physical properties as well which of changing should be simulated for glass annealing or for other purposes.

KEY WORDS: structural relaxation, property modeling, glass rheology.

Introduction

The glass annealing is indeed one of a most ancient problem of glass because the wrong time-temperature regime of the glass article cooling can demolish it at all. Under glass annealing I do understand here any heat treatment of a glass which main goal is the producing some value of stresses at the given point of the article under study. The purpose of this kind of simulation is to find the stress value in the glass for arbitrary time-temperature schedules of heat treatment.

Although during the long enough period of the interest to the problem of glass annealing and stress modeling this problem has continued to be actual today. Based on the instantaneous solidification theory some empirical criteria were proposed by Adams&Williamson on 1920th yet. A lot of them are widely used up to now. This approach requires some simplification and gives not higher enough precision of estimated the time-temperature regimes. Still the regimes constructed with those criteria are good enough for modern glass technology as it one can see from a literature [1, 2]. It is not surprising because the specific heat energy expanding on the glass annealing is an insignificant part of the whole energy consumption for unit glass production. Perhaps it is the reason why the modern glass technology pays little attention to mathematical simulations of generation and relaxation of the stresses in glass articles and glass-to-other materials seals. Not less important reason is the situation when those who had been modeled the property changing used not real but some mean property values for studied glass. This situation is a typical one if technologists have not a possibility to measure real property dependencies of the modeled glass.

The main goal of this paper is to give a short review how one can use some new possibilities that give us the numerical methods and what one has to study before validation of any calculation. The shortest way of experimental finding of model parameters will discuss in the paper because there are a lot of troubles at determination of more correct values of model parameters for practical applications.

An essential part of Author' scientific activity during last quarter of the century was the development of measuring technique of a number of important glass properties. First of all, it is the glass viscosity (GV), the thermal expansion coefficient (TEC), and also the structural and mechanical relaxation parameters (SR and MR correspondingly). In the course of these activities new types of viscometers (VM), dilatometers (DM) and devices for study of MR (the so called relaxometer, RM) were developed, and in some cases new measurement procedures were proposed. During these years a serious attention was paid to the computer processing of the obtained data, which permits to extract from its additional valuable information. The present paper contains also extensive information on the specific features of the used equipment and measurement technique.

Parameters of the Tool-Narayanaswamy' model

In its simplest form the algorithm of relaxation theory of glass transition (RTGT) for computation of SR [3] based on the model proposed by [4] and [5] can be presented in the following manner [6]. At any moment of time after the temperature changing the property changing

P (in the simplest case considered here it is $GV \eta$ and the glass component length L) could be calculated if one knows values of three constants describing temperature dependence of GV of a substance in the liquid state and several constants describing kinetics of SR (K_s , $\log \tau_0$, and b_s). So one can see that for property simulation one have to measure the GV and physical property of interest.

Property measuring

Viscosity. GV inside the range of 10^{10} - 10^{14} Pa·s was measured by the bending method. For these measurements the silica VM was used. The most important features of VM are as follows:

- 1) All parts of VM, which connect the measured sample with the measuring unit of the instrument, are made from silica glass.
- 2) The measuring unit is positioned below the furnace.
- 3) The central silica rod, connecting the sample with measuring unit is attached to this unit by a spring suspension that ensures the absence of the so-called external friction in VM. Specific features of this suspension permit the application of the necessary load to the sample by a rotation of a micrometer screw built in the suspension. It excludes the operations of hanging and removing loads and ensures precise centering of any load applications.
- 4) VM is provided with a set of silica parts permitting to reconstruct VM quickly for application to a sample of different kinds of deformation: elongation (stretching) of fiber or spring, compression, bending, and penetration.

A time of isothermal holding before the beginning of measurements was determined so that the meeting of three conditions were ensured:

- a) the attainment of a thermal equilibrium between the sample and its surroundings;
- b) full completion of the SR processes in the sample;
- c) the development of the delayed elasticity processes in the sample after the load application which ensures the absence of an essential influence of this kind of deformation on the GV measurements.

Ways of calculation of times necessary for meeting the second and third of the enumerated conditions were published by [3].

The time necessary for practical completion of SR at any given temperature can be easily determined if the relaxation parameters of the studied glass are known. In the most cases, however, before the measurements of temperature dependencies of GV these constants are unknown (in effect, for the precise enough determination of such constants one needs to know GV data for the investigated glass). That is why the estimation of the necessary stabilization time on the bases of GV values of stabilized glasses is often the only possible way to find the mentioned time. Approximate value of stabilized GV at the given temperature can be found by extrapolation from the GV dependencies at higher temperatures. If after an end of the estimated stabilization period the experimental value of GV appears to be higher than the expected one, the stabilization time should be correspondingly increased.

Not less important is the determination of time interval between application of load to the studied sample and the beginning of GV measurements. This is necessary for elimination of the influence of delayed elastic deformation on results of such measurements. Unlike the stabilization time when an additional isothermal holding does not harm measurements and only makes their results more dependable, excessive holding of a sample under the load leads to unnecessary increase in the sample deformation before the beginning of measurements. A method of determination of optimal time between loading and measurements needed to prevent the essential errors connected with the delayed elasticity effect was discussed in detail and we recommended to use special diagrams for that (see [6]). It is self evident that when the precise value of GV is not known, it is necessary to correct the time according first results of measurements of a sample deformation. It is also reasonable to compare data for several successive measurements. The absence of systematic changes in them with time is a sign of sufficiency of the taken time duration.

Thermal expansion. For the measurements of TEC the inclined silica DM was used. Inclination of a silica support insures the combination of positive characteristics of both horizontal

and vertical silica DM. A sample positioned on the inclined support is more stable than in the case when it is fixed in a vertical position. Accordingly accidental pushes and vibrations are considerably less dangerous for the inclined DM than for the vertical one. It permits to diminish the external pressure on the sample without essential decrease in its stability. Additionally when the inclination angle of the support is properly selected, the contact of the sample with the support is firm enough under the influence of its own weight. So one does not need the considerable external force to overcome the friction between a sample and support, which increased u the maximum value if horizontal DM is used.

Essential feature of the used DM is the formation of both a support and a push rod transporting the change in sample length to a transducer from one piece of the silica rod. It increases considerably the probability of similarity between TEC coefficients of both the support and the push. Besides, it insures the similarity of heat exchange between the furnace atmosphere and both rods. Both mentioned factors essentially decreases a "self movement" of DM (the registration of readings in the course of heating schedule when instead of a measured sample a sample from a silica glass similar to that of the support is inserted into DM) and thus increases the measurement precision. The push rod is connected to the main body of DM by a spring suspension. It leads to the practical absence of the friction in a unit of fixation of the push rod in DM and also insures smoothness and simplicity of sample loading.

As a result of the enumerated features the following results are achieved:

1) stability in the case of accidental pushes and vibrations achieving at high sensitivity (minimal registered value of changes in length is equal to 0.02 μ);

2) possibility of measurements at low external force applied to a sample (not more than 10 gF/cm²);

3) small value of zero drift resulting from accidental changes of an ambient temperature.

DM was checked by measurements of a reference standard of the second category from monocrystalline alumina certified in the Mendeleev Institute of Metrology. According to the certificate of metrology testing in this metrology center, our DM was characterized by the following standard errors (at probability 0.95) in the temperature interval 20...800 °C by value $4.7 \cdot 10^{-8}$ K⁻¹: a) in stationary regimes (at constant temperature) after an isothermal holding before each reading $8 \cdot 10^{-9}$ K⁻¹;

b) in dynamic regimes (continuous change in temperature with constant rate around 3 K/min) $4.9 \cdot 10^{-8}$ K⁻¹ depending on a temperature range and the value of the measured TEC for the temperature interval 100 K.

All samples used for TEC measurements were firstly normalized, that is were heated up to the temperatures corresponding to the GV $\sim 10^{10}$ dPa·s and cooled afterwards with a rate 3 ± 0.2 K/min.

Sample surfaces contacting with the silica glass parts of DM were rubbed by graphite for preventing adhesion. Even after an initial heating before the beginning of measurements graphite burned up and it was not possible to detect it visually or to find its influence on the measurements. Nevertheless the earlier mentioned procedure prevented any adhesion of the sample to the silica parts of DM during all cycles of measurements.

Inside the temperature range 20...200 °C samples were kept at constant temperature (within ± 0.2 K) during 30 min before each measurement. At temperatures higher than 200 °C measurements were carried out in the course of changing temperature with the standard rate (± 3 K/min.). For calculation of the most probable values of the TEC the data obtained both during heating and cooling schedules were used. The difference between temperature of the hot end of a thermocouple and that of the sample (which was near 3 K) was taken into account.

Measurements above the glass transition region were essentially the same as those described above. However the upper border of measurements corresponded in this case to the deformation temperature of the sample and the lower border was positioned at a temperature that was 10...15 K lower than the upper border of the glass transition region. TEC measured above the glass transition range (in other words, TEC of the melt in the vicinity of the glass transition range) was determined for the interval 20...25 K using data obtained for two parallel parts of dilatometric curves obtained

for cooling and heating schedules. Parallelism of these parts of the curve showed that there were no appreciable influence on the corresponding dependencies of any disturbing factors: changes in heating or cooling rates, delay in completion of SR (which is characteristic for the glass transition region), or viscous deformation of the sample. Error in temperature reading was equal to ± 0.25 K, external pressure applied to the sample did not exceed 10 gF/cm^2 .

Parameters of temperature dependences of GV & TEC. Importance of this question forced us to select it in the separate section of the paper.

In Tool's model, followed to proposition by Adams & Williamson, temperature dependence of GV, and, consequently, SR time, was described as reverse proportional to temperature. The dependency proposed by Narayanaswamy was essential perfect compare Tool's model. Firstly, he used Arrhenius dependency for GV, and, consequently for SR times. Secondly, he applied so called KWW or stretched exponent to describe the SR time distribution. At the time-temperature regime calculation of a normal annealing sheet or bottle glass such approximation turns out to be wholly acceptable, if under annealing is considered glass cooling with rates $2 \dots 4 \text{ K/min}$.

However attempts of adequate simulation of property changing of even sheet glass turned out to be unsatisfactory for time-temperature regimes, include heat holding, equivalent significant reducing a cooling rates, or regimes, ensured glass tempering at greater cooling rates. This effect was become observable in particularities at modeling of property changing of the glass different composition.

The offered model [1-3] made a considerable extent perfect quality of calculation. In this model for the temperature dependence of GV, either as for the SR time, was offered the Vogel-Fulcher-Tammann's equation. This equation is more exactly described mentioned dependences in the broad temperature interval.

The more difficult problem is to find correct values of TEC. Accepted presently by a number of investigators practices of calculating the mean value of TEC in sufficiently broad temperature interval might be a reason of worsening a quality of simulation dependencies. This is connected with mistaken values of TEC. These values do not stay constant as below and above glass transition interval. It well known that for the industrial silicate glasses with increasing a temperature first TEC grows, but the second one decreases. Thereby, for more exact simulating the property changing of glass one ought to measure these dependencies of TEC, that presents itself sufficiently serious problem. As a first drawing near possible to use TEC, found at temperatures several (on $10 \dots 50 \text{ K}$) below and above glass transition limits respectively. In this case quality of simulation of time-temperature dependences of a sample elongation in the glass transition interval is very perfect, though outside of this interval it can turn out to be simply unsatisfactory.

Kinetic parameters of stress relaxation. For measurements the device developed by Rekhson & Mazurin [7] more than 36 years ago was used. The authors have called this device the relaxometer which was essentially modernized. The following features of the device used by me differs from that described by [7]. The steel spring is replaced for a system of flat springs. It simplifies essentially sample mounting and permits to regulate the rigidity of the spring system. The last factor permits the use of glass springs of much broader range of rigidities and hence glass sample geometry. For stress registration (that is for registration of change in position of a point between glass and steel springs) in new version of relaxometer an analogue-digital converter and a computer system for data collection were used. The minimal period between two readings was about 0.2 s .

The sequence of operations during measurements of MR is as follows:

- a) isothermal holding of a sample at the given temperature for stabilization of the sample;
- b) "instant" deformation of the sample;
- c) readings of MR in the sample. It is well known that usually the stretched exponent describes the MR in glasses.

Evaluation of results was done according to procedure elaborated by [8].

Determination of structural relaxation parameters. For determination of characteristics of SR processes, measurements of changes in lengths of glass samples at their cooling and subsequent

heating at a rate $\pm(3.0\pm 0.1)$ K/min in the temperature interval around glass interval were carried out. Data evaluation permitted to find SR parameters b_s , K_s , and $\lg \tau_0$ of RTGT by special algorithm proposed by [1-3] and [9] used temperature dependence of GV, TEC and hysteresis loops. The last ones obtained at different temperature rates could be used for validation of calculated values of simulation.

Conclusion

The author of this survey believes that correctly widely using of RTGT need cooperation as of those who made simulation and of those who obtain experimental data on studied glass. Now it is not always so. More close cooperation these two specialists accelerates processes as of the model validation and of the calculation application. To consolidate these two groups of scientists each of them ought to know essential details of the other. Experimental techniques of process parameter finding may differ in different laboratories. The main reason for preparation of the paper was to show how we had been found the parameters for calculation.

References

1. Startsev Yu. K. "Comparison of empirical criteria of glass annealing and the relaxation theory of glass transition: what is the better for practical purposes?" Abstr. 6th Intern. Conf. «Advances in Fusion and Processing of Glass». Ulm. Germany. 2000, p. 159-162.
2. Startsev Yu. K. *Glass Phys. Chem.* 29. p. 49-59. (2003).
3. Mazurin O.V., Startsev Yu. K., Khodakovskaja R.Ja. "Relaxation theory of glass transition and annealing regime calculations on its basis", Moscow Mendeleev's Chemical Technology Institute. 1986. 83 ps (in Russian).
4. Tool A.Q., "Relation between inelastic deformability and thermal expansion of glass in its annealing range", *J. Am. Ceram. Soc.*, vol. 29, no. 9, 1946, p. 240-253.
5. Narayanaswamy O.S., "A model of structural relaxation in glass", *J. Am. Ceram. Soc.*, vol. 54, no. 10, 1971, p. 491-498.
6. Mazurin O.V., Startsev Yu.K., Potselueva L.N., "Calculation of the time required for a viscous liquid to reach a metastable state", *Fiz. Khim. Stekla*, 1978, vol. 4, no. 6, p. 675-682 (in Russian).
7. Rekhson S.M., Mazurin O.V. "Stress and structural relaxation in $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ glass", *J. Amer. Ceram. Soc.*, vol. 57, no. 7, 1974, p. 327-328.
8. Dandinov D. G., Mazurin O. V., Startsev Yu. K., "Isothermal stress relaxation of some industry produced oxide glasses", *Fiz. Khim. Stekla*, vol 12, no. 6. 1986. p. 660-667 (in Russian).
9. Priven' A. I., Startsev Yu. K. "Calculation of the relaxation model of glass transition constants", *Fiz. Khim. Stekla*, vol. 19, no. 2, 1993, p. 316-328(in Russian).

Кременецька Я.А.,

доцент кафедри фізики

Державного університету телекомунікацій

Морозова С.В.

старший викладач кафедри фізики

Державного університету телекомунікацій

ФІЗИЧНІ РЕАЛІЗАЦІЇ КВАНТОВОГО КОМП'ЮТЕРА ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КВАНТОВОГО КОМП'ЮТЕРА

Уявлення про квантові комп'ютери як альтернативу напівпровідниковим технологіям є невірним. За останні два десятиліття змінилися фізичний опис та моделювання роботи напівпровідникових пристроїв. Збільшення щільності розміщення транзисторів на кристалі можливе лише за рахунок зменшення розмірів самих транзисторів. Вже зараз розміри окремих елементів транзисторів у процесорах порівняні з атомарними, наприклад, ширина діоксидного шару, що відокремлює діелектрик затвору від каналу переносу заряду, складає усього декілька атомарних шарів. Існує суто фізична межа, що робить неможливим

подальше зменшення розмірів транзисторів. Якщо уявити, що у майбутньому вони матимуть дещо іншу геометрію та архітектуру, теоретично неможливо створити транзистор або подібний до нього елемент розміром менше 10^{-8} см (діаметр атома водню) та робочою частотою більшою за 10^{15} Гц (частота атомних переходів). Обмежені можливості по збільшенню обчислювальної потужності процесорів за рахунок зменшення розмірів транзисторів – це лише одна з вузьких проблем класичних кремнієвих процесорів.

Створення квантових комп'ютерів жодним чином не є спробою розв'язання проблеми мініатюризації базових елементів процесорів.

Розв'язання проблеми мініатюризації транзисторів, пошук нових матеріалів для створення елементної бази мікроелектроніки, пошук нових фізичних принципів для приладів з характерними розмірами, порівняними з довжиною хвилі де Бройля, що має величину порядку 20 нм (або навіть менше), — ці питання хвилюють вчених майже два десятиліття. В результаті їх розв'язання була розроблена нанотехнологія. При переході у область нанoeлектронних пристроїв вчені зіштовхнулися з проблемою зменшення енергії, що розсіюється в процесі обчислювальних операцій. Інша проблема пов'язана з класичними комп'ютерами і стосується самої фон-нейманівської архітектури та двійкової логіки усіх сучасних процесорів. Традиційні процесори виконують програми послідовно. Незважаючи на існування багатопроесорних систем, багатоядерних процесорів та різноманітних технологій, спрямованих на підвищення рівня паралелізму, всі комп'ютери, побудовані на основі фон-нейманівської архітектури, є пристроями з послідовним режимом виконання команд. Тому фон-нейманівська архітектура обмежує можливість збільшення обчислювальної потужності сучасних ПК. Тому необхідно змінювати фізичні принципи роботи обчислювальних систем, використовуючи нові досягнення у області квантової фізики та малорозмірних нанотехнологій.

Електропровідність при зменшенні кристала речовини до розмірів 10 – 20 нм починають нелінійно залежати від розмірів частинки. Кількість атомів, що знаходяться у поверхневому шарі товщиною 1 нм, природно збільшується зі зменшенням розміру частинок речовини. Поверхневі атоми мають властивості, що відрізняють їх від «внутрішніх», оскільки вони зв'язані з сусідніми атомами інакше, аніж усередині речовини.

Основні методи моделювання електрофізичних процесів (напів-класичних та квантовомеханічних), що відбуваються у наносистемі:

1. Дифузійно-дрейфовий (мкм);
2. Квазігідродинамічний (10-100 нм);
3. Метод Монте-Карло (1 нм – 1 мкм);
4. Квантово-кінетичні корекції класичних та напівкласичних моделей (1-100 нм);
5. Квантово-кінетичні моделі (1 нм - 1 мкм);
6. Шредингерівські (< 100 нм).

В моделюванні наносистем потрібно використовувати, у загальному випадку, моделі усіх рівнів ієрархії, включаючи класичні та напівкласичні, а також моделі, засновані на квантово-механічних підходах.

За останнє десятиліття в нанoeлектроніці відбулися зміни декількох поколінь обробки, передачі та збереження інформації. Подальший розвиток пов'язаний з існуванням фундаментальних фізичних обмежень (наприклад таких, як інерційність електронних процесів), поява нових фізичних ефектів, пошуком нових елементарних носіїв і т. ін.

Дійсно, з принципової позиції для оперування у двійковій системі числення необхідні елементи, що здатні реалізувати два стійкі (стабільні у часі і стійкі до термічних флуктуацій) стани, що відповідають «0» та «1», та здійснювати швидке переключення між ними. Такі функції може виконувати електрон у дворівневій системі (наприклад, у двохатомній молекулі). Для цього він повинен перейти з одного атома на інший, що реалізується у «одноелектронних» пристроях. На цьому принципі засновано новий напрям у науці та нанотехніці – спінотроніка (рис. 1).

Рис.1. Залежність розсіяної потужності при переключенні від часу переключення [2].

Дисипація енергії, теплові ефекти, за аналогією з тунельними, можуть із факторів, що заважають, перейти до складу нових способів формування сигналів. Наприклад, тепловий (фононий) комп'ютер, у якому інформацію переносять не електрони, як у звичайному комп'ютері, а фонони. Тепло у транзисторі передається квантами коливань кристалічної ґратки. Дослідники стверджують, що потенціальний тепловий комп'ютер буде споживати порівняно мало енергії і зможе житися, наприклад, залишковим теплом, що виробляються іншими пристроями. У оптичному комп'ютері функцію струму виконує світло, також під впливом одиничного фотону та його характеристик, наприклад, частоти та поляризації, можлива зміна станів електронного пристрою. Стан поляризації фотону можливо задати вектором стану, що визначає напрям поляризації. Поляризація фотону може бути напрямлена вгору або вниз, тому виділяють два основні (або базисні) стани, які позначають «1» та «0». Вектор стану дворівневої квантової системи також називають хвильовою функцією квантових станів або, у інтерпретації квантових обчислень, кубітом. У якості кубітів можуть виступати йони, атоми, електрони, фотони, спіни атомних ядер, структури з надпровідників та багато інших фізичних систем. На рис. 2 зображено: «0» - це основний стан, а «1» - деякий збуджений довгоживучий стан.

Рис. 2. Квантовий біт (кубіт) на прикладі енергетичних рівнів атому.

Інша можливість полягає у переорієнтації спіну електрону, у якого може бути тільки два стійкі стани у просторі. Можливим є перехід з двійкової системи числення у іншу, наприклад, у квантовій механіці енергетичний стан електрона характеризується чотирма квантовими числами. Виконання унітарних логічних операцій над кубітами передбачається здійснювати за допомогою відповідних зовнішніх впливів, якими керують класичні комп'ютери (рис.3).

Рис. 3. Схематична структура квантового комп'ютера

Кремнієві технології підійшли до фізичних меж мініатюризації, і зараз розглядаються декілька напрямів подальшого розвитку: вуглецеві нанотрубки, графен, нанодропи та інші. Сьогоднішнє досягнення – терагерцеві транзистори, що використовують балістичні процеси переносу заряду та автоелектронну емісію під дією зовнішнього електричного поля без попереднього збудження електронів.

Подальший розвиток наноелектроніки для створення квантового комп'ютера вимагає принципово нових фізичних основ та технологій виробництва елементної бази. Але поки що фундаментальні фізичні дослідження тільки здійснюють пошук можливих шляхів просування нанотехнологій у інформаційні та обчислювальні системи.

Література

1. Кременецкая Я.А. Физические ограничения в микро-наноэлектронике и их влияние на развитие информационных технологий // Вісник ДУІКТ. — 2012. — Т.10, № 4. — С. 100–103.
2. Мурашко И.А. Методы оценки рассеиваемой мощности в цифровых КМОП схемах/ Мурашко И.А // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИ), январь-март. — 2007.—№ 1 (17). —С. 100–108.
3. Lenta.ru: Прогресс: лента новостей науки, 2012-2015: российский сайт новостей науки (<http://lenta.ru/science/>).

Якименко А.В.

*Науковий працівник кафедри СПіСКС НТУУ «КПІ»
Економіко-математичне моделювання*

ОЦІНКА СТРАХОВИХ ЗАТРАТ НА ОСНОВІ КОПУЛА-МОДЕЛЕЙ

Страхові резерви утворюють страховики з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестраховування). Вони зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів станом на кожен день [1].

Існує багато методів, для розрахунків резервів страхової компанії. Вони використовують статистичні моделі, стохастичні розрахунки та мають різну складність і точність. Проте, дуже важко урахувати всі фактори, що можуть впливати на розміри резерву. Існують групи страхових випадків, де додаткові затрати (наприклад на анализи за послуги експерта, на юристів тощо) перевищують вартість самого випадку в сотні разів. Це зумовлено тим, що страхування не стоїть на місці, стрімко розвивається наука і техніка, впроваджуються нові «екзотичні» страхові контракти, що збільшує потенціальну вартість додаткових затрат. Отже, для таких груп нехтувати розмірами додаткових витрат ні в якому разі не можна. На сьогоднішній день методи і моделі розрахунку додаткових витрат не є дуже розвинутими, так як ще, відносно недавно, страхові компанії не часто займалися точним підрахунком цих витрат в резерві. Основним фактором, що на них впливає являється сама сума страхового випадку. Саме тому дослідження залежності розміру додаткових затрат від вартості страхового випадку є дуже актуальним у сучасному страховому світі.

Для моделювання складних типів залежностей використовують копули. Вони широко застосовані для оцінки фінансових ризиків і в страховому аналізі – наприклад, для ціноутворення забезпечених боргових зобов'язань (CDOs). Також копули застосовуються до інших страхових задач, як гнучкий інструмент. Нещодавно, копули були успішно використані для формування бази даних для аналізу надійності автострадних мостів і для різноманітних моделювань з багатьма змінними в цивільному, механічному та шельфо-видобувному машинобудуванні [2].

Ціллю роботи є розробка копула-моделі для підрахунку додаткових витрат страхової компанії, що залежать від розмірів страхового випадку, на основі бібліотеки статистичної мови програмування R – lossalae [3], що містить реальні данні страхових компаній.

Модель має враховувати такі данні, як розмір страхового випадку і наявність у контракті верхнього ліміту виплат.

Суть задачі полягає в оптимальному підборі маргінальних законів розподілу та типу і параметрів копули.

Симуляції та аналіз практичних даних

Копула – це багатовимірна функція розподілу, що визначена на n -вимірному одиничному кубі $[0,1]^n$, така що кожен її маргінальний розподіл рівномірний на інтервалі $[0,1]$.

Побудова копул базується на теоремі Склара. Вона полягає у тому, що для будь-якої двовимірної функції розподілу $H(x, y)$ з одновимірними маргінальними функціями розподілу $F(x) = H(x, \infty)$ та $G(y) = H(\infty, y)$ існує копула, така що

$$H(x, y) = C(F(x), G(y))$$

(де ми отожднюємо C з її функцією розподілу)

Копула несе в собі всю інформацію про природу залежності між двома випадковими величинами, якої немає в маргінальних розподілах, але вона не містить інформації про ці розподіли. В результаті інформація про маргінали і про залежності між ними відділяються одна від одної [4].

Так як розмір втрат страхової компанії і вартість страхового випадку мають схожу натуру, можна припустити що їх маргінальні розподіли можуть бути однакових чи схожих типів з різними параметрами.

Припустимо, що наші випадкові величини можуть слідувати або Логнормальному розподілу, або розподілу Парето, які часто використовуються для моделювання ознак з сильним впливом великих значень або з сильною асиметрією в бік малих значень.

За допомогою методу MLE (Метод максимальної вірогідності) [5], можна знайти параметри розподілів для кожної з випадкових величин. Результати наведені в таблиці нижче.

Таблиця 1

Оцінені параметри розподілу Парето та логнормального розподілу

	Shape	Scale	meanlog	sdlog
Loss	1.2377	16228.2572	9.3735	8.5220
ALAE	2.2230	15133.3460	1.6376	1.4294

Тут Shape і Scale – параметри розподілу Парето, а meanlog і sdlog – параметри логнормального розподілу.

Для оцінки якості нашого припущення, використаємо тест Колмогорова-Смирнова [6], результати якого наведені в наступній таблиці.

Таблиця 2

Результати тесту Колмогорова-Смирнова

	Значення D	Значення P-value
КС тест для лог-нормального розподілу <i>loss</i>	0.0265	0.2418
КС тест для розподілу Парето <i>loss</i>	0.04	0.01638
КС тест для лог-нормального розподілу <i>ALAE</i>	0.0493	0.001365
КС тест для розподілу Парето <i>ALAE</i>	0.0304	0.1251

Дані результати підтверджують коректність обраних нами розподілів (ймовірність віхилити гіпотезу помилки $P\text{-value} > 0.015$), для моделювання випадкових величин *loss* та *ALAE*. Проте, моделі на основі розподілу Парето мають кращі результати тому в подальших розрахунках ми будемо вважати, що маргінали *loss* та *ALAE* – це розподіли Парето з параметрами $\text{Shape} = 1.2377$, $\text{Scale} = 16228.2572$ та $\text{Shape} = 2.2230$, $\text{Scale} = 15133.3460$ відповідно.

На другому етапі, необхідно підібрати тип та вид копули. Для цього, були обрані класичні представники всіх основних сімейств копул: Гауса, Стюдента (еліптичні копули), Гамбела, Франка (архімедові копули) та Хаслер-Райса (екстримальні копули) [7].

Для оцінки параметрів застосуємо метод MLE і отримаємо параметри копула моделей для маргінальних розподілів Парето. Результати занесемо в таблицю.

Таблиця 3

Оцінні параметри копул

	Gaussian	Student	Gumbel	Husler-Reiss	Frank
Alpha1	0.4783	0.4816	1.4444	1.1133	3.1140
Alpha2	NA	9.6475	NA	NA	NA

Щоб оцінити якість копула-моделей, використаємо критерій оцінки на основі коефіцієнту Кендала.

Коефіцієнт конкордації Кендала для двох рядів X і Y довжиною n розраховується наступним чином:

$$\hat{\tau} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \text{sign}[(x_i - x_j)(y_i - y_j)]$$

де $x_i, x_j \in X$ і $y_i, y_j \in Y$.

Довірчий інтервал для коефіцієнта Кендала розраховується за формулою:

$$\hat{\tau} - u_{\frac{1+p}{2}} \sqrt{\frac{2}{n}(1 - \hat{\tau}^2)} < \tau < \hat{\tau} + u_{\frac{1+p}{2}} \sqrt{\frac{2}{n}(1 - \hat{\tau}^2)}$$

де u_q – q -квантиль стандартного нормального розподілу, а p – поріг допустимої похибки.

Розраховані значення коефіцієнта Кендала порівнюються з модельним значенням τ , яке розраховується на основі оціненого параметра копули α . Для кожної копули визначена своя формула розрахунку модельного Тау [8]. Побудуємо таблицю коефіцієнтів Тау.

Таблиця 4

Значення коефіцієнту Кендала

	emp	Gauss	Student	Gumbel	HR	Frank
Tau	0.3154175	0.3174771	0.3198691	0.3076705	0.3008525	0.3171107

Порівнявши коефіцієнти Тау, найбільш наближені до емпіричного значення – коефіцієнти для моделей Гауса та Франка. З цього можна зробити висновок, що дані моделі краще пояснюють залежність між *loss* та *ALAE*.

Висновок

Як було сказано раніше, моделювання залежності додаткових затрат від розміру страхового випадку являється дуже важливим фактором при розрахунку резервів страхової компанії. Використання в такій задачі копула-моделей дає змогу по новому оцінити ризики і змодельовати більш точно залежні випадкові величини.

Результатами даної роботи являються:

- визначення підходящих маргінальних законів розподілу – розподілів Парето для додаткових затрат та вартості страхового випадку;
- оцінка параметрів цих розподілів;
- визначення копули Гауса та Франка, як основних претендентів в якості копула моделей та оцінка їх параметрів.

Проте, ці моделі не є остаточними, так як необхідно провести детальний аналіз екстремальних значень і визначити поведінку моделей на хвостах розподілів.

Література:

1. Страхування / [Базилевич В.Д., Філонюк О.Ф., Базилевич К.С., Пікус Р.В.]. – К.: Знання, 2008. – 29 с.
2. Donnelly C. The devil is in the tails: actuarial mathematics and the subprime mortgage crisis. / Donnelly C., Embrechts, P. – ASTIN Bulletin, 2010. – 38 с.
3. Dutang C. Insurance datasets / Dutang C., Charpentier A. – R: Package ‘CASdatasets’, 2014. – 28 с.
4. Sklar A. Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges / Sklar A. – 1959.- (Publications de l’institut de statistique de l’universite de Paris).
5. Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика / Карташов М. В. – К.: ВПЦ Київський університет, 2007. – 148-163 с.
6. Постовалов Н.С. Рекомендации по стандартизации. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим. Часть II. / Постовалов Н.С. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 64 с.
7. Nelsen. An Introduction to Copulas/ Nelsen, Roger B. – New York: Springer, 1999.
8. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика / Кобзарь А. И. – М.: Физматлит, 2006. – 202 с.

Аббасов А.Д.,
Мамедова Ф.С.,
Гейдарова Ф.Ф.,
Джафарли М.М.

Институт природных ресурсов
Нахчыванского отделения НАН Азерб.

УДАЛЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ НА ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОМ КАТИОНИТЕ

Исследовано равновесие сорбции ионов Cu^{2+} , Zn^{2+} , Cd^{2+} и Pb^{2+} катионитом Дауэкс МАС-3 в зависимости от степени нейтрализации ионогенных групп, кислотности среды и концентрации растворов. Предложены соответствующие уравнения, описывающие изотермы сорбции. Определены равновесные и кинетические параметры сорбционных процессов, вычислены термодинамические величины. В исследуемых процессах с выделением тепла и уменьшением энтропии системы избирательность управляется энтальпийным фактором.

Сорбцию изученных ионов проводили в статических условиях на Н-форме катионита из водных растворов нитратов этих металлов марки х.ч. с рН 4-6 в интервале концентраций 0,5-5,0 г/мл. Предельную сорбционную емкость катионита по изученным ионам определяли методом насыщения навесок в растворах переменных концентраций. Остаточную концентрацию ионов Cu^{2+} в равновесных растворах определяли комплексонометрическим методом с пиридил-азо-нафтолом (ПАН), ионов цинка и кадмия - с эриохромовым черным Т, ионов свинца - с ксиленоловым оранжевым [1]. Константы ионного обмена были вычислены по формуле: $K = A_{\text{Me}}^{1/2} \cdot C_{\text{H}^+} / C_{\text{H}^+, \text{сорб.}} \cdot A_{\text{Me}}^{1/2}$,

когда ионы металлов поглощаются из разбавленных растворов, и предполагается преимущественно ионообменный механизм сорбции. Рассчитанные константы ионного обмена для растворов с исходной концентрацией 1,0 г/мл соответственно равны: $K_{\text{Cu}}=12,85$, $K_{\text{Zn}}=8,46$, $K_{\text{Cd}}=3,98$, $K_{\text{Pb}}=2,59$. Кислотность исходных и равновесных растворов была измерена рН-метром Akvilon рН-meter-рН 410. Кинетику сорбции ионов изучали методом ограниченного объема. Сорбцию вели из 1,0 г/мл растворов соответствующих солей. Для расчета эффективных коэффициентов диффузии было использовано уравнение Г. Бойда с сопр. [2]: $F = Q_t / Q_{\infty} = 1 - 6 / \pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 \cdot \exp(-Bt \cdot n^2)$, где F - степень обмена ионов; Q_t и Q_{∞} - количество сорбированного иона соответственно к моменту времени t отбора пробы и к моменту достижения равновесия, с; r - средний радиус набухшего зерна ионита, см; $Bt = D \pi^2 t / r^2$ - безразмерный параметр, или критерий гомохронности Фурье. Значения эффективных коэффициентов диффузии ионов определяли по уравнению $D = Bt \cdot r_0^2 / t \cdot \pi^2$. Значения критерия Био оценивали из зависимостей функции $-\lg(1-F)$ от t, которые при достаточно больших значениях времени переходят в прямые, отсекающие на оси ординат отрезки $-\lg B_1$. По величине B_1 из данных таблицы [3] находили значения критерия Био. Энтропии активации рассчитывали из уравнения, предложенного Р. М. Баррером с сопр. [4]: $D_0 = d^2 (ekT/h) \exp(\Delta S^0/R)$, где d - путь диффузии (расстояние перескока иона), равное 0,5 нм. Энтропийные множители $-\lambda^2 \cdot \exp(\Delta S/R)$ рассчитаны по методу, предложенному С. Глестоном [5] по формуле: $D = e^{\lambda^2 kT/h} \exp(\Delta S/R) \cdot \exp(-E_{\text{акт.}}/RT)$. Для катионита Дауэкс МАС-3 характерны высокие значения полной обменной емкости (10,8 мг-экв/г) [6] и сорбционной емкости по изученным ионам, которая может зависеть от кислотности раствора, природы и концентрации компонентов. Максимальные значения Р при исходной концентрации 0,5 г/мл для ионов Cu^{2+} -1,62.10³, для Zn^{2+} -0,9.10³, для Cd^{2+} -0,73.10³ и для Pb^{2+} -1,09.10³ см³/г. Сорбция ионов из разбавленных растворов (0,1-0,25 г/мл) характеризуется более высокой степенью извлечения (98-99%) с очисткой растворов до значений ПДК.

Изотермы сорбции ионов катионитом, построенные методом переменных концентраций (рис.1), представляют собой выпуклые кривые, имеющие начальный участок, близкий к линейному (участок Генри), на котором величина сорбции практически пропорциональна концентрации ионов металлов в растворе, т.е. при малых концентрациях в растворе происходит количественная сорбция. Большая набухаемость катионита ($K_{\text{набух.}} = 2,85$), слабая зависимость ПОЕ и СЕ от степени сшивки подтверждают макропористую структуру функциональных групп для участия в сорбционном процессе. Значения константы обмена (особенно при сорбции ионов меди и цинка) указывают на высокую избирательность сорбции. Наибольшую крутизну начальных участков и выпуклость имеет изотерма Cu^{2+} . Наблюдаемые различия в избирательности сорбции изученных ионов можно связать с устойчивостью их ионитных и гидратных соединений. Отсутствие перегибов на изотермах сорбции свидетельствует о том, что поглощение ионов протекает за счет взаимодействия их с функциональными группами катионита.

Рис.1. Изотермы сорбции Cu^{2+} (1), Zn^{2+} (2), Cd^{2+} (3) и Pb^{2+} (4)-ионов катионитом в H^+ -форме

Измерение концентрации ионов калия (солевая форма катионита) с помощью ионоселективного электрода (Mettler Toledo №501340710) и измерение его ААС методом в спектрометре Thermo Scientific iCE 3500 АА подтвердили эквивалентность обмена ионов калия на ионы металлов. Это дает основание рассматривать механизм сорбции ионов на катионите как ионный обмен на карбоксильных группах. В области рН 1-3 катионы металлов не извлекаются из раствора. В интервале рН 4-6 наблюдается резкий рост сорбции. При рН 5,5-6,5 отмечается максимум извлечения ионов. Составлены ряды селективности сорбции ионов в интервале концентраций 0,5-5,0 гМе/л: $\text{Cu}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{Cd}^{2+} > \text{Pb}^{2+}$: 7,4; 6,5; 4,4 и 2,51 мг-экв.г⁻¹ соответственно. Представленный ряд соответствует изменению степени извлечения ионов металлов в пределах 94,6-74,5%. Сорбция ионов во всей изучаемой области концентраций удовлетворительно описывается уравнением Лэнгмюра. Правильность определения параметров уравнения Лэнгмюра проверяли путем расчета теоретической формы изотерм по полученным значениям A_{max} и K и сравнения полученных изотерм с опытными. Сорбция катионов хорошо описывается линейной зависимостью в координатах $C_p/A - C_p$ с высоким коэффициентом корреляции ($R=0,98-0,99$), что позволяет достаточно надежно определить величины A_{max} и K . Применительно к уравнению Лэнгмюра изотермы сорбции удовлетворительно описываются следующими уравнениями:

$$A(\text{Cu}^{2+}) = 235,1(8,54 \pm 0,05)C_p/1+(8,54 \pm 0,05)C_p,$$

$$A(\text{Zn}^{2+}) = 212,5(5,34 \pm 0,06)C_p/1+(5,34 \pm 0,06)C_p,$$

$$A(\text{Cd}^{2+}) = 247,3(3,65 \pm 0,06)C_p/1+(3,65 \pm 0,06)C_p,$$

$$A(\text{Pb}^{2+}) = 260,0(5,18 \pm 0,08)C_p/1+(5,18 \pm 0,08)C_p$$

Средняя часть полученных кривых также подчиняется уравнению Фрейндлиха в интервале равновесных концентраций 0.15 – 0.9 г.л⁻¹ для Cu^{2+} , 0,10 – 0,8 г.л⁻¹ для Zn^{2+} , 0,05 – 0.3 г.л⁻¹ для Cd^{2+} и 0.04 – 0.6 г.л⁻¹ для ионов Pb^{2+} . При этом максимальные величины сорбции указанных ионов

достаточно различны в широком интервале концентраций и достигают максимального значения 2,51 (для Pb^{2+})–7,40 (для Cu^{2+} -ионов) мг-экв.г⁻¹. Полученные изотермы описываются следующими уравнениями:

$$A(Cu^{2+})=218,7C_p^{0,23}, A(Zn^{2+})=204,1C_p^{0,4}, A(Cd^{2+})=331,0C_p^{0,7}, A(Pb^{2+})=457,1C_p^{0,78}$$

Установлены оптимальные условия сорбционного извлечения изученных ионов катионитом: исходная концентрация ионов металлов в растворе не выше 1,0 г.л⁻¹, рН=4,5-5,5. Высокая сорбируемость ионов меди и цинка указывает на селективность катионита к данным ионам. При сорбции из бинарных растворов с начальной концентрацией 1 г.л⁻¹ (0,5гCu²⁺.л⁻¹ и 0,5гZn²⁺.л⁻¹, 0,5 гCu²⁺.л⁻¹ и 0,5 гCd²⁺.л⁻¹, 0,5гCu²⁺.л⁻¹ и 0,5гPb²⁺) для коэффициента разделения получены следующие величины: 8,6, 9,86 и 11,84. При совместном присутствии ионов меди и свинца разделение протекает более эффективно. По-видимому, основной причиной высокой селективности Дауэкс МАС-3 является взаимодействие меди и цинка с карбоксильными группами с образованием более прочных соединений.

Кинетические исследования показали, что сорбционное равновесие при извлечении катионов металлов устанавливается достаточно хорошо, в течение 2,5-3,0 ч. Вычисленные величины при радиусе зерна в набухшем состоянии 0,063 мм времени полуобмена для ионов Cu²⁺, Zn²⁺, Cd²⁺ и Pb²⁺ соответственно равны:

25,5, 29,7, 33,6 и 46,6 мин. При низких степенях достижения равновесия зависимости $-\lg(1-F)$ от t отклоняются от прямой, а при высоких приобретают прямолинейный характер, в то время как зависимости F от $t^{1/2}$ при значениях F до 0,4-0,5 представляют собой прямые, исходящие из начала координат. Такая форма рассмотренных зависимостей характерна для ионообменных процессов, кинетика которых определяется внутренней диффузией. О том же свидетельствуют и абсолютные значения критерия Био, которые во всех случаях выше 50. С повышением температуры скорость сорбции ионов на катионите увеличивается, но в разной степени. Так, рост температуры от 25 до 55°С вызывает увеличение эффективных коэффициентов диффузии изученных ионов в среднем в 1,7-2,7 раза на катионите. Повышение температуры более отчетливо сказывается при сорбции ионов свинца и кадмия, т.е. чем выше энергия активации, тем в большей степени изменяется скорость сорбции при изменении температуры (рис.2).

Рис.2. Зависимость эффективных коэффициентов внутренней диффузии от обратной температуры

Таблица 2. Кинетические и термодинамические параметры сорбции ионов Cu^{2+} , Zn^{2+} , Cd^{2+} и Pb^{2+} катионитом Дауэкс МАС-3 в H^+ - форме

$D_i \cdot 10^{-7}$	$D_0 \cdot 10^{-4}$	E_a	ΔS^0	ΔH^0	ΔG^0	$K_{об}$	$\lambda^2 e^{\Delta S/R} \cdot 10^{-18}$	см ² /сек	см ² /сек	кДж/моль	Дж/ моль.К
Cu^{2+} - катионит	2,64	0,92	14,50	-50,98	-21,50	-6,32	12,85	5,44	Zn^{2+} - катионит		
	2,26	1,76	16,50	-45,56	-18,87	-5,29	8,46	10,43			

Cd^{2+} - катионит

1,98 3,95 18,80 -38,85 -15,0 -3,42 3,98 23,37

Pb^{2+} - катионит

1,44 74,76 26,90 -14,40 - 6,65 -2,36 2,59 442,45

Термодинамическое описание обмена изученных ионов катионитом было проведено при допущении идеальности твердой фазы, т.е. без учета коэффициентов активности ионов в сорбированном состоянии. Сорбция всех катионов при комнатной температуре проходит с выделением тепла ($\Delta H < 0$). Экспериментальные данные подтверждают тенденцию уменьшения энтропии при возрастании селективности сорбции. Величина энтропийного множителя для ионов меди

меньше, чем для других ионов. Это говорит о более быстром установлении сорбционного равновесия, что подтверждается опытными данными.

Различие в поведении изученных ионов при сорбции данным катионитом может быть широко использовано для решения различных задач аналитической, препаративной, прикладной химии и технологии. Тот катионит может быть рекомендован для сорбционного выделения меди и цинка из многокомпонентных растворов и при очистке сточных вод для достижения остаточной концентрации меди и цинка в пределах ПДК.

При десорбции катионита, отработанных исследуемыми ионами $0,4 \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$ раствором HNO_3 96-97% поглощенные ионы, за исключением ионов Pb^{2+} , легко переходят в элюат, а остаточные концентрации меди, цинка и частично кадмия в растворе находятся в пределах ПДК.

Литература

- 1.Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексометрическое титрование.М.; Химия, 1970. 360с.
- 2.Гельферих Ф. Иониты: Основы ионного обмена. М.: ИЛ, 1962. 491 с.
- 3.Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высш. шк., 1967. 600 с.
- 4.Кокотов Ю.А., Пасечник В.А. Равновесие и кинетика ионного обмена. Л.: Химия, 1970. 336 с.
5. Glasstone S., Laidler K., Eyring H. The Theory of Rate Processes. N.Y. and London: Princeton University, 1941, p.501
- 6.Catalogue sigma-aldrich.com/supelco, 2003/2004, p.452

Абрамов Д.А.,

асп. sipai-dima@mail.ru (Россия, Тула, ТулГУ)

Токарев В.Л.

д-р техн. наук, доц. tokarev22@yandex.ru (Россия, Тула, ТулГУ)

МЕТОДИКА ПОДБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

Исследованы вопросы построения измерительной подсистемы для построения информационно-измерительной системы распознавания нештатных ситуаций. Предложена методика подбора измерительной подсистемы, построенной на основе видеокамер. Ключевые слова: система видеоаналитики, измерительная подсистема, информационно измерительные системы контроля ситуаций в наблюдаемой зоне.

В последние годы в мире возрос интерес к цифровой обработке видеоизображений [4]. Повышение интереса к данной области связано с резким снижением цен на цифровые телекамеры, а так же развитием характеристик данных устройств, благодаря чему круг решаемых данными системами задач существенно вырос. Одним из наиболее востребованных направлений их применений в настоящее время является создание систем видеоаналитики [5].

Одной из наиболее сложных и важных задач обработки видеоизображения является задача выбора измерительной подсистемы для построения информационно-измерительной системы (ИИС) контроля нештатных ситуаций [2]. Главной проблемой в решении подобных задач является отсутствие обобщенной методики настройки измерительной подсистемы. Отсутствие методики подбора измерительной подсистемы приводит к необходимости проектированию и настройки измерительной подсистемы под каждый случай, поэтому наличие методики выбора позволило бы сократить время, требуемое инженеру на проектирование информационно-измерительной системы. Наличие методики выбора измерительной подсистемы позволит ускорить процесс проектирования и создания информационно-измерительных систем контроля нештатных ситуаций. Корректный выбор измерительной подсистемы позволит определить наиболее рациональные параметры подсистемы видеонаблюдения, что обеспечит ИИС требуемую точность распознавания ситуаций в наблюдаемой сцене, в которой присутствуют подвижные объекты различных классов.

Методика выбора измерительной подсистемы заключается в следующем.

1. Исходя из целей построения ИИС, определяется множество A характеристик контролируемой зоны и множество B характеристик объектов наблюдения, способных появляться в этой зоне.

2. Определяются отношения

$$R: A \rightarrow X_1; \quad Q: B \rightarrow X_2, \quad X_1, X_2 \in X, \quad (1)$$

где X_1 - вектор параметров, отражающих важные для оценивания ситуации свойства контролируемой зоны; X_2 - параметры, отражающие, важные для распознавания объектов признаки; R и Q – бинарные отношения.

3. Определяется множество характеристик Y подсистемы видеонаблюдения, включающих параметры видеокамеры, размещения видеокамер и объектива.

4. Определяются вектор U допустимых интервалов значений параметров подсистемы видеонаблюдения

$$y = (R \circ Q)x, \quad y \in Y, \quad x = [x_1 : x_2]^T, \quad x \in X, \quad (2)$$

где композиция $(R \circ Q)$ реализуется в виде логической модели

$$\bigcup_i \bigcap_j x_{ij} \rightarrow y \quad (3)$$

В качестве параметров X_1 контролируемой зоны могут быть использованы следующие:

1. Протяженность зоны (по длине и ширине);
2. Освещенность поверхности, в люксах (нижний и верхний пределы);
3. Характеристики неподвижных объектов:
 - освещенность (пределы);
 - границы спектральной характеристики (цвета);
 - геометрические размеры (площадь);
 - расположение в контролируемой зоне;
4. Размещение объектов, условно неподвижных
5. Разметка поверхности, по которой движутся подвижные объекты:
 - разрешенные для движения;
 - запрещенные для движения.

В качестве параметров X_2 подвижных объектов могут быть использованы следующие:

- пределы занимаемой площади;
- форма на изображении (типы шаблонов, инвариантных к масштабу);
- пределы скорости движения;
- момент появления в контролируемой зоне;
- направление движения в контролируемой зоне;
- пределы скорости движения;
- ускорение движения;
- отражательная способность (пределы);
- спектральная характеристика;
- контрастность относительно фона (пределы);
- пределы изменения формы во время движения;
- минимальные размеры различаемых деталей, важных для идентификации объекта.

В качестве параметров Y видеосистемы должны быть использованы следующие:

1. Параметры видеокамеры:
 - разрешающая способность (размеры ПЗС ячеек);
 - чувствительность (пределы в люксах);
 - спектральная чувствительность;
 - наличие или отсутствие автоматической регулировки диафрагмы;
 - наличие или отсутствие подсистемы компенсации фоновых воздействий;
 - наличие или отсутствие видеодетектора движения (аналогового или цифрового);
 - стандарт видеосигнала (EIA, CCIR, NTSC, SECAM, PAL);
2. Параметры объектива:
 - фокусное расстояние (пределы);
 - светосила (пределы);
 - угол зрения (пределы);
3. Параметры размещения:
 - число видеокамер;
 - высота установки;
 - угол наклона оси видеокамеры.

Приведенные соотношения (1-3) позволяют, исходя из заданных требований к ИИС, определить рациональные параметры компонентов подсистемы видеонаблюдения.

Например, если к параметрам контролируемой зоны отнести: ширина зоны наблюдения 8 метров; высота зоны наблюдения 4 метра; длина зоны наблюдения не менее 50 метров;

высота подвеса камеры 6 метров; длина слепой зоны 5 метров, то параметры подсистемы видеонаблюдения можно получить такими:

а) угол обзора объектива.

$$\alpha_v = \arctg \frac{L_{bz} + L_z}{h_p - h_z} - \arctg \frac{L_{bz}}{h_p} = \arctg \frac{5 + 50}{6 - 4} - \arctg \frac{5}{6} = 48.1118$$

б) угол обзора объектива по горизонтали.

$$\alpha_g = 2 \arctg \frac{W}{2\sqrt{L_{bz}^2 + h_p^2}} = 2 \arctg \frac{8}{2\sqrt{5^2 + 6^2}} = 54.2382$$

Данным углом обзора удовлетворяет объектив, поставляемый в комплекте с камерой Sarmatt SR-ID13F40. Данная камера имеет размер матрицы 1/3 разрешение 1280x960 угол обзора 90 градусов.

Затем определим фокусное расстояние

$$f = \frac{K_k B}{W} = \frac{4.8 * 5}{8} = 3$$

размер пикселя матрицы:

$$L_{px} = \frac{dm \cdot dm}{2 \cdot N \cdot M} = \frac{5.64 * 5.64}{2 * 1280 * 960} = 0.000013$$

разрешающую способность:

$$L_{min} = \frac{B_{max} L_{px}}{f} = \frac{55 * 0.000013}{3 * 10^{-3}} = 0.2383$$

Размер диафрагмы не указан, поэтому в качестве светосилы объектива выберем минимальное значение светосилы 0.1

Определяется освещённость матрицы:

$$E_{ПЗС} = \frac{E_{ОБ} \cdot \alpha_{min}}{\pi f^2} = \frac{0.1 * 0.4}{3.14 * 4^2} = 0.0008$$

Для работы данной матрицы требуется подсветка.

Расчёт скорости работы матрицы.

$$v_{ПЗС} = \frac{v_{max} n_c}{L_z} = \frac{110 * 3}{50} = 7$$

Вывод: данная камера подходит по техническим характеристикам при наличии подсветки и отключении датчиков движения.

Предложенная методика позволит упростить процедуру подбора рациональных характеристик измерительной подсистемы ИИС, позволяющих повысить точность измерения параметров [1], характеризующих нештатные ситуации в наблюдаемой зоне [3].

Список литературы

1. Абрамов Д.А. Трекинг в задачах обеспечения безопасности / В.Л. Токарев, Д.А. Абрамов // Известия ТулГУ. Серия: Технические науки. Вып.9, часть 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. с. 215-223.
2. Абрамов Д.А. Информационно-измерительная система для оценивания появлений нештатных ситуаций. / В.Л. Токарев, Д.А. Абрамов // Тезисы проведения Четвёртой Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и компьютерная инженерия» - Винница: ВНТУ, 2014 с.21-14.
3. Абрамов Д.А. Метод автоматического выявления нештатных ситуаций по результатам видеонаблюдений. / Д.А. Абрамов // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ -27: сб. трудов XXVII Междунар. науч. конф.: в 12 т. Т.4 . Секции 10,11/ под общ. ред. А.А. Большакова.–Тамбов : Тамбовск. гос. техн. ун-т, 2014. с.118-120.
4. Липтон А. Видеоаналитика: мифы и реальность /Computerworld Россия №22,

Изд-во «Открытые системы», 2008.

5. Лукьяница А., Шишкин Р. Цифровая обработка видеоизображений / Москва: «Ай -Эс -Эс», 2009.– 518 с.

Бобыр В.А.

заведующий кафедрой

«Судовождение на морских и внутренних водных путях»

Одесской национальной морской академии, доцент

Судовые энергетические системы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДОВОЙ ЭРГАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЛИВ ГРУЗА

Практика работы наливных судов показывает, что во многих случаях при выгрузке судно несет неоправданные расходы и потери. Во-первых, потому, что сталийное время рассчитано на нулевое противодействие в береговой магистрали при номинальной производительности судовых грузовых насосов, работающих на воде. Фактическая же величина этого противодействия при выгрузке, как гидравлическая характеристика берегового трубопровода, на судне всегда остается неизвестной. Во-вторых, вязкость нефти и нефтепродуктов всегда отлична от вязкости воды. Поэтому и фактическая производительность судовых грузовых насосов всегда меньше номинальной и также остается неопределенной. В-третьих, из-за неизвестного противодействия в береговой магистрали судно не может обеспечить оптимальную совместную работу грузовых насосов. Все это позволяет грузополучателю при превышении судном нормы сталии безоговорочно возлагать ответственность на судовладельца. Поэтому определение гидравлической характеристика грузовой линии – судовые грузовые насосы - береговой трубопровод в ходе грузовых операций на танкере в настоящее время является весьма актуальной проблемой.

Вопрос об учете гидравлических характеристик грузовой линии и оптимизации грузовых операций с наливными грузами уже рассматривался в литературе [1], [2]. Однако при этом гидравлические характеристики грузовой линии не определялись.

Цель настоящего исследования заключается в обосновании возможности определения гидравлических характеристик грузовой линии в ходе слива груза на танкере. А задача – уменьшить энтропию во взаимодействиях СЭФ судно – береговая магистраль, раскрыв неопределенность, связанную с неизвестными гидравлическими характеристиками грузовой линии.

На основе [3] совместную гидравлическую характеристику судового грузового насоса и участка судового трубопровода, по которому производится слив груза, в области рабочих диапазонов представим параболой:

$$H_c = aq^2 + bq + c - \Delta H_v, \quad (1)$$

где H_c - напор, развиваемый насосом, м вод.ст.; q – скорость выгрузки насосом м³/ч; a , b , c - постоянные размерные коэффициенты параболы, аппроксимирующей работу насоса; ΔH_v – поправка к гидравлической характеристике судового грузового насоса на вязкость груза, его техническое состояние и гидравлическое сопротивление участка грузового трубопровода, по которому производится слив груза, м вод.ст.

Скорость выгрузки определяется по судовым замерам уровней груза в танке h_1 в момент времени t_1 и h_2 в момент времени t_2 :

$$q = V(h_2 - h_1) / T(t_2 - t_1), \quad (2)$$

где V - объема груза в танке, м³; T - уровень груза в танке, м.

Методика определения фактической гидравлической характеристики судового грузового насоса в эксплуатационных условиях состоит в следующем:

1) с паспортной гидравлической характеристики насоса для данного режима работы снимается 10 - 12 пар значений q и H_c ; 2) коэффициенты параболы a , b , c рассчитываются методом наименьших квадратов; 3) запускается грузовой насос при закрытой задвижке на

выходе судовой грузовой магистрали; 4) после достижения насосом заданных оборотов фиксируется давление на выходе грузовой магистрали; 5) с паспортной характеристики насоса снимается номинальное значение напора при нулевой производительности и заданных оборотах насоса; 6) разница между этим значением давления и снятым с паспортной характеристики будет поправкой к гидравлической характеристике судового насоса на вязкость груза, его техническое состояние и участок грузового трубопровода насоса - ΔH_v ; 7) такие поправки определяются для грузов с разной вязкостью; 8) фактическая гидравлическая характеристика судового грузового насоса определяется с помощью уравнений (1) и (2).

Для определения напора, потребляемого береговым трубопроводом, на основе [3] нами предлагается формула:

$$H_s = H + d - h - \Delta h + Rq^2, \quad (3)$$

где H – возвышение уровня груза в береговой емкости над уровнем моря, м; d - средняя осадка судна, м; h - уровень груза в танке, из которого сливается груз судовым насосом, м; Δh - поправка к уровню груза в танке на дифферент судна, м; R - постоянный размерный коэффициент параболы для гидравлической характеристики данного берегового трубопровода и заданных условий, как обобщенная характеристика его гидравлического сопротивления, $\text{ч}^2/\text{м}^5$; q – скорость слива груза, $\text{м}^3/\text{ч}$.

Скорость слива груза q в конкретных условиях – при работе судового грузового насоса в заданном режиме с гидравлической характеристикой, определяемой выражением (1), и береговом трубопроводе с гидравлической характеристикой, определяемой выражением (3), получаем на основе совместного решения (1) и (3):

$$(a - R)q^2 + bq + D = 0, \quad (4)$$

где $D = c - \Delta H_v - H - h - d + \Delta h$.

Постоянный коэффициент R параболы в (4) определится как:

$$R = (aq_{i,j}^2 + bq_{i,j} + c - \Delta H_v - H - d_j + h_j + \Delta h_j) / q_{i,j}^2, \quad (5)$$

где индексами j и $j+1$ обозначены параметры двух последовательных замеров груза, дифферента и осадок судна при работе судового грузового насоса в i -м режиме.

Допуская, что за время между двумя последовательными замерами груза напор, потребляемый береговым трубопроводом, будет определяться параболой (3), из формулы (5) получаем:

$$H = [(aq_{i,j}^2 + bq_{i,j} + c - \Delta H_v - d_j + h_j - \Delta h_j)q_{i,j+1}^2 - (aq_{i,j+1} + bq_{i,j+1} + c - \Delta H_v - d_{j+1} + h_{j+1})q_{i,j}^2] / (q_{i,j+1}^2 - q_{i,j}^2)^{-1}. \quad (6)$$

Методики определения фактических гидравлических характеристик берегового трубопровода состоит в следующем: 1) грузовой план составляется таким образом, чтобы в течение короткого промежутка времени слив груза можно было производить только из одного из наименьших по объему грузовых танков; 2) при установившемся режиме слива груза из изолированного танка измеряются уровень груза в нем, дифферент и средняя осадка судна и фиксируется время каждого измерения; 4) измерения уровня груза, дифферента и средней осадки и фиксация времени повторяются несколько раз через каждые 10 - 15 мин; 5) по данным любого попарного измерения – 1-го и 2-го, 2-го и 3-го, 3-го и 4-го и т.д. по формуле (5) рассчитывается постоянный размерный коэффициент параболы для гидравлической характеристики данного берегового трубопровода – R ; 6) для каждого попарного измерения – 1-го и 2-го, 2-го и 3-го, 3-го и 4-го и т.д. по формуле (6) рассчитываются возвышения уровня груза в береговой емкости над уровнем моря – H ; 7) по полученным возвышениям уровня груза в береговой емкости рассчитывается их среднеарифметическое значение - H_{cp} ; 9) на основе полученных таким образом величин R и H_{cp} по формуле (4) определяется парабола, характеризующая напор, потребляемый

береговым трубопроводом; 10) средняя скорость слива груза q , практически возможная в данных условиях, определяется из формулы (4) с учетом полученных значений R и H_{cp} .

Время сталии, как эксплуатационный показатель действия экономического закона в зависимости от показателей действия естественного закона, равно:

$$\tau = V / q_{cp}, \quad (7)$$

где V – общее количество слитого с судна груза, м³; q_{cp} – средняя скорость выгрузки, м³/час.

Величину чувствительности функции (7), как оценку энтропии при определении сталии по разработанным методикам, получаем на основе [4] после дифференцирования (2) и (7), подстановок и перехода к конечным приращениям:

$$\Delta\tau = \frac{V}{q_{cp}} \left(\delta V - \frac{\sigma}{T} \sqrt{2} \right), \quad (8)$$

где δV – относительная погрешность определения объема груза на танкере по данным судовых замеров, %; σ – среднеквадратическая погрешность судовых измерений уровня груза в танке, м.

Очевидно, что в эксплуатационных условиях выполнять расчеты по формулам (2) - (6) не представляется возможным. Поэтому на базе описанных методик были разработаны индивидуальные алгоритмы и программы для судовых ПЭВМ 10 типов танкеров ОАО «Новошип» по выполнению этих расчетов. Про-граммы были внедрены на судах как стандарты предприятия, включенные в систему менеджмента качества.

Таким образом, разработанные методики определения гидравлических характеристик судовых грузовых насосов и берегового трубопровода могут служить основой для защиты интересов перевозчика при доказательстве его добросовестности в обеспечении своевременного слива груза на танкере и для обоснования норм сталии в договорах на перевозку.

Литература

1. Бобыр В.А. Сокращение времени и оптимизация грузовых операций с наливными грузами / ЭИ "Морской транспорт" серия "Технология морских перевозок", вып. 3(237).- М.: В/О "Мортехинформреклама" ММФ, 1994. - 1-9 с.
2. Маценко С.В. Исследование гидравлических характеристик грузовых насосов крупнотоннажных танкеров и их оптимизация: дис. на соиск. уч. ст. к.т.н. – Новороссийск: НГМА, 2004. - 203 с.
3. Подволоцкий Н.М. Вакуумная разгрузка танкеров. - Л.: Судостроение, 1975. - 192 с.
4. Bobyр V. Ship Ergative Function Sensibility / Actual Problems of Marine Shipping. Proceedings of the 1-st Conference of Black Sea Association of Marine Institutions. - Novorossiysk: NSMA, 2003. – 43 - 47 с.

***Аннотация.** Обоснована возможность определения гидравлических характеристик грузовой линии в ходе слива груза на танкере. Разработаны методики определения фактических гидравлических характеристик судового грузового насоса и берегового трубопровода.*

***Ключевые слова.** Гидравлические характеристики, судовый грузовой насос, береговой трубопровод, энтропия.*

Bobyр Valentin

***Annotation.** A possibility of determination of cargo line hydraulic characteristics during discharging of liquid cargo on tanker was grounded. Methods of determination of the factual vessel's cargo pump and shore pipeline hydraulic characteristics were developed.*

Key words. Hydraulic characteristics, vessel's cargo pump, shore pipeline, entropy.

Емельянова И.А.,
д.т.н., проф.,
Задорожный А.А.,
к.т.н., доц.

ХГТУСА «Харьковский национальный университет строительства и архитектуры»,
г. Харьков, Украина

Меленцов Н. А.

к.т.н., главный инженер

ООО «Стальконструкция» г. Харьков, Украина

ВЛИЯНИЕ СРЕДНИХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПО КАНАЛАМ РАЗЛИЧНЫХ ШИБЕРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕТОНОНАСОСОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Шиберные устройства распределительных устройств у современных бетононасосов с гидравлическим приводом характеризуются сложным путем прохождения бетонной смеси через их каналы в нагнетательный трубопровод. Известные конструкции распределительных устройств, в силу сложности решения принципиальных схем, не обладают простотой обслуживания и ремонта. В связи с этим, предложено новое конструктивное решение шиберного устройства распределительного узла бетононасоса с гидравлическим приводом, работа которого анализируется с позиций движения бетонной смеси по его одному из каналов [1].

Как показали результаты проведенных исследований, на эффективность работы бетононасосов с гидравлическим приводом оказывают влияние конструктивные особенности шиберных распределительных устройств.

Рассмотрению подлежат наиболее распространенные шиберные распределительные устройства, которые сопоставляются с новой конструкцией такого устройства (Рис.1а, 1б, 1в).

В случае, если бетонная смесь, проходя через шиберное устройство по каналу, с одной стороны, контактирует с металлической стенкой, а с другой стороны – с бетонной смесью (Рис.1а), следует учитывать различие условий возникновения сдвиговых напряжений, возникающих в слоях бетонной смеси, поступающей из транспортных цилиндров бетононасоса.

а) б) в)

Рис.1. Фрагменты распределительных шиберных устройств

- а) новое распределительное шиберное устройство;
- б) S-образное распределительное шиберное устройство,
- в) рок-шибер.

Бетонная смесь рассматривается как бингамовская жидкость [2].

Исходя из выполненного анализа работы распределительного устройства (Рис.1а) при $r = R$ средняя скорость движения потока бетонной смеси по каналам шиберного устройства

определяется как
$$g_{cp1} = \frac{g_1 + g_2}{2}$$

где g_1 – скорость сдвига слоев бетонной смеси по металлической поверхности;

g_2 – скорость движения потока бетонной смеси относительно зоны шиберного устройства, где находится бетонная смесь.

В конечном итоге, зависимость для определения средней скорости g_{cp1} движения бетонной смеси по каналам шиберного устройства (Рис.1а) будет иметь вид:

$$g_{cp1} = \frac{1}{\mu} \left\{ \frac{\lambda}{2} \left[\left(\left(\frac{2R}{1 + \frac{\tau_2}{\tau_1}} \right)^2 - R^2 \right) - \tau \left(\left(\frac{2R}{1 + \frac{\tau_2}{\tau_1}} \right) - R \right) \right] + \frac{\lambda}{2} \left[\left(2R - \frac{2R}{1 + \frac{\tau_2}{\tau_1}} \right)^2 - R^2 \right] - \tau \left[2R - \frac{2R}{1 + \frac{\tau_2}{\tau_1}} - R \right] \right\} \quad (1)$$

где μ – динамическая вязкость транспортируемой бетонной смеси;

R – радиус канала шиберного устройства;

τ_1 – напряжение сдвига слоев бетонной смеси на внутренней поверхности металлической стенки;

τ_2 – напряжение сдвига при сдвиге смеси по смеси;

$\lambda = \frac{\Delta P}{2L}$ – градиент перепада давления на торцах канала по его длине.

Для S-образного шибера (Рис. 1б) движение бетонной смеси рассматривается по участкам пропускного канала, выполненного в виде фрагмента металлического трубопровода. Участки “0”, “1”, “2” показаны на Рис.2.

Рис. 2. Расчетная схема входного участка S-образного шиберного устройства

Средняя скорость движения бетонной смеси по каналу S-образного шиберного

устройства g_{cp2} определяется согласно зависимости:

$$g_{cp2} = \left(F_3 \cos \frac{\alpha}{2} - \tau_y S_{нов} \right) \frac{1}{\lambda \cdot S_{нов}} \quad (2)$$

Где $S_{нов}$ – суммарная площадь поверхностей трех участков шиберного устройства;

τ_y – предел упругости бетонной смеси;

F_3 – усилие, возникающее в результате перепада давления на длине участков 0-2.

Средняя скорость движения бетонной смеси по каналу рок-шибера g_{cp3} (Рис.1в) определяется как:

$$g_{cp3} = \frac{g_{cp1} + g_{cp3}''}{2} \quad (3)$$

g_{cp1} на входе рок-шибера определяется согласно (1).

$$g_{cp3}'' = \frac{g_{cp31} + g_{cp32}}{2}$$

где g_{cp3}'' – средняя скорость движения бетонной смеси при выходе из канала рок-шибера;

g_{cp31} – скорость сдвига слоев бетонной смеси по металлической поверхности;

g_{cp32} – скорость движения потока бетонной смеси относительно зоны шиберного устройства, где находится бетонная смесь.

Средняя скорость движения бетонной смеси по участку «1» определяется согласно зависимости (1).

При определении g_{cp3}'' движения потока бетонной смеси по участку канала на выходе рок-шибера (Рис.1в) следует воспользоваться результатами ранее проведенных исследований [3].

$$g_{cp31} = \frac{\tau_{01}}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12\tau_{01}^3}, \quad g_{cp32} = \frac{\tau_{02}}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12\tau_{02}^3} \quad (4)$$

$$\tau_{01,2} = \frac{\tau_{w1,2}}{\tau_{y1,2}}$$

где $\tau_{01,2}$ – напряжение сдвига слоев бетонной смеси;

$\tau_{w1,2}$ – касательное напряжение на металлической поверхности стенки канала и на сводообразующей бетонной смеси;

$\tau_{y1,2}$ – предел упругости соответственно.

Анализ конструктивных решений рассмотренных распределительных шиберных устройств показал, что наиболее эффективно бетононасос должен работать с шиберным распределительным устройством (Рис.1а).

Таким образом, найденные зависимости для определения $g_{cp1}, g_{cp2}, g_{cp3}$ (1,2,3,4) позволяют определить производительность гидравлических бетононасосов с учетом различных конструкций шиберных устройств.

Следовательно производительность бетононасосов с гидравлическим приводом с учетом работы шиберных распределительных устройств может быть найдена согласно традиционной зависимости $P_{техн} = (Q_c) = g_{cp} \pi R^2$ при соответствующей средней скорости движения бетонной смеси по каналам различных шиберных устройств.

В настоящее время бетононасос с гидравлическим приводом и новым распределительным шиберным устройством как наиболее эффективным из трех рассмотренных (Рис.1а), запатентован в Украине и находится на стадии изготовления. На Рис. 3 представлен общий вид нового бетононасоса, а на Рис.4 – бетононасос в стадии изготовления.

Рис. 3- Бетононасос с гидравлическим приводом и шиберным распределительным узлом

1- полозья; 2- загрузочный бункер; 3- бак для масла; 4- основной гидронасос; 5- электродвигатель привода; 6- регулировочный винт; 7, 7'- силовой гидроцилиндр рабочего поршня; 8, 8'- рабочий поршень; 9, 9'- рабочий цилиндр; 10- шиберный распределительный узел; 11- бетоновод; 12- гидромотор привода побудителя; 13- зубчатая передача привода побудителя; 14- вал с вертикальными стержнями побудителя; 15- гидроцилиндры управления перемещением шиберного распределительного узла; 16- блок гидравлического управления гидросистемой бетононасоса (гидрораспределители); 17- шкаф электрического управления бетононасосом; 18- рама; 19- задняя стенка корпуса бетононасоса; 20- передняя стенка корпуса бетононасоса.

Рис. 4. Бетононасос с гидравлическим приводом и новым шиберным распределительным устройством в стадии изготовления.

Литература

1. Емельянова И.А. Определение производительности бетононасосов и растворобетононасосов в зависимости от реологических параметров бетонной смеси / Емельянова И.А., Задорожный А.А., Меленцов Н.А. //Харьков: ХНУБА ХОТВАБУ, №1, 2014 - С.147-149.
2. Емельянова И.А. Анализ движения бетонной смеси по трубопроводам при использовании двухпоршневых растворобетононасосов согласно модели Шведова-Бингама / Емельянова И.А., Задорожный А.А., Меленцов Н.А. //Енергоощадні машини і технології: Збірка тез Міжнародної науково-технічної конференції.- м. Київ, НУБА, 2013 – С.46-47.
3. Мартынов В.Д. Строительные машины и монтажное оборудование/ Мартынов В.Д., Алешин Н.И., Морозов Б.П. – Москва: “Машиностроение”, 1990 – 352 с.
4. Патент № 104755 Украина МПК (20.14.01) F04B 15/00 Бетононасос /Емельянова И.А., Задорожный А.А., Непорожнев А.С., Меленцов Н.А.; Заявитель и получатель Харьковский национальный университет строительства и архитектуры; заявл. 24.10.2011, опубл. 25.04.2013, Бюл.№5.

Жаныс А. Б.,

*доктор философии PhD, профессор РАЕ №7524, заведующая кафедрой
"Информационные системы и информатика" Кокшетауский университет имени Абая
Мырзахметова*

Омаров М. С.,

*кандидат технических наук, доцент ВАК РК, заместитель директора научно-исследовательского института регионального развития Кокшетауского университета
имени Абая Мырзахметова.*

Спасенов А. В.

магистрант специальности 6M070300 - "Информационные системы".

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ "МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"

Аннотация: Анализируя сущность информационных систем, специалисты определяют их чаще всего как профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, расположенные непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации их работ.

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабочие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы создания ИС

должны быть общими: системность, гибкость, устойчивость, эффективность.

Abstract: By analyzing the nature of information systems professionals determine their often as professionally-oriented small computer system situated directly in the workplace specialists and designed for the automation of their work.

For each object management is necessary to provide workstations corresponding to their functional purpose. However, the principles of IP should be common: consistency, flexibility, stability, and efficiency.

Ключевые слова: Информационные системы, программно-технический комплекс, автоматизация, календарно-типовой план, драйвер, Delphi 7, Windows-окна, шаблон.

Keywords: Information systems, software and hardware, automation, calendar and master plan, the driver, Delphi 7, Windows-window template.

Автоматизированное рабочее место (ИС) - программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида.

ИС объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту - динамики или иные устройства вывода.

Целью данной работы являлось создание информационной системы для офис-регистратора. Необходимо было создать базу данных, содержащую информацию о преподавателях, педагогической нагрузке, наличие рабочих учебных программ и календарно-типовых планов, планы педсоветов и т.д.

Актуальность работы обосновывается на том, что возможность обработки имеющихся данных в электронном виде намного упрощает наличие большого объема бумажной документации, уменьшает время поиска любой информации.

Для реализации этих требований было удобнее всего не прибегать к средствам какой-либо универсальной СУБД, а создать независимую программу в виде исполняемого файла (exe-файла), работающего из-под Windows, с интерфейсом максимально приспособленного для удобной работы, не требующего никаких дополнительных знаний.

Реализация данной задачи проводится в системе программирования Delphi, располагающей широкими возможностями по созданию приложений баз данных, необходимым набором драйверов для доступа к самым известным форматам баз данных, удобными и развитыми средствами для доступа к информации, расположенной как на локальном диске, так и на удаленном сервере, а также большим коллекцией визуальных компонент для построения отображаемых на экране окон, что необходимо для создания удобного интерфейса между пользователем и исполняемым кодом.

Согласно принципу системности ИС следует рассматривать как системы, структура которых определяется функциональным назначением.

Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов.

Принцип устойчивости заключается в том, что система ИС должна выполнять основные функции независимо от воздействия на нее внутренних и внешних возможных факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а работоспособность системы - быстро восстанавливаема.

Эффективность ИС следует рассматривать как интегральный показатель уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенного к затратам по созданию и эксплуатации системы.

Функционирование ИС может дать численный эффект только при условии правильного распределения функций и нагрузки между человеком и машинными средствами обработки информации, ядром которых является ЭВМ. Лишь тогда ИС станет средством повышения не только производительности труда и эффективности управления, но и социальной комфортности специалистов.

Описание информационной базы

Рис 1. Главное окно приложения

Основным местом хранения информации будет являться база данных, созданная в среде программирования Delphi. Ниже показано рабочее окно.

Рис. 2 Учет посещаемости студентов

В этом окне необходимо выбрать группу и выполнить Поиск, после чего отображается список соответствующей группы

Рис. 3. Данные о группе Пр4

Рис. 4. Перечень предметов

В этом окне можно добавлять предметы для составления расписания

Рис. 5. Расписание группы Ф36

Рис. 6. Учет пропусков по группам

Рис. 7. Окно документов

В этом окне отображаются документы, необходимые для работы, они имеют расширение doc. Дальнейшая работа заключается в организации обработки и управления данными, которая осуществляется уже непосредственно с среде объектно-ориентированного программирования Delphi.

Описание алгоритма

Немного о языке программирования Delphi и о базах данных.

В России Borland Delphi появляется в конце 1993 г. и сразу же завоевывает широкую популярность. Новые версии выходят практически каждый год. В них реализуются все новые мастера, компоненты и технологии программирования.

Для разработки данного программного продукта была выбрана среда разработок Delphi 7, на основе языка программирования Object Pascal. Данная среда разработки была выбрана на основе «визуального программирования», что придаёт программе удобочитаемость.

Компания Borland выпустила седьмую по счёту версию Delphi, основная особенность которой – попытка заменить громоздкий и не всегда быстрый механизм доступа к базам BDE, который традиционно использовался во всех предыдущих версиях, альтернативным механизмом.

Для этого, во-первых, в Delphi 7.0 включена поддержка технологии ADO (ActiveX Data Objects – объекты данных, построенные как объекты ActiveX), которая усиленно развивается корпорацией Microsoft.

Во-вторых, сотрудники Borland и его подразделения InterBase Software Corporation разработали серию компонентов облегчённого доступа к данным, хранящимся в таблицах сервера InterBase v.6.5 и выше (страница InterBase палитры компонентов). Эти компоненты также не требуют BDE и, таким образом, создают «облегчённое» клиентское место. Менее значительные изменения, внесённые в версию 7:

- включен эксперт создания и настройки произвольных модулей данных с расширенными возможностями представления взаимосвязи данных;
- улучшена технология MIDAS: для более гибкой работы с Microsoft Transaction Server введён повторно-входимый (stateless) брокер данных; упрощён процесс разработки интранет-приложений за счёт новой станицы InternetExpress.

Значительные изменения внесены в интегрированную среду разработчика ИСР, в том числе: для улучшения координации коллективной работы над одним проектом введён новый инструмент – список To-Do; программист теперь может при желании использовать несколько вариантов настройки основных окон Delphi – например, для режима кодирования на экране могут не присутствовать отладочные окна, которые, наоборот, могут понадобиться в отладочном режиме; нужный вариант настройки легко выбирается новыми интерфейсными элементами в главном окне Delphi; введены фильтрующие свойства в окне Инспектора Объектов, упрощающие выбор нужного свойства; опции Инспектора Объектов теперь могут снабжаться небольшими пиктограммами, облегчающими правильный выбор нужной опции (например, рядом с названием каждого цвета показывается небольшой прямоугольник, заполненный этим цветом, рядом с названием курсора – его вид и т.п.); существенно усилены возможности встроенного отладчика: точки отладочного останова можно группировать и сделать доступной или недоступной сразу группу точек; с каждой точкой

останова можно связать одно или несколько действий, которые будут выполняться при достижении этой точки; с помощью команды Run\Attach to Process можно отлаживать процесс, запущенный в другом экземпляре ИСП (эта возможность существенно упрощает отладку многозвенных приложений); с помощью выбора Run\Run Until Return в главном меню можно продолжить пошаговую отладку после завершения текущей подпрограммы и т.д.; введены дополнительные возможности в Менеджер Проекта, упрощающий координацию многих разработчиков в рамках единого проекта; создан механизм Менеджера Трансляций, облегчающий разработку многоязычных программ в рамках единого проекта; внесены изменения в кодовый редактор, позволяющий настраивать используемые в нём «горячие» клавиши; несколько переработана справочная система.

Внесены многочисленные изменения и дополнения в галереи компонентов (в новой версии наиболее мощной комплектации Enterprise на 20 страницах расположены 218 стандартных компонентов).

Версия поставляется в 3 комплектациях: Standard, Professional и Enterprise. Состав утилит, входящих в комплектацию Enterprise, полностью соответствует утилитам комплектации Client\Server Suite предыдущей версии.

Действительно, процесс разработки в Delphi предельно упрощен. В первую очередь это относится к созданию интерфейса, на который уходит 80% времени разработки программы. Вы просто помещаете нужные компоненты на поверхность Windows-окна (в Delphi оно называется формой) и настраиваете их свойства с помощью специального инструмента (Object Inspector). С его помощью можно связать события этих компонентов (нажатие на кнопку, выбор мышью элемента в списке и т.д.) с кодом его обработки - и вот простое приложение готово. Причем разработчик получает в свое распоряжение мощные средства отладки (вплоть до пошагового выполнения команд процессора), удобную контекстную справочную систему (в том числе и по Microsoft API), средства коллективной работы над проектом, всего просто не перечислить. Можно создавать компоненты ActiveX без использования Microsoft IDL, расширять возможности web-сервера (скрипты на стороне сервера), практически ничего не зная об HTML, XML или ASP. Можно создавать распределенные приложения на базе COM и CORBA, Интернет- и intranet-приложения, используя для доступа к данным Borland DataBase Engine, ODBC-драйверы или Microsoft ADO. Появившаяся, начиная с Delphi 3, поддержка многозвенной технологии (multi-tiered) доступа к данным позволяет создавать масштабируемые приложения (относительно слабо зависящие от сервера БД) за счет перенесения методов обработки информации (бизнес-правил) на среднее звено.

Как уже говорилось ранее, в Delphi используется язык Object Pascal, который постоянно расширяется и дополняется Borland. Язык в полной мере поддерживает все требования, предъявляемые к объектно-ориентированному языку программирования. Как и положено строго типизированному языку, классы поддерживают только простое наследование, но зато интерфейсы могут иметь сразу несколько предков. К числу особенностей языка следует отнести поддержку обработки исключительных ситуаций (exceptions), а также перегрузку методов и подпрограмм (overload) в стиле C++. К числу удачных, на взгляд автора, относится также поддержка длинных строк в формате WideChar и AnsiChar. Последний тип (AnsiStrmg) позволяет использовать все прелести динамического размещения информации в памяти без всяких забот о ее выделении и сборке мусора Delphi делает это автоматически. Для поклонников свободного стиля программирования имеются открытые массивы, варианты и вариантные массивы, позволяющие размещать в памяти все, что душе угодно и смешивать типы данных.

Можно создавать собственные компоненты, импортировать OCX-компоненты, создавать <шаблоны> проектов и <мастеров>, создающих <заготовки> проектов. Мало того, Delphi предоставляет разработчику интерфейс для связи приложений (или внешних программ) с интегрированной оболочкой Delphi (IDE).

Таким образом, можно использовать Delphi для создания как самых простых

приложений, на разработку которых требуется 2-3 часа, так и серьезных корпоративных проектов, предназначенных для работы десятков и сотен пользователей. Причем для этого можно использовать самые последние веяния в мире компьютерных технологий с минимальными затратами времени и сил.

Одна из самых последних новостей от Inprise обещает, что в ближайшем будущем можно переносить приложения, разработанные в Delphi, на платформу Linux. Более подробную информацию о Delphi можно получить на сайтах www.inprise.com и www.inprise.ru. Существует большое количество сайтов, посвященных Delphi, например <Королевство Delphi> - delphi.vitpc.com, Torry's Delphi Pages - www.torry.ru. Последний содержит большое число ссылок на ресурсы, связанные с Delphi. Вместе с тем на сайте www.brainbench.com можно бесплатно протестироваться в качестве программиста Delphi 3 и получить по почте сертификат.

Мощность и гибкость Delphi при работе с базами данных основана на низкоуровневом ядре - процессоре баз данных Borland Database Engine (BDE). Его интерфейс с прикладными программами называется Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI). В принципе, сейчас не различают эти два названия (BDE и IDAPI) и считают их синонимами. BDE позволяет осуществлять доступ к данным как с использованием традиционного record-ориентированного (навигационного) подхода, так и с использованием set-ориентированного подхода, используемого в SQL-серверах баз данных. Кроме BDE, Delphi позволяет осуществлять доступ к базам данных, используя технологию (и, соответственно, драйверы) Open DataBase Connectivity (ODBC) фирмы Microsoft. Но, как показывает практика, производительность систем с использованием BDE гораздо выше, чем оных при использовании ODBC. ODBC драйвера работают через специальный "ODBC socket", который позволяет встраивать их в BDE.

Все инструментальные средства баз данных Borland - Paradox, dBase, Database Desktop - используют BDE. Все особенности, имеющиеся в Paradox или dBase, "наследуются" BDE, и поэтому этими же особенностями обладает и Delphi.

В ходе внедрения данной работы был проведен анализ предметной области как объекта автоматизации. Такой областью явилось автоматизированное рабочее место «Заведующий отделения по учебной работе». Создание автоматизированного приложения было осуществлено в среде Delphi. Сама база данных создана в MS Access. Приложение может обращаться к внешней базе данных посредством специальных компонентов для работы с базами данных.

Также в ходе работы проанализирована экономическая эффективность использования подобных информационных систем.

Предлагаемый программный продукт имеет цель систематизации и оптимизации обработки данных, значительно увеличить скорость обслуживания. Работа программы организована так, что вводимые данные тщательно проверяются, что обеспечивает неповторение записей в базе данных

Таким образом, данная программа очень облегчит работу заместителя директора по учебной работе.

Программа представляет огромные возможности доработки и модернизации. Не сделана работа по созданию отчетов и вывода их в Excel.

Практическая ценность работы состоит в том, что во-первых, был получен опыт разработки автоматизированных рабочих мест, в том числе освоены инструментальные средства разработки подобных систем; во-вторых, учебное заведение получит в свое распоряжение и сможет использовать в образовательном процессе новое электронное средство.

Список использованной литературы

1. Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 (с изменением от 7 октября 1998).
2. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2004 года № 528 «О безопасности и охране труда».
3. Гражданский Кодекс РК от 1 июля 1999 г. № 409 (особенная часть) /введен с 17 июля 1999г./.
4. Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003г. № 370-2.
5. “Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием”, Сборник научных трудов, Ленинград, 2009. – 740 с.
6. Алимова, Т.Р, Лямин, Л.С. К вопросу о профессиональных заболеваниях пользователей ПК. Компьютер пресс, 1992 – 36 с.
7. Баженова И.Ю. Язык программирования Java - М.: Диалог-МИФИ, 1997. – 263 с.
8. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде Windows 95. СПб.: Питер Пресс, 1997. – 454 с.
9. Бородич Ю.С. и др. Паскаль для персональных компьютеров: Справ. пособие/ Ю.С. Бородич, А.Н. Вальвачев, А.И. Кузьмич.- Мн.: Выш.шк. БФ ГИТМП “НИКА”, 1991. – 174 с.
10. Бойко В.В, Савенков В.М. «Проектирование баз данных информационных систем», 1989. – 852 с.
11. "Временные санитарные нормы и правила для работников ВЦ", инструкции управления ТБ и промышленной санитарии N 4559-88, утвержденные 02.03.88, 28 с.
12. Дейтел, Г., Введение в операционные системы. /Т1. Т2. /Пер. с англ. - М.: Мир, 1987. – 247 с.

Кесарійський О. Г.,

керівник лабораторії комплексних досліджень, канд. техн. наук, ТОВ «Лабораторія комплексних технологій», м. Павлоград, Україна

Кондращенко В. І.,

професор кафедри «Будівельні матеріали і технології», докт. техн. наук, Московський державний університет шляхів сполучення, Росія

Оленіч Д. І.,

студент Московського державного університету шляхів сполучення, Росія

Кондращенко О. В.,

завідувач кафедри «Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів», докт. техн. наук, Харківський національний університет міського господарства імені О. М.

Бекетова, Україна

Баранова А.А.

доцент кафедри «Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів», канд. техн. наук, Харківський національний університет міського господарства імені О. М.

Бекетова, Україна

Застосування лазерної інтерферометрії для досліджень бетону

ДО МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ РОТАЦІЙНОГО БЕТОНУ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ

Бетон, отриманий методом силового набризку бетонної суміші на формуєму поверхню зустрічно обертовими роторами називають бетоном, отриманим за ротаційною технологією, або ротаційним бетоном. Обертові ротори можуть бути виконаними у вигляді металевих циліндрів з пластинами уздовж утворювальної осі або циліндрів з еластичною поверхнею у вигляді гумових трубок, або роторів з циліндричною поверхнею іншої конструкції [1, 2].

Поведінка бетону під навантаженням визначається напружено-деформованим станом (НДС) елементів його мікро - і макроструктури, для вивчення якого використовуються

експериментальні методи, що підрозділяються на методи вимірювання дискретної деформації і поля деформацій. До першої групи відносяться методи механічної та електричної тензометрії, а також акустичної емісії, а до другої – поляризаційно-оптичний метод, муарових смуг, оптично чутливих покриттів і лазерно-інтерференційні методи [3].

Для дослідження НДС бетону особливий інтерес мають лазерно-інтерференційні методи, такі як голографічна інтерферометрія та спекл-інтерферометрія, включаючи її сучасну модифікацію – електронну кореляційну спекл-інтерферометрію. Перевагами цих методів є те, що прямі і прецизійні вимірювання проводяться одночасно по всій досліджуваній поверхні і виконуються як на оптично прозорих, так і на дифузно-розсіюючих тілах будь-якої геометричної форми. Зазначені методи є безконтактними і безінерційними, що дозволяє проводити експерименти в широкому діапазоні статичних і динамічних навантажень, ресструючи поля переміщень в діапазоні 0,1-100 мкм.

Особливості поведінки ротаційного бетону під навантаженням встановлювали шляхом аналізу НДС його макроструктури з використанням методів лазерної інтерферометрії. З цією метою дослідження проводили на віброзахищеній лазерно-інтерференційній установці (рис. 1а) двома методами – в реальному часі (за схемою Лейта-Упатнієкса, рис. 1б) та з подвійною експозицією (за схемою Денісюка, рис. 1в).

При ресстрації полів переміщень за методом реального часу (рис. 1б) випромінювання гелій-неонового лазера 1 марки ЛГН 215 через оптичний затвор 2 дзеркалом 3 прямувало на світлоподільвач 4, після якого формувався опірний світловий потік, який рівномірно освітлював фотопластинку 10 через дзеркало 5 і мікрооб'єктив 7, та предметний світловий потік, який висвітлював досліджувану поверхню бетонного зразка 11 з допомогою дзеркала 6 і мікрооб'єктива 8. Ресстрували голограми на голографічні фотопластинки ПФГ-03М, а після їх обробки і прецизійної установки на місце експонування для запису динамічних інтерферограм застосовували цифрову відеокамеру 9.

У ході попередніх експериментів із застосуванням методу реального часу було встановлено, що з-за високої податливості бетонних зразків при стиску інтерференційна картина спостерігається в незначному діапазоні навантажень, що дозволило вивчити динаміку поведінки бетону лише в обмеженому інтервалі навантажень. Крім того, віддалене розміщення ресстратора від площини відновленого зображення істотно ускладнило аналіз інтерферограм з високою просторовою частотою смуг, особливо в зонах високоградієнтних деформацій.

б)

Рис. 1. Лазерно-інтерференційна установка (а) і схеми реєстрації голограм в реальному часі (б) та з подвійною експозицією (в) (дивись пояснення у тексті)

Для вирішення цієї проблеми був використаний метод подвійної експозиції, в якому інтерферограма реєструвалася при зміні напруги $\Delta\sigma$, яке становить невеличку величину від руйнівного навантаження бетонного зразка $R_{сж}$.

При реєстрації інтерферограм за методом подвійної експозиції (рис. 1в) випромінювання лазера 1 через затвор 2 надходить на дзеркала 3 і 4. За допомогою мікрооб'єктива 5 і коліміруючої лінзи 6 лазерне випромінювання висвітлює досліджувану поверхню об'єкта 7, проходячи через голографічну фотопластинку 8. Осі колімірованого пучка і оптична вісь реєстратора 9 відновлених інтерферограм встановлювалася так, щоб нормаль до центру досліджуваної поверхні зразка відповідала бісектрисі кута між ними, що забезпечувало максимальну чутливість виміральної схеми до нормальної компоненти вектора переміщень.

У процесі дослідження після установки фотопластинки 8 відкривався затвор 2 і реєструвався початковий стан досліджуваної поверхні об'єкта 7. Потім до бетонного зразка прикладали навантаження, після чого затвор 2 відкривався повторно на час, відповідний першій експозиції, після чого фотопластинку виймали і піддавали хімічній обробці.

Для проведення якісного аналізу інтерферографічних фотографій на екрані монітора порівнювали з фотографією досліджуваної поверхні, використовуючи для цього компараторні можливості графічного редактора "PHOTO-PAINT". При цьому за частотою смуг на інтерферограмі оцінювали градієнти деформацій і зони розривів інтерференційних смуг, що свідчить про порушення зв'язності системи і появи зон тріщиноутворення.

Методика кількісного аналізу ґрунтувалася на використанні схеми реєстрації поля нормальних переміщень, згідно з якою ціна інтерференційної смуги становить половину довжини хвилі застосовуваного лазерного випромінювання. Для практичної реалізації цієї методики кожен з світлих смуг описували набором точок, що містять інформацію про її координати в площині зразка і номери смуги. Отриманий масив точок оброблявся в програмному комплексі "MATLAB" з графічною 3-D візуалізацією даних. Подальший аналіз виконується з урахуванням умов навантаження і структурних особливостей бетону.

Література

1. Пат. на полезн. модель 84294 Российская Федерация МПК В28В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И., Кондращенко Е.В., Гузенко С.В., Гребенников Д.А., Ковревский А.П., Чан ТхиТхуХа; заявитель и патентообладатель Кондращенко В.И.; заявл. 04.03.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. N 19.

2. Пат. на полезн. модель 84773 Российская Федерация МПК В28В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И., Кондращенко Е.В., Гузенко С.В., Гребенников Д.А., Ковревский А.П., Чан ТхиТхуХа; заявитель и патентообладатель Кондращенко В.И.; заявл. 04.03.2009; опубл. 20.07.2009, Бюл. N 20.

3. Вест Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест. – М.: Мир, 1982. – 504 с.

Кузембаев К.К.,
Профессор кафедры МАПП Алматинского технологического университета
Кузембаева Г.К.,
доцент кафедры ТПП МАПП Алматинского технологического университета
Канап Д.А.
магистрант кафедры МАПП Алматинского технологического университета
Производство национальных пищевых концентратов

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ КРУПЯНЫХ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ

В последние годы в республике отмечается устойчивое увеличение интереса населения к национальным крупяным пищевым концентратам, таким как «тары», «талкан», «жент» и другим. Эти продукты вырабатываются из зерна различных культур, прошедших глубокую гидро и термическую обработку, измельчение и смешивание с необходимыми компонентами [1].

Использование таких многокомпонентных смесей с заданными свойствами является одним из приоритетных направлений в совершенствовании пищевых концентратного производства. Такие смеси могут состоять из различных компонентов, количество и соотношение которых зависят от назначения изделий. Их применение является также одним из способов выработки разнообразного ассортимента национальных пищевых концентратов, в том числе лечебного и профилактического назначения, может способствовать обеспечению гибких и технологичных процессов производства в условиях предприятий малой и средней мощности.

Состав такого продукта как «жент» сформирован в большинстве случаев на основе вкусовой совместимости компонентов и с учётом технологических факторов. Однако многокомпонентность «жента» позволяет балансировать их состав и разрабатывать изделия, оказывающие всестороннее воздействие и способствующие укреплению защитных свойств организма человека. Поэтому важными являются системный подход в разработке смесей и использование принципов моделирования состава сбалансированных продуктов.

Для варки зерна различных культур разработан варочный аппарат непрерывного действия, шнекового типа [2]. Основными достоинствами шнековых устройств являются компактность, незначительная стоимость, удобство расположения мест загрузки и разгрузки, простота изготовления, ухода, отсутствие тягового элемента. Устройство представляет собой U образной формы обечайку, соответствующий требованиям технической эстетики и соображениям технологии изготовления, внутри которого расположен один шнек. Длину шнекового устройства, в целях исключения подвесных подшипников, (что усложняет монтаж и эксплуатацию устройства), и получения меньших габаритных размеров аппаратов, выбирают равным 1=2-3 м. Для обеспечения производительной работы аппарата, при такой сравнительно небольшой длине, диаметр шнека будет равным $d=500$ мм. В качестве опоры для шнекового вала использовать подшипники скольжения, которые по условиям сборки необходимо выполнять разъемными. Подшипники расположить так, чтобы они не портили внешний вид аппарата, а также не затрудняли окраску, отделку и уход за аппаратом внутри него (оградив подшипник от пищевой среды перегородками). Параметры греющего пара выбираются так, чтобы его температура была на $7...10^0$ С выше температуры кипения продукта.

Для успешного проведения процесса варки продукта: круп и зернобобовых, температура материала должна быть выше температуры клейстеризации. Наиболее целесообразнее для получения качественного продукта температура материала, равная $100-105^0$ С. Поэтому температуру воды необходимо поддерживать около 100^0 С, когда температура пара должна быть $110,8^0$ С и давление $1,5 \times 10^5$ Па.

Для нагревания воды паром, аппарат снабдить паровой рубашкой, из-за невозможности размещения трубного ручка внутри нее, что помешало бы размещению и

работе шнека внутри аппарата. Для обеспечения увеличенного количества воды, шнек полностью погрузить в воду.

Некоторые крупы и бобовые содержат так называемые одорирующие вещества, придающие крупам в нагретом состоянии порой неприятным и непривычным запахом и даже прогорклый вкус. Эти вещества легко переходят в пар и при смене его почти полностью удаляются с паром.

В герметически закрытом аппарате при варке круп такого удаления одорирующих веществ не наблюдается, т.к. пар никуда не удаляется. Это особенно заметно на пшенице, варка которого в открытых котлах дает значительно лучший по качеству продукт.

Для удаления одорирующих веществ с паром, в патрубке сделать отвод для присоединения к аспирационной сетке, чтобы пар не проникал через приемный патрубок к дозирующему устройству, в патрубке установить герметизирующий клапан. Для поступления продукта под его давлением клапан отклоняется и продукт подается в ванну, при прекращении поступления, клапан под действием груза закрывает приемное отверстие.

Для разгрузки сваренного продукта прикреплен к варочной ванне загрузочная камера. Продукт поступающий с варочной ванны в эту камеру выводится ковшовым разгрузителем, прикрепленным на валу шнека. Ковши зачерпывают продукт из загрузочной камеры, и вращаясь вместе со шнеком поворачиваются на 180° , при этом положении ковша, продукт под собственным весом падает на наклонный приемный лоток, выводящий продукт наружу.

Для удаления легких примесей всплывших на поверхность воды, в конце варочной ванны, чуть выше уровня воды, сделать отверстие сточных вод, куда увлекаются примеси при вращении шнека. В то же время это отверстие служит для циркуляции воды. Отверстие закрыть сеткой, чтобы при завале аппарата продуктом не увлекались полноценные зерна.

К нижней части варочной ванны и разгрузочной камеры приварены патрубки для спуска воды. Отверстия патрубков также закрыть сеткой.

Как показали эксперименты продолжительность процесса варки можно интенсифицировать, перемешивая зерна в воде. При этом увеличивается значение коэффициента диффузии влаги k_m .

Результаты экспериментальных исследований позволили получить уравнение для определения продолжительности варки зерна и зерновых культур в следующем виде

$$\tau = R^2 / (\pi^2 k) [A (W_k - W_n) / (W_k - W_t) - 1], \quad (1)$$

где W_k – конечная влажность продукта, W_n - начальная влажность продукта, W_t - текущая влажность, k_m – коэффициент массопроводности, R – радиус зерна. Значения коэффициента A представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения коэффициента A

Продукт	A
Просо	56
Могар	60
Кукуруза	48
Сорго	74
Соя	82
Нуг	58
Чечевица	46

Основное затруднение тепловой обработки зерна различных культур заключается в высокой степени насыщенности зерна свободной влагой, что ограничивает величину скорости и температуру теплоносителя, и выбор типа сушилок. Например, при сушке зерна проса (влажностью 60-66% после варки) большое значение имеет предварительное обезвоживание, предусматривающее удаление свободной и пленочной влаги. Наиболее глубокое обезвоживание достигается при этом центрифугированием.

Для этой цели предлагается коническая центрифуга с перфорированным ротором [3]. Частицы продукта поступают в нижнюю часть центрифуги, откуда при помощи распределительного устройства они подаются на перфорированный ротор. Далее частицы движутся по ротору снизу вверх под действием составляющей центробежной силы, направленной вдоль образующей конуса. Удаление влаги происходит, при этом, в результате действия составляющей центробежной силы, которая направлена перпендикулярно к оси вращения ротора.

Уравнение равновесия материальной точки М в векторной форме можно записать в виде

$$\vec{N} + \vec{F}_c + \vec{F}_{тр} + \vec{P} = 0, (2)$$

где N - сила нормального давления, N; F_c - центробежная сила, N; F_{тр} - сила трения, N; P - сила тяжести, N.

Для того, чтобы материальная точка двигалась вверх необходимо выполнение следующего условия

$$F_c^x \geq F_{тр} + P \sin \alpha. (3)$$

Учитывая, что F_{тр} = f N, где f - коэффициент трения частицы о материал стенки конуса, определяется

$$N = F_c \sin \alpha + P \cos \alpha. (4)$$

С учетом того, что F_c = m ω² R и P = m g можно записать

$$N = m \omega^2 R \sin \alpha + m g \cos \alpha, (5)$$

где m - масса частицы, кг; ω - частота вращения ротора, с⁻¹; R - радиус ротора, м.

$$m \omega^2 R \cos \alpha \geq f m \omega^2 \sin \alpha + f m g \cos \alpha + m g \sin \alpha. (6)$$

Разделив обе части (5) на cos α имеем

$$\omega^2 R = R f \omega^2 \tan \alpha + f g + g \tan \alpha. (7)$$

Если учесть, что f намного больше g, то можно принять tg α = 1/f, то есть тангенс угла наклона образующей конуса ротора обратно пропорционально коэффициенту трения f. Тогда из уравнение (7) можно определить предельное значение частоты вращения (ω) при котором имеет место движение продукта вверх

$$\omega = \{ [g (f + \tan \alpha)] / [R (1 - f \tan \alpha)] \}^{1/2}. (8)$$

Верхний предел частоты вращения ω, зависящий от допустимой силы нормального давления N_{доп}, можно определить из формулы (4)

$$\omega \leq (N_{доп} - m g \cos \alpha) / (m R \sin \alpha), (9)$$

где N_{доп} - допустимое значение силы нормального давления при котором не происходит раздавливание частицы продукта.

Тогда можно записать

$$\{ [g (\sin \alpha + f \cos \alpha)] / [R (\cos \alpha - f \sin \alpha)] \}^{1/2} \leq \omega \leq [(N_{доп} - m g \cos \alpha) / (m R \sin \alpha)]^{1/2}. (10)$$

Литература

1. К.Кузембаев, О. Налеев, А.Изтаев. Технологические основы производства национальных крупяных продуктов.— Алматы, 1998, 218 с.
2. Кузембаев К.К. и др. Авт. свид. СССР, № 1693334. Центробежная сушилка для высоковлажного зерна. опубл. в бюлл. №43, 1991
3. Кузембаев К., Дракунов Ю. Движение точки переменной массы во вращающейся поверхности при механическом обезвоживании высоковлажных зерен. Динамика твердого тела переменного состава. Сборник трудов КазГУ, Алматы, 1990.

Мельникова Н.І.,
асистент кафедри інформаційних систем та мереж, к.т.н.
Жилко І.В.
студентка III- курсу кафедри інформаційних систем та мереж
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Національний Університет «Львівська політехніка»
Проектування систем підтримки прийняття рішень

ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Сучасна медицина характеризується значним впровадженням новітніх інформаційних технологій, до яких належать експертні системи (Гастрограф 1Т, WHONET, CASNET та ін.), що мають за мету опрацювання вхідних медичних даних, представлення знань за допомогою семантичних мереж, оцінювання антибіотикограм мікроорганізмів, ведення баз даних пацієнтів та ін. У практичній роботі лікаря більшість систем були прикладними, розрахованими на одного користувача.

Основною задачею проектування медичних інформаційних систем є максимальна об'єктивність та оперативність опрацювання даних, надійність їхнього збереження, а також, не менш важливим, є полегшення роботи практичного лікаря. Системи підтримки лікарських рішень (СПЛР), що запроєктовані з використанням хмарних обчислень, по принципу моделі private cloud, дозволяють споживачам використовувати їх без установки з будь-якого комп'ютера, що має доступ до Інтернет. Це дає можливість значно ефективніше контролювати процес лікування та забезпечувати надійність збереження даних. Використовуючи портативні безпроводні пристрої, які забезпечують захищений паролем зв'язок, лікарі в будь-який час можуть здійснювати доступ до історій хвороб та інформації про ліки, отримувати важливі повідомлення і результати клінічних досліджень. У разі пошкодження або втрати такого пристрою дані можна негайно відновити завдяки системі автоматизованого резервного копіювання [1].

СПЛР спроектовані таким чином, що користувач може скористатись засобами системи у будь-якій клініці, де лише є доступ до Інтернет-мережі. В якості базової мови для проектування СПЛР було обирають мови програмування інтерактивних web-сторінок, що надає системі ряд переваг:

- скорочення витрат на впровадження проекту,
- зручність використання, мобільність,
- захист інформації від стороннього втручання,
- спрощення процесу оновлення інформаційної бази,
- підвищення якості надання своєчасної медичної допомоги.

Реалізація опрацювання даних та функціонування спроектованої системи для лікаря-фахівця стає необхідним порадиником та засобом підвищення якості надання своєчасного та ефективного лікування хворим з різною патологією у будь-якій клініці світу. Згідно поданої схеми видно, що використання СПЛР реалізується із будь-якої точки доступу, але здійснюється через контроль доступу до системи, тобто персоналізацію користувача, внаслідок чого встановлюється режим доступу до даних (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема функціонування СПЛР

Поширення мобільних і хмарних технологій змінило самі підходи стосовно доступу, опрацювання та збереження інформації. Світ інформаційних технологій переходить на третю платформу, ключовими елементами якої є мобільні смарт - пристрої, хмарні обчислення, соціальні мережі та аналітика великих даних (big data) [2,3]. В результаті конкурентної боротьби на цих чотирьох напрямках і народжуються сьогодні основні тренди. Застосування хмарних обчислень при проектуванні систем підтримки лікарських рішень сприяє підвищенню якості консолідації та збереження даних про хворого, моніторингу результатів проведеного лікування, економії затрат на використання програмних засобів опрацювання медичної інформації.

Література

1. Мельникова Н.І. Особливості проектування систем підтримки лікувальних рішень [Текст] / Н.І. Мельникова, К.В. Стебліна // Математичні машини і системи / ІПММС НАН України. – Київ: 2014. – № 1. – 92-100 с.
2. Гусев А.В. Перспективы облачных вычислений и информатизация учреждений здравоохранения // Врач и информационные технологии. – 2011. – № 2. – 6-17 с.
3. Mell Peter and Grance, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology // NIST. – 20 October 2011.

Парненко В. С.

Ст. преподаватель кафедры ИТМ, НТУУ «КПИ»

Режущий инструмент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЗУБА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ, ОБРАБОТЫВАЕМОГО ДИСКОВОЙ ОБКАТОЧНОЙ ФРЕЗОЙ

Рассмотрим схему обработки заданной дисковой обкаточной фрезой при которой заготовка вращается вокруг своей оси с угловой скоростью - ω_1 и фреза вращается вокруг своей оси с угловой скоростью ω_2 . Угловые скорости ω_1 - ω_2 связаны друг с другом соотношением:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{Z_\phi}{Z}$$

где Z_ϕ - число зубьев дисковой обкаточной фрезы;

Z - число зубьев обрабатываемой фрезы.

Оси фрезы и заготовки являются скрещивающимися прямыми. Формирование обработанной поверхности происходит при двух взаимосвязанных вращениях вокруг осей детали и инструмента.

С деталью свяжем систему координат XYZ , с инструментом - фрезой систему $X_H Y_H Z_H$. Введем также неподвижную систему координат $X_O Y_O Z_O$.

За ось детали принята ось X , за ось инструмента принята ось Y_{II} . Положение осей XYZ относительно осей $X_{II} Y_{II} Z_{II}$ характеризуется размерами « a » и « c » и углом « τ ». Будем считать, что за произвольный момент времени система XYZ повернулась на угол t_1 , а система $X_{II} Y_{II} Z_{II}$ - на угол t_2 . Углы t_1 и t_2 связаны соотношением:

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{Z_{\phi}}{Z}$$

Положение систем координат в произвольный момент времени изображено на рис.1. В рассматриваемом случае формулы преобразования координат будут:

$$X = \text{Cos}(\tau) \cdot [X_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) - Z_{II} \cdot \text{Sin}(t_2)] - Y_{II} \cdot \text{Sin}(\tau);$$

$$Y = \text{Cos}(t_1) \cdot [C + Y_{II} \cdot \text{Cos}(\tau) + (X_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) - Z_{II} \cdot \text{Sin}(t_2)) \cdot \text{Sin}(\tau)] +$$

$$+ [a + Z_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) + X_{II} \cdot \text{Sin}(t_2)] \cdot \text{Sin}(t_1);$$

$$Z = [a + Z_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) + X_{II} \cdot \text{Sin}(t_2)] \cdot \text{Sin}(t_1) - \text{Sin}(t_1) \cdot [C + Y_{II} \cdot \text{Cos}(\tau) + (X_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) - Z_{II} \cdot \text{Sin}(t_2)) \cdot \text{Sin}(\tau)].$$

Рис.1 Положение систем координат в произвольный момент времени

Поверхность детали будет описываться режущей кромкой зуба фрезы при ее движении относительно заготовки. Определим профиль этой поверхности в плоскости $X=0$. Будем считать, что обработка ведется фрезой, у которой углы $\gamma=0$ и $\lambda=0$, то есть передней плоскостью фрезы будет плоскость проходящая через ее ось. За эту плоскость примем плоскость $Z_{II}=0$.

Профиль детали определим в плоскости $X=0$. По формулам преобразования координат, при $X=0$ и $Z_{II}=0$ будем иметь:

$$X_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) = Y_{II} \cdot \text{tg}(\tau);$$

$$Y = \text{Cos}(t_1) \cdot [C + Y_{II} \cdot \text{Cos}(\tau) + X_{II} \cdot \text{Cos}(t_2) \cdot \text{Sin}(\tau)] + [a + X_{II} \cdot \text{Sin}(t_2)] \cdot \text{Sin}(t_1);$$

$$Z = [a + X_H \cdot \sin(t_2)] \cdot \cos(t_1) - \sin(t_1) \cdot [C + Y_H \cdot \cos(\tau) + X_H \cdot \cos(t_2) \cdot \sin(\tau)].$$

Угол « τ » установки оси фрезы целесообразно рассчитывать по формуле:

$$\operatorname{tg}(\beta) = \frac{D \cdot Z_\phi}{D_\phi \cdot Z}$$

$$\tau = \beta \pm \lambda$$

где D - диаметр точки М профиля детали (рис.1.);

D_ϕ - диаметр фрезы, с помощью которой ведется обработка;

λ - угол наклона обрабатываемой канавки.

Таким образом расчет профиля детали в плоскости $X=0$ можно вести в такой последовательности:

- на режущей кромке выбирается ряд точек с координатами $Z_H=0$, Y_H , X_H ;
- определяется для этих точек угол t_2

$$\cos(t_2) = (Y_H / X_H) \cdot \operatorname{tg}(\tau)$$

- рассчитывается угол t_1

$$t_1 = (Z_\phi / Z) \cdot t_2$$

- находятся точки профиля детали в плоскости $X=0$

$$Y = \cos(t_1) \cdot [C + Y_H \cdot \cos(\tau) + X_H \cdot \cos(t_2) \cdot \sin(\tau)] + [a + X_H \cdot \sin(t_2)] \cdot \sin(t_1);$$

$$Z = [a + X_H \cdot \sin(t_2)] \cdot \cos(t_1) - \sin(t_1) \cdot [C + Y_H \cdot \cos(\tau) + X_H \cdot \cos(t_2) \cdot \sin(\tau)].$$

Совокупность найденных точек будет искомым профилем детали.

За переднюю плоскость можно принять плоскость $X_H=0$.

Тогда по формулам преобразования координат при $X_H=0$ и $X=0$ будем иметь:

$$\sin(t_2) = -(Y_H / Z_H) \cdot \operatorname{tg}(\tau);$$

$$Y = \cos(t_1) \cdot [C + Y_H \cdot \cos(\tau) - Z_H \cdot \sin(t_2) \cdot \sin(\tau)] + [a + Z_H \cdot \cos(t_2)] \cdot \sin(t_1);$$

$$Z = [a + Z_H \cdot \cos(t_2)] \cdot \cos(t_1) - \sin(t_1) \cdot [C + Y_H \cdot \cos(\tau) + Z_H \cdot \sin(t_2) \cdot \sin(\tau)].$$

Литература

1. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты. К., Вища школа. Головное изд-во, 1986. 455 с.
2. Режущий инструмент: [учебник для вузов] / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, В.И. Кокарев, А.Г. Схиртладзе. – М.: Машиностроение, 2007. – 528 с.
3. Одинцова А.С. Фасонные фрезы для обработки храповых колес методом обкатки: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: Киев. / Одинцова Анна Сергеевна. – К., 1989. – 208 с.

**Сеидов Ф.И.,
Рахманов Ф.Г.,
Исмаилов А.А.**

*Азербайджанский Технический Университет AZ-1073,
Баку, пр.Г.Джавида 25, e mail: faxr47@mail.ru*

ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ $TlInS_2$, $TlGaSe_2$ И $TlGaS_2$ ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ.

Из экспериментальных данных получено что для не облученных и облученных кристаллов $TlInS_2$, $TlGaSe_2$ и $TlGaS_2$ в интервале температур 111-200 К перенос заряда осуществляется прыжками по локализованным вблизи уровня Ферми состояниям. В таблице приведены параметры локального уровня.

Таб. Электрические параметры монокристаллов $TlInS_2$, $TlGaSe_2$, и $TlGaS_2$

Монокристаллы	Доза облучения Φ_{el} , эл/см ²	T_0 , К	N_F , эВ ⁻¹ ·см ⁻¹	R_{cp} , Å	ΔE , эВ	N_t , см ⁻³

TlInS ₂	0	$5,67 \cdot 10^6$	$1,2 \cdot 10^{19}$	69,3	0,118436	$1,5 \cdot 10^{18}$
	$2 \cdot 10^{12}$	$6,9 \cdot 10^6$	$9,87 \cdot 10^{18}$	71,5	0,1326	$1,29 \cdot 10^{18}$
	10^{13}	$4,553 \cdot 10^6$	$1,51 \cdot 10^{19}$	65,62	0,11299	$1,7 \cdot 10^{18}$
TlGaSe ₂	0	$2,3 \cdot 10^5$	$2,06 \cdot 10^{19}$	73,9	0,057455	$1,18 \cdot 10^{18}$
	$2 \cdot 10^{12}$	$4,67 \cdot 10^5$	$1,01 \cdot 10^{19}$	88,3	0,06874	$6,9 \cdot 10^{17}$
	10^{13}	$3,87 \cdot 10^5$	$1,2 \cdot 10^{19}$	85,7	0,0631887	$7,58 \cdot 10^{17}$
TlGaS ₂	0	$4,91 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^{19}$	66,87	0,608	$8,52 \cdot 10^{18}$
	$2 \cdot 10^{12}$	$7,416 \cdot 10^6$	$9,29 \cdot 10^{18}$	72,65	0,7179	$6,67 \cdot 10^{18}$
	10^{13}	$1,58 \cdot 10^7$	$4,36 \cdot 10^{18}$	87,66	0,1626	$7,089 \cdot 10^{17}$

Емельянова И.А.,

профессор кафедры механизации строительных процессов Харьковского национального университета строительства и архитектуры доктор технических наук

Чайка Д.О.

профессор кафедры механизации строительных процессов Харьковского национального университета строительства и архитектуры

Современное состояние процессов транспортирования строительных смесей в условиях строительной площадки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМ БЕСПОРШНЕВЫМ ШЛАНГОВЫМ БЕТОНОНАСОСОМ

Среди известных конструкций бетононасосов, которые используют в условиях строительной площадки, определенное место занимают шланговые беспоршневые бетононасосы. Такие машины привлекают своей малогабаритностью, простотой конструкции и обслуживания при достаточно высокой производительности. Однако слабым звеном этих машин являются шланги, которые в процессе работы подвергаются постоянным деформациям под воздействием прижимных усилий роликов [1]. Такие условия работы резко сокращают сроки их надежной эксплуатации.

Для повышения срока службы таких машин предлагается новая конструкция бетононасоса, представленная на рисунке 1 [2].

Рисунок 1. Универсальный шланговый бетононасос нового конструктивного решения.

1 – рама; 2 – корпус насоса; 3 – торцевая крышка; 4 – ротор с роликами; 5 – рабочая часть шланга в корпусе насоса; 6 – центральный приводной вал ротора; 7 – соединительная

муфта; 8 – электродвигатель; 9 – шпунец всасывающего шланга; 10 – шпунец нагнетательной части шланга; 11 – резьбовое устройство.

Отличительной особенностью конструкции предлагаемого бетононасоса является установка на роторе под углом 180° двух траверс с тремя роликами одинакового диаметра. Два боковых ролика по отношению к центральному в каждой из двух траверс установлены относительно центральной оси ротора на разных радиусах. Это позволяет при вращении ротора деформировать шланг внутри корпуса насоса постепенно под воздействием роликов как при процессе всасывания бетонной смеси, так и при ее нагнетании. Такая конструкция ротора с роликами позволяет плавно возвращать шланг в исходное состояние. Указанные особенности конструкции бетононасоса способствует продлению сроков его надежной работы. Кроме того, наличие на роторе резьбовых устройств позволяет при необходимости переводить работу насоса на разную производительность, что возможно при его эксплуатации на шлангах разного диаметра ($d = 32 \text{ мм}, 50 \text{ мм}, 75 \text{ мм}$). Для этой цели траверсы с роликами связаны с ротором специальными резьбовыми устройствами. Также устройства позволяют использовать новый насос для работы на шлангах различного диаметра.

При переводе бетононасоса на гидравлический привод его возможности расширятся. Бесступенчатое плавное переключение рабочих скоростей бетононасоса также способствует повышению срока его службы. Бетононасос с ранее представленной принципиальной схемой и механическим приводом (рисунок 1) в варианте перевода его на гидравлический привод представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Шланговый бетононасос с гидравлическим приводом.

Вращение ротора осуществляется гидромотором 6 с широким диапазоном частот ($n = 5 \dots 60 \text{ мин}^{-1}$). Изменение между траверсами с роликами обеспечивает гидроцилиндр 3. Для подачи масла в нужном направлении установлен гидрораспределитель 10.

Таким образом, рассматриваемый шланговый бетононасос можно считать универсальной машиной с возможностями широкого регулирования параметрами рабочего процесса.

Производительность нового шлангового бетононасоса исследовалось с учетом технологических параметров, определяющих работу машины.

В таком случае производительность бетононасоса ($Q, \text{ м}^3/\text{ч}$) рассматривалась как функция Y , зависящее от следующих факторов в кодированном виде:

X_1 – диаметр шланга в корпусе бетононасоса ($d, \text{ м}$);

X_2 – частота вращения ротора ($n, \text{ мин}^{-1}$)

X_3 – подвижность бетонной смеси ($\Pi, \text{ см}$)

Функция показателей в зависимости от трёх независимых факторов

$Y = f(x_1, x_2, x_3)$ исследовалась с использованием центрального ортогонального композиционного плана 2-го порядка.

Диапазоны варьирования переменными представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Диапазоны варьирования переменными

Характеристика	Кодовое значение фактора	Диаметр шланга, d, м	Частота вращения ротора, n, мин ⁻¹	Подвижность бетонной смеси, П, см
Основной уровень	x_j^0	0.05	40	8
Интервал варьирования	Δx_j	0.025	20	2
Верхний уровень	+1	0.075	60	10
Нижний уровень	-1	0.025	20	6
Звездные	-1,414	0.01465	12	5,172
точки	+1,414	0.08535	68	10,828

Построение уравнения регрессии и его проверка на адекватность проводились на ПЭВМ в программе «MatCAD-14 Professional».

Матрица планирования с результатами экспериментальных исследований приведена в таблице 2.

Таблица 2. Матрица планирования и результаты экспериментальных исследований.

№ эксперимента	Диаметр шланга, d, м	Частота вращения ротора, n, мин ⁻¹	Подвижность бетонной смеси, П, см	Производительность, Q, м ³ /час
1	-1	-1	-1	0,831
2	+1	-1	-1	7,475
3	-1	+1	-1	2,492
4	+1	+1	-1	22,426
5	-1	-1	+1	1,384
6	+1	-1	+1	12,459
7	-1	+1	+1	4,153
8	+1	+1	+1	37,376
9	-1,414	0	0	0,761
10	+1,414	0	0	25,816
11	0	-1,414	0	2,658
12	0	+1,414	0	15,061
13	0	0	-1,414	5,728
14	0	0	+1,414	11,991
15	0	0	0	8,86
16	0	0	0	8,86
17	0	0	0	9,15
18	0	0	0	7,42

Уравнение регрессии, полученное на основании обработки экспериментальных данных, имеет вид после исключения незначимых коэффициентов:

$$y = 8,547 + 8,86x_1 + 5,154x_2 + 2,584x_3 + 2,352x_1^2 + 4,43x_1x_2 + 2,215x_1x_3 \quad (1)$$

Полученное уравнение регрессии позволило построить зависимости производительности штангового бетононасоса от каждого из указанных технологических параметров и проанализировать их влияние на исследуемую функцию.

На рисунке 3 представлена зависимость производительности насоса от диаметра используемого в нем штанга.

Характер этой зависимости свидетельствует о том, что в принятом диапазоне варьирования производительность с увеличением диаметра штанга резко возрастает. Следовательно, это заключение следует брать во внимание при использовании бетононасоса для работы на штангах разного диаметра.

Рисунок 3. Зависимость производительности бетононасоса от диаметра штанга.

На рисунке 4 приведена зависимость производительности бетононасоса от частоты вращения ротора.

Рисунок 4. Зависимость производительности бетононасоса от частоты вращения ротора.

Характер данной зависимости свидетельствует о прямой пропорциональности производительности бетононасоса от частоты вращения ротора.

Графическая зависимость производительности бетононасоса от подвижности транспортируемой им смеси приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. Зависимость производительности бетононасоса от подвижности смеси.

Исходя из анализа рисунка 5 следует отметить, что исследуемый диапазон изменения подвижности смеси позволяет сделать следующее заключение: производительность насоса практически пропорционально зависит от исследуемого параметра. При этом наблюдается плавное увеличение изучаемой функции.

Таким образом, исследования производительности бетононасоса от указанных технологических параметров при их изменении согласно данным таблицы 1 показали:

1. В выбранном диапазоне варьирования параметрами наблюдается рост производительности бетононасоса;
2. Наиболее характерное увеличение производительности бетононасоса наблюдается при увеличении диаметра шланга;
3. Выбранные первоначально технологические параметры процесса транспортирования бетонных смесей шланговым насосом оказывают влияние на его производительность и могут быть подвергнуты более длительным исследованиям.

Литература

1. І.І. Назаренко Машини для виробництва будівельних матеріалів/ І.І.Назаренко – Київ: КНУБА, 1999-488с.
2. И.А. Емельянова Состояние проблемы использования бетононасосов в условиях строительных площадок/ И.А.Емельянова, Е.А. Яковлев, А.А.Задорожный, Д.О.Чайка, М.В.Клименко// Науковий вісник будівництва – Харків: ХНУБА, ХОТВАБУ, №1 (79), 2015-с.210-214.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Бурыбаев У. А.,

*к.с.-х.н. кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов» Алматинского
Технологического Университета, г. Алматы, РК*

Асилова Г. М.,

*к.х.н. кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов» Алматинского
Технологического Университета, г. Алматы, РК*

Алимкулова Ж.Д.

*преподаватель кафедры «Экология» Алматинского Технологического Университета, г.
Алматы, РК*

Система ведения сельского хозяйства

ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СМЕШАННОГО, КУКУРУЗНО-СОРГОВОГО ПОСЕВОВ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА

Целесообразность возделывания той или иной кормовой культуры обуславливается ожидаемой отдачей через животноводческую продукцию. В данном случае речь идет об эффективности возделывания и использования молочному скоту зеленой массы кукурузно-сорговой кормосмеси.

Высокое кормовое достоинство кукурузы и сорго общеизвестно. Нам предстояло установить возможное преимущество смешанного посева кукурузы и сорго над их одновидными посевами. Поскольку растения сорго способны хорошо отваривать необходимо учитывать и эту его биологическую особенность при определении суммарной урожайности.

Процентное соотношение кормовой массы в основном укосе у кукурузы была заметно выше, чем у сорго. Это проявлялось от начала до полной укосной спелости данных культур (табл. 1).

В целом самый высокий урожай зеленой и сухой массы корма был получен в период формирования и молочной спелости зерна кукурузы и от молочной до молочно-восковой спелости зерна сорго. Он составил 458-459 ц/га зеленой и 126,9-130,5 ц/га сухой массы. Однако сорго дало ещё второй укос, урожай которого повышался при более раннем скашивании кормосмеси.

Так, при первом сроке скашивания кормосмеси зеленая масса отавы сорго составом составила 170 ц/га, при втором - 140 ц/га, при третьем-105 ц/га и при четвертом-58 ц/га. В сумме же основной и второй укос сорго самый высокий урожай(598 ц/га зеленой массы и 169,9 ц/га сухой массы)

Так как начало укосной спелости кукурузы и сорго не совпадает, то необходимо было изучить фенологию развития этих кормовых культур. сходя из практических соображений, фиксировались фазы возможного начала использования каждого компонента смеси на зеленый корм.

Установлено, что к укосной спелости сорго подходит раньше, чем кукуруза. Так, возможное начало использования сорго (фаза полного выхода трубки) отмечено 1-3 июля, у кукурузы начало укосной спелости (фаза выметывания метелки) зафиксировано 12-15 июля, т.е. на 11-12 суток позже, чем у сорго. Полная укосная спелость наступала у культур, соответственно, 7-8 августа (сорго) и 23-24 августа (кукуруза).

Таким образом, разница составила 16 суток.

При этом вследствие биологической сходности культур эта закономерность в принципе проявлялась устойчиво, как в отдельных, так и смешанных посевах. Однако в смешанном посеве развитие растений ускоряется на 2-3 суток. Это объясняется тем, что в смешанном посеве суммарное водопотребление растений бывает выше, чем в одновидовом, а это влечет к форсированию развития растений. в такой ситуации очень важно было установить оптимальный срок одновременного скашивания обеих культур. Тем более что в

момент достижения полной укосной спелости кукурузы (молочно-восковая спелость) растения сорго находятся в полной спелости зерна.

Таблица 1 - Пофазная урожайность компонентов кормосмеси в смешанном кукурузно-сорговом посеве, ц/га был получен при первом скашивании кормосмеси в фазе формирования зерна кукурузы, а сорго находилось - в фазе молочной спелости зерна. В суммарном урожае лучшего варианта на долю кукурузы приходится 48%/(287 и 598 ц/га).

Сроки скашивания	Кукуруза				Сорго				Всего				Огава сорго				В сумме				% к контролю			
	Зеленая масса		Сухая масса		Зеленая масса		Сухая масса		Зеленая масса		Сухая масса		Зеленая масса		Сухая масса		Зеленая масса		Сухая масса		Зеленая масса		Сухая масса	
	Зеленая масса	Сухая масса																						
Выметывание метелок кукурузы	220	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формирование зерна сорго (контроль)	-	-	-	-	370	101,0	170	48,5	149,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Формирование зерна кукурузы	287	70,8	-	-	458	126,9	140	43,0	169,9	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Молочная спелость зерна сорго	-	-	171	56,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Молочная спелость зерна кукурузы	291	75,6	-	54,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Молочно-восковая спелость сорго	-	-	168	52,4	459	130,5	105	34,1	164,6	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Молочно-восковая спелость кукурузы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полная спелость сорго	196	78,0	-	52,4	455	130,4	58	17,7	148,1	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Поэтому для скашивания смеси на зеленый корм дожидаться полной укосной спелости кукурузы не следует.

В результате наших исследований установлено, что укос кормосмеси совпадает со сроками достижения кукурузой фазы формирования зерна, а сорго в это время будет находиться в фазе молочной спелости. При таком сочетании компонентов будет получен самый высокий сбор питательных веществ со смешанного посева. Поедаемость зеленого корма практически не ухудшается. Календарно это приходится на 20-25 июля.

Урожайность массы является не окончательным критерием кормовой эффективности тех или иных культур. Определенные коррективы в ценность растения вносят содержание питательных веществ в его урожае и коэффициент поедаемости получаемого корма. Это обуславливает фактическую кормовую продуктивность полученного урожая (табл. 2).

Таблица 2 - Сравнительная продуктивность отдельных и смешанного посевов кукурузы с сорго (ср. за 2010-2012 гг.)

Как видно из данных таблицы 2, по урожайности сорго (вместе с отавой) уступает кукурузе чистого посева на 20%, но смешанный кукурузно-сорговый превосходит чистый посев кукурузы на 5%. Преимущество смешанного посева более ощутимо выразилось по

Культуры	Урожайность зеленой массы, ц/га	Средний коэффициент поедаемости, %	Сбор с 1 га, ц			%, К контролю
			Кормовых единиц	переваримого протеина	Условно-комплексных кормопротеиновых единиц	
Кукуруза (контроль)	570	80	91,0	4,1	66,0	100
Сорго с отавой	476	78	84,3	6,03	72,4	110
Кукуруза + сорго	598	79	106,4	5,2	79,2	120
НСР0.5, ц	13,8					

выходу питательных веществ корма. У смешанного кукурузно-соргового посева выход комплексных кормопротеиновых единиц на 20 % выше, чем у контроля и на 10% - чем у чистого сорго. Таким образом, смешанное возделывание и использование кукурузы с сорго вполне оправданно и эффективнее их отдельных посевов.

Литература

1. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства. Алматы. 2015. 344 с.

Синицин О. В.,

студент факультету агротехнологій, гр.АМ5/2

Даниленко В. Г.,

студент факультету агротехнологій, гр.АМ5/2

Дудник А.В.

Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент

ОСНОВИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ ШКІДЛИВИХ ВИДІВ КОМАХ

Наведено огляд основних критеріїв та показників для довгострокового прогнозування популяцій шкідливих комах в агроценозах. Показана логічна модель розробки довгострокового прогнозу динаміки популяцій комах-шкідників.

Ключові слова: довгостроковий прогноз, шкідники, динаміка популяцій.

Довгостроковий прогноз поширення шкідливих організмів, розрахований на рік або сезон, включає визначення для кожного виду в регіональному розрізі сформованої до кінця вегетаційного періоду очікуваної наступного року або сезону фази динаміки популяції [1].

Для визначення сформованої фази динаміки популяції використовують інформацію, що характеризує просторову структуру кожного шкідливого виду (біотопи, що заселяються, щільності їхнього заселення) у кожному регіоні та морфофізіологічні показники. Якщо цю інформацію одержують вчасно й вона достатня за обсягом, то встановлення сформованої фази динаміки популяції цілком доступне. Складніше визначити очікуваний стан популяції наступного року або сезону. Насамперед неможливо з достатньою точністю уявити собі, якою буде екологічна обстановка, тому що довгострокові прогнози погоди поки малодостовірні. З урахуванням цих обставин вироблено систему комплексного підходу до оцінки очікуваної екологічної обстановки в наступному році. Вона заснована на синтезі даних, що характеризують: 1) середні багаторічні кількісні показники найважливіших кліматичних факторів і статистичні дані про діапазон і частоту їхнього відхилення від норми; 2) плановані агротехнічні заходи щодо забезпечення вирощування кожної культури; 3) установлену специфіку реакцій окремих груп шкідників і збудників хвороб на мінливість екологічної обстановки.

Перші два критерії дозволяють прогнозувати екологічну обстановку, на яку варто розраховувати наступного року або сезону. Істотну допомогу в цьому надає аналіз умов, що склалися в минулому та поточному роках. Третій критерій дозволяє встановити ймовірність і діапазон зміни сформованих фаз динаміки популяції за майбутній сезон або рік з урахуванням екологічної обстановки минулого та поточного року. На цій підставі для кожної групи шкідливих організмів використовують систему складання прогнозів, що відповідає динаміці їхнього поширення.

У підсумку відповідно до викладеної логічної системи використовують наступну послідовність розробки довгострокових прогнозів:

1. У результаті аналізу інформації, що надійшла (див. розділ 12, питання 2), встановлюють сформовану в даному році (сезоні) фазу динаміки популяції шкідливого виду.
2. Зіставляють її з фазою динаміки популяції цього виду, що склалася в минулому році (сезоні), а для найбільш динамічних форм – з фазою, що утворилася після перезимівлі й переживання критичних періодів навесні.
3. Зіставляють у регіональному розрізі основні риси екологічної обстановки поточного й минулого років, що дозволяє остаточно визначити загальну тенденцію зміни динаміки популяції, головні фактори, які її визначають, і темпи змін, що відбуваються.
4. З урахуванням оцінки ймовірного стану наступного року тих факторів середовища, які визначили динаміку формування фазової мінливості популяції виду в регіональному розрізі в минулому й поточному роках, прогнозують очікуваний стан наступного року (сезону). Відповідно до очікуваної фази динаміки популяції у розрізі регіонів і всієї країни визначають необхідні профілактичні заходи та обсяг їхнього застосування.

Для більшості шкідливих видів на цьому закінчується розробка попереднього, а потім повного прогнозу. Для деяких видів (це подано в описі використовуваної інформації) прогноз із бажаною точністю на рік поки що розробити не вдається. До них відносяться найбільш динамічні види шкідників, яким властиві далекі перельоти, або види локального другорядного значення зі слабо вивченою екологією. Для цих форм складають огляди, формулюючи рішення, засновані на використанні перших трьох пунктів логічної схеми. Таке сполучення річних оглядів і сезонних прогнозів має певну цінність для профілактичного захисту рослин і міцно ввійшло в оперативну практику.

Для деяких динамічних форм шкідників поряд з попередніми та повним довгостроковим прогнозами розробляють уточнюючі, з урахуванням умов, що склалися для популяції у період зимівлі й навесні. Розробляючи уточнюючі прогнози, слід враховувати фактичну зміну стану популяції, що відбулася за зиму й весну, відповідно до зібраної інформації. Однак для більшості видів про ці зміни точно можна говорити за станом

певних, кількісно оцінюваних характеристик погоди регіону взимку й навесні. Далі зіставляють сформований змінений стан популяції з тим, яким він був у минулому, і визначають тенденцію на сезон [1, 2, 3].

Список використаної літератури

1. Кулешов А. В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навч. посібник / А. В. Кулешов, М. О. Білик, С. В. Довгань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Еспада, 2011. – 608 с.
2. Поляков И. Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур / И. Я. Поляков, М. П. Персов, В. А. Смирнов. – Л. : Колос, 1984. – 318 с.
3. Чайка В. М. Екологічне обґрунтування прогнозу розповсюдження основних шкідників польових культур в агроценозах України : дисертація д-ра с.-г. наук. – К., 2004. – 373 с.

Дудник А. В.

кандидат с.-г. наук, доцент,

Миколаївський національний аграрний університет

Динаміка популяцій комах-шкідників

ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ СОВОК (*Noctuidae*) НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розробка і впровадження сучасних систем фітосанітарного моніторингу – єдиний шлях вирішення проблеми прогнозу ризику надзвичайних ситуацій, пов'язаних із масовим розмноженням багатодітних шкідників. Але існуючі системи фітосанітарного моніторингу розроблялись для іншої, ніж тепер в Україні структури землекористування, для інших еколого-економічних умов. В зв'язку з цим удосконалення методів визначення стану популяцій шкідливих видів родини совок (*Noctuidae*) як основи прогнозу ступеня загрози від шкідників агроценозам Миколаївської області має суттєве практичне значення [1].

Метою досліджень було, по-перше, вивчення видового складу шкідливих представників родини совок (*Noctuidae*) і виділення з них найбільш значущих, по-друге, визначення фазового стану їх популяцій з метою прогнозування їхньої динаміки та ефективності інсектицидів при обмеженні чисельності шкідника на посівах технічних культур, зокрема соняшнику.

В результаті визначення видового складу виявлено 32 види совок, що належать до 7 підродин з родини *Noctuidae*. Серед листогризучих совок домінувала совка люцернова (*Heliothis virescens* Hfn.) та совка-гамма (*Autographa gamma* L.). Субдомінантами виявились капустяна совка (*M. brassicae* L.) (3,1-9,6%) та совка озима (*Agrotis segetum* Schiff.) (0,7-12,6%).

У відповідності до того, що погодні умови років спостережень не суттєво різнилися між собою, фенологічні календарі, а відповідно й терміни проходження стадій розвитку совки люцернової також були дуже схожими. Виходячи з цих даних, можна з великою впевненістю стверджувати, що популяції шкідника першого покоління у 2014 р. мали набагато кращі умови росту та розвитку, ніж у 2013 р. Погодні умови критичного для совки люцернової періоду 2014 р. (відсутність опадів та висока температура повітря) сприяли виснаженню комах, зниженню їх продуктивності.

У відповідності до 10-ти градусного порога розвитку совки люцернової за 2013 р. кількість ефективних температур склала 1933,5°C, а за 2014 р. 1749,2°C. Виходячи з цього, 2013 р. був забезпечений теплом краще ніж 2014 р., що відобразилося на тривалості періодів розвитку совки люцернової.

Сума ефективних температур, необхідна для розвитку стадії лялечки совки люцернової коливається від 220 до 270°C. У відповідності до того, що погодні умови 2013 р. виявилися кращими – для нього лімітуючою межею була менша величина (220°C), а для 2014 р. – з гіршими погодними умовами – більша величина суми ефективних температур (270°C).

Відповідно до наших спостережень необхідні суми ефективних температур за роками накопичувалися: у 2013 р. – на 14.05, у 2014 р. – на 26.05, що дає змогу скорегувати фенологічний прогноз, отриманий нами за допомогою фенологічних календарів, тобто масовий літ імаго першого покоління відбувався: у 2013 р. – з 14.05, у 2014 р. – з 26.05 відповідно.

Виходячи з розрахунків ГТК нами встановлено, що у 2014 р. погодні показники були оптимальними для обох поколінь. Таке становище дало можливість зробити попередній прогноз про підйом чисельності шкідника у наступному 2015 р. У 2013 р. ГТК для першого покоління відповідав задовільним погодним умовам розвитку комах, але для другого покоління ситуація змінилася і попередній прогноз констатує підвищення чисельності комах в наступному 2014 р. Виходячи з того, що прогнози на 2013-2014 рр. виправдалися, можна очікувати підвищення чисельності імаго першого покоління і перехід популяцій від фази депресії до фази розмноження.

У 2013 р. повністю реалізувалася потенційна плідність метеликів. Якщо вихідною була фаза підйому чисельності, то наступила фаза масового розмноження, а якщо фаза депресії – настання фази підйому чисельності. За умов 2014 р., коли деякі критерії знаходяться у незадовільному стані підсилюється витрата жирових резервів у лялечок і метеликів на відновлення водного балансу. Це спричиняє зниження плідності самок аж до повної безплідності. В цих умовах, якщо очікувався підйом чисельності, наступить фаза депресії, а за масового розмноження, що очікувалося, – фаза спаду чисельності.

Відповідно до шкали, яка застосовується для оцінки фази динаміки популяцій совки люцернової, 18 балів, що характеризують стан 2014 р., відповідають початку фази піка чисельності шкідника. Фаза динаміки популяцій совки люцернової, що очікується у 2015 р., має тенденцію до стабілізації і зниження.

У відповідності довгострокового прогнозу динаміки популяцій совки люцернової на 2015 р. очікуваний стан її популяцій у господарстві – початок фази піка чисельності. Використовуючи дані досліджень Полякова І. Я., можна зробити висновок, що проти даного виду комах у 2015 році необхідно проводити винищувальні хімічні заходи на такій площі: проти личинок – до 40-50% площ, проти імаго – 10-15% площ [4].

В наших дослідах перші поодинокі особини імаго совки люцернової з'являлися на посівах соняшнику навесні, в другій декаді травня, а масово на початку червня. Перші яйцекладки в 2013 р. виявлені на 10-й день після початку масового льоту імаго на посівах, тобто вкінці травня – на початку червня, а 2014 р. – на 10-й день після початку масового льоту (перша – друга декада червня).

Кількість відкладених яєць шкідника не залежить від гібриду соняшнику, що зумовлено подібністю їх морфологічних ознак.

У 2013-2014 рр. імаго совки люцернової зустрічалися майже по всій площі дослідного поля. Причому у 2013 р. відмічали три хвилі льоту імаго, а у 2014 р. – тільки дві. У 2014 р. у порівнянні з 2013 р. літ кожного покоління був не тільки менш тривалим, але й менш інтенсивним.

Пошуки гусениць молодших віків починали проводити у період льоту імаго через 3-14 днів після появи перших метеликів, в залежності від інтенсивності льоту. Оглядали не тільки культурні рослини (соняшник), а й дикорослі (ширицю, осоти, полин, бобові) – всі придатні для харчування комах [3].

Наші спостереження за сезонною динамікою імаго совки люцернової за фенофазами соняшнику показали, що кількість особин шкідника змінювалась залежно від фази росту і розвитку рослин. Найнижчу чисельність – 0,21-0,42 шт./м² ми спостерігали в фазі повної стиглості насіння.

Починаючи з міжфазного періоду утворення декількох пар справжніх листків соняшнику цей показник зростав, але економічно відчутного рівня досяг у фазі початку утворення кошиків – 5,13-6,17 шт./м².

У фазі цвітіння кошиків цей показник був у межах 6,95-7,54 шт./м². За кількістю особин совки люцернової за фенофазами у різних гібридів не спостерігали.

Найкращим для живлення гусениць совки люцернової в наших дослідженнях виявився гібрид Каменяр. Гібрид Регіон був найстійкішим до шкідника. Це можна пояснити неоднаковою групою стиглості гібридів, тобто сприятливішою для шкідника виявилися рослини більш тривалої вегетації.

Впродовж двох років досліджень спостерігали високу ефективність дії штефесину. В 2013 р. на 3-й день після проведення обробки препаратом штефесин ефективність дії була досить високою – 92,2-100%. На 14-й день після обробки спостерігали незначне зниження його ефективності – до 75,2-98,5%. У 2014 р. на 3-й день після проведення обробки штефесином ефективність її дії складала – 91,7-99,5%, а на 14-й день після обробки знижувалась – до 91,3-93,4%.

Дія інсектициду фуфанон виявилася дещо нижчою. В 2013 р. на 3-й день після проведення обробки препаратом фуфанон ефективність дії була досить високою – 90,2-99,0%. На 14-й день після обробки спостерігали незначне зниження його ефективності – до 74,2-94,5%. У 2014 р. на 3-й день після проведення обробки фуфанонем ефективність її дії складала – 92,7-97,5%, а на 14-й день після обробки знижувалась – до 90,4-92,4% [2].

За даними досліджень протягом 2013-2014 рр. врожайність насіння соняшнику змінювалася в межах 19,7-24,9 ц/га, що зумовлювалося в першу чергу особливостями гібриду (таблиця 10). Дещо кращим виявився гібрид Каменяр з прибавкою врожайності 0,7 ц/га у порівнянні з Регіоном. Таке збільшення врожайності насіння соняшнику можна пояснити більш тривалим періодом вегетації вказаного гібриду.

Застосування інсектицидів більш суттєво вплинуло на врожайність культури. Так, абсолютно кращим виявився штефесин з прибавкою 1,65 ц/га насіння соняшнику; фуфанон сприяв збільшенню врожайності на 1,35 ц/га насіння.

ВИСНОВКИ. 1. Погодні умови 2014 р. були набагато не сприятливішими ніж аналогічні у 2013 р., що відобразилося на проходженні совкою люцерновою стадій розвитку.

2. Стан популяцій совки люцернової в 2014 р. характеризується початком фази піка чисельності шкідника. Фаза динаміки популяцій совки люцернової, що очікується у 2015 р., має тенденцію до стабілізації і зниження.

3. Проти совки люцернової в 2015 році необхідно проводити винищувальні хімічні заходи в умовах Миколаївської області на такій площі: проти личинок – до 40-50% площ, проти імаго – 10-15% площ.

4. За даними досліджень протягом 2013-2014 рр. врожайність насіння соняшнику змінювалася в межах 19,7-24,9 ц/га, що зумовлювалося в першу чергу особливостями гібриду. Кращим виявився гібрид Каменяр з прибавкою врожайності 0,7 ц/га у порівнянні з Регіоном. Застосування інсектицидів також вплинуло на врожайність культури – кращим виявився штефесин з прибавкою 1,65 ц/га насіння соняшнику; фуфанон сприяв збільшенню врожайності на 1,35 ц/га насіння.

Література

1. Бакланова О. В. Стан популяції основних багатодітних шкідників в Україні / О. В. Бакланова, В. П. Кравченко, В. М. Чайка // Інтегрований захист рослин на початку XXI століття (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2-5 листопада 2004 р.). – Київ : Колоб'іг. – 2004. – С. 115-119

2. Методика випробування і застосування інсектицидів / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. – 447 с.

3. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / За ред. С. О. Трибеля. – К. : Урожай, 1986. – С. 71-78.

4. Поляков И. Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур / И. Я. Поляков, М. П. Персов, В. А. Смирнов. – Л. : Колос, 1984. – 318 с.

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ТА СУПЕРАБСОРБЕНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Горох – цінна сільськогосподарська культура, яка у порівнянні зі злаковими колосовими культурами має ряд важливих переваг, особливо за виходом цінного рослинного білка. Введення його у сівозміну дозволяє знизити собівартість сільськогосподарської продукції за рахунок залучення безкоштовного атмосферного азоту, поліпшення фітосанітарного стану посівів та значного підвищення продуктивності ріллі [2].

Проте в останні роки спостерігається тенденція до зниження посівних площ гороху в Україні, внаслідок того, що все частіше сільськогосподарські виробники віддають перевагу культурам, ризики і втрати на вирощування яких були б якомога меншими, а обсяги виробництва – істотно більшими. У зв'язку з цим в умовах сьогодення пріоритетним напрямком відновлення посівних площ та збільшення виробництва зерна гороху, має стати вирощування високопродуктивних сортів вусатого морфологічного типу з високою потенційною продуктивністю, стійкістю до хвороб і вилягання та придатних до збирання прямим комбайнуванням [2]. Тому виникає потреба в удосконаленні технології вирощування сортів гороху вусатого типу не схильних до вилягання з метою підвищення врожайності зерна.

У зв'язку з цим упродовж 2013-2014 рр. у навчально-науково-практичному центрі МНАУ на чорноземі південному проведено дослідження з вивчення впливу позакорневих підживлень та суперабсорбентів на формування продуктивності гороху.

У двофакторному польовому досліді вивчали комплексний вплив біопрепаратів для обробки рослин по вегетації (Сечовин-К2, препарат Дворецького-2, рідке бактеріальне концентроване добриво Ескорт БІО) та суперабсорбентів (AQVASAVE, Аграрний гідрогель) на формування продуктивності гороху в умовах південного Степу України.

Об'єктом досліджень були процеси росту, розвитку й формування врожайності гороху сорту Царевич. Повторність досліді триразова. Загальна площа ділянки 20,0 м² (10 м x 2 м), облікова – 10 м².

Попередником гороху була пшениця озима. Після її збирання проводили лушення стерні на 6-8 см (Т-150К + ЛДГ-15) та оранку на глибину 20-22 см (Т-150К + ПЛН-6-35). Весною відразу після настання фізичної стиглості ґрунту проводили розпушення важкими боронами на глибину 8-10 см (Т-150К + БПД-2,4).

Сівбу проводили в першій декаді березня зерною сівалкою СЗ-3,6, глибина загортання насіння 5-6 см, норма висіву насіння 1,2 млн. шт. схожих насінин. Після сівби поле прикочували кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6.

Дослідження у польовому досліді проводили відповідно до загальноприйнятих методик та ДСТУ [1].

Основними показниками, які визначають продуктивність гороху, є кількість бобів на одній рослині, кількість насінин у бобі, одній рослині та маса 1000 насінин.

Дослідженнями було встановлено, що в середньому за 2013-2014 рр. використання біологічних препаратів для обробки рослин по вегетації в поєднанні з вологуютримуючими гідрогелями позитивно впливало на формування основних елементів структури врожаю гороху.

Так, найбільша кількість бобів на одній рослині – 3,6 шт. формувалась за використання гідрогелів у поєднанні з дворазовою обробкою рослин рідким бактеріальним концентрованим добривом Ескорт БІО у фази 4-5 листків та бутонізації-бобоутворення. Цей показник перевищував контрольний варіант на 38,5 %.

Найбільшу кількість насінин з 1 рослини – 15,1 шт. було отримано за використання гідрогелю AQVASAVE та дворазової обробки рослин препаратом Д-2, що на 46,6 % перевищувало контроль.

Маса 1000 насінин гороху коливалась в межах 212,5-245,4 г. Найвпливовішою на цей показник була дворазова обробка рослин препаратом Ескорт БІО по фону застосування гідрогелю AQVASAVE.

У роки проведення досліджень погодні умови значно різнилися, що сприяло достовірній оцінці чинників, які вивчали. Так, загальна кількість опадів за вегетаційний період склала у: 2013 р. - 63 мм, 2014 р. - 113 мм.

Отже, більш сприятливо умови вегетаційного періоду для росту і розвитку гороху склалися у 2014 році, що позначилось на рівні врожайності (таблиця 1).

Таблиця 1

Урожайність гороху сорту Царевич під впливом досліджуваних факторів, т/га

Варіант підживлення (фактор В)	Фактор А								
	Без абсорбенту			AQVASAVE			Аграрний гідрогель		
	2013 р.	2014 р.	2013-2014 рр.	2013 р.	2014 р.	2013-2014 рр.	2013 р.	2014 р.	2013-2014 рр.
Без піджив. (контроль)	1,47	1,8	1,64	1,54	1,85	1,70	1,50	1,81	1,66
К2 (фаза 4-5 л.)	1,55	2,01	1,78	1,67	2,13	1,95	1,60	2,08	1,84
К2 (фаза бутон.-бобоутв.)	1,69	2,17	1,93	1,78	2,22	2,00	1,72	2,19	1,96
К2 (фаза 1+2)	1,95	2,33	2,14	1,99	2,39	2,19	1,96	2,36	2,16
Д2 (фаза 4-5 л.)	1,64	2,17	1,91	1,73	2,30	2,02	1,70	2,28	1,99
Д2 (фаза бутон.-бобоутв.)	1,81	2,26	2,03	1,85	2,38	2,17	1,83	2,34	2,09
Д2 (фаза 1+2)	1,93	2,35	2,14	1,96	2,51	2,24	1,95	2,47	2,21
Ескорт БІО (фаза 4-5 л.)	1,68	2,22	1,95	1,75	2,41	2,13	1,74	2,34	2,04
Ескорт БІО (фаза бутон.-бобоутв.)	1,86	2,34	2,1	1,89	2,48	2,19	1,87	2,39	2,13
Ескорт БІО (фаза 1+2)	2,01	2,58	2,3	2,08	2,59	2,34	2,05	2,59	2,34

НР_{0,5} по фактору А – 0,17-0,19; В 0,27-0,31; АВ 0,44-0,50

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що частка впливу застосування біологічних препаратів на врожайність гороху сорту Царевич у середньому за 2013-2014 рр. становила 44%, суперабсорбентів – 16%, а вплив взаємодії обох даних факторів складає лише 8%.

Висновки. В умовах нестійкого зволоження південного Степу України горох сорту Царевич позитивно реагує на поліпшення режиму живлення. Під впливом гідрогелей та листових підживлень біопрепаратами збільшується як кількість бобів, їх насінин з однієї рослини так і маса 1000 насінин та врожайність.

Література

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
2. Мартинюк О. М. Особливості формування врожаю зернобобових культур залежно від технології вирощування в західному Лісостепу / О. М. Мартинюк // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництві». – Чабани, 2004. – С. 42-43.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Азербает С.Г.

*к.и.н., доцент кафедры международных отношений
КазУМО и МЯ им. Абылайхана*

Искаков А.

Магистрант 1 года обучения КазУМО и МЯ им. Абылайхана

ОПЫТ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ: СВЯЗИ В РАМКАХ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ

Независимый Казахстан умело сочетает в международных отношениях официальную дипломатию с «народной дипломатией». Активные действия народной дипломатии способствуют развитию многовекторной внешней политики РК на международной арене. Как известно народная дипломатия направлена против войны, развитию дружеских отношений и против новых вызовов и угроз, таких как религиозный экстремизм, сепаратизм и терроризм. Народная дипломатия вносит весомый вклад в развитие и укрепление общечеловеческих ценностей и морали в международные отношения в XXI веке. Последние годы в казахстанской да и в мировой политике отмечены заметным повышением роли народной дипломатии, в становлении ее как реально существующего фактора в международных отношениях. Решающее влияние на современном этапе в развитие народной дипломатии оказали распад СССР и образование новых независимых государств, формирование многополюсного мира; превращение США в гегемона; вовлечение многих стран и народов в условиях глобализации в мировую экономику; осознание множеством людей общности их судьбы перед лицом глобальных проблем и приоритетности общечеловеческих ценностей.

В современных международных отношениях существенно расширилась социальная база народной дипломатии за счет вовлечения в нее представителей практически всех слоев населения, людей и организаций самых различных взглядов, убеждений, религиозных верований и идеологических установок. Одновременно расширилась сфера приложения усилий народной дипломатии от традиционных выступлений в защиту мира и против войны до включения в область принятия решений по политическим, экономическим, военным, демографическим, гуманитарным, экологическим и любым другим вопросам международной жизни. Сегодня в Казахстане народная дипломатия плавно переходит в общественную дипломатию, получив новый статус, а вместе с ним и новое, отличное от народной дипломатии, свое значение и свою трактовку. Понятие «общественная дипломатия» в большей степени отражает нынешнее время, отвечает новым реалиям в мире. Одним из механизмов народной дипломатии является движение «городов побратимов». Оно имеет исторические корни со времени Второй мировой войны. Английский город Ковентри и советский Сталинград в годы войны подверглись жестокому разрушению. С 1944 года Ковентри и Сталинград (ныне Волгоград) являются городами-побратимами. На Тегеранской конференции лидеров большой тройки в 1943 году премьер-министр Великобритании У. Черчилль вручил И. Сталину от имени английского короля Георга VI меч, на котором были выгравированы слова «Стойким жителям Сталинграда в подарок от английского короля Георга VI в знак безграничного уважения от людей Великобритании...». С 1944 года оба города стали официально считаться городами-побратимами. Это движение впоследствии приняло широкий размах во всем мире.

Деятельность движения породненных городов была весьма актуальным в советское время. Так КПСС и советское правительство много внимания уделяло развитию дружеских, культурных связей между союзными республиками и зарубежными странами. Это движение прижилось в деятельности казахстанской народной дипломатии, в рамках которой активную деятельность осуществляло Казахское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами (КазОДКС). Тогдашняя столица Казахской ССР город Алма-Ата была породнена с

итальянским городом Модена, и столицами африканских стран - Могадишо (Сомали), Браззавиль (Народная Республика Конго) и городом Марракеш (Марокко).

Первым африканским городом-побратимом Алма-Аты стала столица Сомали – Могадишо. Впервые делегация муниципалитета г. Могадишо, посетила Алма-Ату в июне 1961 г. В ее составе были - Ахмед Мудде Хусен - мэр г. Могадишо, Салах Мадо Абди - советник муниципалитета г. Могадишо и сотрудники муниципалитета - Муриди Шех Мухамед и Мухамед Оссобле Гуалайо. [1]

В августе 1964 года состоялся визит в Могадишо по приглашению мэра столицы Сомали Кенадита Султана Ахмеда делегации горсовета г. Алма-Аты во главе с председателем исполкома Е. Дуйсеновым. Гости были приняты президентом Республики Сомали Аденом Абдуллой Османом и премьер-министром Абдирезаком Хаджи Хусейном. После этого взаимные визиты делегаций двух столиц приняли регулярный характер. Движение породненных городов давало и конкретные результаты по развитию двусторонних отношений.

В конце декабря 1971 года в Алма-Ате гостила делегация муниципалитета г. Могадишо во главе с чрезвычайным комиссаром, член Верховного революционного совета Сомалийской Демократической Республики майором Османом Мохамедом Джелле. Гости побывали в детской музыкальной школе им. Байсеитовой, библиотеке им. Пушкина, киностудии “Казахфильм”, ВДНХ. Делегация была принята в Алма-Атинском горисполкоме. 22 декабря майор Джелле вручил Е. Дуйсенову символический ключ от г. Могадишо [2].

В ходе посещения Алма-Аты делегации муниципалитета г. Могадишо заведующий отделом и секретарь муниципалитета Ахмед Хаджи Мухаммуд отметил: «Большое яркое впечатление оставило у нас посещение музыкальной школы, библиотеки им. Пушкина, детского лечебного объединения. Видно, что городские власти Алма-Аты приложили немало сил и энергии, чтобы создать все условия для развития молодежи, для охраны здоровья детей и подростков [3].

А вскоре после этого 1 января 1972 года глава делегации мэр Могадишо, чрезвычайный комиссар, член Верховного революционного совета СДР, майор Осман Мохамед Джелле подписал соглашение о дружеских связях между Алма-Атой и Могадишо. В ходе пребывания в Алма-Ате делегацию принял председатель президиума ВС Казахской ССР С.Б. Ниязбеков. Гости посетили учебные и лечебные учреждения, Женпи, ВДНХ, АДК, АХБК, колхоз им. Мичурина [4].

В августе 1975 года в Алма-Ате находилась делегация муниципалитета г. Могадишо во главе с новым мэром Хасаном Абшир Фарахом. Вместе с ним в столицу Казахстана прибыли заведующий секретариатом Абукар Хаджи Аду, зав. отделом здравоохранения Абди Халиф Далмар, зав. техническим отделом Абду Касым Наджи, председатель комитета рабочих Гусейн Али Хайле. Гости дали высокую оценку развитию казахстанской столицы и подчеркивали, что многие городские проблемы в Алма – Ате решены. Как отметил АбдиХалиф Далмара:«СССР, где накоплен большой опыт строительства социализма, служит для нас вдохновляющим примером. Многие проблемы, которые стоят сейчас перед Могадишо, успешно решены в столице Казахстана. Естественно, что мы хотели бы ознакомиться с достижениями алмаатинцев в различных областях городского хозяйства. Впрочем, нас интересуют в не меньшей степени и достижения вашей республики в целом. Деловые и дружеские контакты между нашими городами словно сокращают огромное расстояние между континентами. Все, чего вы добились, интересует нас в равной степени. Нас интересует, как алмаатинцы трудятся, учатся, отдыхают, как заботится Советская власть о детях, как развиваются народное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура...И на все наши вопросы мы получаем исчерпывающие, обстоятельные ответы. Мы благодарны всем, кто уделяет нам в эти дни столь много внимания – руководителям горисполкома, сотрудникам тех учреждений и предприятий, где мы побывали. Вместе с другими членами делегации я побывал уже в детской клинической больнице № 11, детской

поликлинике, молочной кухне, детской аптеке. Дети – будущее страны, и поэтому понятно, как много требуют они внимания. Огромное впечатление на нас произвел размах профилактических и лечебных мероприятий, которые проводятся в этих медицинских учреждениях. Я видел огромную армию врачей и средних медицинских работников, стоящих на страже детского здоровья, убедился в хорошем оснащении лечебных учреждений современной медицинской техникой, достаточном снабжении необходимыми лекарствами.

Уверен, что это хороший пример для подражания.» [5].

В январе 1981 года была достигнута договоренность о породнении между столицей Народной Республики Конго – Браззавилем и столицей Казахской Советской Социалистической Республики – Алма-Атой. Посол СССР в НРК С.А. Кузнецов встретился с членом ЦК Конголезской партии труда, мэром Браззавиля Габриэлем Эмуенге и информировал его о том, что Алма-Атинский исполком Совета народных депутатов принял предложение конголезской стороны о породнении двух городов. Г. Эмуенге выразил глубокую благодарность жителям и руководству Алма-Аты за готовность установить дружественные отношения со столицей НРК.

Географически мы далеки от Алма-Аты, но вместе с населением столицы Советского Казахстана боремся за общие идеалы. Наша гордость тем более закономерна, что нас объединяют теперь родственные узы с городом, жители которого на себе ощущают плоды глубоких социально-экономических преобразований. Достигнутая договоренность, указал Г. Эмуенге, позволит двум столицам эффективно сотрудничать в социальной и экономической областях, обмениваться опытом в решении проблем городского хозяйства и подготовки кадров [6].

Через полгода в сентябре 1981 г. в Алма-Ату прибыла делегация из Браззавиля (НРК) во главе с мэром г. Браззавиля Габриэлем Эмуенге. В поездке его сопровождали генеральный секретарь мэрии Казимир Нганга и вице-президент Союза УНЧАК Филагий Леоне.

Гости познакомились со столицей Казахстана, посетив ковровую фабрику, АХБК, музей казахских народных инструментов. Вечером в Доме дружбы была открыта выставка изобразительного и прикладного искусства НРК, а в кинозале демонстрировался документальный фильм об этой стране [7].

Соглашение о породнении Алма-Аты и Браззавиля было подписано 22 сентября председателем Алма-Атинского горисполкома А.Д. Койчумановым мэром г. Браззавиля Г. Эмуенге. В соглашении о породнении двух столиц отмечалась важность дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между жителями городов. Оно предусматривает широкий обмен информацией по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, охраны окружающей среды, организации здравоохранения и социального обеспечения, обучения и воспитания подрастающего поколения, отдыха граждан, их культурного досуга. Взаимный обмен выставками изобразительного и прикладного искусства, кинолентами, Недели музыки, песни и танца помогут жителям Алма-Аты и Браззавиля больше узнать друг о друге.

«Конголезская общественность высоко ценит вклад СССР в дело поддержки народов, борющихся за упрочение независимости, против империализма» - сказал перед отъездом на родину Г. Эмуенге. Он подчеркнул важность деятельности казахстанских участников движения солидарности с народами Африки. Мэр Браззавиля выразил уверенность, что породнение столиц Казахстана и Конго послужит дальнейшему плодотворному развитию дружеских связей обеих стран [8].

Вопросы развития сотрудничества между породненными городами регулярно обсуждались на заседаниях Президиума КазОДКС. На одном из заседаний в бытность председателем Алма-Атинского горисполкома, член Правления КазОДКС А.А. Кулибаев отмечал: «...Хочется сказать, что определенную работу в общем деле породнения вносят городские отделения Общества дружбы «СССР-Италия» и «СССР-Конго», которые организуют различные мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам в жизни народов этих стран. Ежегодно в Доме дружбы мы проводим торжественные собрания

по случаю Всемирного Дня породненных городов. Горисполком принимает делегации, прибывающие в Алма-Ату по различным линиям из Италии и Конго. Так, за последние годы мы принимали студентов из Конго, обучающихся в УДН им. Лумумбы, молодежную делегацию из Конго, профсоюзные делегации из Италии и Конго, а также несколько туристических групп из этих стран»[9].

Целью общений с муниципалитетами африканских городов-побратимов были - взаимный обмен выставками изобразительного и прикладного искусства, кинолентами, организацией вечеров дружбы, недели музыки, песни и танца, которые помогали жителям Алма-Аты и породненных городов больше узнать друг о друге. Например, 1983 году с 20 по 29 мая в Алма-Ате находилась делегация муниципалитета г. Бразавиля во главе с Нги Франсуа. Гости присутствовали на собрании общественности г. Алма-Аты, посвященного Дню освобождения Африки, побывали на открытии уголка породненных городов в парке им. 28 гвардейцев панфиловцев [10].

Сегодня столица независимого Казахстана город Астана. Но, Алматы также остается колыбелью независимости и показывает бурный рост. Алматы сегодня так же продолжает те традиции народной дипломатии в качестве породненных городов со многими столицами не только Африканского континента, но и всего мира.

Список литературы:

1. Госархив РК, Ф.1808, оп. 1, д. № 157, л. 38
2. Вечерняя Алма-Ата, 23 декабря 1971 г.
3. В. Синицын, Вечерняя Алма-Ата, 20 декабря 1971 г.
4. КазТАГ, Казахстанская правда, 1 января 1972 г.
5. В. Поляков, Вечерняя Алма-Ата, 19 августа 1975 г.
6. КазТАГ, Казахстанская правда, 20 января 1981 г.
7. В. Поляков, Вечерняя Алма-Ата, 22 сентября 1981 г.
8. КазТАГ, Казахстанская правда, 23 сентября 1981 г.
9. Госархив РК, Ф. 1808, оп. 1, д. № 929, л. 69
10. Госархив РК, Ф. 1808, оп. 1, д. № 930; л. 121

Сосюра Л. Г.

*аспірантка кафедри історії та етнополітики НПУ ім. М. П. Драгоманова
Громадська діяльність М. Драгоманова в Києві*

ВПЛИВ МИХАЙЛА ДРОГОМАНОВА НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА ПОЧУТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Як свідчить аналіз архівних та історико-педагогічних джерел, переважна більшість видатних українських діячів другої половини ХІХ – на початку ХХ століття (В.Антонович, М.Максимович, Д. Багалій, М. Драгоманов, Г.Житецький, О. Кониський, М.Костомаров, О.Потебня, М. Сумцов та інші) пов'язували свою діяльність з просвітництвом, з освітою. Усіх їх об'єднувала глибока освіченість та прагнення створити національну школу на народній основі з використанням багатих виховних традицій, що склались у віковичному досвіді українського народу. Великого значення названі вище українські просвітники надавали вивченню історії українського народу, починаючи від найдавніших часів, літописів, звичаїв, обрядів, фольклору, різного роду архівних джерел та етнографічних матеріалів. Всіх їх об'єднувало прагнення до знань, постійний пошук шляхів до власного самовдосконалення, формування особистостей майбутніх поколінь. Усі вони жили й діяли в епоху заборони всього українського й гостро відчували необхідність розвитку підростаючих поколінь національної самосвідомості, самоідентичності, почуття власної гідності, прагнення до свободи.

Показовою в цій площині була педагогічна й громадська діяльність М. Драгоманова (1841-1895), якого й сьогодні називають справжнім громадянином України та « добрим

громадянином усієї Європи XIX століття». Досить сказати, що через усі матеріали про життя й діяльність М. Драгоманова, видані М. Павликом на вшанування ювілею його смерті, проходила одностайна думка сучасників, що в багатьох питаннях щодо розвитку суспільства М. Драгоманов випередив свій час, бо його думки були постійно спрямовані в майбутнє. Як наголосив тут Б. Грінченко, українці можуть пишатися М. Драгомановим, бо перед «сином їх землі схиляють з пошаною чоло люди інших народів Європи» [1].

Багатогранна громадська й науково-педагогічна діяльність М. Драгоманова принесла йому багато титулів: історик, етнограф, філософ, фольклорист, культуролог, літературознавець, популярний публіцист, організатор-видавець, універсальний вчений, «справжній енциклопедист», засновник і довгий час єдиний представник вільної української преси за кордоном, один з найосвіченіших людей свого часу. Так характеризували професора Київського університету М. Драгоманова сучасники, колеги, однодумці, послідовники, студенти. Залишений після закінчення Київського університету на кафедрі загальної історії як талановитий і працелюбний випускник, М. Драгоманов характеризувався таким же прекрасним викладачем, з робітничими науковими зацікавленнями, широким діапазоном практичної діяльності й постійною жагою до поглиблення своїх знань. Про це свідчить перелік тих наукових осередків, де вдосконалював свою кваліфікацію український учений-професор: університетські центри Гейдельберга, Берліна, Відня, Риму, де він знайомився з буттям та реаліями європейських країн, становищем національних меншин, у тому числі й слов'янських народів.

Варто звернути увагу на те, що М. Драгоманов чітко виявив свою громадянську позицію ще студентом історико-філологічного факультету Київського університету. У відповідь на звільнення з посади попечителя Київського навчального округу М. Пирогова (за висловом М. Драгоманова, «великого розуму чоловіка»), прогресивно мислячий студент виступив на захист професора з промовою, в якій оцінював реформування вищої освіти М. Пироговим, як «заміну солдатської дисципліни на моральну» та «обмеження деспотизму адміністрації». Вісімнадцятирічний студент-першокурсник на цей час вже був учителем першої в Києві і в Російській імперії недільної школи, а випускником став викладачем історії в Тимчасовій педагогічній школі для підготовки вчителів-українців для сільських шкіл. Як пізніше згадував М. Драгоманов, вже в студентські роки робота в цих школах переконала його в необхідності власної активної участі в одній з найбільш «практично культурних справ», як частини «реального боку українства», що й привело його до «пильного студіювання» ним народної мови, словесності, історії, теорії «народного елемента» в педагогіці тощо. Результатом цього студіювання, за висновком М. Драгоманова, стало усвідомлення, що народу потрібна справжня освіта, бо інакше він буде приреченим залишитись «моральним немовлям».

Зазначаємо, що М. Драгоманов рішуче відкидав будь-які революції, насилля й терор. Своєрідним девізом його громадської й науково-педагогічної діяльності була переконаність у тому, що «чиста справа вимагає чесних засобів і чистих рук», а звідси витікав його висновок, що навіть свобода не варта того, щоб збудувати її ціною великих людських жертв, бо життя кожної людини є самоцінним і не слід переривати його кривавим потоком. Найбільш вагомою альтернативою М. Драгоманов вважав «масовий рух і тривалу спільну працю» з метою забезпечення рівних прав для кожної особи, свободи слова, друку, науки, зборів, товариства, повної самостійності для вільної спілки громад в усій Україні.

Основою духовного розвитку людства М. Драгоманов вважав національну культуру, що, на його погляд, насамперед, вимагає від української інтелігенції вільного володіння українською мовою з метою гармонійного спілкування з представниками простого народу як дорослими, так і дітьми. Зазначимо тут, що в період дії Валуєвського циркуляра та Емського указу будь-яке висловлення на захист українства вже було крामольним. Сумно відома в ті часи теза П. Валуєва проголошувала: «Ніякої особливої малоросійської мови не було, немає і бути не може». На підтримку висловленої тези, як свідчать історико-педагогічні реалії, були спрямовані відкриті виступи професорів Київського університету. Так, наприклад, професор

філології університету С. Гогоцький писав: «Неможливо надати Україні, цій звичайній назві місцевості, територіальній країні, таке значення, якого вона ніколи не мала, не має і мати не може... Хто уповноважив українолюбців відбирати у нас древню назву Руських і всі приналежності цієї назви, в тому числі і нашу спільну, культурну російську мову, вироблену таким довгочасним і важким процесом нашої історії, і все це змінювати чимсь українським...» [2, 19]. А в курсі педагогіки професор С. Гогоцький резюмував таким чином щодо завдань освіти: «Мої висновки наступні: а) ми повинні зараз піклуватися про освіту народу на обох берегах Дніпра; б) підтримувати думку про єдність трьох племен Руських, без цієї єдності ми загинемо; в) літературна російська мова повинна бути всім спільна в букварях; віра і мова повинні бути зв'язуючими елементами» [2, 27]. Звичайно, урядом ті думки С. Гогоцького оцінювались, як «весьма дельные», й, навпаки, роздуми М. Драгоманова щодо помилковості вказаного урядового вердикту й наукового обґрунтування права українського народу на користування рідною мовою та на розвиток української культури були названі націоналістичними в негативному розумінні цього терміну. Тож варто наголосити тут на громадянській позиції та сміливості в її оприлюдненні М. Драгоманова.

Цікаві роздуми залишив М. Драгоманов щодо розвитку національної освіти, які він популяризував серед студентів. Досліджуючи історію освіти в Україні, вчений прийшов до висновку, що «...історія школи за останні сто років є не чим іншим, як бійкою уряду з наукою та освітою». Причетних до цього процесу він називав «зграєю злодіїв, котрі дурять народ», у яких «нема нічого святого й дорогого на світі, окрім кишені та кар'єри» [3, 9].

Разом з тим М. Драгоманов чітко конкретизував роль і завдання народного вчителя у його взаємостосунках з дітьми. У накресленні його поведінки вчений наголошував, що головною особистісною рисою вчителя повинна бути любов до вихованця. Як складова любові до всього народу, зміцнення в дітях «природних нахилів до волі й братерства», формування в них такої якості, як «бути добрим й правдивим серед себе», демонструвати власним прикладом «зразок нового чоловіка» [3, 25]. Найкращим варіантом для школи й учнів М. Драгоманов вважав ситуацію, коли школа для вчителя стає «метою життя і праці», «...коли чоловік їй присвячується увесь» [3, 25].

Варто наголосити, що всі наведені вище приклади достатньо повно розкривають особистісні риси молодого фахівця й свідчать про глибоке розуміння ним громадських обов'язків тогочасної української інтелігенції. А також про його високий потенціал у здатності впливати на формування світогляду молоді та студентства.

Громадянська позиція М. Драгоманова включала багато розміркувань, пророчих пересторог, мудрих, корисних та актуальних для сьогодення порад. Насамперед, враховуючи реалії сьогодення, це стосується його переконань, що «ситі й голодні» ніколи не будуть однаково користуватись так званими спільними законами, що збереження людської гідності «вимагає економічної забезпеченості», що в політиці шкідливе як «далеке захоплення фантазією», так і позиція «дальше хвилі свого носа не дивитись», що зло, а не добро для України несуть ті, які «плакати за Україну вміють», а реальну сферу прикладання своїх сил знайти не можуть, «через те ще більше плачуть».

Завдяки енциклопедичній ерудиції, твердості своєї громадянської позиції, як свідчать біографічні матеріали, молодий професор М. Драгоманов набув широкої популярності серед прогресивно налаштованої частини університетського студентства. За висловом М. Павлика, він був «тонким і найобдарованішим педагогом». Д. Багалій згадував, вступивши до Київського університету вже після звільнення вченого, що молодий професор залишив спогади про себе, «...як про талановитого лектора, гарного молодого вченого й гарячого українського діяча» [4, 22]. Студенти старших курсів згадували, підкреслював Д. Багалій, що на лекції М. Драгоманова приходили й студенти інших факультетів та вільні слухачі. Про визнання авторитету М. Драгоманова серед молоді свідчить і характеристика його особистісних та громадянських якостей відомим народовольцем А. Желябовим, який у прагненнях до співробітництва з ним прокоментував своє бажання не лише політичними міркуваннями, але й підкреслював безкомпромісність, чесність вченого. Проте в

університетських колах однозначно за М. Драгомановим закріплювалась репутація «українофіла-сепаратиста», небезпечного для суспільства, що, врешті-решт привело його до звільнення з університету й суворого поліцейного нагляду згідно з санкцією Олександра II з перспективою висилки «до будь-якого місця у віддалених губерніях», а пізніше – до еміграції в Софію.

У руслі проблеми варто звернути увагу також на спогади Д. Багалія, який стверджував, що ідеї М. Драгоманова були однією з передумов створення в Київському університеті у 80-і роки української студентської таємної організації «Коша». Уже досвідчений історик, професор, академік наголошував: «На нас мали вплив своєрідні соціалістичні ідеї М. Драгоманова... Це вже була національна українська течія. Перебування у складі студентського «Коша» мало добрі наслідки для мене й моїх товаришів: збільшувало й зміцнювало нашу любов до рідного краю та свого народу збагачувало наші знання про нього й утворювало з нас майбутніх громадських діячів на його користь» [4, 35].

Отже, вплив особистості М. Драгоманова на формування світогляду та почуття громадянськості у студентства та прогресивної української інтелігенції, цей вплив був глибоким за змістом і обширний за кількістю прихильників його ідей. Його учнями з гордістю називали себе такі видатні представники українського просвітництва, як М. Коцюбинський, М. Павлик, І. Франко, який писав, що для українців М. Драгоманов був не просто «заслуженою людиною», а «другом, вчителем, провідником», «великим прапором з багатьма китицями ідей і думок», голос якого для кожного прогресивно мислячого українця був «заохотою», «осторогою», «голосом сумління», «вказівкою, куди йти».

Література:

1. Драгоманов М.П. 1841-1895. Його ювілей смерті, автобіографія і список творів. Зладив і видав М.Павлик. – Львів, 1895.
2. Гогоцький С. Ще несколько слов об украинофильстве. – К.: 1875. – С.19-27.
3. Драгоманов М.П. Народні школи на Україні. – Женева, 1877. – С.9, 25.
4. Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди 70-ої річниці життя та 50-х роковин наукової діяльності. – Київ: – 1927. – С. 19-35.
5. Федченко П.Н. Михайло Драгоманов. – К.: Дніпро, 1991.

**Azretbergenova Gulmira,
Shansharova Assemgul,
Emazarova Aisha,
Ibraimova Bakhit**

*Ahmet Yassawi IKTU PhD of Economics, Ahmet Yassawi IKTU master of Economics teacher
of secondary school №49, teacher of secondary school №59*

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Kazakhstan's oil industry is the locomotive of the entire economy. Consolidated volume of transport and transshipment of oil and oil products of JSC "KazTransOil" in 2014 amounted to 64.005 million tons, which is 4.7% less than in 2013. The consolidated turnover of oil in 2014 amounted to 44.206 billion tonne-kilometers (less than 3%).

The volume of transport and transshipment of oil separately via the main pipelines of JSC "KazTransOil" in the reporting period amounted to 50.033 million tonnes (7% less).

Cargo turnover of oil separately for JSC "KazTransOil" was 35.832 billion tonne-kilometers (3.2% less), the volume of transportation of oil "KazTransOil" to oil refineries of Kazakhstan in 2014 increased by 6.7% and amounted to 15.063 million tons. In particular, at the Atyrau Refinery (Atyrau) was delivered 4.789 million tons (10.5% increase), PKOP (Shymkent) - 4.790 million tons (1.6% increase), on the PPCP (Pavlodar) - 4.861 million tons (3.7% less) on the bitumen plant (Aktau) - 622 thousand. tons (5 times more). In 2014 the volume of oil in the pipeline "Atasu-Alashankou" decreased slightly to 11.824 million tonnes (0.4% less). The volume of oil transportation via "Atyrau-Samara" main oil pipeline "Uzen-Atyrau-Samara" for 2014 amounted to 14.641 million tons (4.8% less). Volume of oil in the main oil pipeline "CPC-K" for 2014 amounted to 2.948 million tons, which is 18.7% less than in 2013.

Transit of Russian oil via the section of "TON-2", located on the territory of Kazakhstan, at the end of 2014 amounted to 6.783 million tons, which is 3.4% higher than the result for 2013. The volume of supply of Volga water to consumers in Atyrau and Mangistau oblasts of Kazakhstan via Astrahan-Mangyshlak last year amounted to 24.815 million cubic meters, which is 6% more than in 2013.

The country's economy in 2013 has evolved in a slowdown in economic activity in the world.

In 2013, according to the IMF, global economic growth was 3.2%. US economic growth was 1.9%. Euro zone is moving away from recession (-0.4% in 2013 against 0.7% in 2012).

The Russian economy is characterized by a strong fall to 1.3% due to lower domestic demand. This is due to the tightening of financial conditions and economic policy since the middle of 2013, as well as the uncertainties associated with economic policy and political processes, which in turn restrained investment activity.

Despite the global economic trends in the past year, growth in gross domestic product (hereinafter - GDP) of Kazakhstan in 2013 amounted to 6%. On a reported basis, the GDP per capita was US \$ 13,600. United States, which is 12.3% higher than in 2012.

The main factors of economic growth in 2013 became the increase in domestic demand, high investment activity, the dynamic growth in the production of services, as well as strong growth in agriculture, engineering and construction industry.

Volume index of investment in fixed assets in 2013 amounted to 106.9% compared with 2012. High investment activity was provided by an increase in investments in the construction and major repair of buildings and structures at 47.0% and the purchase of machinery and equipment by 12.9%.

Along with the increase in consumer activity indicators improved services.

The growth of gross value added services provided by significantly increasing volumes of information and communication (12.8%), retail trade (12.1%), financial and insurance activities (11.3%), arts, entertainment and recreation (9.8 %), transport and storage (7.7%).

In 2013 there was a slight improvement of the industry. The growth of gross value added of industrial production was 3%.

The mining industry has increased significantly in 2013: 3.5% compared to 0.4% in 2012. Increased production of non-ferrous metals (109.1%), crude oil (103.2%). During the 2013 oil production amounted to 81.7 million. Tons.

Natural gas production increased by 3.7% at the end of 2013. In this case, the extraction of iron ore decreased by 1.3 percentage points compared to 2012.

The manufacturing industry grew by 2.9%. Increased food production (5.6%), beverages (8.3%), petroleum products (3.9%), chemical industry (8.3%), other non-metallic mineral products (13.5%), fabricated metal products (9.0%).

As a result of the reduction in demand and prices for metals, as well as a significant reduction in production in the steel industry (-10.0%) observed adverse developments in the steel industry (-4.6%). Reduced production in the steel industry due to the instability of the blast furnace and a high accident rate in the first redistribution of JSC "Arcelor Mittal Temirtau".

As a result, reducing the demand for Kazakhstani goods from countries key partners (EU and Russia) and the index of prices for metals, according to the National Bank of Kazakhstan exports declined by 4.1% to \$ 83.4 billion. dollars USA. Imports totaled 49.7 billion USD, an increase of 1.9% compared with 2012.

The trade balance has decreased by 11.7% to \$ 33.7 billion dollars. United States (in 2012 - 38.1 billion dollars USA). As a result of advanced growth of imports over exports the current account surplus for 2013 was characterized by a negative trend that emerged at the level of -117.8 million dollars USA.

One of the basic conditions for economic development was to ensure macroeconomic stability.

Macroeconomic development is due to the steady growth of aggregate demand, which was supported by the expansion of lending by the banking sector and an increase in personal income.

In 2013, the average nominal wages grew by 107.8% and amounted to 109.1 thousand tenge. Real wage index was 101.9%.

The volume of international reserves for 2013 increased by 10.8% to \$ 95.5 billion. US dollars.

Including assets of the National Fund of the Republic of Kazakhstan amounted to 70.8 billion. Dollars. United States, an increase from the beginning of the year by 22.2%.

During the 2013 state budget revenues amounted to 6 382.4 billion tenge, including tax revenues - 4,479 bn., Non-tax revenues - 141.7 billion tenge, income transfers - 1 405.5 billion tenge.

State budget expenditures for 2013 amounted to 6 852.7 billion. tenge. About 50% of all expenses of the state budget were aimed at education, social assistance and health care.

As a result, the excess of expenditure over income in 2013, the state budget was formed with a deficit of 700.9 billion tenge.

Public debt at January 1, 2014 was 12.5% of GDP, or 4 417.2 billion tenge.

The share of external public debt amounted to 17.7% of the total public debt, or 783.6 billion tenge, respectively, the share of domestic public debt of 82.3% or 3 633.6 billion tenge.

Formed on the current level of public debt is at an acceptable level and does not go beyond, beyond which poses a threat to the country's development and economic sustainability.

One of the factors stimulating economic growth, is to ensure the necessary level of money supply and the volume of lending to the economy by banks. Increased confidence of economic agents in the banking system ensured the growth of the deposit base and replenishment of the resource base of banks from domestic sources, as well as increased lending activity of banks, improving the quality of banks' assets.

As of January 1, 2014 assets of banks amounted to 15.5 trillion tenge.

According to the results of 2013 the volume of loans reached 11.3 trillion, having increased since the beginning of the year by 13.4%. The volume of residents' deposits in 2013 increased by 12.1% to 10.1 trillion, tenge.

Minimum reserve requirements in 2013 remained unchanged: to internal short-term liabilities - 2.5% on domestic long-term liabilities - 0% on foreign short-term liabilities - 6.0% for external long-term liabilities - 2.5%.

Positive trends in the economy helped maintain social stability in the country and ensure the well-being of citizens. For 2013, real incomes rose 3.5%, real wages - by 1.9%. The unemployment rate in 2013 was 5.2%.

Sustained growth in incomes and wages, as well as the favorable unemployment rate contributed to the increase in consumer activity. The growth of domestic consumption served as one of the main and the main factors of economic growth in 2013.

According to the World Economic Forum (hereinafter - WEF) Kazakhstan in 2013 was among the 50 most competitive countries of the world. This was made possible thanks to the implementation of tasks aimed at the adoption of systematic measures to ensure macroeconomic stability and the creation of a favorable investment climate in the country, improving the regulatory framework, measures for the promotion and business development.

This year continues to be uncertainty in the development of the world economy. Projected slowdown in economic growth in the countries - main trade partners of Kazakhstan such as the Russian Federation and China.

The decline in demand has a negative impact on the growth of production in the oil and gas sector, industry and agriculture, as well as the export of domestic products and services.

In January-July 2014, GDP growth slowed to 4.0% compared with 5.3% in the same period last year. At the same time there has been some increase in inflation. Since the beginning of 2014 to the end of July the inflation rate was 4.9% compared to 2.8% in 2013.

The growth of investment in fixed assets in January-July this year amounted to 5.5% compared with 7.1% in the same period last year.

This year, economic growth is estimated at the planned level. To ensure planned growth and stimulate the development of industries will be implemented Action Plan Roadmap priority measures of socio-economic policy for 2014.

Amid slowing economic conditions adoption incentives Roadmap will ensure sustainable economic growth in the current year.

In general, the progressive development of the country will be achieved through measures of sound macroeconomic policies, including balanced use of instruments of monetary, fiscal, investment and sectoral policies.

2013 was the weekend for the leading economies of the world. Developed countries such as the US and the Eurozone, gradually began to recover, while economic growth in developing countries slowed down in front. Despite some uncertainty for the world economy in the near future, analysts predict the acceleration of growth in the medium term.

Growth forecast for the world economy has been revised many international organizations upwards. The world economy in 2014 - 2015 years will grow at a rate of 3.1 to 3.9% (consensus forecast).

Positive economic trends that began in the second half of last year, will continue this year. The main driving force behind the growth of the world economy will be the development of the country through the improvement of the situation in the US and the Eurozone.

Against the background of rising demand from the developed countries, emerging economies and developing countries will also increase (4,6-5,2% in 2014 - 2015 respectively) due to an increase in export volumes.

The positive trend started in the euro area in the second half of 2014 continued in the current year.

Positive changes are the increase in exports and a recovery in domestic demand. Unemployment remains a major threat to the resumption of economic recovery in the region.

However, in the 2nd quarter of 2014, the unemployment rate was 11.6%, down from 12.0% in the 2nd quarter of 2013. During the mentioned period, youth unemployment was 23.2%, while in the same period last it was 23.9%.

The macroeconomic situation in the United States has been gradually improving since the beginning of 2013, reinforcing expectations of financial markets to further reduce program monetary stimulus. The revival of the macroeconomic situation due to the improving situation on the labor market, an increase in business activity, an increase of oil and the growth in the consumer sector.

Currently dominated by positive trends in the US economy. According to experts of the IMF economic growth will be 1.7% in 2014 and 3.0% in 2015. It is expected that the increase in economic activity will be due to an increase in final domestic demand and less influenced by budgetary factors.

Russian GDP growth at the end of 2013 was 1.3%, with growth in 2012 was 3.4%. The main reasons for the downturn in the Russian economy in the first place is considered to be an export-oriented economic model, higher costs for business and low investment attractiveness of the country. External factors, including low demand for Russian export goods from Europe, due to the slowdown in economic activity in the euro area have increased the slowdown of the Russian economy.

According to the forecasts of international organizations in the medium term, the Russian economy will develop within 0.2-1.0%.

In general, in the medium term global economic growth will be favorable. Economic growth will be achieved by countries with high incomes, including the US and developing countries.

However, risks to restore the crisis tendencies, is still preserved.

The first risk - the instability of world commodity prices, including oil.

According to experts of the World Bank in the 2015 oil prices fell by 2.5%. First of all, this risk is associated with an increase in demand for oil and shale gas from the US and Canada, as well as slowing economies of developing countries.

Increased production of shale gas and oil from the countries of North America will gradually put pressure on the major oil and gas exporters, which negatively affect and world oil prices. It is expected that this process will occur in phases, the fall in energy prices will be systematic.

The second risk - the change in monetary policy. Expectations associated with the reduction of the "quantitative easing" of the US, stimulated increased volatility in the financial markets in the world.

In December 2013 the Federal Open Market Committee of the US announced a reduction in the volume of the asset purchase program to 85 billion. Dollars. 65 billion to the US. Dollars. United States in February 2014. Emerging markets and balance of payments deficit and budget most affected by monetary policy. The decline in liquidity in connection with the termination of the program of "quantitative easing" in the US could cause an outflow of capital from developing countries with weak macroeconomic structure.

High blood pressure due to reduced monetary stimulus the US emerging economies of Brazil, India, South Africa, Indonesia and Turkey have a negative impact on the rate of national currency to the US dollar. It is predicted that for some slow conduction of monetary policy, as well as the too rapid growth of interest rates, capital flows to developing countries could be reduced by 50 percent or more. Reduction in capital inflows to emerging markets, together with additional negative factors can lead to the loss of access to international financial markets of developing countries.

Moreover, developing countries have taken a number of measures of fiscal and monetary policy in response to the global economic crisis, and at the moment the capacity of national authorities declined. As a result, in many countries there was an imbalance in the state budget, as well as a negative current account balance.

However, risks to restore the crisis tendencies, is still preserved.

The first risk - the instability of world commodity prices, including oil.

According to experts of the World Bank in the 2015 oil prices fell by 2.5%. First of all, this risk is associated with an increase in demand for oil and shale gas from the US and Canada, as well as slowing economies of developing countries.

Increased production of shale gas and oil from the countries of North America will gradually put pressure on the major oil and gas exporters, which negatively affect and world oil prices. It is expected that this process will occur in phases, the fall in energy prices will be systematic.

The second risk - the change in monetary policy. Expectations associated with the reduction of the "quantitative easing" of the US, stimulated increased volatility in the financial markets in the world.

In December 2013 the Federal Open Market Committee of the US announced a reduction in the volume of the asset purchase program to 85 billion. Dollars. 65 billion to the US. Dollars. United States in February 2014. Emerging markets and balance of payments deficit and budget most affected by monetary policy. The decline in liquidity in connection with the termination of the program of "quantitative easing" in the US could cause an outflow of capital from developing countries with weak macroeconomic structure.

High blood pressure due to reduced monetary stimulus the US emerging economies of Brazil, India, South Africa, Indonesia and Turkey have a negative impact on the rate of national currency to the US dollar. It is predicted that for some slow conduction of monetary policy, as well as the too rapid growth of interest rates, capital flows to developing countries could be reduced by 50 percent or more. Reduction in capital inflows to emerging markets, together with additional negative factors can lead to the loss of access to international financial markets of developing countries.

Moreover, developing countries have taken a number of measures of fiscal and monetary policy in response to the global economic crisis, and at the moment the capacity of national authorities declined. As a result, in many countries there was an imbalance in the state budget, as well as a negative current account balance.

References

1 The Strategy - "Kazakhstan - 2030".

2 <http://group-global.org/ru/publication/15708-puti-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya> 23.01.2015

3 economy.gov.kz

4 www.mid.gov.kz

5 www.invest.gov.kz

6 www.pa-academy.kz

Веселова Ю.В.

*доцент кафедры «Менеджмент и логистика на транспорте» Самарского государственного университета путей сообщения
Экономика железнодорожного транспорта*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЦЕНОВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ СНИЖЕНИЯ ПЕРЕВОЗИМОСТИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.

В общей концепции маркетинга оценка риска значимости железнодорожного транспорта для грузовладельца позволяет предсказать возникновение тенденции изменения (уменьшения или увеличения) объемов перевозок, по сравнению с динамикой реальных объемов выпуска продукции предприятиями-пользователями транспортных услуг.

Завоевание и укрепление доверия покупателей транспортных услуг к железнодорожному транспорту и его продукции необходимо осуществлять путем проведения активной коммуникационной политики. Под коммуникационной политикой следует понимать "совокупность мер по установлению и развитию контрактов и связей транспортной компании с широкими массами пользователей, деловыми партнерами, прежде всего, посредством распространения информации о деятельности компании и ее

продукции"[3]. При этом имеет место и обратная связь, получение обратной информации со стороны грузовладельцев о перечне предпочтений, на основе которого он осуществляет выбор среди конкурирующих видов транспорта для перевозки своей продукции. Эти предпочтения можно разделить на требования к качеству перевозок (например, скорость доставки, сохранность груза и т.д.) и к видам дополнительных услуг.

В этом направлении, по нашему мнению, наиболее актуальным неценовым методом снижения риска значимости железнодорожного транспорта для грузовладельцев и, как следствие, средством формирования спроса и его поддержания на должном уровне является способ удовлетворения требований грузовладельцев за счет практического расширения перечня дополнительных услуг и включения в него транспортных услуг, в оказании которых заинтересован грузовладелец, а также за счет использования гибкой ценовой и неценовой политики на оказание дополнительных услуг с целью создания стимула для грузовладельца воспользоваться дополнительными услугами при организации перевозки.

Преимуществом предлагаемого метода является не только управление уровнем риска снижения значимости железнодорожного транспорта для грузовладельцев, но и то, что оказание дополнительных услуг способствует образованию на железной дороге дополнительных доходов.

Данные, полученные в результате маркетингового исследования транспортного рынка, подтвердили острую необходимость в расширении списка дополнительных услуг, оказываемых грузовладельцам при осуществлении перевозок. Опрос проводился по рейтинговой системе, в результате чего был определен список наиболее значимых для конечных потребителей дополнительных услуг. Полученные данные приведены на рис.1 в виде диаграммы, на которой в порядке убывания расположены десять первых, наиболее значимых с точки зрения опрошенных грузовладельцев, дополнительных услуг, которые уже оказывает или могла бы оказывать железная дорога.

Рис. 1. Диаграмма оценки грузовладельцами наиболее значимых дополнительных услуг, %

Внедрение на железной дороге дополнительных услуг кроме прямых результатов, выражающихся в увеличении массы доходов за счет оказания этих услуг и привлечения дополнительных клиентов, имеет и косвенный результат, который заключается в создании особого имиджа у железной дороги - как фирмы, заботящейся о своих клиентах и прилагающей все усилия, чтобы сделать процесс перевозки - от оформления документов до разгрузки груза в конечной точке маршрута - максимально комфортным для грузоотправителя и грузополучателя.

Таким образом, на основе выше изложенного и полученных результатов можно сделать вывод, что осуществление различного рода дополнительных услуг при организации перевозок груза способствует образованию дополнительной прибыли не только за счет оказания этих услуг постоянным пользователям железнодорожного транспорта, но и за счет дополнительного привлечения грузовладельцев на железнодорожный транспорт [1].

Следующим неценовым методом управления риском снижения значимости железнодорожного транспорта для грузовладельцев является создание компаний-операторов, которые, выступая в качестве дилеров железнодорожного транспорта, являются сбытовыми посредниками, реализующими транспортную железнодорожную продукцию конечному потребителю. Их создание позволяет увеличивать объемы грузовых перевозок за счет привлечения к перевозкам железнодорожного транспорта мелких частных грузовладельцев, образуя в совокупности значительные грузовые потоки. На наш взгляд, поддерживая компании-операторы, железнодорожный транспорт обеспечивает себя дополнительными объемами грузовых перевозок с содержанием меньшего количества основных фондов, в частности подвижного состава, так как компании-операторы сами заинтересованы в создании собственного парка подвижного состава.

Важным направлением коммуникационной политики, как способом снижения риска значимости железнодорожного транспорта для грузовладельцев является создание благоприятного имиджа железнодорожной отрасли и её продукции. Имидж – это внешний облик, образ фирмы, товара, услуги, т.е. совокупность представлений о них, которая складывается в сознании людей.

Имидж, являясь косвенным средством воздействия на спрос грузовых перевозок, помогает потребителям ориентироваться в имеющейся информации, ускоряет процесс выбора перевозчика. Предприятия, не обладающие своим имиджем или имеющие плохой имидж, не могут рассчитывать на успех.

В числе составляющих имиджа важное значение придаётся фирменному стилю. А основными элементами фирменного стиля являются: товарный знак, логотип, фирменный цвет, фирменный комплект шрифтов.

В соответствии с фирменным стилем оформляются бланки документов фирмы, конверты, вывески, упаковка товаров, рекламные материалы.

На транспорте элементы фирменного стиля должны присутствовать практически везде: в оформлении печатных объявлений для грузовладельцев, перевозочных документов и др., так как такой метод воздействия имеет, прежде всего, чисто психологический фактор.

Важным элементом фирменного стиля на транспорте является форменная одежда персонала, не только непосредственно вступающих в контакт с грузовладельцами, но и всех работников, которые работают на транспортных объектах на виду у людей. Форменная одежда выделяет работников транспорта из массы окружающих людей, подчёркивает, что они находятся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, форменная одежда требует от работника внутренней собранности, подтянутости, дисциплинированности.

Созданию положительного имиджа фирмы способствует стиль поведения её сотрудников. Вежливость, корректность, чёткость исполнения служебных обязанностей, высокий уровень профессионализма работников внушает доверие к железнодорожному транспорту, обуславливает возникновение ассоциативных связей между названием перевозчика и высоким качеством его обслуживания.

Фирменный стиль должен присутствовать во всех направлениях коммуникационной политики. Одним из направлений неценового стимулирования является коммерческая пропаганда или «паблик рилейшнз» [2]. Ее организация заключается в решении задачи создания «паблисити» - популярности, известности производителя железнодорожных перевозок среди широких кругов общественности. Мероприятия по связям с общественностью называют косвенной рекламой. Большинство таких мер реализуется через средства массовой информации.

Посредством «паблик рилейшнз» возможно не только укрепить сегменты уже существующего транспортного рынка, но и способствовать формированию рынка железнодорожных услуг в новых регионах, где ведущее положение занимал другой вид транспорта.

С помощью «паблик рилейшнз» возможно привлечение инвесторов, акционеров, банковские учреждения для финансирования развития транспортных единиц с целью оказания новых услуг. На транспорте меры «паблик рилейшнз» могут быть использованы в целях привлечения денежных средств для создания разного рода совместных предприятий, в том числе – осуществляющих международные перевозки, строительства новых железнодорожных линий, терминалов, организации новых видов перевозок (комбинированных, высокоскоростных) и т.д.

Важным направлением коммуникационной политики, как средством снижения риска значимости железнодорожного транспорта для грузовладельцев, является стимулирование спроса или «сейлз промоушн».

Под «сейлз промоушн» понимается совокупность мер, которые не относятся к рекламе, «паблик рилейшнз» и личной продаже. При этом в центре внимания находятся не сами товар или услуга, а льготные условия приобретения или пользования. Скидки с цен и тарифов, предоставление которых при определённых условиях объявляется заранее или оговаривается в заключаемых контрактах.

Конечной целью маркетинговой деятельности должно быть не только выявление изменения поведения грузовладельцев по отношению к железнодорожной отрасли, но и разработка и применение методологии, способствующей укреплению взаимоотношений между пользователями железнодорожных транспортных услуг и отраслью, а также обеспечивающей привлечение дополнительных объемов грузовых перевозок за счет применения стимулирующих факторов воздействия на клиентов железнодорожного транспорта и за счет переориентации грузовладельцев с других конкурирующих видов транспорта.

Литература

1. Веселова Ю.В. Сущность и особенности методики оценки мероприятий по повышению качества и эффективности эксплуатационной работы в грузовом движении / Вестник транспорта Поволжья. 2009. № 2. С. 4-10.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга - М.: Вильямс, 2007.-656с.
3. Лapidус Б.М. Экономические проблемы управления железнодорожным транспортом России в период становления рыночных отношений (системный анализ) – М: Изд-во МГУ, 2000.-288с.

Засядько О. А.,

студентка кафедри економічної кібернетики

Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

Гадецька З. М.

Науковий керівник:

к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

Сучасний стан ринку праці України

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому процесі. На сьогоднішній день однією з корінних соціально-економічних проблем в економіці країни є безробіття. Під безробіттям розуміють таке соціально-економічне явище, коли частина економічно-активного населення не може знайти

застосування своїй робочій силі, і вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом [1].

Проблема безробіття сьогодні є дуже важливим питанням, що відображає рівень зайнятого населення в країні та ефективність використання робочої сили, тому так актуальна тема дослідження. Безробіття є не тільки економічною, але й серйозною соціальною проблемою. Причому соціальні аспекти даної проблеми є більш суттєвими для суспільства [1].

На основі даних статистичного аналізу зайнятого та безробітного населення в Україні [2], були розраховані показники їх динаміки (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту, середній абсолютний приріст та середній темп зростання). Це дозволило нам провести аналіз динаміки структури зайнятого та безробітного населення України починаючи з 2005 року та розробити прогноз щодо подальшої тенденції. Результати цього дослідження наведені у таблиці 1 та таблиці 2 та на рисунках 1 та 2. Також було розраховано показники динаміки для відношення рівня безробіття населення (за методологією МОП) до економічно активного населення відповідної вікової групи. Результати цього дослідження наведені в таблиці 3 та 4, та представлені на рисунку 3.

Таблиця 1

Показники динаміки зайнятого населення в Україні за період 2005-2013 рр.

Роки	Показники динаміки							
	у віці 15- 70 років				у працездатному віці			
	Кількість, тис. осіб	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання, %	Темп приросту, %	Кількість, тис. осіб	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання, %	Темп приросту, %
2005	20680,0	-	-	-	18886,5	-	-	-
2008	20972,3	292,300	101,413	1,413	19251,7	365,2	101,934	1,934
2009	20191,5	-488,500	97,638	-2,362	18365,0	-521,5	97,239	-2,761
2010	20266,0	-414,000	97,998	-2,002	18436,5	-450,0	100,389	0,389
2011	20324,2	-355,800	98,279	-1,721	18516,2	-370,3	98,039	-1,961
2012	20354,3	-325,700	98,425	-1,575	18736,9	-149,6	99,208	-0,792
2013	20404,1	-275,900	98,666	-1,334	18901,8	15,3	100,081	0,081

Рис. 1 Динаміка зайнятості населення в період з 2005 по 2013 роки та лінії тренду

Таблиця 2
Показники динаміки безробітного населення

в Україні за період 2005-2013 рр.

Роки	Показники динаміки							
	у віці 15- 70 років				у працездатному віці			
	Кількість, тис. осіб	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання, %	Темп приросту, %	Кількість, тис. осіб	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання, %	Темп приросту, %
2005	1600,8	-	-	-	1595,2	-	-	-
2008	1425,1	-175,7	89,024	-10,976	1424,0	-171,2	89,268	-10,732
2009	1958,8	358,0	122,364	22,364	1956,6	361,4	122,655	22,655
2010	1785,6	184,8	111,544	11,544	1784,2	189,0	91,189	-8,811
2011	1732,7	131,9	108,240	8,240	1731,7	136,5	108,557	8,557
2012	1657,2	56,4	103,523	3,523	1656,6	61,4	103,849	3,849
2013	1576,5	-24,3	98,482	-1,518	1576,4	-18,8	98,821	-1,179

Рис. 2 Кількість безробітних за методологією МОП в період 2005-2013 рр.

Аналіз структурних змін зайнятого та безробітного демонструють графіки (рис.1, рис.2). Графічний аналіз змін зайнятості населення України свідчить про те, що не прослідковується досить чітка тенденція, а тому для кращого розуміння ситуації побудуємо лінію тренду. Це також дозволить спрогнозувати ситуацію на ринку праці на 2015 - 2016 роки. Аналізуючи графіки, зокрема отриману лінію тренду, отримуємо певні результати. На період сьогодні спостерігається спадна ситуація, щодо зайнятості населення. Обернену ситуацію спостерігаємо з графіку безробіття населення, хоча в 2013 році спостерігається певне зменшення, але лінія тренду показує, що даний показник невпинно зростає. Як наслідок, на період 2015-2016 років, прогнозна ситуація спостерігатиметься така, що зайнятість населення спадатиме, а безробіття відповідно, навпаки, зростатиме.

Таблиця 3

Показники рівня безробіття населення (за методологією МОП)
в Україні за період 2005-2013 рр.

Роки	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Рівень безробіття населення (за методологією МОП), % до економічно активного населення відповідної вікової групи							
у віці 15- 70 років	7,2	6,4	8,8	8,1	7,9	7,5	7,2
у працездатному віці	7,8	6,9	9,6	8,8	8,6	8,1	7,7

Таблиця 4

Показники динаміки рівня безробіття населення (за методологією МОП) до економічно активного населення відповідної вікової групи в Україні за період 2005-2013 рр.

Роки	у віці 15- 70 років			у працездатному віці		
	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання, %	Темп приросту, %	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання, %	Темп приросту, %
2005	-	-	-	-	-	-
2008	-0,8	88,8889	-11,111	-0,9	88,4615	-11,538
2009	1,6	122,222	22,2222	1,8	123,077	23,0769
2010	0,9	112,5	12,5	1,0	91,6667	-8,3333
2011	0,7	109,722	9,72222	0,8	110,256	10,2564
2012	0,3	104,167	4,16667	0,3	103,846	3,84615
2013	0,0	100	0	-0,1	98,7179	-1,2821

Рис.3 Відношення рівню безробіття населення (за методологією МОП) до економічно активного населення відповідної вікової групи виражене у %.

Для кращого розуміння ситуації побудуємо лінію тренду. Вона допоможе спрогнозувати ситуацію на 2015-2016 роки. На період сьогодення спостерігається спадна ситуація, щодо даного показника, але лінія тренду вказує на те, що даний спад явище тимчасове, і невдовзі відбудеться певне зростання цього показника.

Література

1. Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58242.doc.htm

2. Осауленко О.Г. Україна в цифрах в 2013 році: Державна служба статистики України. – 2014 рік. – 237 с.

Дмитришин Л.І.
*доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економічної кібернетики
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ*

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗ ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Актуальними проблемами сучасної економічної науки і практики управління є оцінювання і прогнозування розподілу доходів в контексті соціально-економічного розвитку регіонів. Проблема міжрегіональних відмінностей в розподілі доходів сформувалась в результаті історичного освоєння території країни, стратегії і тактики розміщення виробництва, а відтак і формування, розподілу і перерозподілу доходів домогосподарств.

Прогнозування диференціації доходів розглянуто в [1], прогнозні моделі соціальних процесів розроблено в [2-3]. Проте на даний час моделі та методи регресійно-кореляційного типу поступилися більш складним комплексним моделям, серед яких особливу групу складають моделі адаптивного типу, що дозволяють точніше відобразити тенденції завдяки пристосуванню в процесі надходження нових даних [4]. Особливої актуальності такі можливості моделювання набувають в умовах формування несприятливих тенденцій підвищення нерівності розподілу доходів домогосподарств та одночасного економічного зростання економіки в цілому, що не можуть бути пояснені в умовах традиційної методології і організації прогнозування. Останнє обумовлено недостатньою орієнтацією показників соціально-економічного розвитку загалом і рівня доходів населення, зокрема, на вирішення задач його соціального захисту.

Система прогнозування доходів домогосподарств вирішує наступні задачі:

- виявлення основних тенденцій росту доходів домогосподарств;
- визначення стабільних динамічних і структурних характеристик процесів соціального розвитку;
- визначення змін в рівні життя через зміну доходів домогосподарств;
- визначення наслідків дії механізму ринкової економіки.

Прогнозування дозволяє визначити можливі впливи зовнішнього середовища на стан об'єкта дослідження в майбутньому з ціллю розробки реальної та ефективної програми соціально-економічного розвитку. Результати прогнозів з врахуванням стратегічних орієнтирів є основою для формування системи цілей комплексних програм розвитку. Прогнозування рівня доходів домогосподарств має низку особливостей, обумовлених соціально-економічною природою об'єкта управління. Прогнози рівня доходів домогосподарств повинні, по-перше, охоплювати всі його компоненти, тобто бути усесторонніми; по-друге, бути пов'язаними з загальноекономічним прогнозом; по-третє, враховувати всі механізми формування доходів домогосподарств, які дозволяють в певній мірі регулювати стохастичність цього процесу, особливо яскраво виражену в умовах ринкової економіки. Саме тому зріс інтерес до вивчення дифузії доходів домогосподарств.

Під дифузією доходів домогосподарств розуміється процес поширення доходів домогосподарств в даній соціально-економічній системі, а також процес поширення доходів від однієї системи до іншої [5]. Ефективність дифузії багато в чому визначається соціальною детермінацією, тобто тим, наскільки домогосподарства готові для сприйняття нових видів доходів. Суспільство у вигляді сукупності домогосподарств може вимагати змін, але може і втомитися від плуганини, зумовленої впровадженням попередніх інновацій в соціальній сфері. Відтак попит на такого роду новації може бути представлений фазами дифузії, що визначаються у відповідності до життєвого циклу домогосподарств, які представляють таке суспільство. Життєвий цикл відображає можливість розташування домогосподарств у всіх наведених доходних групах протягом певного еволюційного (історичного) відрізка часу

зміни поколінь (причому тут не береться до уваги чисельність таких груп). Спочатку домогосподарства формують власний доходний рівень з метою самозбереження.

Потреба в самоствердженні зумовлює швидке зростання доходів, їх диференціацію, зумовлену різним доступом домогосподарств до наявних джерел отримання доходів. Сили для стрімкого зростання доходів домогосподарства черпають із властивості пасіонарності – тобто характеристики поведінки і психіки, що проявляється в намаганні домогосподарств досягти певної цілі (в даному випадку підвищення сукупних доходів) і використання усіх можливих способів її досягнення. Потім зростання доходів створює інерцію розвитку, що призводить до повільного зниження доходів (наприклад, розподіл статків багатіїв в наступних поколіннях).

Отже, можна виділити наступні фази дифузійного процесу:

- фаза зростання дифузії – відбувається тоді, коли основна частина домогосподарств відноситься до групи мало- та середньозабезпечених класів, які через пасіонарний поштовх готові до зміни своєї частки доходів в суспільстві. Причому тут можна виділити приховане (латентне) і явне зростання. Перше більше притаманне малозабезпеченій групі домогосподарств і проявляється у пошуку нових, в основному негрошових джерел доходу (наприклад, спожита продукція, отримана з особистого підсобного господарства, самозаготівлі, пільги та безготівкові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, товарів та послуг з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку, послуг транспорту та зв'язку тощо). Відтак таке зростання є неявним, тобто латентним. Явне зростання полягає у пошуку нових грошових джерел доходів. В результаті зростання дифузії може сформуватися нова соціальна страта (клас), яка шляхом експансії готова перейти в наступну фазу;

- фаза стагнації – характеризується найвищим ступенем пасіонарного стану домогосподарств. В цій фазі можливий пасіонарний перегрів, коли надлишкова енергія починає погашатися у внутрішніх конфліктах, тобто інтерес до пошуку нових джерел доходів знижується через зниження корисності від їх поширення;

- фаза спаду характеризується різким зниженням рівня пасіонарності і може супроводжуватись розколом груп, які представляють дану фазу (середньо-, високозабезпечені, супербагаті). Цю фазу ще можна розглядати як «вікову хворобу» домогосподарств, коли наявний конфлікт інтересів поколінь;

- фаза інерції – характеризується посиленням державного регулювання в соціальній сфері, в тому числі таке регулювання може бути спрямоване на поєднання соціальної політики і політики зайнятості з метою підвищення життєвого рівня домогосподарств;

- фаза обскурації – характеризується негативними характеристиками життєдіяльності домогосподарств, які проявляються в зростанні корупції, злочинності, зниженні чисельності населення. Така соціально-економічна система може бути «легкою здобиччю» інших пасіонарно сильніше настроєних систем. Відтак інтерес до дифузії рівня доходів проявляється в незаконній її формі;

- фаза регенерації – характеризується короткочасним відновленням інтересу до дифузії нових джерел доходу, проте незначний результат, досягнутий в такому процесі, призводить до переходу в останню фазу;

- фаза релікту – перебування в цій фазі домогосподарств може бути достатньо тривалим в часі, а тому характеристики, притаманні їй (такі ж як і у фазі обскурації), можуть призводити до революційних станів.

Отже, фази процесу дифузії можна розглядати як процес навчання даної соціально-економічної системи, що представлена сукупністю домогосподарств. Процес навчання включає інноваційне сприйняття, оцінку і прийняття рішень, тобто цілий спектр когнітивних чинників. Найбільш послідовно дана лінія досліджень наводиться в соціокогнітивній теорії. Розгляд аспектів дифузійного процесу базується на аналізі впливу дифузії на форми споживання, види дозвілля, відпочинку і в цілому на зміну життєвого стилю.

Модель дифузії рівня доходів домогосподарств пропонується подати у формі диференціального рівняння [5]:

$$\frac{dx(t)}{dt} = G(m - x(t)) + \frac{\gamma}{m} x(t)(m - x(t)),$$

де $\frac{dx(t)}{dt}$ – темп зміни рівня доходів домогосподарств;

$x(t)$ – обсяг доходів домогосподарств за період t ;

m – потенційний рівень доходів домогосподарств;

G – коефіцієнт Джині;

γ – коефіцієнт соціального порівняння, що є основним параметром дифузії. Суть даного коефіцієнта полягає в тому, що доходи домогосподарств порівнюються із доходами їх найближчих «сусідів» за ієрархічними рівнями доходів замість того, щоб орієнтуватися на середній рівень споживання або своє місце у всьому розподілі доходів [6]. Такий підхід соціального порівняння, на нашу думку, дозволить не тільки описати взаємозв'язки між референтними групами домогосподарств за рівнем доходів та можливість переходу з однієї групи в іншу (мобільність за доходами), а також характеризувати зв'язок між нерівністю та мобільністю за доходами з економічним зростанням.

Таким чином, прогноз рівня доходів домогосподарств повинен охоплювати всі його компоненти, тобто бути усестороннім, бути пов'язаними з загальноекономічним прогнозом, враховувати всі механізми формування доходів домогосподарств, які дозволяють в певній мірі регулювати стохастичність цього процесу, особливо яскраво виражену в умовах ринкової економіки. З метою охоплення таких особливостей прогнозування доходів домогосподарств запропоновано розглядати як процес дифузії, тобто поширення доходів домогосподарств в даній соціально-економічній системі, а також процес поширення доходів від однієї системи до іншої. Причому ефективність дифузії визначається соціальною детермінацією, тобто тим, наскільки домогосподарство готове до сприйняття нових видів доходів. Дослідження аспектів дифузійного процесу базується на аналізі впливу дифузії на форми споживання, види дозвілля, відпочинку і в цілому на зміну життєвого стилю домогосподарств.

Література

1. Колмаков И.Б. Прогнозирование показателей дифференциации денежных доходов населения / И.Б. Колмаков // Проблемы прогнозирования. – Изд-во ИНИ РАН, № 1. – 2006. – С. 136-162.
2. Новіков В.М. Прогнозування доходів населення / В.М. Новіков, В.В. Семенов // Вісник Академії праці і соціальних відносин: Зб. наук. праць, 2006. – № 1 (34). – С. 34-36.
3. Суворов А.В. Доходы и потребление населения: макроэкономический анализ и прогнозирование / А.В. Суворов. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 271 с.
4. Адаптивные методы в системах принятия решений: [Монографія] / [Т.С. Клебанова, Н.А. Кизим, Л.С. Гурьянова и др.; под ред. Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима]. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 368 с.
5. Дмитришин Л.І. Моделирование просторово-структурной дифференциации грошових доходів населення: монографія / Л.І. Дмитришин. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2013. – 403 с.
6. Knell M. Social Comparisons, Inequality and Growth / M. Knell // Journal of Institutional and Theoretical Economic. – 1999. – Vol. 155. – № 4. – P. 38-46.

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Индивидуальные предприниматели трудятся во многих сферах деятельности: торговля, оказание всевозможных бытовых услуг населению, занимаются образовательной деятельностью. С развитием интернета пришло и глобальное развитие бизнеса в сети. Зародившись, как система хранения секретных данных и безопасности, интернет со временем совершенно переквалифицировался, предоставив огромное пространство и массу возможностей для бизнеса.

Интернет-предпринимательство - это предпринимательство в интернете, или с помощью интернета, которое работает во всех областях и существует во всех видах. В современном мире многие предприниматели склоняются к выбору интернет-бизнеса, но одним из важнейших вопросов является правильный выбор системы налогообложения. Правильно подобранная система налогообложения может значительно облегчить жизнь индивидуальных предпринимателей и минимизировать расходы по налогам. Действующим законодательством в РФ о налогах и сборах предусмотрено несколько **систем налогообложения для индивидуальных предпринимателей**. Каждая из них имеет свои особенности. Индивидуальный предприниматель имеет право выбора системы налогообложения, учета и отчетности. Порядок применения всех систем налогообложения регулируется в Налоговом кодексе РФ.

Интернет-предприниматели могут выбрать одну из двух систем налогообложения:

- общая система налогообложения (ОСН);
- упрощённая система налогообложения (УСН).

Общая (обычная, традиционная, классическая) система налогообложения — система налогообложения, при которой предприниматель платит все необходимые налоги, сборы, платежи, если он не освобожден от их уплаты. При общей системе налогообложения индивидуальный интернет-предприниматель уплачивает следующие налоги и сборы: налог на доход физических лиц; налог на добавленную стоимость; страховые взносы за себя и работников; местные налоги.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13%. При налогообложении НДФЛ интернет- предприниматель учитывает все полученные доходы, и уменьшают их на налоговые вычеты предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных главой 23 НК РФ. Налоговой базой будет являться доход, уменьшенный на профессиональные, стандартные, социальные и имущественные вычеты. В случае если документально подтвержденные расходы отсутствуют, НК РФ разрешает применить профессиональный вычет в размере 20% общей суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности. Полученный результат – это налогооблагаемая прибыль.

Для учета доходов и расходов интернет-предприниматель ведет книгу учета доходов и расходов, которую представляет в инспекцию до 30-го апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, **оплата производится раз в год до 15 июля**.

Налог на добавленную стоимость регулируется главой 21 НК РФ. Основной ставкой налога у налогоплательщиков НДС, выступает ставка налога 18%. Уменьшить общую сумму НДС можно на установленные налоговые вычеты. Счет-фактура является основным документом для применения вычета, она должна быть оформлена и выдана продавцом в надлежащем порядке. Налогоплательщик индивидуальный интернет-предприниматель обязан выставлять счета-фактуры и вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, Книгу покупок и Книгу продаж.

Если интернет-предприниматель ведет деятельность без найма работников, то он обязан уплачивать страховые взносы в фонды пенсионный и обязательного медицинского

страхования. При доходе 300 тыс. рублей и меньше интернет-предприниматель уплачивает фиксированные взносы.

Индивидуальный предприниматель может нанимать работников по трудовым и гражданско-правовым договорам (договор подряда, договор на оказание услуг и другие, для разовой работы или работы, не требующей выполнения внутреннего распорядка).

Важно понимать, что нанимая к себе работника, индивидуальный предприниматель берет на себя дополнительные расходы и обязанности:

- исчисляет и удерживает НДФЛ с зарплаты сотрудников;
- платит страховые взносы во внебюджетные фонды;
- ведет дополнительную отчетность.

На уплаченные взносы за работников предприниматель может уменьшить сумму налога НДФЛ, но не более 50% от размера самого налога подлежащего уплате при условии оплаты до сдачи декларации.

При этом режиме интернет-предприниматель обязан вести бухгалтерский и налоговый учет, уплачивает НДС, НДФЛ и т.д. Такой режим налогообложения имеет смысл, когда доходы исчисляются миллионами. Кстати, по закону интернет-предприниматель автоматически переходит на это режим, когда его доходы становятся больше 15-20 миллионов за год

Упрощённая система налогообложения (УСН) - специальный налоговый режим, который освобождает от уплаты некоторых налогов. Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДС и НДФЛ, а также от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в деятельности. Вместо них при УСН 6% и 15% уплачивается единый налог. Ставки зависят от объекта налогообложения:

▪ 6 процентов - объектом налогообложения являются доходы, налог рассчитывается только с доходов, расходы в расчёте не учитываются;

▪ 15 процентов – объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Так как в расчёте налога участвуют расходы, следует особое внимание уделять заполнению первичных документов при УСН 15%.

Особенностью УСН является кассовый метод признания доходов, т.е. они признаются по оплате – в день поступления денег на расчетный счет или в кассу.

При выборе в качестве объекта налогообложения УСН «доходы минус расходы» интернет-предприниматель подтверждает свои затраты документально, ведет Книгу учета доходов и расходов, является налоговым агентом исполнения функций по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников, а также страховых взносов во внебюджетные фонды.

При выборе налогоплательщиком в качестве объекта налогообложения доходов налог уплачивается в размере 6%. Налог уплачивается с суммы доходов. Из облагаемых такой налоговой ставкой доходов вычитается сумма страховых взносов в ФФОМС и Пенсионный фонд.

При выборе УСН 6% или 15% проводится анализ деятельности и если расходы существенны, то выбирается УСН 15%.

Рассмотрев варианты налогообложения интернет-предпринимателя можно сделать следующий вывод, что для расчета налогов наиболее выгодными являются 2 варианта: общая система налогообложения и упрощенная система налогообложения с объектом «доходы» 6%.

Однако регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, многие забывают о том, что помимо налога на доходы при применении упрощенной системы налогообложения, нужно платить еще и фиксированные платежи в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования, даже если не было доходов. При исчислении налога индивидуальный предприниматель может уменьшить его размер налога на фактические уплаченные суммы фиксированных платежей, но не более чем на 50%.

Если применяется общая система налогообложения, то интернет-предприниматель имеет право на налоговые вычеты (на обучение, на лечение, на покупку жилья).

Таким образом, в вопросе уплаты налогов интернет-предпринимателя надо руководствоваться финансовой стратегией. Законодательство РФ позволяет выбирать систему налогообложения, пользоваться льготами и вычетами. Правильно выстроенная финансовая стратегия позволяет не только минимизировать налоговые затраты, но при этом еще иметь официально подтвержденный налоговой службой высокий доход, позволяющий беспрепятственно пользоваться благами цивилизации.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 № 129-ФЗ). Принята Государственной Думой 21.10.1994 // Российская газета. – 1994. – 8 декабря.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 (в ред. от 21.07.2014 № 217-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – С. 411.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 239-ФЗ). Принят Государственной Думой 19.07.2000. Одобрен Советом Федерации 26.07.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – С. 3340.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 277-ФЗ). Принят Государственной Думой 20.12.2001. Одобрен Советом Федерации 26.12.2001 // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.

Касимов Д.

Нахчыванское Отделение НАНА

E-mail: cavadxan.yusifoglu@mail.ru

ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕЗЮМЕ

В статье обсуждается проблема занятости в Азербайджанской Республике и государственная политика в этом направлении, отмечается, что эта проблема всегда находится под пристальным вниманием государства. Анализируются принятые в этой области постановления.

Ключевые слова: *занятость, экономическое развитие, законодательство, национальная экономика, целенаправленные мероприятия, Государственная Программа.*

Занятость - социально-экономическое понятие, совокупность полезной деятельности, исследуемая и изучаемая экономической наукой, является стратегическим вопросом, которому придают значение и другие науки. В понятии занятости нашли своё отражение продуманные, целенаправленные, основанные на соответствующее законодательство, поступки людей. Являясь самой актуальной темой и проблемой всех времён, занятость в то же время составляет основу социально-экономической политики стран.

Ясно, что основой, базой экономики, как и общества, является человек, его деятельность. Поэтому, повышение роли и значения человеческого фактора в национальном экономическом развитии, придание ей возможности деятельности в широком контексте, обеспечение ей здоровой экономической и правовой среды являются объективными законами развития современной рыночной экономической системы и всегда проявляют себя.

Имелась большая потребность к установлению на крепкой основе рыночной экономической системы, к которой мы перешли в 90-ые годы прошлого столетия, к формированию эффективной (экономико-правовой) основы для обеспечения среды и механизмов, пригодных и необходимых новым экономическим условиям, к повышению

возможностей занятости при обеспечении сбалансированного развития всех отраслей экономики.

С этой целью великий Гейдар Алиев на Нахчыванском этапе своей политической деятельности создал основу мероприятий, отражающих в себе широкий потенциал занятости и в которых были отражены указанные выше моменты. Великий руководитель Нахчыванской АР, придающий большое значение фактору создания здоровой среды деятельности для людей во всех отраслях экономики, за период своего руководства с 1991-го года (3 сентября) по 1993-ий год (9 июня) принял меры, необходимые именно для новых экономических условий.

6 апреля 1992-го года со стороны Высшего Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики два очень важных постановления. Одним из них было постановление «О ликвидации колхозов и совхозов Нахчыванской Автономной Республики работающих с убытком и создание на их основе частных хозяйств», другим же - постановление «О предложениях учитывающих приватизацию общественного скота нерентабельных колхозов и совхозов» [2, с.91,92]. Естественно, это были важные шаги по увеличению производства продукции в аграрной отрасли, а также по созданию условий повышения занятости. Этими постановлениями был создан крепкий фон для развития аграрного сектора Нахчыванской АР на основе требований новой экономической системы, а также для формирования здесь эффективного обеспечения занятости населения. Проводимые в жизнь эти мероприятия соединяли в себе прогрессивные направления и черты развития для всего пространства СНГ, начиная с Нахчыванской АР. Естественно, вместе с ними имелись новшества в отношении человека (земледельца) и земли, а также для современных экономических условий. Формировались новые имущественные отношения, новые аграрные отношения, новые экономические (производственные) отношения и, естественно, если так можно выразиться, новые отношения занятости людей, характеризующиеся и сопровождаемые их эффективной деятельностью, основанной на обдуманном, целенаправленном законодательстве.

Пришедший в 1993-ем году к руководству Республикой великий Гейдар Алиев в новых экономических условиях заложил основу успешной экономической политики в масштабах страны. В результате этого механизма, обеспеченного политической и экономической стабильностью 18 февраля 1995-го года было принято два важных закона. Одним из этих законов был «Об основах аграрных реформ», другой же – «О реформах совхозов и колхозов».

Вслед за этим в октябре того же года принята Государственная Программа, учитывающая Приватизацию Государственной Собственности. Эта Программа, охватывая 1996-1998, 1998-2000, 2000-2001, 2001-2005 годы, формировала базовые принципы современного национального экономического развития. В то же время создалась плодородная почва для увеличения потенциала занятости на основе частной собственности. Нет сомнения, что они открывали возможность для создания новых хозяйственных форм, для эффективной, производительной деятельности людей и, естественно, для обеспечения возможностей занятости.

Политика занятости, проводимая в жизнь посредством того или иного экономико-правового регулирования, ещё более повышая свою значимость, создавала потребность в принятии и в действии отдельного законодательства.

С этой точки зрения принятый 2-го июля 2001-го года закон Азербайджанской Республики о Занятости имеет очень важное значение. Понятие занятости в этом законе, переключаясь и адаптируясь к современному периоду, и предполагая для будущего очень благоприятную почву, ещё больше совершенствуется. Показано, что «Занятость – это деятельность граждан Азербайджанской Республики, лиц постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, но не являющихся гражданами и иностранцев (после этого граждан), не противоречащая законодательству Азербайджанской Республики и как правило приносящая им доход» [1, с.470].

Там внесена ясность в политику, определяемую государством в обеспечении занятости, в людей, называемых занятыми лицами, в права людей в области занятости, в регулирование занятости, в участие профсоюзов в области занятости, в отношения работодателей и ищущих работу, определяемых законом, а также в другие важные вопросы. Одним словом, этот закон, отражая в себе самые совершенные и весомые процедуры, в будущем является самым сильным гарантом. Отметим, что вышеуказанное в этом государственном документе, наряду с регулированием занятости, также вносит ясность в отношения представленных там людей. По нашему мнению это можно выразить в форме культуры занятости.

Из отмеченного становится также ясным, что занятость является основным вопросом и мероприятием, которое постоянно находится в центре внимания государства. Во все времена для эффективного решения проблемы занятости основной целью государства является усиление и совершенствование законодательной базы. В законе о занятости к занятым лицам относится нижеследующее:

1. Работающий по найму, в том числе выполняющий оплачиваемую работу по трудовому договору (контракту) за полное или неполное рабочее время;
2. Предприниматели, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, имеющие земельный надел в собственности;
3. Выбранные, назначенные или же утверждённые на оплачиваемую должность;
4. Служащие Вооружённых Сил Азербайджанской Республики или же других, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, вооружённых объединений;
5. Временно отсутствующие на рабочих местах по причине временной потери трудовой способности, в связи с повышением квалификации, забастовкой, остановкой производства и др.;
6. Занимающиеся на законных основаниях оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики иностранцы и лица, не имеющие гражданства;
7. Занимающиеся на законных основаниях оплачиваемой трудовой деятельностью за пределами Азербайджанской Республики граждане Азербайджанской Республики [1, с.471].

В связи с принятием закона полностью обеспечивающего правовую базу занятости, утверждением Распоряжения руководителя страны Ильхама Алиева была принята «Стратегия Занятости Азербайджанской Республики (2006-2015-ые годы)», подписанная 26 октября 2005-го года. Также принятие «Государственной Программы (на 2007-2010-ые годы) по проведению в жизнь Стратегии Занятости Азербайджанской Республики», подписанной 15 мая 2007-го года, сделан решающий шаг по устранению проблем занятости населения.

Восстановление в республике национального экономического развития, основанного на рыночных экономических отношениях, даёт возможность определить нижеследующими методами механизм государственного регулирования решения проблем занятости населения:

- 1) экономические методы;
- 2) организационные методы;
- 3) методы, определяемые путём законодательства.

Экономические методы. Здесь в основном для создания новых рабочих мест, сохранения имеющихся и с целью стимулирования предпринимателей предполагается проводить бюджетную политику и политику льготных кредитов и налогообложения.

Организационные методы. Отражает систему подготовки и переподготовки служб занятости, профессионально направленных и информационных кадров.

Методы, определяемые путём законодательства. Этот метод анализирует вопросы, в основном связанные с административными методами, предусмотренными законодательством: заключение трудовых договоров, продолжительность рабочего дня, выплата заработной платы в случаях, когда работник работал сверх рабочего времени, определение минимальной часовой заработной платы, внедрение в национальные фонды

выплат со стороны предпринимателей в связи с обеспечением занятости, приведение в порядок правил определения квот по устройству на работу и т.д. [3, с.518].

В настоящее время принятие в стране Государственных Программ по социально-экономическому развитию Регионов, обеспечивающих развитие всех отраслей, исполнение которых на трёх этапах открывает широкие возможности, продолжают служить для повышения полезного потенциала занятости. Отметим, что Государственная Программа, охватывающая 2009-2013-ые годы, для достижения определённых целей предусматривает выполнение нижеследующих задач:

1. Обеспечение ускоренного развития не нефтяного сектора на основе эффективного использования природного и трудового потенциала страны;
2. Продолжение мероприятий в направлении улучшения обеспечения инфраструктурой;
3. Проведение в жизнь целенаправленных мероприятий, связанных с улучшением предпринимательской среды и ещё большее ускорение развития предпринимательства;
4. Продолжение работы по привлечению инвестиций на развитие экономики;
5. Стимулирование производства экспортно-ориентированной продукции;
6. Создание объектов инфраструктуры современного типа, координирование имеющихся объектов к международным стандартам;
7. Улучшение обеспечения населения коммунальными услугами;
8. Продолжение мероприятий в направлении повышения уровня занятости населения;
9. Понижение уровня бедности [4].

Ясно, что обеспечение занятости является продуктом, реальным выражением развития национальной экономики, С этой точки зрения каждое достижение как со вчерашнего дня по нынешний день, так и с нынешнего до будущего дня - это самый большой подарок. Не случайно со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 29 декабря 2012-го года подписан Указ «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» об утверждении Концепции Развития. Именно это во всех отраслях даст гарантию на улучшение социально-экономического положения населения, а также на ещё большее повышение потенциала полезной занятости.

Литература

1. Законодательство Социального Обеспечения Азербайджанской Республики (сборник нормативно-правовых актов). С дополнениями и изменениями до марта 2007-го года. Закон Азербайджанской Республики о занятости от 2 июля 2001-го года. Баку: Ганун, 2007.
2. Ахмедов Н.Г. Приоритеты Нахчыванской экономики: экономический рост, динамическое развитие. Баку, Сабах, 2008, 452 с.
3. Мамедли О.Г., Исмаилов Ф.И. Экономическая теория. Баку: МВМ, 2007, 800 с.
4. www.e-qanun.az

Лисак Г. Г.

*доцент кафедри економічного аналізу та статистики
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Управління комерційною діяльністю*

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Функціонування та розвиток підприємств торгівлі, зокрема оптової, значною мірою залежать від результатів та ефективності їх комерційної діяльності. Незважаючи на численні публікації, вітчизняні та зарубіжні дослідники по-різному визначають суть комерційної діяльності та подають особливості управління нею на підприємствах торгівлі.

Щодо суті поняття «комерційна діяльність підприємства», то за результатами порівняльного аналізу та критичної оцінки існуючих визначень, поданих у науковій літературі, виділено три основні напрями в трактуванні цього терміна. Згідно з першим напрямом комерційна діяльність ототожнюється з підприємництвом загалом [1], за другим – із торговельним підприємництвом [2; 3], третім – із частиною підприємницької діяльності суб'єктів господарювання будь-якого виду економічної діяльності [4; 5].

За результатами аналізу літературних джерел щодо змістового наповнення та особливостей реалізації процесів і операцій в оптовій торгівлі поняття «комерційна діяльність оптового торговельного підприємства» сформульовано у такий спосіб. Комерційна діяльність оптового торговельного підприємства – це сукупність процесів купівлі та продажу товарів партіями, що реалізуються за маркетингового, ресурсного, логістичного, правового забезпечення та спрямовані на отримання прибутку або збільшення фінансового результату як у поточному, так і в майбутньому періоді.

З огляду на значущість комерційної діяльності в забезпеченні функціонування та розвитку торговельного підприємства існує об'єктивна необхідність ефективного управління нею. Із приводу загальних теоретичних підходів до управління комерційною діяльністю загалом та її моделювання зокрема відзначимо, що в узагальненому вигляді концептуальна модель є абстрактною та являє собою опис основних компонентів, які визначають суть досліджуваного явища. Важливим під час представлення моделі управління комерційною діяльністю є дотримання відповідного підходу до управління комерційною діяльністю – системного, процесного, функціонального, ситуаційного.

Рисунок 1 – Структурно-функціональна модель

управління комерційною діяльністю на підприємстві

Розроблена модель управління комерційною діяльністю побудована на засадах системного та функціонального підходів. Відповідно до системного підходу комерційна діяльність подана сукупністю відповідних елементів, відносно функціонального – як циклічний процес реалізації загальних управлінських функцій. Основними елементами системи управління комерційною діяльністю на підприємстві визначено такі: суб'єкт, об'єкт, методи та засоби управління. Із позиції функціонального підходу управління комерційною діяльністю представлено функціями, що об'єднані в такі блоки, як обґрунтування, реалізація та оцінка моделі управління комерційною діяльністю на підприємстві.

Під час формування моделі управління комерційною діяльністю торговельного підприємства виділено суб'єкт та об'єкт управління. Щодо суб'єктного складу, то в ефективній комерційній діяльності торговельного підприємства зацікавлені всі основні

учасники економічних відносин, зокрема власники і працівники підприємства, контрагенти, фінансові установи, представники місцевих органів державного управління та ін. Водночас, урахувавши можливість безпосереднього впливу на комерційні операції як основні, виділено внутрішніх суб'єктів такого впливу, зокрема осіб, які безпосередньо приймають рішення комерційного характеру – комерційного директора та менеджерів різних ланок.

Ґрунтуючись на сутнісних характеристиках комерційної діяльності та дотримуючись основних засад економічного управління, як об'єкти комерційної діяльності оптового торговельного підприємства визначено: а) ресурси, що використовуються для забезпечення комерційних операцій; б) доходи, витрати та фінансові результати, що виникають унаслідок комерційних операцій; в) ефективність діяльності як узагальнюючу характеристику управління комерційною діяльністю на підприємстві.

Як і будь-яка діяльність, управління комерційними операціями реалізується через функції планування, організації, координування, мотивації, контролю. Їх склад у розробленій моделі розширений та поданий у систематизованому вигляді з урахуванням послідовності обґрунтування, реалізації та оцінки управлінського рішення.

Для управління комерційною діяльністю використовують відповідні економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи. Економічні методи спираються на економічні засади організації комерційної діяльності, а саме порядок ціноутворення на товари, формування доходів та витрат, умови фінансування операцій тощо; адміністративні методи включають розробку регламентів і протоколів роботи з постачальниками та клієнтами; соціально-психологічні – задоволення професійних інтересів, підвищення творчого змісту праці.

Управління реалізується за умови використання відповідних засобів, які в загальному вигляді подані сукупністю методів аналізу (факторного, кореляційного, функціонально-вартісного), планування та прогнозування (експертних оцінок, нечітких множин). Застосування відповідних засобів та інструментів управління залежить від об'єкта (ресурси, результати, ефективність діяльності) та інформаційного забезпечення прийняття управлінського рішення.

Дотримання системно-функціонального підходу в управлінні комерційною діяльністю оптового торговельного підприємства надає комплексного бачення цього процесу та сприяє упорядкуванню комерційних операцій господарюючого суб'єкта.

Література

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
2. Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: монографія / Виноградська А. М. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.
3. Олексин І. І. Комерційне підприємництво та основні операції купівлі-продажу послуг / Олексин І. І. // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. – Львів : ЛКА. – Випуск 26, 2014. – С. 23–26.
4. Крисько Ж. Сутність та види комерційної діяльності підприємства / Крисько Ж. // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 75–83.
5. Меженська В. В. Механізм управління комерційною діяльністю торговельного підприємства / Меженська В. В. // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 144-146.

Гадецька З.М.

*кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Черкаського
Національного Університету імені Богдана Хмельницького*

Литвин О.В.

*студент 2-го курсу Черкаського Національного Університету імені Богдана
Хмельницького
Статистичні ряди*

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблема зайнятості та можливості працевлаштування, була і залишається однією із найактуальніших проблем будь-якого суспільства. Зайнятість – це складна, багатогранна соціально-економічна категорія, яка має глобальний загальнодержавний та загальнолюдський характер. Вона виступає необхідною умовою реалізації робочої сили і є узагальненою характеристикою економіки країни, що відбиває досягнутий рівень економічного її розвитку, а також відображає потреби людини в самовираженні, у задоволенні матеріальних і духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю. Проблемою нашої країни залишається забезпечення безробітних громадян місцем роботи, а відповідно і заробітком, що буде забезпечувати їм можливість купити товари та послуги, що необхідні для життя. Тому аналіз та дослідження динаміки кількості найманих працівників підприємств і організацій має важливе прикладне значення для прогнозування зайнятості населення у майбутньому.

Працюючі за наймом – це особи, які уклали письмовий трудовий договір з адміністрацією підприємства, установи, організації або з власником підприємства про умови трудової діяльності, за яку працівник отримує оплату згідно з угодою.

В роботі були проведені статистичні дослідження та аналіз динаміки кількості найманих працівників підприємств і організацій за основними видами економічної діяльності: сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибництво; промисловість; будівництво; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльність готелів та ресторанів; діяльність транспорту та зв'язку; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям. На основі даних статистичного аналізу кількості найманих працівників з 2000 по 2013 рік в цілому по Україні [1], були розраховані показники їх динаміки, а саме: абсолютні прирости, темпи зростання, темпи приросту, абсолютні значення 1% приросту, середній абсолютний приріст та середній темп зростання. Отримані результати розрахунків, що представлені нижче у таблиці 1, демонструють тенденції кількості найманих працівників підприємств і організацій за цей період в Україні.

Таблиця 1. Показники динаміки найманих працівників підприємств і організацій за основними видами економічної діяльності за період 2000-2013 рр.

Роки	Показники динаміки						
	Кількість найманих працівників, тис. осіб	Абсолютний приріст, тис. осіб	Темп зростання %	Темп приросту, %	Абсолютне значення 1% приросту	Середній абсолютний приріст, тис. осіб	Середній темп зростання, %
2000	15327,2	-	-	-	-	-88,1	99,5
2001	15158,1	-168,1	99,0	-0,97	173,3		
2002	15231,9	74,8	100,4	0,44	171,6		
2003	15281,3	50,4	100,3	0,29	172,3		
2004	15465	184,7	101,1	1,07	172,8		
2005	15809,6	345,6	102,0	1,98	174,7		
2006	15834,6	26	100,1	0,15	178,1		
2007	15983,1	149,5	100,8	0,84	178,4		
2008	15992,4	10,3	100,1	0,06	179,9		
2009	15282,6	-708,8	96,1	-3,94	180,0		
2010	15227,8	-53,8	99,7	-0,31	172,9		
2011	15470,1	243,3	101,4	1,41	172,4		
2012	15494,7	25,6	100,1	0,15	174,8		
2013	14168,9	-1324,8	92,4	-7,57	175,1		

За даними, що були отримані у ході статичного дослідження, можна стверджувати, що середній темп зростання складає 99,5%, у кількісному перерахунку величина даного показника свідчить про зменшення щорічної кількості найманих працівників на 88,1 тис. осіб.

Для більш детального аналізу обчислимо показники динаміки по кожному виду економічної діяльності окремо. За даними, що представлені у таблиці 2, спостерігаємо наступну ситуацію: відбулося незначне зростання кількості найманих працівників у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльності готелів та ресторанів і сфері фінансової діяльності 103% і 105,1% відповідно. Щодо сфери операцій із нерухомим майном, орендою інжинірингом та наданням послуг підприємцям, то у цій сфері відбулося значне зниження кількості найманих працівників (93,3%), у сфері сільського, лісового господарства, мисливства та рибництва і сфері промисловості значних змін не відбулося. Для всіх інших сфер діяльності характерним є відносно сталий рівень зайнятості.

Таблиця 2. Показники динаміки кількості найманих працівників підприємств і організацій по основним видам економічної діяльності за період 2000-2013 рр.

Вид економічної діяльності	Середній абсолютний приріст, тис. чол.	Середній темп зростання, %
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибництво	-60,7	98,5
Промисловість	-101,8	97,4
Будівництво	-1,1	99,9
Торівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльність готелів та ресторанів	110,4	103
Діяльність транспорту та зв'язку	-10,3	99,2
Фінансова діяльність	11,7	105,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям	-37,2	93,3

Для наочності зміни тенденцій кількості найманих працівників за отриманими даними побудуємо графік, що представлений на рисунку 1.

Рис. 1. Тенденції зміни кількості найманих працівників по Україні за період 2000-2013 рр.

Графічний аналіз змін кількості зайнятого населення свідчить про те, що чіткої тенденції не можна виявити, тому для розуміння загальної динаміки необхідно побудувати лінію тренду, а для прогнозування можливої ситуації до 2016 року подовжити її на 3 періоди. Аналізуючи побудовану лінію тренду очевидним є те, що спостерігається спадна ситуація для основних видів економічної діяльності. Розрахувавши значення лінійної функції для 2014-2016 рр. очікуємо подальше зменшення кількості найманих працівників.

Структурні зміни в економіці країни викликають занепокоєння з приводу зайнятості населення, потенційного зростання рівня безробіття, що призводить до падіння рівня і якості життя населення. Зважаючи на виявлені тенденції, необхідним є державне регулювання процесів у сфері зайнятості населення України.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_ean_zb.htm – Назва з екрану.

Хаустова В.Є.

*к.е.н., доцент, старший науковий співробітник
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку
НАН України, м. Харків
Розвиток промисловості в країнах Митного союзу*

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В КРАЇНАХ МИТНОГО СОЮЗУ

Функціонування промислового комплексу суттєво впливає на економічну ситуацію та рівень життя населення в країнах світу, внаслідок чого проблеми підтримки та стимулювання розвитку промисловості є одними з пріоритетних.

Одним з найважливіших важелів забезпечення сталого розвитку сучасного промислового комплексу країни є його державна підтримка шляхом проведення відповідної промислової політики.

Промислова політика, суб'єктом проведення якої виступала держава, сформувалася в епоху індустріалізації у ХХІ ст. [1]. Сьогодні проблеми проведення промислової політики залишаються дуже актуальними, що визвано й провідним значенням розвитку промисловості для забезпечення економічного зростання країни, й наявністю негативного впливу кризових проявів, а також поширенням процесів глобалізації, що загострюють процеси конкуренції та визивають різного роду структурні зрушення як в світовій економіці, так і економіках країн світу.

Як показав проведений аналіз, проблемам розвитку промисловості в країнах Митного Союзу також приділяється досить значна увага. Задля підтримки промислового комплексу країн були розроблені та прийняті програмні документи щодо розвитку національних промислових комплексів у Республіках Казахстан (РК) і Білорусь (РБ), а також у Російській Федерації (РФ).

До програмних документів в цих країнах, як і в Україні, відносяться: національні стратегічні документи, що формують довгостроковий вектор розвитку національних економік, у т.ч. промисловості (Концепції та Стратегії розвитку); середньострокові документи розвитку, до яких відносяться середньострокові програми розвитку національних економік у цілому, а також програми розвитку національних промислових комплексів; національні програми за загальними міжгалузевими пріоритетами розвитку промисловості («інструментальні» програми), які спрямовані на стимулювання процесів інноваційного, науково-технологічного, експортоорієнтованого, енергозберігаючого тощо розвитку промисловості; національні програми за галузевими пріоритетами розвитку промисловості [2].

Як показав аналіз національних стратегічних документів і програм розвитку промислових комплексів країн Митного союзу, всі вони орієнтовані переважно на загальну мету – підвищення конкурентоспроможності промисловості, що передбачає три рівні:

по-перше, підвищення конкурентоспроможності продукції – зростання обсягів реалізації, частки на внутрішньому й зовнішніх ринках за рахунок зміцнення наявних і створення нових конкурентних переваг продукції;

по-друге, підвищення конкурентоспроможності підприємств – динамічний розвиток виробничої, технологічної бази, накопичення людського капіталу та ін. за рахунок сучасних факторів, таких як розвинена інфраструктура й технології, високоосвічені кадри, спеціалізовані дослідницькі й наукові центри та ін., стійка рентабельна робота;

по-третє, підвищення конкурентоспроможності національної економіки – динамічне зростання, а в перспективі – високий рівень життя населення, що забезпечить високі стандарти та привабливі умови життя для висококваліфікованих кадрів тощо.

Основні стратегічні завдання розвитку промисловості РФ, РБ и РК представлено на рис. 1.

Рис. 1. Стратегічні завдання розвитку промисловості країн Митного союзу

Дослідження розвитку промисловості в країнах Митного союзу дозволило зробити наступні висновки:

1. В країнах Митного Союзу розвитку промисловості приділяється велика увага, про що свідчать розроблені концепції, стратегії та закони, а також затверджені національні програми.
2. Національні програми РФ, РБ та РК у сфері промисловості мають високий ступінь збігу в частині методології розробки, проблемних питань промислового розвитку, поставлених цілей і завдань, інструментів і механізмів реалізації державної політики в сфері промисловості.
3. У РФ, РБ та РК відсутня координація національних промислових політик із залученням механізмів більш глибокої промислової кооперації, з перспективою виходу на проведення узгодженої промислової політики в ключових секторах.
4. В кожній з країн ставляться задачі з нарощування обсягів виробництва й експорту за аналогічними галузевими пріоритетами. При цьому відсутня спрямованість на формування спільного внутрішнього ринку в рамках Митного союзу з урахуванням спеціалізації країн за окремими видами продукції. Головною проблемою реалізації національних промислових програм у рамках Митного Союзу є їхня неузгодженість.
5. Експорт продукції РФ, РБ та РК в інші країни світу має високий ступінь перетинання. Це призводить до невиправданої конкуренції між країнами Митного союзу, а також з урахуванням пріоритетності відповідних галузей і здійснюваної державної підтримки – до посилення протиріч між ними.

Держави-члени Митного союзу розглядають внутрішні ринки один одного з позицій доступного і місткого експортного ринку, тоді як свої національні внутрішні ринки передбачаються ними для імпортозаміщення власною продукцією. Узагальнюючий висновок щодо дієвості державної підтримки розвитку промисловості в країнах МС та в Україні можна зробити, виходячи із сутності сучасних моделей індустріалізації, які представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Сучасні моделі індустріалізації [3]

Модель індустріалізації	Особливість моделі
Традиційна	Переважання добувних галузей промисловості, важкого та низькотехнологічного машинобудування з технологіями переважно третього та четвертого укладів.
Некроіндустріалізація	Стан галузей промисловості з технологіями третього та четвертого укладів, які переживають процеси деіндустріалізації, в результаті скорочення виробничих потужностей внаслідок їх фізичного зносу та відсутності ринкового попиту на продукцію
Постіндустріалізація	Перехід до п'ятого укладу, який супроводжується процесами деіндустріалізації другого типу – виведенням за межі країни низькотехнологічних галузей, введенням сучасних високотехнологічних потужностей, які орієнтовані на випуск продукції з високою часткою доданої вартості, інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучасних наукоємних технологій
Неоіндустріалізація	Перехід до технологій шостого укладу, випуск продукції з високою доданою вартістю, який характеризується індивідуалізацією, наномініатюризацією, біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком 3D-друку та ін.
Реіндустріалізація	Подолання технологічного відставання.

Поняття «реіндустріалізація» [4] означає подолання технологічного відставання в промисловості. Виходячи із наведених в табл. 1 моделей індустріалізації, можна констатувати, що промисловість України зараз знаходиться, на жаль, у фазі некроіндустріалізації і потребує негайного переходу до реіндустріалізації. Не набагато краще ситуація в РФ. Краща в Республіках Білорусь і Казахстан. Якщо в цих країнах будуть реалізовані всі затверджені національні програми розвитку промисловості, то можна констатувати, що курс на перехід до постіндустріальної моделі розвитку є реальним.

Література

1. Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. Формирование технологической платформы как системной основы промышленной политики в условиях новой индустриализации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.- № 2 (32) / 2014.- с. 53-66.
2. О результатах анализа национальных программ Беларуси, Казахстана и России в сфере промышленности: аналитическая справка / Евразийская экономическая комиссия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx>
3. Ляшенко В.І. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»? : монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов; НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – Київ, 2015. – 196 с.
4. Геец В.М. Институциональная обусловленность инновационных процессов в промышленном развитии Украины // Экономика Украины. – 2014. – №12. – с. 4-19.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ

Инновационный характер экономического развития во многом обусловлено эндогенное присутствие фактора науки в расширенном воспроизводстве. Мировой опыт показывает, что экономический рост на 2/3 обеспечивается за счет применения научных знаний. Экономика современных развитых стран испытывает мощное влияние науки и новых технологий. Резко возросла наукоёмкость экономического прогресса.

Эффективное научно-инновационное развитие – один из реальных путей выхода из кризиса. Проводимая в Украине политика экономических реформ в большей степени связывается с иностранной помощью, однако такая зависимость не всегда приносит положительный результат. Очевидно, что Украина должна рассчитывать только на свои силы, свои ресурсы, а таковым является в первую очередь научно-инновационный потенциал.

Процесс инновационного развития предполагает институциональные преобразования со стороны государства, так как именно государство в экономике, основанной на знаниях, призвано не только осуществлять макроэкономическое регулирование, но и выступать организатором институциональных взаимодействий, создавать механизмы формирования, хранения и распространения новых знаний и технологий. Обеспечение процессов взаимодействия предпринимательской и научно-исследовательской сфер, создание мотивации к производству инноваций становится ключевой задачей политики государства. Только государство в новой экономике может способствовать созданию инновационных рынков [1], потому что, через систему государственного заказа можно влиять на формирование спроса на инновационные разработки, одновременно улучшая систему социальных услуг, предоставляемых государством. Кроме того, на интенсивность научных разработок в предпринимательском секторе может существенно влиять система государственных закупок. Выгода государства очевидна, наряду с развитием высокотехнологичных направлений, растет занятость населения. По международным оценкам, одно рабочее место в исследовательском секторе экономики обеспечивает функционирование более двух рабочих мест в других ее сферах.

Как свидетельствуют исследования компании Battelle1, мировые валовые расходы на научные исследования и разработки (R&D) в течение 2012–2013 гг. возросли на 2,7% (с 1517 млрд долл. по паритету покупательной способности, до 1558 млрд долл.), а в 2014 г. их рост, по сравнению с 2013 г., увеличился еще на 3,9% (до 1618 млрд долл.). По сравнению с докризисным 2007 г., они возросли в 2013 г. на 38,6%. Такие показатели в большей степени достигаются за счет десяти стран-лидеров, удельный вес валовых R&D расходов которых в мировом показателе составляет свыше 79,2%. Наиболее интенсивно формировалась инвестиционная привлекательность исследовательского сектора экономики в развивающихся странах. Причем темпы роста внутренних R&D инвестиций в них превышали темпы роста ВВП на 35,2%, в развитых странах – всего на 2,3%. Мировой показатель темпов роста инвестиций в исследовательский сектор превышал темпы роста ВВП тоже несущественно — всего на 1,7%. Вместе с тем, мировой показатель численности исследователей в течение обозначенного периода возрос на 24,1%. Причем количество исследователей по абсолютной величине больше всего возросло в развивающихся странах – на 55,5%, в развитых странах – на 10,6% [2].

Таким образом, мировые тенденции инвестирования развития инновационной сферы и научного потенциала стран мира показывают, что на протяжении 2007–2014 гг. оно играло довольно важную роль в улучшении их инвестиционной привлекательности, причем наиболее продуктивным было в экономиках развивающихся стран.

Несмотря на очевидные положительные тенденции развития инновационной сферы в мире, украинская экономика демонстрирует противоположную закономерность. Феномен быстрого наукоемкого экономического роста пока что не срабатывает. Украина неустанно теряет свой инновационный и научный потенциалы. В расчете на 10 тыс. человек экономически активного населения численность исследователей в Украине в течение 2005–2011 гг. уменьшилась в 1,2 раза. По материалам Государственной службы статистики Украины, в противоположность мировой тенденции, в стране количество учреждений, осуществлявших научно-техническую деятельность, на протяжении 2005–2013 гг. уменьшалось. Если в 2005 г. их было 1510, то в 2012-м — 1208. Все это существенно усложняет переход украинской экономики к инновационной модели развития.

Оценивая инновационную активность Украины, приходится констатировать явное отставание от уровня инновационного развития ведущих мировых государств, что свидетельствует о зависимости от импорта наукоемких товаров и технологий (табл. 1) [3]

Таблица 1.

Сравнительная инновационная активность украинской экономики

Показатель	Украина	Россия	Германия	Швеция	Италия
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций (промышленность и сфера услуг)	12,8	9,7	60,9	36,3	44,8
Удельный вес новой для рынка промышленной продукции в общем объеме промышленной продукции	4,8	0,5	7,1	18,7	27,2

И хотя количество предприятий в Украине, занимающихся инновационной деятельностью за последние 5 лет, выросло (рис.1),

Рис.1. Количество предприятий в Украине, занимающихся инновационной деятельностью.

не менее важным фактором остается то, что внедрение инноваций и развитие научно-технологического сектора в Украине остаются затратными, невыгодными и нерентабельными. Стимулы к развитию инновационной активности субъектов экономической деятельности, которые закладывались в ряд законов Украины, так и не превратились в целостную систему. Государственная политика в этой сфере была крайне непоследовательной.

Институциональная и организационная составляющие, в том числе государственное стимулирование привлечения компаний к инновационным процессам, развитие конкуренции на внутреннем рынке, регуляторная среда – все это мало способствует преобразованию инноваций в массовые и всеобъемлющие[4].

Сегодня ситуация такова, что менее 4 % предприятий Украины является инновационно активными, а более 80 % научно-технической продукции не востребовано производством. Количество предприятий, внедряющих инновации, в Украине не превышает 15 %, при этом из общего числа инновационно активных предприятий технологическими инновациями их занимается в 2,5 раза меньше [5]. Доля реализованной инновационной продукции в общем объеме невелика, всего 3,5 %. Средний показатель внедрения инноваций для Украины не превышает 5 %. Реализация государственной программы по инновационному развитию экономики тоже не дала ожидаемых результатов. Например, отсутствие государственной финансовой поддержки сократило коэффициент прибыльности реализованной инновационной продукции технопарками с 0,49 в 2005 году до 0,06 - в 2009 году [6].

Для того чтобы сработала цепочка трансфера технологий нужно из отдельных компонентов выстроить систему, обозначив необходимые структуры, нужно связать фундаментальную науку, ориентированные исследования, инвесторов и производство, то есть создать адекватную систему управления инновациями, которая, в свою очередь, будет основой для системы управления инновационными проектами.

В Украине есть отдельные элементы для необходимой сложной наукоемкой цепочки: есть сильные лаборатории и институты с традициями, есть компании, заинтересованные в инновациях и готовые финансировать их создание. Однако, чтобы эта цепочка укрепилась и заработала нужно,

в первую очередь, иметь общий благоприятный – политический и экономический – для бизнеса климат. Второй немаловажный аспект – открытость исследований, их интегрированность в мировую науку с помощью создания в Украине международных научных центров, размещение научной информации в сетях, связанных с трансфером технологий, потому что замкнутая система не может развиваться. Третье – вопросы интеллектуальной собственности как продукта для реального производства.

Для развития инновационной деятельности государство должно создать благоприятную инновационную среду, формирующую цивилизованные рыночные отношения не только в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности, а и внедрения прикладных научных разработок, способствовать концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях научно-технического развития, созданию определенных организационно-правовых условий для инновационного предпринимательства.

Литература

1.Осипов 10.С. Заключительное слово на научной сессии общего собрания РАИ // Вестник РАН. 2003. Т. 73. № 5 С. 461

2.Global R&D funding forecast, 2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf

3.Яфасов А.Я., Яфасов А.А. Мировая и региональная экономика в контексте глобализации. / А.Я.Яфасов, А.А. Яфасов// Инновационные пути развития экономики Калининградской области: Сб. статей. Ч.2. – Калининград, 2008.

4.Чумаченко Т.Н. Роль науки в инновационном развитии Украины. /Т.Н. Чумаченко//Инновации в создании и управлении бизнесом: материалы V Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: сборник статей. Москва, 15-17 октября 2014г.- М.:РУДН, 2014, С.112-118.

5.Дацій О. І. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації : монографія /О. І. Дацій, М. В. Гаман, Н. В. Дацій. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 370 с.

6. Чудаєва І. Б. Ефективність функціонування технопарків України / І. Б. Чудаєва // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – № 2 (11).

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Каждый человек по природе обладает определенными лидерскими задатками, однако развить их в достаточной степени и использовать, чтобы достичь своих целей, получается далеко не у каждого. Почему же некоторые люди уже в юном возрасте ведут себя как прирожденные лидеры и способны повести за собой толпу, а другие не могут даже настоять на своей позиции и выступают в роли ведомых, следующих за лидером?

Реальная жизненная практика требует от субъекта деятельности постоянной активности, инициативы и принятия ответственности. Наблюдения над социальными процессами помогают осознать, что в большинстве случаев инициативу и ответственность за активность общества делегирует своим лидерам. Лидерство – процесс межличностного влияния, обусловленный реализацией ценностей, присущих членам группы и направленный на решение стоящих перед группой целей.

Лидер – член группы, обладающий наибольшим ценностным потенциалом, который и обеспечивает ему ведущее влияние в группе. В малой группе лидер может выступать как организатор, мотиватор деятельности, он может быть наиболее отзывчивым или влиятельным.

Юношество – переломный момент в развитии личности, когда возникает актуальная потребность самореализации, в том числе и в лидерской деятельности. Ответственные и сложные задачи, стоящие перед индивидом в юношеском возрасте, требуют активности самого субъекта, умения взять ответственность на себя, четко определять цели, понимать и принимать себя и других, формулировать свои мысли, использовать разные точки зрения. Таким образом, правомерно утверждать, что проблема формирования готовности к лидерской деятельности в юношеском возрасте является актуальной.

Юность – сензитивный период для развития лидерской деятельности, которая включает рассмотрение возрастных особенностей юношества и выделение данного возрастного периода в качестве сензитивного для развития лидерства как особого вида деятельности.

В юношеском возрасте, по мнению Л. И. Божович, главное внимание сосредоточено на развитии мотивационной сферы личности. На первый план выходят: определение своего места в жизни; формирование мировоззрения и его влияние на познавательную деятельность (мотивы самообразования); самосознание и моральное сознание. Решающее значение придается динамике «внутренней позиции», динамике отношения к себе, окружающим, делу в настоящем и в перспективе на будущее. По Э. Эриксону, нормальное развитие личности в юношеском возрасте предполагает жизненное самоопределение, развитие планов на будущее, активный поиск себя и экспериментирование в различных ролях, становление мировоззрения и взятие на себя лидерских функций.

Основная задача и трудность этого периода – научиться действовать в соответствии с интериоризованными обязанностями. Это выглядит, как возможность выполнять необходимое с опорой на внутренний, а не на внешний контроль. Важным является также осознание и принятие обязанностей перед самим собой, принятие ответственности за собственную жизнь – осознание того, что твой собственный выбор является предпосылкой тех или иных жизненных событий.

Возрастные особенности предполагают наличие следующих основных потребностей: аффилиации, признания, самопознания, достижения успеха и избегания неудач, самореализации: стремление к достижению цели, социальному престижу. Именно на этом возрастном этапе оформляется тяга к лидерству как особому виду деятельности, которая

представляет собой стремление к реализации собственных возможностей и способностей, умение взять на себя ответственность, быть активным субъектом деятельности. В юношестве некоторая часть молодежи стремится к лидерству как предстоящей деятельности (В. С. Мухина).

Эгоцентричное лидерство – не всегда лидерство успешное. Перед организациями стоит задача убедиться в том, что нарциссы, стоящие у руля, не погубят себя и не доведут компанию до катастрофы.

Сильные стороны эгоцентричного лидера.

Из людей чувственного типа, как правило, лидеры получаются никудышные. Педантичные личности больше подходят на эту роль, но лишь нарциссические личности соответствуют массовому представлению о великих лидерах.

Способность к видению. Эффективные эгоцентричные лидеры склонны к масштабному подходу. Некоторые люди, видя вещи такими, какие они есть, спрашивают: «Почему так?» Нарциссы видят то, чего никогда не было, и спрашивают: «А почему бы и нет?» В наше время эгоцентрики получили шанс не только эффективно играть по правилам, но и изменить сами правила игры.

Множество последователей. Лидер – это человек, за которым идут люди. Лидеры нарциссического типа способны привлекать поклонников, чаще всего – с помощью красноречия. Однако харизматический дар не столь безобиден, как кажется. Самовлюбленные лидеры очень зависимы от своих сторонников, им требуется одобрение и, желательно, лесть. Харизма – обоюдоострый меч, она требует известного сближения и одновременно порождает изоляцию. Самоуверенность лидера может привести к тому, что он начнет действовать необдуманно, и довести дело до катастрофы.

Недостатки эгоцентричного лидера.

Несмотря на то что харизма эгоцентричного лидера способна вызывать у окружающих теплые чувства, сами они обычно ощущают душевное неблагополучие.

Болезненная реакция на критику. Эгоцентричные лидеры чаще всего скрывают свои истинные эмоции, стараясь сохранить дистанцию в общении с окружающими. Открытое выражение негативных эмоций собеседником может поставить их в тупик. Эгоцентрики необъяснимо обидчивы и не терпят инакомыслия.

Нежелание слушать. Некоторые эгоцентрики настолько страшатся посягательств на свою непогрешимость, что представляют собственную глухоту как достоинство. Нежелание слушать собеседников – следствие боязни испортить имидж или оказаться под ударом.

Нехватка чуткости. В периоды радикальных преобразований недостаток эмпатии может даже стать преимуществом. Но эгоцентрики могут быть и жестокими эксплуататорами. Они знают, кого и как можно использовать, и легко настраивают окружающих против себя. Их часто недолюбливают.

Неприятнь к обучению. Вследствие недостатка эмпатии и своей крайней независимости эгоцентричные люди бывают плохими наставниками и не любят, когда кто-то обучает их. Большинство эгоцентричных лидеров предпочитают «наставников», которых можно контролировать.

Жажда соперничества. Эгоцентричные лидеры непреклонны и беспощадны в своем стремлении к победе, для них не существует даже моральных ограничений. Страсть к победе характеризуется как перспективами бурного успеха, так и элементарным страхом перед уходом со сцены.

Литература

1. Абрамова Т. С. Возрастная психология / Т. С. Абрамова. – М. : Академия, 1997. – 704 с.
2. Алексеев В. А. Развитие самосознания на рубеже подросткового и юношеского возраста / В. А. – М. : Наука, 1985. — 145 с.
3. Берн Э. Лидер и группа: О структуре и динамике организаций и групп / Э. Берн. – Екатеринбург. : Литур, 2000. – 319 с.

AMERICAN LITERATURE AND RACISM

Race and racial thinking have been used continuously to justify and legitimate white supremacy, exploitation and social inequality [3, 4, 7]. It is rooted in biology, but currently this biological construction determines the natural divisions among humans and considered as functioning idea for social constructions to justify and sustain human discrimination. And this idea based on relations of power and prejudice, emphasizing differences of cultural heritage, traditions, and assuming the distinctiveness of some group, reifying their cultural boundaries and incommensurability. This shift from racism based on biological traits to theories of cultural racism is closely bound up with the rising and construction of nation, nationalism and ethnic identities [1, 5, 9].

Research on race discrimination and its reflection in literature allow us to analyze the tendency of appearance, its relation with socioeconomic status of different countries and reasons of this phenomenon [2]. There is a general history of racism, as well as a history of particular racism, but knowledge of specific contexts is necessary to an understanding of its varying forms and functions [8, 6].

The purpose of my research is to create a complete picture of systemic origin, formation and development of the Negro American literature from its origins in the 17-18 centuries until the end of the 1910, that is, before the start of the Negro Renaissance and the first radical renewal of the cultural model of the black race, folding over the previous two centuries. The object of study was the Negro American literature, beginning with the first text to the mid-18th century literature 1900-1910, anticipating the Negro Renaissance 1920. This objective is defined the next research objectives:

1. Ensure the process of emergence of the Negro literature, describe and analyze its origins and the factors that determined its appearance;
2. To give a fairly complete and detailed description and analysis of Negro literature of this period, to trace the development of the literary process, to reveal its laws and propose a periodization;
3. Select the most important names and texts of literary tradition, to characterize the work of the greatest writers;
4. Show the relationship of the literary process with the social, historical and cultural factors - such as the Christianization of the formation and destruction of the slave system, abolitionism, colonization project, interracial relationships, etc;
5. Make sure the folding and crystallization of the cultural model of the black race in American literature, its acquisition, being and transformation in the Negro literature 18-19 century;
6. Expand the continuity of Negro Literature 18-turn of 19-20 centuries. and Negro / Afro-American literature of the 20th century;
7. To analyze the methods, principles and interpretation of the results of Negro Literature 18th and early 20th centuries. in African-American studies and assess their adequacy material and scientific objectivity.

The methodology was based on the traditional philological analysis of the test corpus, historical and functional approach in addressing these texts in the context of evolving and becoming a literary tradition and in the important cultural and literary relationships. Scientific novelty of the research lies in the fact that it is the first in the domestic literary system and a comprehensive study of the Negro American literature 18th and early 20th centuries, its sources and the relationship with the rest of the national literary tradition. Many authors and texts are mentioned, described and analyzed for the first time in the national American Studies. The practical significance of the work

lies in the fact that in the scientific revolution introduced a vast reservoir of literary material, unknown or poorly studied in the national American Studies.

As a result of my research it was concluded, that the theme of racial and ethnic identity becomes a major in many works of contemporary American literature. In search of an answer to the question "Who am I?" characters often come to the realization that both are carriers of two cultures: being a US citizen by birth, with English as their mother tongue, educated in America and adopted the American way of life, they realize that they contain and cultural traditions of their ancestors. And, now, the life chances of individual blacks have more to do with their economic class position than with their day-to-day encounters with whites. Currently, many Americans, especially white Americans, view racism as just an individual matter, as something only outspoken bigots engage in.

This material, conclusions and propositions research can be used in teaching courses on the history of American literature philology and humanities faculties of universities. Also, the results of my research speculate on the probable fate of racism in the new century that is upon us.

References

1. Edna A.V., et al. More than culture: Structural racism, intersectionality theory, and immigrant health / Social Science & Medicine. 2012, Vol.75, p.2099-2106.
2. George M. Fredrickson. Racism: A Short History. 2002, pp. 224.
3. Gilroy P. There Ain't No Black in the Union Jack. 2013, pp. 416.
4. Joe Feagin & Sean Elias. Rethinking racial formation theory: a systemic racism critique / Ethnic and Racial Studies. Vol. 36, no.6, p. 931-960.
5. Marger M.N. Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives. 2011, pp. 592.
6. Omi M., Winant H. Racial formation in the United States. 2015, pp. 344
7. Richard L.J. The black image in latin american literature. 1976, pp.174
8. Trenary B., et al. Preventing race-based discrimination and supporting cultural diversity in the workplace. An evidence review: full report. 2012, pp. 72.
9. Wilson W.J. The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions. 2012, pp. 272

Кузєбна В.В.

*к. філол. н., ст. викладач кафедри прикладної лінгвістики
Черкаського державного технологічного університету
Сучасні дослідження в галузі лінгвістики (англійська мова)*

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ КУЛІНАРНОГО РЕЦЕПТА

(на матеріалі кулінарної книги Джеймі Т. Олівєра «The Naked Chef»)

Звернення до теми кулінарного рецепта викликано тим, що на сучасному етапі це один з найпоширеніших типів текстів, з якими ми постійно стикаємося у повсякденному житті, не усвідомлюючи цього. Розмежування текстів кулінарного рецепта пов'язано з каналом передачі інформації: при усній формі ми користуємося акустичним каналом, при письмовій – візуальним. Існує ще й уявний різновид реалізації тексту рецепта: людина користується рецептом, готуючи якусь страву, не користуючись ні акустичними, ні графічними засобами. Поширеність кулінарного рецепта можна простежити і в різних функціональних стилях. До наукового стилю відносять спеціальні кулінарні книги з технології приготування страв. Особливість кулінарних рецептів в газетно-публіцистичному стилі полягає в тому, що вони орієнтовані на свого реципієнта. У повсякденному спілкуванні кулінарні рецепти є темою дискусії більшості жінок. У літературно-художньому стилі рецепти відображають побут, культуру, традиції народів тощо.

До недавнього часу дослідники рідко зверталися до теми їжі взагалі й до кулінарних рецептів зокрема. Серед найбільш значущих можна назвати праці Р. Барта, А. Вірлахера, Т. Елєрт, У. Енгеля, Т. Мінні. Звернення до текстів кулінарних рецептів з метою їх вивчення є актуальною тенденцією не тільки для України та Англії, а й для інших країн світу.

Оскільки межі нашого дослідження лімітовані, ми не маємо можливості провести комплексний аналіз усіх текстових рівнів. Тож, **мета** нашої розвідки полягає в аналізі тексту кулінарного рецепта з урахуванням його морфологічних особливостей.

Об'єктом дослідження є текст рецепта кулінарної книги відомого англійського кухаря Джеймі Тревора Олівера «The Naked Chef» (1999). Вивчення тексту кулінарного рецепта як особливого об'єкта дослідження викликано тим, що, маючи ознаки, властиві іншим видам текстів, він має низку специфічних рис.

Предметом дослідження є морфологічні особливості тексту кулінарного рецепта книги Джеймі Т. Олівера «The Naked Chef».

Текст кулінарного рецепта – це особливий тип тексту, глобальною метою якого є спонукати реципієнта приготувати якусь страву і навчити його, як це зробити, який має форму логічного, покрокового розгортання опису-алгоритму [3, с. 112]. Це – своєрідна інструкція з приготування певної страви. Кулінарні рецепти описують механічну і теплову обробку інгредієнтів, способи сервірування готових страв. У цілому кулінарний рецепт є малоформатним типом тексту. Малий об'єм – це відмінна особливість такого типу тексту (20 – 25 рядків), при цьому він вміщує значний об'єм необхідної корисної інформації, що досягається за допомогою компресії мовних засобів і виразів.

Дослідники виокремлюють класичний кулінарний рецепт, який входить до складу більшості кулінарних книг. Структура класичного рецепта – це схема, відповідно до якої готують ту чи іншу страву. Схема складається з низки послідовно змінюваних дій, які повідомляють, за яких умов має вийти зазначений у назві продукт, причому дії повинні здійснюватися в суворій послідовності для досягнення найкращого результату [1, с. 88].

Безсумнівним залишається той факт, що мистецтво приготування їжі має власну цільову аудиторію, яка складається переважно з домогосподарок й кухарів-аматорів. Для задоволення потреб цієї аудиторії необхідно передавати інформацію ефективно. Тож, кулінарний рецепт повинен бути презентований відповідно до певних норм і вимог. З точки зору теорії мовних актів [4, с. 30], якщо в рецепті некоректно будуть вказані будь-які пункти, це спричинить комунікативний крах, і мета однієї із сторін не буде досягнута. Натомість, коли обом учасникам комунікації вдається досягти поставленої мети, обидві сторони залишаються задоволені й конфліктів не виникає. Таким чином, вивчення цієї проблеми вкрай важливе для коректної передачі інформації, задоволення мети обох сторін і запобігання комунікативного краху.

Слід наголосити, що морфологічна структура тексту кулінарного рецепта підпорядковується певним правилам і нормам. Порівняно з лексичним рівнем, морфологічному навантаженню тексту кулінарного рецепта притаманна більша статичність і консервативність у виборі морфологічних категорій [6, с. 49].

Про домінуючу роль іменників і дієслів у науковому мовленні зазначали різні генерації лінгвістів, наголошуючи на таких ознаках, як «номінативність» та «субстантивність». Слід зазначити, що по-перше, вживання іменників у структурі тексту нерівномірне. Найбільша концентрація іменників зосереджена в першому – інтродуктивному блоці: *butter, lamb, bread, ham, lemon, potato*. По-друге, збільшення кількості іменників у тексті відбувається за рахунок утворення останніх від дієслів (віддієслівні іменники) – *flaming, cooking, heating, peeling, parboiling* тощо. Вважаємо, що використання віддієслівних іменників можна розглядати як прояв тенденції до економії мовних засобів і компресії тексту.

Дієслова, що вживаються у тексті кулінарного рецепта, відносяться до групи дієслів руху, оскільки рецепт – це певна послідовність дій, які необхідно виконати для досягнення бажаного результату. Більшість дієслів вживаються у наказовому способі, що має спонукати реципієнта до дії.

Дослідження М. Бенвеніста та Р. Якобсона показали, що система дієслів і займенників в основному базується на прагматичних відношеннях, які визначаються структурою комунікативного акта, компонентами якого є слухач і мовець. Подібна прагматична ситуація відсутня у письмовому тексті. Таким чином, такі особливості акту комунікації накладають

певний відбиток на морфологію тексту і визначають специфіку дієслівних категорій [2, с. 77].

Тож, на морфологічному рівні можна виокремити наступну специфіку використання дієслів у тексті кулінарного рецепта: 1) вилучення із структури речення суб'єкта дії. За допомогою конструкцій, які дозволяють зосередити увагу на дії, досягається об'єктивність викладу матеріалу. 2) Екстенсивне вживання дієслів дії.

У тексті кулінарного рецепта найбільш вживаними є:

- інфінітиви, адже речення з інфінітивами позбавлене будь-якої авторської суб'єктивності та будь-якого зв'язку з мовцем [5, с. 337]. Наприклад, *boil the onion; remove from the pan and allow to cool; place the beef on a plate; remove most of the fat; heat the tray; add any juice, pour through a coarse sieve* [7];

- інфінітивні конструкції з модальними дієсловами, які виражають можливість/неможливість, необхідність виконувати дію: *It should be left with caramelized onions and sticky beef goodness; You can make these pancakes large or small and serve them simply with maple syrup, butter or crème; You must use fresh corn* [40].

Специфічною рисою тексту кулінарного рецепта є безособовість викладу події. Кількість безособових конструкцій у таких текстах значно превалює порівняно з іншими видами тексту. Приховування у тексті рецепта адресанта дозволяє сфокусувати увагу безпосередньо на самій дії. Форма викладу матеріалу надає процесу об'єктивності, робить його незалежним від адресанта, адже будь-хто може повторити ці дії й отримати бажаний результат.

Безособові конструкції мають узагальнююче значення, але потенційний виконавець може бути розпізнаний, адже 1) таким виконавцем може бути будь-хто, окрім автора; 2) потенційним автором може бути адресант й адресат; 3) потенційним виконавцем може бути той, хто має будь-яке відношення до цього виду діяльності. До безособових засобів належать також пасивні конструкції. У текстах кулінарних рецептів Джеймі Олівера було виявлено наступні моделі безособових конструкцій:

- One + Modal Verb + Bare Infinitive: *One can add some more red kidney beans before the end of the cooking; One should screw the lid tightly on* [7].

- We, they, you (у неозначено-особовому значенні) + Modal Verb + Bare Infinitive або we, they, you + Verb: *You wash your chicken inside and out; While the chicken is cooking, we should parboil the potatoes in salted water* [7].

Наступна за частотністю вживання морфологічна категорія – прикметники, які виконують функцію означення й можуть бути виражені різними частинами мови: власне ад'єктиви, дієприкметники теперішнього часу (Participle I) і минулого часу (Participle II) та іменники. Серед прикметників розрізняють якісні й відносні лексеми. При цьому якісні прикметники вказують на смакові характеристики страви: *tasty smoothie, spicy beef*, тоді як відносні вказують на продукт, з якого страва приготована. Зазвичай цю функцію виконують іменники у словосполученнях такого типу NN (Noun + Noun): *carrot soup, fish pie, lemon marinade* [7]. Дієприкметники теперішнього і минулого часу вказують на спосіб приготування страви: *roasted chicken, baked pork chops, seared carpaccio, roasted slashed filet* [40]; спосіб обробки того чи іншого продукту: *chopped garlic, grated Parmesan, semi-skimmed milk* [7].

Займенники утворюють досить малочисельну групу і представлені такими лексемами, як *you, they, it*. Вони виконують демонстративну функцію, виступаючи конкретним замісником іменника, тобто є його еквівалентом. Займенники не збільшують обсяги тексту, натомість виконують важливу інформативну функцію. Відсутність займенників «I» і «We» допомагає приховати адресата й акцентувати увагу безпосередньо на процесі. Таким чином, наголошується на тому, що адресатом може бути будь-хто. Розглянемо на прикладі опису одного з етапів приготування *Basic Bread Recipe: Flour both your hands well, and lightly flour the top of the dough. Make it into a roundish shape, and place it on a baking tray. Leave it to prove until it's doubled in size. Shape it into whatever shape you want and leave it to prove for a second*

time until it doubles in size again [7]. Приклад наочно ілюструє, що екстенсивне вживання займенника *it* допомагає уникнути тавтології та виконує функцію економії тексту.

Аналіз різних морфологічних категорій у тексті кулінарного рецепта дозволив нам виявити специфіку їх вживання. Вибірковість і тенденція до повторювання лексем з тотожними морфологічними ознаками у текстах кулінарних рецептів наступна: з огляду на частотність вживання першу групу утворюють іменники. Однак, їх вживання нерівномірне, а максимальна концентрація лексем характерна для інтродуктивного блоку. Другу групу складають дієслова, екстенсивне вживання яких прикметне для основного і заключного блоків. Найменш вживаними виявилися морфологічні категорії прикметника и прислівника, а найменш чисельну групу утворюють займенники, що пов'язано з безособовим характером тексту кулінарного рецепта.

Література

1. Баранов А.М. Введение в прикладную лингвистику. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.
2. Бархударов Л.С. Структура простого предложения. М.: Издательство Высшая школа, 1966. – 199 с.
3. Головина Л.М. Смысловое восприятие связанных сообщений // Культура, общение, текст. – М.: Наука, 1988. – С. 106-126.
4. Ермакова О.Н., Земская Е.А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога // Русский язык в его функционировании. – М.: Наука, 1993. – С. 30-64.
5. Кристева Ю. Избранное: разрушение поэтики. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 656 с.
6. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К.: Радянська школа, 1986. – 168 с.
7. Oliver, Jamie. The Naked Chef [Електронний ресурс] / Jamie Oliver. – Режим доступу: http://pikniki.weebly.com/uploads/4/6/6/9/4669162/cooking_jamie_oliver_recepti.pdf URL:

Курьянова С.А.

преподаватель кафедры языковой подготовки Байкальского государственного университета экономики и права, г. Иркутск

Методика обучения русскому языку иностранных студентов

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Одним из факторов успешной подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности на русском языке является сотрудничество преподавателей кафедр, работающих с иностранцами. Реализация принципов межпредметных связей и межкафедральной координации учебного процесса позволит повысить качество обучения иностранных студентов в вузе.

Целью преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного (РКИ) является развитие иноязычной коммуникативной и профессиональной компетенции, предполагающей способность молодого специалиста организовывать свою иноязычную деятельность адекватно ситуациям профессионального общения. Межпредметные связи – это установление взаимной согласованности содержания образования по преподаваемым учебным дисциплинам, способствующей повышению мотивации иноязычной деятельности.

Проблема межкафедральной координации состоит в том, что традиционно вузовская система подготовки иностранных специалистов возлагает на преподавателя РКИ значительно большую ответственность, чем на преподавателей специальных дисциплин. Если русскоговорящий студент не знает ответа на вопрос по предмету, он не выучил материал, если иностранец не знает – его плохо учили русскому языку. Стоит отметить, что

преподаватель РКИ – не репетитор, его целью не является обеспечить владение иностранцем информацией текстов по специальности и умением изложить каждый конкретный текст.

Для развития речевых умений в рамках научного стиля речи преподаватель может моделировать любую учебно-профессиональную ситуацию, связанную с будущей специальностью студента. Данный факт подтверждается и тем, что требования Государственного образовательного стандарта по русскому языку как иностранному в рамках профессионального модуля едины для всех специальностей и отличаются содержанием в зависимости от профиля обучения [1]. Формирование учебно-профессиональной компетенции иностранца является задачей как преподавателя РКИ, так и преподавателей дисциплин специальности.

Трудность овладения иностранными студентами языком специальности обусловлена следующими особенностями текстов научного стиля в русском языке: строгая композиционная организация, логическая соотнесенность частей текста и высказываний, правила построения суждений, доказательств, выводов, особые лексические единицы и синтаксические конструкции и др. [3]. Научный стиль принадлежит к книжным стилям и реализуется преимущественно в письменной форме.

Преобразование письменного текста в устное сообщение – сложная мыслительная деятельность, требующая от иностранца владения комплексом речевых умений, среди которых умения:

- понимать основное содержание и детали текста, следить за логикой развития идей в процессе чтения;
- понимать цель и задачи автора для последующего их формулирования в тезисах, рефератах и др.;
- прогнозировать / определять задачу текста и структурно-содержательную «схему» текста по заголовку;
- обосновывать научные идеи и выводы информацией из текста;
- адекватно использовать содержащуюся в тексте информацию в сфере учебно-профессионального общения и др.

Решение данных задач актуально на всех этапах обучения русскому языку, однако именно начальный этап закладывает основу устного учебно-профессионального общения. Обучение языку специальности идет параллельно с процессом формирования коммуникативной компетенции и базируется на умениях общения в социально-бытовой и учебной сфере с использованием единиц нейтрального стиля речи.

На начальном этапе студент овладевает минимальным объемом общенаучной и терминологической лексики, формируется активный словарь, состоящий из наиболее употребительных единиц учебно-профессиональной сферы. В процессе работы над типичными словообразовательными моделями общенаучной лексики и терминологии, лексической многозначностью и синонимией закладываются учебные навыки для самостоятельного развития потенциального словаря.

Трудности овладения научным стилем речи обусловлены и объективными обстоятельствами. Во-первых, на занятиях по языку специальности русский язык выступает и как средство овладения научным знанием, и как объект изучения. Во-вторых, передача учебной и научной информации в устной речи значительно отличается от письменной формы.

В-третьих, к началу занятий по научному стилю речи на подготовительном факультете техника чтения иностранца находится в стадии становления. На данном этапе студенты подготовлены к чтению текста объемом 300–500 слов, построенном на знакомом лексико-грамматическом материале. К концу второго семестра студентам можно предлагать специально отобранные неадаптированные тексты по дисциплинам специальности объемом до 1000 слов, содержащие 5–7% незнакомой лексики. К середине первого курса студенты способны воспринимать основную информацию неадаптированного текста объемом более 2 страниц, понимание же её деталей возможно при вдумчивом чтении.

Трудность конспектирования печатного текста при подготовке к семинарам, зачётам, экзаменам связана с тем, что у студентов 1–2 курсов недостаточно сформирован навык оперирования фактами научного текста.

На начальном этапе учебные тексты, отобранные в целях обучения языку специальности, должны иметь чёткую структуру, содержать знакомые факты, чтобы установление их взаимосвязи не затрудняло восприятие и понимание научного текста. В таком случае в процессе чтения студенты способны усваивать логику и способы представления фактов, доказательств, выводов, при этом фиксировать внимание на лексико-грамматических особенностях и конструкциях научного стиля [2]. Если сложность текста превышает уровень языковых возможностей иностранца, возникает не только лингвистическая, но и психологическая трудность, что снижает мотивацию обучения в целом.

Умения восприятия и понимания печатного текста, сформированные в период обучения на подготовительном факультете, впоследствии обеспечат успешность ознакомительного и просмотрового чтения, необходимого для освоения специальности на основных факультетах.

В целях повышения эффективности учебного процесса преподавателям специальных дисциплин, работающим с иностранными студентами, можно дать следующие рекомендации:

1. Учет преподавателями-предметниками требований образовательного стандарта по РКИ, где указано содержание языковой и речевой компетенции, в том числе названы лексико-грамматические конструкции, владение которыми обеспечивает успех усвоения учебной и научной информации [1].

Например, использование сложных и осложненных предложений в устной речи в процессе чтения лекции затрудняет восприятие научной информации даже русскоязычным студентам. В целом преподаватели-предметники при подготовке к лекции не обязаны учитывать этот фактор, однако преподавателям РКИ хотелось бы взаимопонимания с коллегами по данному вопросу.

2. Лексический и терминологический минимум по предмету. В целях устранения противоречий между требованиями Образовательного стандарта и реальным учебным процессом значимой помощью от предметников была бы подготовка лексического и терминологического минимумов по дисциплине.

Термины отражают понятийную сторону предмета или явления, владение их содержанием входит в так называемый «знаниевый» уровень профессионального образования, т.е. владение научным знанием, следовательно, преподаватель русского языка не способен определить их перечень и содержание в рамках каждой конкретной дисциплины.

3. Курсы лекций и практикумы, специально разработанные для иностранных студентов.

4. Наглядное представление учебной информации в пособиях: единообразие методического аппарата, использование схем, таблиц, опорных конспектов, формат «рабочей» тетради и проч.

5. Система тестовых материалов по предмету специальности, позволяющая выявить уровень владения фактами и закономерностями и создать условия, при которых недостаточно развитые речевые умения студентов не определяют балл ответа в значительной мере.

6. Основным видом занятий в вузе является учебная лекция, поэтому обучение иностранных студентов конспектированию – одна из важнейших задач в преподавании РКИ.

Конспектирование и тезирование лекционного материала – сложнейшая задача для любого первокурсника, её реализация предполагает высокий уровень развития аудиальных умений, т.е. умений одновременно воспринимать, перерабатывать и фиксировать звучащий текст.

На 1–2 курсах навыки и умения конспектирования у иностранных студентов сформированы недостаточно, в связи с этим к языковому оформлению учебной лекции должны предъявляться специальные требования. В процессе чтения лекций рекомендуется:

- 1) оформлять текст лекции с учётом устной формы предъявления материала (использовать повторы, вводные слова и предложения, пояснения, обобщения и т.п.);
- 2) контролировать темп речи;
- 3) формулировать тему лекции и записывать её;
- 4) записывать план лекции; акцентировать внимание на соответствие устного сообщения представленному плану;
- 5) давать под диктовку определения, правила, формулировки законов;
- 6) фиксировать опорные слова на доске с расстановкой ударений, обращать внимание на интернационализмы, по возможности указывать происхождение слов от родного языка или языка посредника;
- 7) обобщать изложенный материал в конце лекции;
- 8) использовать наглядный материал и технические средства обучения;
- 9) обращать внимание на общепринятые сокращения и условные обозначения, используемые при записи текстов научного стиля.

Результатом реализации межпредметных связей и межкафедрального сотрудничества могут стать учебные пособия с текстами научного стиля речи, подготовленными предметником и адаптированными русистами с учётом речевых возможностей иностранца на различных уровнях владения языком и в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Учет межпредметных связей, межкафедральное сотрудничество и координация учебного процесса создаст то общее пространство заинтересованности педагогов различных дисциплин в формировании профессиональной компетенции иностранных специалистов.

Литература

1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень. Второй уровень / Андрияшина Н. П. и др. – М.-СПб : Златоуст, 2000. – 56 с.

2. Мотина, Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов / Е. И. Мотина. – 2-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1988. – 176 с.

3. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ. нефилол. высш. учеб. заведений / Н. А. Буре, М. В. Быстрых, С. А. Вишнякова и др.; Под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

Селютина Е.А.

*доцент, к. филол. н., кафедра литературы и русского языка
Челябинской государственной академии культуры и искусств
современный литературный процесс*

МИФОПОЭТИКА СБОРНИКА И. ВЫРЫПАЕВА «13 ТЕКСТОВ, НАПИСАННЫХ ОСЕНЬЮ»: ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА И СМЫСЛОГЕНЕЗ

Ивана Вырыпаева называют голосом поколения, рожденного в семидесятых годах прошлого века, тех, которым пришлось отрицать и кричать, чтобы создать новое, сделать так, чтобы тебя услышали: «Если человека не слышат, он начинает кричать. Если не слышат целое поколение, то оно, во-первых, позиционирует себя как поколение, во-вторых, провозглашает манифесты, а затем начинает претворять в жизнь заявленную в них программу. Театральный проект Ивана Вырыпаева «Кислород» как раз и является манифестом поколения, рожденного в 70-х годах прошлого века, причем мировоззренческим, то есть глобальным и всеохватывающим. «Кислородом» заявлена общая

точка отсчета, через которую и должно, по мысли автора проекта, произойти осознание тридцатилетними себя как поколения» [7].

Важность изучения творчества драматурга несомненна: если понимать его творчество как некий манифест, то именно прагматика его текстов и способ конципирования мира способны показать, какие области рефлексии над современным обществом оказались наиболее востребованными в театре и новейшей литературе.

Вырыпаев состоит в сложных отношениях с традиционными сакральными текстами и ритуалами и на базисе культуры создает собственную надстройку эмоционально-напряженных смыслов. Как мы полагаем, в пьесах он создает особое мифопоэтическое пространство, где обыденное представление о реальности разрушается сменой ядерных или периферийных смыслов привычных констант культуры и религии, мир профанный проходит через ситуацию отчуждения. Поэтому особым значением обладают авторские решения циклизации собственных произведений: у Вырыпаева лишь одна книга – «13 текстов, написанных осенью» [2]. Это сборник «текстов», которые можно рассматривать как ряд монодрам (они обладают жанровыми признаками такого рода произведений: формально-техническим признаком (прием исполнения) [6], тенденцией к эгонарративу, наличием имплицитного реципиента; обращением к доэсхиловской трагедии, где «смена масок» давала возможность одному актеру показать разных персонажей; болезненным самоанализом и распадом личности, разворачивающимся в тексте, как в монодрамах экспрессионистов [6]), которые были написаны с сентября 2000 года по ноябрь 2004 года.

Создавая новую концепцию бытия, автор активно использовал наработанные литературой жанры и способы презентации, которые в особом сочетании произвели должный эффект в литературно-драматургическом сообществе. Разрушая границы текста, драматург сформировал единое поле для выделения областей сакрального в повседневной жизни. Основные признаки текста (внешняя связность и внутренняя осмысленность) мы можем выделить у Вырыпаева не на уровне одного «текста, написанного осенью», а на уровне всей книги. Здесь необходимо учитывать актуальные теории текста, которые могут предложить инструментарий для анализа такого рода текстуальных образований. В частности, о возможностях «текстового анализа» говорит Р. Барт, соединяя аналитику наличной структуры текста и постмодернистское видение текста как принципиально «аструктурной ризоморфной среды смыслогенеза»: «цель состоит, скорее, в том, чтобы увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве» [5, с. 823 -824].

«Смысловый объем» «текстов» И. Вырыпаева удерживают категориально противоположные понятия – сакральное и профанное, которые проявляют авторскую философию и его «точку зрения» (Б. Успенский): ту область, которую считает необходимой для художественного освоения, проблематизации автор. Подобный подход вытекает из самой формы его произведений, представляющих собой синтетическое образование, в ядре которого лежит жанр проповеди. Не ставя себе целью рассмотрение жанровых особенностей текстов драматурга, заметим, что его произведения явно ориентированы на экзегетическую, гомилетическую, учительную словесность (по типологии А. А. Волкова [1]), т. е. содержат в себе толкование и обучение неким важным сообщениям, излагаемым автором.

Анализируя многочисленные интервью Вырыпаева, данные им за десятилетний период, мы должны сказать, что его представление о религии не может считаться традиционным. Он, одновременно, обращается к опыту православия и христианства вообще, признается в любви к арабскому миру, буддизму, утверждает, что Бог везде, даже там, где инопланетяне [3]. Именно поэтому его произведения представляют собой интенсивную выработку концепции, метатекстового построения, которое сможет стать основой для жизни поверх всех религий.

Область сакрального, мифологического, противопоставив ее профанному (мирскому), обосновал М. Элиаде, который утверждал: «для людей, обладающих религиозным опытом, вся Природа способна проявляться как космическое священное пространство. Космос, во всей его полноте, предстает как иерофания (нечто священное, предстающее перед нами)» [9]. Для утверждения сакрального, по мнению М. Элиаде, необходим ритуал, который покажет

границу между сакральным и профанным. И здесь значимой становится форма произведений Вырыпаева, явно имеющая ритуальную природу (проповедь – заклятие). Эту черту современной драмы отметил М. Липовецкий, определив истоки ее перформатизации: «Перформатизм восходит к ритуалу (в том числе и к карнавалу), магии и фольклорным жанрам, он сохранен и многими риторическими жанрами (клятва, присяга, заговор и т.п.)» [4]. Анализируя тексты драматурга, мы можем выделить несколько категорий, представляющих область мифопоэтического в сборнике «13 текстов, написанных осенью». Все они будут соотноситься с пространством, временем и человеком.

Вырыпаев протестует против ослабления сакрального в повседневной жизненной практике, пытается увидеть за мирским истины, позволяющие человеку увидеть «главное» («Наступит такое время, когда люди поймут, что в текстах самое главное – это верно расположенные буквы», «Текст № 7» [2, с. 35]; «Он. Небо – это для главного, потому что по нему люди летают на самолетах из страны в страну. <...> И люди – для главного, потому что они поступками своими приближают конец земли», «Текст № 11» [2, с. 129]). «Главное» – абсолютный элемент, способный положить конец относительности и путанице мироздания. К этому главному, разрывая уровни мирского, движется человек через цепочку заповедей, происходит «вторжение священного» (М. Элиаде).

Традиционный, профанный мир автором последовательно отрицается («Смысл настоящего бытия для настоящего капитана заключается лишь в короткой фразе: «Ничего нет», «Текст № 1» [2, с. 8]; «Да, я точно знаю, что Бог есть. Бог есть, это факт, но лучше бы его не было», «Текст № 2» [2, с. 13]). Причем отрицание может реализовываться и через преступление, как это происходит в тексте «Кислород», которое таковым в новой системе считаться не может, т.к. произошло оно только от того, что у человека было «кислородное голодание». Это отчуждение необходимо для дальнейшего смыслогенеза, для создания новой аксиологической системы («Сюжеты умрут. Сюжеты перестанут рождаться», «Текст № 7» [2, с. 37]). Соотношение категорий «я» и «иное» в пьесах автора показывает, что решение творения мира обеспечивается необходимостью самоидентификации субъекта («А моя мама один раз спросила меня: - Что же для тебя самое главное, сын? – А для тебя? – переспросил я. – Ты, - не думая, сказала мать. – И для меня Я, - ответил я», «Текст № 8» [2, с. 44]).

Для Вырыпаева чрезвычайно важны моменты первотворения, космогонии, рождения мира нового из дискредитации ценностей старого: мир реальный показан как цепочка симуляций («Из глины он лепит человека. Потому что он отец ему. <...> Для вас у нас приготовлены три предмета: Эйфелева башня из бумаги, серебряные блики и сон. Не из глины. <...> Я недоумеваю, ты недоумеваешь, это означает – мы в отчаянии», «Текст № 9» [2, с. 31]). Для мифа чрезвычайно важен момент начала, который определяет все важнейшие координаты хронотопической матрицы: «Наступит и вернется то время, когда в метро мужчины научатся видеть серые узоры на моем платье, линию изгиба моих ног и прозрачный цвет ногтей на пальцах моих рук. Это время наступит, это время пришло, это время обязательно вернется», «Текст № 7» [2, с. 38]. Вырыпаев работает с идеей прецедентности мифа, полагая, что время «главного» уже когда-то существовало, но было отвергнуто из-за недостатка «кислорода». Кроме того, для него важен аспект этиологичности мифа, попытки объяснить, почему именно так происходят те или иные вещи: «Он сказал, что зарубил лопатой свою жену в огороде, потому что полюбил другую женщину. Потому что у жены его волосы были черного цвета, а у той, которую он полюбил – рыжего. Потому что в девушке с черными волосами и короткими толстыми пальцами рук нет и не может быть кислорода», «Текст № 11» [2, с. 65].

Таким образом, мы можем говорить о том, что книга И. Вырыпаева «13 текстов, написанных осенью» манифестирует новую аксиологию, особую концепцию, метатекстовое построение, которое, по мысли автора, способно стать новой религией для целого поколения, прошедшего через процесс отчуждения окружающего мира и выработки новой системы координат. Эта концепция создана «поверх» известных религиозных систем, но содержит в

себе мифопоэтическое ядро, соотносясь с логикой мифа как такового и его ритуальной природой.

Литература

1. Волков, А. А. Курс русской риторики [Текст] / А. А. Волков. – М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. – 480 с. URL: http://www.holytrinitymission.org/books/russian/ritorika_volkov.htm#_Точ534179330 (дата обращения 01.04.15).
2. Вырыпаев, И. 13 текстов, написанных осенью [Текст] / И. Вырыпаев. – М.: Время, 2005. – 240 с.
3. Иван Вырыпаев: Бог - это и люди, и инопланетяне: интервью, Антон Сазонов (13.03.14) [Текст] / А. Сазонов // Сноб. № 3. 2014. URL: <http://snob.ru/selected/entry/73475> (дата обращения 01.04.15).
4. Липовецкий, М. Перфомансы насилия: «новая драма» и границы литературоведения [Текст] / М. Липовецкий // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. URL: <http://www.nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/789/801/index.html> (дата обращения 01.04.15).
5. Можейко, М. А. Текстовый анализ [Текст] / М. А. Можейко // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис; Книжный дом. 2001. – 1040 с. – С. 823 - 824.
6. Мокульский, С. Монодрама [Текст] / С. Мокульский // Литературная энциклопедия: в 11 т. Т. 7. - М.: ОГИЗ РСФСР, Гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.», 1934. - Стб. 456 - 459. URL: <http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/0encyc.htm> (дата обращения 01.04.15).
7. Сойту, А. Отравленные свободой // Петербургский театральный журнал. № 1 [31] 2003. URL: <http://ptj.spb.ru/archive/31/generations-31/otravlennye-svobodoj/> (дата обращения 15.04.15).
8. Токарев, С. А., Мелетинский, Е. М. Мифология [Текст] / С. А. Токарев, Е. М. Мелетинский // Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 2000. – Т. 1. – 672 с. - С. 11 – 20.
9. Элиаде, М. Священное и мирское [Текст] / М. Элиаде. – М.: Издательство МГУ, 1994. – 144 с. URL: http://krotov.info/lib_sec/26_ae/aeli/ade_01.htm (дата обращения 01.04.15).

Сотник Р. В.

*студентка Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка
Проблеми міжкультурної комунікації в сучасних умовах*

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК КОМПОНЕНТ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Постановка проблеми у загальному вигляді. Враховуючи, що етикет – це одна з норм людської поведінки, яка відіграє важливу роль у людських взаєминах, ми можемо говорити, що підвищення інтересу до цього явища пов'язане з розширенням міжнародних зв'язків і необхідністю задоволення практичних потреб у даний період розвитку суспільства.

Мовленнєвий етикет є одним з найвпливовіших засобів виховання культури спілкування. Він займає важливе місце в становленні духовної культури людини, загалом, і культури спілкування зокрема.

Але, поряд з цим, необхідно підкреслити, що духовні цінності мовленнєвого етикету сьогодні вивчаються наукою і використовуються в шкільній практиці у недостатній мірі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок в дослідження способів вираження ввічливості в різних мовах зробили П. Браун та С. Левінсон. Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників, які приділили велику увагу міжкультурному спілкуванню та етиці спілкування, слід відзначити В. Заслуженюк, С. Кучеряна, Т. Рюлькера, О. Жорнову,

З. Гасанова, С. Ністо, В. Мірошниченка. Теорію міжкультурного спілкування різносторонньо розглядали К. Бергер, Е. Голл, Г. Гофстеде. Свій внесок у вивчення цього питання зробили Є. Верещагін, В. Костомаров, О. Грищенко, Т. Грушевицька, І. Дзюба, А. Приятильчук.

Аналіз літератури дозволяє констатувати, що у численних дослідженнях можливості мовленнєвого етикету як компонента іншомовної культури були досліджені недостатньо; не приділяється належна увага вихованню етичної культури підлітків в умовах полікультурного середовища; методика роботи, пов'язана з поведінкою людини, емоційною стороною її життя, її розумовою діяльністю не була визначена в повній мірі; майже не приділялась увага вивченню граматичного та семантико-стилістичного аспектів мовленнєвого етикету та його прагматичних функцій.

Мета даної статті полягає у висвітленні особливостей мовленнєвого етикету як компонента іншомовної культури та огляді основних формул мовленнєвого етикету для використання в різних ситуаціях спілкування.

Виклад основного матеріалу. Суспільство виробляє певні стандартизовані норми соціальної поведінки, які визначаються уявленнями про шаблони поведінки у конкретній ситуації. Щоб функціонувати як єдине ціле, як складна соціальна система, суспільство має встановити такі рамки поведінки індивідів, у яких ця поведінка стає одноманітною, стабільною, такою, що повторюється. Саме такими рамками і є етикет. Якщо етикет, як встановлений у суспільстві набір правил регулює нашу зовнішню поведінку у відповідності із соціальними вимогами, то мовленнєвий етикет можна визначити як правила, що регулюють нашу мовленнєву поведінку.

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему специфічних стійких формул спілкування нації, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності [1].

Майстерне володіння мовленнєвим етикетом – ознака вихованої людини, а вихованість, так само як і інші переваги особистості, високо цінується в порядному товаристві.

Форми і засоби вираження етикету зумовлені екстралінгвістичними соціальними чинниками, які залежать від характеру ситуації, характеристики співрозмовників (стать, вік, соціальний статус, роль тощо), ієрархії соціального стану співрозмовників (нижчий, рівний, вищий) та функцій висловлювання (прохання, наказ і т.п.).

Англійський мовленнєвий етикет – це сукупність спеціальних слів і висловів, які надають англійській мові ввічливої форми, а також правила, згідно з якими ці слова і вирази вживаються на практиці в різних ситуаціях спілкування [2].

Англійський мовленнєвий етикет має давні і дуже авторитетні традиції: будь-яке відхилення від мовленнєвого етикету сприймається як прояв невихованості або як навмисна грубість.

Часто мовленнєвий етикет, культура спілкування впливають на поведінку співрозмовників більшою мірою, ніж предметний зміст мовлення. Етикетність спілкування полягає не тільки в нормативному застосуванні формул етикету в стандартних ситуаціях. Вона охоплює комунікативну поведінку людини загалом. Тому етикетність мовлення іноді називають куртуазністю (франц. *courtois* — витончений, люб'язний) людського спілкування. Адже і за межами етикетних ситуацій вербальне і невербальне мовлення може мати ознаки, які засвідчують ввічливість, тактовність, доброзичливість у ставленні до адресата, або створювати про мовця враження невихованого, нетактовного, грубого.

З точки зору національної специфіки мовленнєвого етикету варто зазначити, що структура його складається у кожній нації на її народній основі під впливом різних психологічних, соціально-політичних та культурологічних факторів [1].

Структуру мовленнєвого етикету визначають такі основні елементи мовленнєвої ситуації, які властиві всім мовцям: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, пропозиція, порада тощо. З-поміж них вирізняють ті, що “вживаються при встановленні контакту між мовцями – формули звертань і вітань; під час підтримання контакту – формули вибачення, прохання,

подяки; під час завершення контакту – формули прощання, побажання тощо. Це власне етикетні мовленнєві формули”. Також мовленнєвий етикет включає ще й “соціально-мовні символи етикетного рівня (наприклад, етикетні формули заперечення/незгоди і ствердження/згоди, формули запитань, що використовуються в певних соціально-культурних групах”. Таким чином, мовленнєвий етикет обслуговує весь комунікативний акт.

Мовленнєвий етикет, як соціально-лінгвістичне явище детермінований з функціонального боку, тобто в основі його виділення лежать спеціалізовані функції. Формановська Н.І. нарахує їх близько шести:

- контактна (фатична) функція – встановлення, збереження чи закріплення індивідуальних чи соціально-масових зв'язків і стосунків;
- функція ввічливості (конотативна) – пов'язана з проявами ввічливого поведіння членів колективу один з одним;
- регулююча функція (регулятивна) – пов'язана з вибором певної форми при встановленні контакту;
- функція впливу (імперативна, волюнтативна) – передбачає реакцію співбесідника – вербальну, жестову, діяльні сну;
- функція звертальна (апелятивна) – тісно пов'язана з імперативною, оскільки повернути увагу означає здійснити вплив на співбесідника;
- емоційно-експресивна (емотивна) функція – є факультативною, оскільки властива не всім одиницям мовленнєвого етикету.

Розглянемо основні формули мовленнєвого етикету.

Форми привітання, представлення, прощання залежать від ситуацій, в яких знаходяться співрозмовники, а також від їхнього ставлення один до одного. В офіційних і неофіційних ситуаціях використовуються кліше, наведені нижче.

Привітання (greetings), представлення (introduction) та прощання (leavetaking):

Good morning/afternoon/evening. – Good morning, afternoon, evening.

How do you do? – How do you do?

Hello! Nice to meet you. – Hello! Nice to meet you.

Let me introduce Mr. Black to you. – Hello. Pleased to meet you.

Mr. Brown. This is Mr. Green. – Hello. Pleased to meet you.

Good bye. – Good bye.

See you later. – Bye-Bye!

Для спілкування з малознайомими людьми (small talk) або підтримання бесіди можуть знадобитися кліше на нейтральні теми, прийнятні для таких ситуацій, як погода, спорт, новини, подорожі, позитивний коментар про країну, в якій людина опинилася, кіно, розваги, їжа тощо.

How do you like the weather? – It's pretty warm.

Did you have a good journey? – Yes, I did. It was really nice.

What do you think of our city? – It's very beautiful, indeed.

Пропозиція зробити що-небудь в односторонньому порядку або спільно (suggestion) може бути представлена такими фразами:

Let's discuss this point at the meeting, shall we? – Yes. I agree.

What about meeting some time tomorrow? – Fine. What time?

Shall we go to the theatre tonight? – That's a good idea.

Прохання (request) можна висловити наступним чином:

Would you be so kind as to pass the document, please? – Certainly.

Would you help me, please. – Of course.

Can you open the window, please? – Of course.

Will you do it for me, please? – Sure.

Запитати дозволу (asking permission) можна такими формулами:

May I pay in cash? – Yes, we accept cash.

Could I speak to Mr. Green? – Certainly, I am putting you through.

Mum, can I go on holiday with my friends? – I'm afraid, you can't. You are too young.

Запрошення (invitation) можна висловити таким чином:

Would you like to go to the cinema tonight? – I'd love to/I'd like to.

How about accepting my invitation? – Great, I think it's a good idea.

Вибачення (apologies) прийнято висловлювати у вигляді фраз:

I'm sorry I'm late. – It's OK. Please come in.

Excuse me for being late. – It's OK. Please come in.

I'm awfully sorry, but I've broken a cup. – Never mind.

I apologize for the delay. – It's quite all right.

Згоди (agreement) чи незгоди (disagreement) можна представити такими формулами:

It's a beautiful day. – Yes, it is, isn't it? (agreement)

The museum is closed today. – No, it isn't. (disagreement)

Формулами для привітань (congratulations) та побажань (wishes) є:

Congratulations (on) your birthday. – Thank you.

I wish you were happy. – Thank you.

Happy/Merry Christmas! – Thank you and the same to you.

Best wishes! (used for Women's Day, Victory Day, Constitution Day).

Висновки. Отже, в епоху глобалізації, яка охоплює численні сфери взаємодії країн і людей, на перший план виходять питання повсякденного або ділового спілкування, соціальних контактів, що і дає підстави для активного вживання формул мовленнєвого етикету. Мовленнєвий етикет представляє собою своєрідний механізм, лише з допомогою якого може відбуватися ефективна комунікація.

Мовленнєвий етикет є важливим елементом культури народу, продуктом культурної діяльності людини та інструментом такої діяльності. У виразах мовленнєвого етикету зафіксовано соціальні відносини тієї чи іншої епохи. Будучи елементом національної культури, мовленнєвий етикет відрізняється яскравою національною специфікою.

Саме тому англійський мовленнєвий етикет має велике практичне значення і заслуговує спеціального вивчення і постійного застосування.

Література

1. Босик О.С. Особливості мовленнєвого етикету / О.С. Босик // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – 2009. – Випуск 2. – С. 3-4.
2. Вайсбурд М.Л. Теоретичні основи методики навчання іноземним мовам у середній школі. / М.Л. Вайсбурд // – 2001. – С. 278.
3. Соколова Л.И. Речевой этикет / Л.И. Соколова, Л.В. Юрьева // Английский язык. Страноведение и речевой этикет. – 2013. – С. 28-34.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УКРАИНЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО КОЛЕБАНИЯ

В современной климатологии большая роль отводится исследованию таких климатических сигналов как Северо-Атлантическое и Арктическое колебания, которые посредством удалённых связей способны оказывать влияние на метеорологические параметры в сезонном временном масштабе. Однако, существует ещё один сигнал (продукт взаимодействия системы Океан-Атмосфера), действующий в бассейне Средиземного моря. Речь идёт о Средиземноморской осцилляции (СЗК) – *Mediterranean Oscillation (МО)*. Источником данного колебания выступает система взаимодействия Средиземного моря с примыкающей сушей, на фоне чего развиваются внутрисезонные аномалии геопотенциала в средней тропосфере. Так же как в случае с более крупномасштабными осцилляциями, СЗК оказывает влияние на различные метеорологические показатели посредством механизма дальнего действия. Влияние ощущается не только в пределах самого бассейна Средиземного моря, но также и на большей части Европы.

Впервые, данный тип низкочастотной изменчивости был описан в 1989 году *Conte M., Giuffrida A., и Tedesco S.* [1, с. 121-123]. Они условились определять СЗК в качестве атмосферного диполя аномалий в поле геопотенциала на уровне 500 гПа с двумя центрами – на западе и востоке Средиземного моря. При этом, большую часть вариаций в термическом, влажностном и циркуляционном режимах в районе Средиземноморья они объясняют проявлением различных фаз СЗК. Для количественной оценки интенсивности и фазового состояния данного колебания, Conte предложил использовать индекс СЗК – МОI, который рассчитывается как нормированная разница геопотенциала на уровне 500 гПа между Алжиром и Каиром.

Несмотря на то, что Средиземноморское колебание проявляется в большей степени на региональном уровне, его влияние не ограничивается лишь бассейном Средиземного моря, а распространяется на большую часть континентальной Европы, в частности и на территорию Украины. Оно проявляется в большей степени в зимний сезон, когда атмосфера в Атлантико-Европейском секторе наиболее активна, а местные циркуляционные процессы сводятся к минимуму.

В нашем исследовании мы определяли характер влияния различных фаз данного режима изменчивости на формирование аномалий приземной температуры в Восточной Европе и Украине. В качестве исходного материала, были использованы данные ре-анализа (NCEP/NCAR reanalysis I) среднемесячной температуры воздуха с декабря по март включительно в узлах регулярной сетки, размером 2,5 x 2,5 градуса для региона, ограниченного координатами: 20-45° в.д. и 55-40° с.ш; всего данные были взяты для 77 узлов.

Также использовались среднемесячные данные индекса Средиземноморского колебания за период 1958 – 2000 гг., рассчитанного как нормированная разница приземного давления между Алжиром (36.4°с.ш., 3.1°в.д.) и Каиром (30.1°с.ш., 31.4°в.д.). В качестве исходного материала для определения индекса послужил массив данных ре-анализа NCEP/NCAR.

В качестве методики статистической обработки исходной информации, мы использовали *композитный анализ*. Благодаря данному подходу, представилось возможным выделить «чистый» сигнал, отвечающий влиянию рассматриваемого колебания на температурный режим Восточной Европы. Подробнее с принципом композитного анализа можно ознакомиться в работе [6].

В результате проведенного композитного анализа, мы получили поля «чистых» сигналов влияния данной моды изменчивости для всего зимнего периода (с декабря по февраль включительно). В декабре (рисунок 2) влияние СЗК на формирование температурных аномалий в Украине и Азово-Черноморском регионе является не существенным, поскольку полученные значения композитов варьируют в среднем, от -1 до 1 . В целом, наблюдается тенденция возрастания сигнала в северо-западном направлении, где в районе Польши достигает $2,5$.

С приходом января, заметно возрастает влияние данного колебания. Из рисунка 3 заметно, что максимальные значения сигналов получены по северу Белоруссии, а также в странах Прибалтики, где разностные композиты составляют более 6 . Рассматривая территорию Украины, отчётливо видно, что степень влияния возрастает в северном направлении (при значениях композитов от 1 на юге до 5 в северных областях). Возрастание сигнала в северном направлении и его положительное значение указывает на то, что во время положительной фазы СЗК тёплые воздушные массы со Средиземноморья выносятся далеко на север, где обуславливают формирование зон со значительным отклонением приземной температуры выше климатической нормы.

Рисунок 2. Поле разностных композитов Средиземноморского колебания в декабре.

В феврале (рис. 4) структура полученного поля разностных композитов практически не отличается от той, что характерна для января. Прослеживается заметная тенденция возрастания величины сигнала в северном и северо-западном направлении, где он принимает значения до $6 - 7$. В районе Азово-Черноморского региона данное колебание практически не проявляет себя, о чём говоря околонулевые значения разностных композитов.

Рисунок 3. Поле разностных композитов Средиземноморского колебания в январе.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов:

- Для территории Украины наблюдается прямая зависимость между фазой колебания и знаком температурных аномалий (при положительной фазе происходит повышение температуры и наоборот);
- Максимальные значения композитов наблюдаются в северной части исследуемой области с численными значениями до 6 – 7 над Белоруссией и странами Прибалтики.
- При положительной фазе колебания преобладает западный / юго-западный перенос воздушных масс, что приводит к повышению температуры воздуха и частым оттепелям в зимний период в Украине, Белоруссии и Европейской территории России (ЕТР). В период отрицательной фазы наблюдается адвекция воздуха преимущественно с востока / северо-востока и как следствие – формирование отрицательных температурных аномалий в Украине.

Рисунок 4. Поле разностных композитов Средиземноморского колебания в январе.

Литература

1. Conte M., Giuffrida A., Tedesco S., «The Mediterranean Oscillation, impact on precipitation and hydrology in Italy» // Conference on Climate Water, pp. 121–137, Publications of the Academy of Finland, Helsinki, 1989.
2. Palutikof J. P. «Analysis of Mediterranean climate data: measured and modelled in Mediterranean Climate: Variability and Trends» // H. J. Bolle, Ed., Springer, Berlin, Germany, 2003.
3. Brunetti M., Maugeri M., Nanni T., «Atmospheric circulation and precipitation in Italy for the last 50 years» // International Journal of Climatology, vol. 22, № 12, pp. 1455–1471, 2002.
4. Papadopoulos V., Josey S., Bartzokas A., Somot S., Ruiz S., Drakopoulou P., «Large-scale atmospheric circulation favoring deep – and intermediate - water formation in the Mediterranean Sea // Journal of Climate, vol. 25, pp. 6079–6091, 2012.
5. Criado-Aldeanueva F., Javier Soto-Navarro F. The Mediterranean Oscillation Teleconnection Index: Station-Based versus Principal Component Paradigms // Hindawi Publishing Corporation Advances in Meteorology, Vol. 2013, Article ID 738501, 10 p.
6. Полонский А.Б., Кибальчич И.А. «Влияние Скандинавского колебания на температуру воздуха в Восточной Европе» - Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків, №1084, 2013 г. С. 175 – 181.

Ляшенко В.А.

соискатель кафедры агрометеорологии и агрометеорологических прогнозов Одесского государственного экологического университета
Оценка агрометеорологических условий

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УРОЖАЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С НЕОДНОРОДНОЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Введение. В настоящее время достаточно активно проводятся исследования, направленные на оценку агроклиматически возможной урожайности различных сельскохозяйственных культур. Одни из них выполняются в разрезе административных делений [4], другие – в разрезе выделенных ранее агроклиматических районов [2, 3], третьи

– в разрезе природных или ландшафтных таксономических единиц [1]. При этом как аппарат исследований применялся метод эталонных урожаев Тооминг Х. Г. или базовая агроклиматическая динамическая модель продуктивности сельскохозяйственных культур Полевого А. Н. [4]. Для оценки формирования урожайности культур для территорий с неоднородной подстилающей поверхностью считаем наиболее эффективным расчет потенциальной урожайности в разрезе отдельных элементов рельефа или местоположений.

Целью данной работы является анализ материалов расчетов урожаев винограда в различных местоположениях рельефа земель Надлиманского сельского совета Овидиопольского района Одесской области общей площадью 2991,934 га.

Методы исследования. Общий вид модели урожайности сельскохозяйственных культур по агроклиматическим ресурсам, конечной задачей которой является определение возможного ее уровня, имеет вид:

$$KVU = F(X_1) \cdot F(X_2) \dots \cdot F(X_n), \quad (1)$$

где $X_1, X_2, \dots, X_n$ - показатели агроклиматических ресурсов (ресурсы света, тепла и влаги).

В качестве таких показателей целесообразно использовать величин фотосинтетически активной радиации $\Sigma Qf_i''$ и запасы продуктивной влаги в почве, отнесенные к величине наименьшей полевой влагоемкости $\bar{W}/W_{HB}$. Тогда эта модель урожайности по агроклиматическим ресурсам принимает такой вид:

$$PU_i'' = 10^4 \cdot \eta_i'' \cdot K_{m_i}'' \cdot \frac{\Sigma Qf_i''}{q_i''}, \quad (2)$$

$$KVU_i'' = 10^4 \cdot \eta_i'' \cdot K_{m_i}'' \cdot \frac{\Sigma Qf_i''}{q_i''} \cdot \frac{W_i''}{W_{HB}}, \quad (3)$$

где KVU_i' , PU_i - соответственно климатически возможная и потенциальная урожайность; η_i'' , k_{m_i}'' , q_i'' - биологические характеристики конкретных культур: соответственно коэффициент использования фотосинтетически активной радиации конкретной культуры, коэффициент, характеризующий отношение хозяйственноценной части урожая к общей биомассе конкретной культуры при стандартной влажности,

теплотворная способность единицы урожая; i (1, 2, ..., 6) - культуры, '' '' - местоположение;

$\frac{W_i''}{W_{HB}}$ - фотосинтетически активная радиация и показатель увлажнения как отношение средних за период запасов продуктивной влаги в почве к ее наименьшей влагоемкости. Указанные показатели η_i'' , k_{m_i}'' , q_i'' являются параметрами модели, которые характеризуют основные морфологические и экологические особенности конкретных культур.

Результаты исследований. При проведении инвентаризации рельефа на исследуемой территории выявлены различные формы рельефа – равнинные участки, водораздельные пространства, склоны южной, северной, северо-восточной и западной экспозиции крутизной 3-7 и 8-12 °, а также верхняя, средняя и нижняя части склонов, всего 24 местоположения, для которых отличаются величины ресурсов света и влаги (фотосинтетически активной радиации и запасов продуктивной влаги).

Из литературных источников известно, что при современном уровне агротехники коэффициент использования ФАР виноградом η_i в среднем колеблется от 0,75 до 1,25%, коэффициент, характеризующий отношение хозяйственноценной части урожая к общей биомассе конкретной культуры при стандартной влажности k_{m_i} составляет 1,45, а теплотворная способность единицы урожая q_i равна 16750 МДж/кгм².

Коэффициент пересчета величины ФАР для выделенных на исследуемой территории местоположений изменяется от 0,90-0,99 для северных экспозиций до 1,08 – для южных. Влияет на изменчивость этого показателя и крутизна склонов: с ее увеличением на южных склонах коэффициент возрастает, а на северных – уменьшается. Изменчивость показателя увлажнения носит иную закономерность. На верхних частях склонов, по сравнению с равнинными участками, коэффициент увлажнения уменьшается (в большей степени для южных склонов), а в нижних частях склонов этот коэффициент увеличивается (в большей степени на северных склонах).

Результаты расчетов показали, что потенциальные урожаи винограда на исследуемой территории изменяются от 173 до 215 ц/га. Наибольшие урожаи возможны на южных склонах крутизной 8-12°, а наименьшие – на северных склонах той же крутизны, при величине урожая 199 ц/га – на равнинных участках. Таким образом, различия потенциальной урожайности в различных местоположениях исследуемой территории достигают 42 ц/га.

Диапазон изменчивости климатически обеспеченных урожаев, согласно выполненным расчетам, значительно больше – от 85-90 ц/га в в верхней части южных склонов крутизной 3-12° до 170 ц/га – в нижней части южных склонов той же экспозиции. Различия достигают 85 ц/га.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более детальных исследований территорий с неоднородной подстилающей поверхностью для анализа возможной урожайности различных сельскохозяйственных культур.

Литература

1. Витченко А.Н. Агроклиматическая оценка условий формирования урожая сельскохозяйственных культур // Актуальные проблемы общественных и естественных наук. – Минск: Вышэйшая школа. – 1981. – С. 145-146.
2. Ляшенко Г.В. Агроклиматическая оценка продуктивности сельскохозяйственных культур в Украине. – Одесса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». – 2011. – 249с.
3. Мищенко З.А. Комплексное районирование агроклиматических ресурсов продуктивности винограда в Украине // Украинский гидрометеорологический журнал. – 2006.-№1. – С.104-118.
4. Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур // Метеорология, климатология и гидрология. – Одесса. – 2004. Вып. 48. – С.195-205.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Багатырова М.Н.

*Старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права ДГПУ.
Махачкала, Республика Дагестан, Россия.*

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ВЫСШЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения информационного пространства и насущной потребности в развитии инновационных технологий в современном мире особую актуальность приобретают вопросы усиления научного потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов. В этой связи одной из важнейших задач современного развития общества становится поддержка образования и науки, от которых зависит экономическая, политическая и культурная стабильность любой развитой страны, ее авторитет на мировой арене.

С начала 90-х гг. XX в. в Российской Федерации осуществляется кардинальное преобразование экономической, социальной и политической сфер жизни общества, которое сопровождается всеобъемлющей реформой правовой системы, в том числе законодательства, правотворческих и правоохранительных органов, механизмов и средств реализации и обеспечения права. Эффективность преобразований в правовой сфере, их соответствие задачам, стоящим перед российским обществом и государством непосредственно зависит от уровня правовой культуры современного российского общества, где ключевое значение всегда имела и имеет правовая культура юристов, состояние и возможности их профессионального правосознания. Право - такой феномен общественной жизни, который формируется и функционирует благодаря сознанию и воле людей. Поэтому уровень развитости любой правовой системы во многом предопределяется правосознанием людей, ее профессионально создающих.

Главным, основным, базовым источником профессионального правового сознания в современном цивилизованном обществе является высшее профессиональное юридическое образование. Профессиональное юридическое образование, с одной стороны, является частью правовой культуры общества, выполняющей особые функции. Оно аккумулирует в себе правовую культуру общества и передает ее от одного поколения профессиональных юристов к другому. В этом аспекте юридическое образование выступает как форма воспроизводства профессиональной правовой культуры и подчиняется закономерностям развития и функционирования правовой системы общества.

С другой стороны, высшее юридическое образование является частью системы высшего профессионального образования страны. Оно имеет свои содержательные элементы в виде стандартов, образовательных программ и других документов; реализуется в различных формах специализированными социальными институтами - высшими учебными заведениями. В этом аспекте высшее юридическое образование выступает как часть образовательной культуры общества и подчиняется закономерностям функционирования и развития системы образования.

В своем выступлении на заседании итоговой коллегии Министерства образования и науки в марте 2011 г. Министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко подчеркнул, что «важнейшей составляющей инновационной экономики является формирование, в том числе эффективно функционирующего кадрового потенциала, отвечающего требованию непрерывного обновления знаний, умений и навыков. Во всем мире требование становится сегодня основным фактором, определяющим новую парадигму образования «не на всю жизнь, а через всю жизнь». Способность к постоянному обучению выступает как важнейшее качество, определяющее конкурентоспособность человека на рынке труда. При этом очень важно, чтобы людям нравилось учиться»¹.

¹ Материалы к выступлению Министра образования и науки Российской Федерации А.Фурсенко на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России 19 марта 2011 года.

Необходимость изменения действующих и создания новых институтов, относящихся к системе юридического образования в России, вызвана, прежде всего, процессами внутреннего развития страны, подвергавшейся за последние два десятилетия массивному, не всегда удачному реформированию. Нынешнее состояние указанной системы, также как ее проблемы и трудности - порождение современной ситуации в России и это обстоятельство, естественно, определяет задачи всей деятельности по переустройству образовательной сферы в контексте экономических, политических и культурных реалий.

В отношении современных научных работ, посвященных вопросам правового регулирования высшего юридического образования стоит отметить, что, во-первых, они весьма немногочисленны; во-вторых, достаточно фрагментарны и касаются лишь отдельных сторон этой комплексной проблемы; в-третьих, анализ вопросов высшего юридического образования часто исчерпывается эмоциональными оценками и не содержит обоснования закономерностей развития российского высшего юридического образования как части мировой и национальной систем высшего профессионального образования.

Современный этап развития юридического образования в России характеризуется рядом достаточно противоречивых тенденций. С одной стороны, общество и государство остро нуждаются в грамотных и квалифицированных юристах. Потребности рыночной экономики увеличивают спрос на юридические услуги, поскольку ведение любых коммерческих операций настоятельно требует адекватного правового сопровождения, осуществляемого профессионалами высокой квалификации. Действительно, безграмотные или непрофессиональные действия по предоставлению юридических услуг в различных сегментах рынка могут поставить под вопрос стабильность хозяйственного оборота. Государственный и муниципальный аппараты также испытывают потребность в квалифицированных и по-новому мыслящих юристах, готовых обеспечить завершение начатых в стране реформ, в том числе судебной и правовой. С другой стороны, наблюдается снижение качества юридического образования в результате снижения государственного контроля за этой важнейшей сферой жизни общества. Сам термин «реформа» по отношению к образованию приобрел какой-то внушающий страх смысл. Очень часто реформы образования ассоциируются в общественном сознании с попытками окончательного разрушения доставшихся от прошлого надежных и конкурентоспособных общественных институтов.

Юристов в России много, по словам Д.А. Медведева, просто закритично высокое количество. Поэтому и работу они найти не могут. А если и находят, то «это еще опаснее», поскольку уровень образования у них крайне низкий».² Дерегулирование сферы юридических услуг очень негативно сказывается на состоянии высшего юридического образования. Студенты, обучаясь в вузах, недостаточно мотивированы на тщательное и глубокое изучение правового материала, развитие навыков устных выступлений и составления юридических документов, приобщение к стандартам профессиональной культуры, поскольку знают, что для самостоятельного оказания юридических услуг достаточно иметь только диплом. Получение какого-либо практического опыта не требуется, сдавать квалификационный экзамен (как это делают во всех развитых странах) не нужно, следовать строгим правилам юридической этики не обязательно, и, более того, привлекать к профессиональной ответственности за некачественную юридическую помощь никто не вправе. В такой ситуации студенты просто не задумываются о том, что нужно лучше учиться для того, чтобы потом получить право самостоятельно оказывать юридические услуги.

Юридическое образование является очень популярным в нашей стране, очень развитым, но, к сожалению, имеет очень серьезные недостатки. Качество подготовки студентов, получающих образование в форме дистанционных технологий, экстерната или в

² Дмитрий Медведев собирается поднять качество правового образования [Электронный ресурс]. URL: <http://www.izvestia.ru/education1/article3127573/>

неаккредитованных вузах и их филиалах не всегда соответствует государственным образовательным стандартам высшего юридического образования³.

В условиях сегодняшнего дня правовые знания нужны любому человеку, ибо без юридически грамотных людей невозможно создать цивилизованное, свободное гражданское общество и строить подлинно правовое, демократическое, справедливое, эффективное государство. Строительство правового государства, поступательное движение к этому строю предполагает повышение юридической грамотности, рост правосознания и правовой активности населения. Отсюда происходит важность широкого и углубленного правового воспитания, которое в правовом государстве должно стать необходимой и высокозначимой частью гражданского воспитания⁴.

Литература:

1. Дмитрий Медведев собирается поднять качество правового образования <http://www.izvestia.ru>

2. Материалы к выступлению Министра образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России 19 марта 2011 года.

3. Прогноз развития высшего образования в России: 2009-2011 гг. / О. А. Александрова - М.: МАКС Пресс, 2013.

4. Еникеев З. Д. Актуальные проблемы юридического образования и правового воспитания в современной России и других странах СНГ. // Евразийский юридический журнал. - 2010. - № 11(30). - С. 45.

Мислива К. В.

*Студентка 4 курсу Міжнародно-правового факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»*

«ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЗУ «ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ» В РАМКАХ ОСТАННІХ ЗМІН»

Законодавство України з питань банкрутства пройшло свою власну історію становлення та розвитку від проголошення незалежності нашої держави. В першій редакції закону, яка була прийнята 14.05.1992 року, він називався ЗУ «Про банкрутство». Проте, в подальших його редакціях його назву було змінено на ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яку він зберіг до сьогодні. Існуючий Закон давно потребував змін та вдосконалення, які зможуть спростити та скоротити довготривалий процес відновлення платоспроможності боржника або процес визнання такого боржника банкрутом. Разом із змінами в найменуванні також відбулись суттєві зміни і в його змісті, тому актуальність теми полягає у визначенні та систематизації позитивних та негативних положень даного закону.

Що стосується позитивних положень вищевказаного закону, то до них можна віднести, зокрема:

- Інтернет-оголошення про банкрутство. Яке є, по-перше нововведенням порівняно із попередніми редакціями закону, а по-друге, таке явище в рамках господарського процесу зустрічається лише у провадженні про банкрутство. Таке оголошення опубліковується на сайті ВГСУ у встановленій законом формі (ч. 10 ст. 16 ЗУ).

- Ініціаторами процедури санації боржника до порушення судом провадження у справі про банкрутство є сам боржник чи кредитор, які бажають реального відновлення скрутного становища боржника і тим самим втримати його на плаву, а не навпаки допомогти йому потонути.

³ Прогноз развития высшего образования в России: 2009-2011 гг. / О. А. Александрова - М.: МАКС Пресс, 2013.

⁴ Еникеев З. Д. Актуальные проблемы юридического образования и правового воспитания в современной России и других странах СНГ. // Евразийский юридический журнал. - 2010. - № 11(30). - С. 45.

- Усі майнові спори до боржника (трудові спори, корпоративні спори, про недійсність правочинів, податкові спори і т.д.) розглядатимуться господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Це є досить вигідно для сторін, так як свідчить про економію часу для сторін, та оперативність судового розгляду.

- Позитивним є також положення ст. 20 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка надає можливість арбітражному керуючому або конкурсному кредитору оскаржити правочини або майнові дії боржника, які були вчинені ним після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передувало такому порушенню. За підстав, передбачених у статті, суд виносить ухвалу, якою визнає недійсність правочину. Метою даної норми є захист прав кредиторів та унеможливлення відчуження боржником майна, яке йому належить чи здійснення фіктивних дій щодо нього.

- Врегулювання статусу «забезпеченого кредитора» (який являє собою кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника. Даний суб'єкт відповідно до ЗУ має право на отримання інформації від розпорядника майна та надавати свої доводи та заперечення щодо заяв із грошовими вимогами інших кредиторів)

- Врегульовані відносини кредиторів між собою, ведення реєстру кредиторів а також встановлення порядку виявлення кредиторів (ст. 23 ЗУ).

- Зміна статусу арбітражного керуючого який, за нововведеннями є суб'єктом незалежної професійної діяльності, право на здійснення якої має особа, що отримала відповідне свідоцтво і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Таким чином, арбітражний керуючий не є суб'єктом підприємницької діяльності, як це передбачалося попередньою редакцією Закону.

- Введено автоматизовану систему призначення арбітражних керуючих. Арбітражний керуючий не буде пов'язаний ані з боржником, ані із кредиторами. Ухваливши заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, суд звертається до автоматизованої системи із запитом щодо визначення арбітражного керуючого з Єдиного державного реєстру арбітражних керуючих.

- Новим законом передбачено розділ, який стосується продажу майна банкрута, чітко визначено вимоги до договорів купівлі-продажу майна з аукціону. Також встановлено, що майно боржника буде продаватися переважно на аукціонах. Разом з тим ліквідатору законом надано право продавати майно за прямими договорами будь-якій третій особі – головне, щоб на це була згода комітету кредиторів і забезпечувалася найвища ціна. Чітко прописано процедуру продажу майна з аукціону, введено електронні торги, встановлено чітку процедуру визнання аукціону таким, що не відбувся, та його усунення. Передбачена процедура звернення кредитора або ліквідатора до суду із заявою про визнання результатів торгів недійсними або визнання договору купівлі-продажу з торгів не дійсним.

- Конкурсні кредитори, які прострочили строк подачі до господарського суду письмової заяви з вимогами до боржника, тепер матимуть змогу заявити вимоги й після закінчення строку, встановленого для їх подання. У такому випадку вимоги кредиторів будуть погашатися в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, тобто в останню чергу. Таке нововведення вважається позитивним, оскільки зараз Законом передбачено, що вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними. А встановлений тридцятиденний строк для заявлення вимог до боржника є граничним та не підлягає поновленню.

- Чітке встановлення строків. Так, розпорядження майном вводиться на 115 днів з можливістю його продовження на два місяці. Санація проводиться протягом 12 місяців, ліквідація здійснюється також протягом року без можливості продовження ліквідаційної процедури.

Зважаючи на позитивні моменти, в законі присутні певні недоліки.

1. Недоліком у нововведенні стосовно публікації оголошення на веб-сайті є відсутність чітко передбаченого строку, протягом якого має бути опубліковано оголошення на веб-сайті ВГСУ, а також не визначено, хто має подавати таке оголошення: суд, боржник чи кредитор

2. Виникнення колізій у зв'язку із застосуванням ст.95 та ст.16 ЗУ, щодо ліквідаційної процедури. Законодавець не встановив момент в який боржник повинен визнаватись банкрутом.

3. Досудова санація може бути введена на строк до 12 місяців і передбачає також заборону порушення провадження у справі про банкрутство боржника. Лише у випадку виникнення нової заборгованості, яка загрожує платоспроможності підприємства, суд порушує провадження у справі про банкрутство і припиняє досудову санацію. Досудова санація дозволяє боржнику домовитись із кредиторами, реструктуризувати заборгованість та відстрочити деякі виплати, знижуючи ризик банкрутства.

3. У ч.3 ст.2 ЗУ визначено, що «законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання неплатоспроможним (банкрутом) банку застосовується з урахуванням норм законодавства про банки і банківську діяльність». Проте це положення прямо суперечить вимогам ч.7 ст.36 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», де передбачено, що дія закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» на банки не поширюється, що свідчить про ще одну колізійну норму.

4. Також до недоліків можна віднести певну неточність у понятійному апараті профільного закону.

Отже, підсумовуючи викладений матеріал, потрібно наголосити на тому, що позитивні та негативні сторони ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викладені мною не є вичерпними. Звісно, даний закон не є ідеальним, проте його позитивні сторони переважають над негативними.

Література

1. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI), [Електронний ресурс]: Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_606600-13

2. Інна Рудник. Банкрутство по-українски: две стороны медали [Электронный ресурс]: Юридическая Газета - 2014 - Режим доступа к источнику:

<http://lp.ua/ru/media/publications/article/3-publications/1312-bankruptcy-in-ukraine-two-sides-of-the-coin>

Чумакова С.В.

докторант ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»
Реализация инновационно-педагогических технологий в системе непрерывного
художественного образования

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РИСУНКУ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН».**

Abstract

At the present time a substantial increase of the interest in art-education is observed. The present society now more than ever requires creative people with fresh thinking, who can promote their original ideas in the different areas of life.

The profession of graphic designer is directly related to the production of creative projects. But his work is impossible without good knowledge of the graphic language and ability to create vivid images on paper.

The use of innovation technologies in the process of drawing learning will help in the design artists to develop their creativity.

Key words: innovation technologies in education process, creative thinking, graphic images, creativity

В настоящее время понятие «арт» (англ. – искусство) прочно закрепилось в языке образования. Им обозначают достаточно широкий спектр направлений и специальностей, относящихся к творческой индустрии (театр, кино, музыка, изобразительное искусство, дизайн, архитектура и др.). Интерес к арт-образованию связан, прежде всего, со сменой «эпохи управленцев» на эпоху экспертного знания. Постепенно право первенства переходит от управленцев к креативным, творческим людям, носителям специализированных знаний и умений, профессионалам в своей сфере. Сегодня как никогда обществу нужны творческие, активные люди, способные в случае необходимости переходить через привычные границы возможного, открывать новые пути в науке, технике, управлении, образовании и, в том числе, и в искусстве.

Существует много разных определений понятий, «креативность», «креативное обучение», «творческое мышление», «творческая активность», однако все они затрагивают определенные качества личности. Это такие качества, как пытливость, любознательность, способность «с головой» уходить в решение какой-либо задачи, интерес ко множеству разных вещей, способность находить оригинальные идеи или получать оригинальный результат, независимость и изобретательность в методах реализации. Изучение исследований проводимых в данной области отечественными и зарубежными учеными, собственные наблюдения позволили сделать вывод, что базовым показателем креативности мышления является способность личности устанавливать многочисленные связи между различными предметами и явлениями в окружающем мире. Обывателю эти связи могут показаться несущественными или даже абсурдными, но человеку творчески мыслящему, креативно-видящему они дадут толчок к открытию новых способов действий, утверждению новых взглядов, убеждений.

Существует ряд профессий, где креативность является необходимым качеством будущего специалиста. Прежде всего, это творческие направления и специальности к числу которых относится Дизайн.

Одним из условий, способствующих формированию креативности у художников-дизайнеров, является использование в образовательном процессе современных инновационных технологий. Инновационное образование ориентируется на студента и педагога, как главных субъектов образовательного процесса. Их интересы – духовные,

интеллектуальные, культурные - служат предпосылкой становления профессионального мышления, а потому выносятся в центр внимания такого образования.

Новшества науки и техники, внедренные в жизнь, существенным образом ее изменили. Выросло целое поколение, воспитанное на цифровых технологиях, ориентированное на потребление и более индивидуалистичное. Главной характеристикой нынешней молодежи является их максимальная приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать, но, в то же время, образ их мыслей отличается фрагментарностью, а в некоторых вопросах – поверхностностью. Мышление таких людей ориентировано на то, чтобы перерабатывать информацию короткими порциями, это так называемое «клиповое мышление». Учащимся, имеющим подобный вид мышления трудно долгое время сосредотачиваться на определенной информации, поэтому педагогу необходимо пересмотреть способы и пути подачи материала. При изучении предметов «Основы изобразительной грамоты», «Академический рисунок» большинство преподавателей придерживаются традиционных подходов. Однако, наряду с традиционными подходами в обучении рисунку, целесообразно применять инновации, общаться со студентами на понятном им языке. Дизайн связан с визуализацией образов, поэтому на занятиях по рисунку необходимо показывать слайд-фильмы, фильмы-презентации, обеспечив тем самым восприятие информации не только аудиально, но и визуально. Положительное новшество, используемое в процессе обучения рисунку – объяснении нового материала с использованием интерактивной доски. Это устройство позволяет объяснить сложный материал, сохраняет рисунки, выполненные на разных стадиях, помогая тем самым, студентам сравнивать и анализировать информацию. Особенно это положительно сказывается при изучении тем, связанных с особенностями стилизации и трансформации формы предметов и объектов. Графические планшеты также могут помочь преподавателю в объяснении теоретического материала. Они позволяют создавать быстрые зарисовки, показывать возможности дальнейших преобразований в работе с формой.

Однако применение перечисленных технических средств обучения требуют от преподавателя специальной подготовки к занятию. Определения, на каком этапе объяснения целесообразно включить показ. При этом учащийся должен сам пробовать показанные методы работы в своей практике как в работе с техническими средствами, так и на бумаге.

Литература

1. Агейкин М.А., Гридина Е.Г., Пудалова Е.И. Единая информационно-аналитическая система подготовки кадров – основа информационной среды отрасли - М.: Информационные и телекоммуникационные технологии.//Научный и общественно-информационный журнал. №12, 2011. С. 95-99.
2. Википедия. Статья «Методы обучения». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>. [Дата обращения: 05.12.2010].
3. Иконников А. И. Пути совершенствования системы обучения академическому рисунку на художественно-графических факультетах педвузов: дис. ... докт. пед. наук / А. И. Иконников. М., 1999. 400 с.
4. Информационные технологии в учебном процессе: нормативное обеспечение, рекомендации из опыта работы / сост. О. Н. Черненко. Волгоград, 2007.
5. Каишев С. С. Интерактивные методы обучения педагогике. – Минск: Высшая школа. – 2004. – 176 с.
6. Суворова Н.Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы» [Текст] / Н.Н. Суворова. М., 2005.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМОРОЗВИТКУ МАГІСТРАНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Проблема готовності майбутніх фахівців до саморозвитку активно вивчається вітчизняною і зарубіжною педагогікою. Підготовка магістрантів, у тому числі магістрантів педагогічного профілю, до ефективної професійної трудової діяльності – головне завдання навчально-виховного процесу у сучасних ВНЗ. У процесі такої підготовки важливим є формування готовності магістранта педагогічного профілю до професійного саморозвитку, складовими якого є самовиховання і самоосвіта.

Самоосвіту визначаємо як спеціально організовану, самостійну, систематичну, пізнавальну діяльність, спрямовану на досягнення певних особистісних або суспільно значущих освітніх цілей. Самоосвіта – це система розумового й світоглядного самовиховання, саморозвитку, що призводить до вольового й морального самовдосконалення [].

Успішне розв'язання комплексу питань самоосвіти у вищій школі можливе за умови безперервної, цілеспрямованої, систематичної та науково обґрунтованої роботи. У зв'язку з цим підготовка магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних закладах повинна максимально забезпечувати процес формування готовності майбутнього вчителя до професійного саморозвитку як передумову досягнення високої якості їх педагогічної діяльності.

Аналіз наукової літератури з цього питання дає підстави вважати, що проблема готовності до різних видів педагогічної діяльності є об'єктом наукового інтересу багатьох вчених. Тема самоосвіти і саморозвитку є актуальною і значимою в наш час, її розв'язання є нагальним завданням педагогічної теорії й практики.

Проблема готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку стала об'єктом спеціальних досліджень порівняно недавно тому вивчення факторів, які впливають на цей процес є значимим у досягненні бажаних позитивних результатів.

Як відомо формування готовності до саморозвитку магістрантів педагогічного профілю є процесом безперервним і складним. Це пояснюється багатовекторністю і значною унікальністю протікання цього феномену у кожній окремої особистості. Саме тому особливе значення при його організації відводиться вивченню і обліку факторів, які впливають на даний процес.

При вивченні факторів, що впливають на формування готовності до професійного саморозвитку магістрантів у ВНЗ, нас зацікавили праці вітчизняних і закордонних дослідників А. Бехтер, Н. Касаткіної, А. Кужельний, О. Кокшенової, А. Леонтьєва, Р. Парфірьєвої. Вчені розглядали ці фактори, як такі, що впливають на розвиток особистості студента і самовизначення молоді.

Розглянемо деякі з тих, що пропонуються у наукових джерелах. Так, Р. Парфірьєва, стверджує, що розвиток особистості студента відбувається шляхом його соціалізації у суспільстві, тож, на нього мають вплив наступні фактори: макрофактори (суспільство і держава), мезофактори (етнокультурні умови, де живе і розвивається людина), мікрофактори (родина, дитячі дошкільні і шкільні заклади та інші інститути соціалізації) [1].

Н. Касаткіна [2] і Т. Чурекова [3] поділяють всі фактори процесу самовизначення молоді на загальні, регіональні та психологічні.

Загальні (соціально-економічні умови життя людини, духовну культуру суспільства, засоби масової інформації та ін.)

Регіональні (специфічні особливості економічного та демографічного розвитку регіону, які впливають на обрання професії і професійний вибір молоді)

Психологічні фактори поділяють на три групи:

- фактори, які зумовлені віковими особливостями молоді;
- фактори, які впливають на формування ціннісних орієнтирів;
- фактори особистісного характеру (схильності, здібності, інтереси, психофізіологічні якості, рівень загальноосвітньої підготовки).

О. Леонтьєв вважав, що всі фактори доцільно поділити на дві великі групи: об'єктивні (залежать від економічних, політичних і культурних особливостей суспільства, суб'єктивні (мотиваційно-споживчі якості, цінності, особистісні якості, здібності) [4].

На підставі літературних джерел і наведених прикладів можна говорити про різноманітні підходи науковців до групування факторів, які впливають на процес розвитку і готовності до саморозвитку особистості.

О. Кокшенова на підставі результатів наукових досліджень у цьому напрямку, і враховуючи вже існуючі класифікації, доходить висновку, що доцільним є поділ факторів впливу на формування готовності до саморозвитку, в тому числі професійного саморозвитку, на три групи: соціально-економічні, психологічні і організаційно-педагогічні фактори. Така класифікація не є обов'язковою і заснована на положенні про можливість в умовах освітньо-виховного процесу враховувати і управляти цими факторами [5].

До групи соціально-економічних факторів впливу на формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх педагогів, у тому числі магістрантів педагогічного профілю, відносять: стан ринку праці у регіоні, престиж освіти і професії у кожному конкретному регіоні, попит на тих чи інших спеціалістів; соціальне положення й рівень освіти батьків; матеріальні можливості батьків.

До групи психологічних факторів, що впливають на формування готовності включають: мотиви вибору професії; прагнення до успіху у діяльності; цілеспрямованість поведінки, яка формується під впливом стійкої системи свідомих ціннісних орієнтирів; емоції, під впливом яким відбувається формування готовності магістрантів до професійного саморозвитку і майбутньої професійної діяльності; вольові характеристики особистості: сила волі, самоповага, впевненість у власних силах і правильності обраного шляху.

До групи організаційно-педагогічних факторів, які впливають на формування готовності до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю належать: організація освітньо-виховного процесу; відповідний рівень викладання дисциплін; тип взаємин викладачів і студентів.

З огляду на вищезазначене, доходимо висновку, що умовами формування готовності до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю є забезпечення цілісної взаємодії соціально-економічних, психологічних і організаційно-педагогічних факторів упродовж періоду їх навчання у вищому навчальному закладі. Особливе місце у процесі професійного самовизначення і становлення займає педагог як друг, наставник і приклад для наслідування.

Дослідження факторів, які впливають на формування готовності до професійного саморозвитку магістрантів у вищих навчальних закладах, у тому числі магістрантів педагогічного профілю, дозволяють моделювати та створювати оптимальні умови для формування мотивації і рефлексії, які направлені на зростання і удосконалення професійного рівня майбутнього педагога.

Список використаних джерел

1. Парфирьева Р. А. Гуманизация образования как фактор преобразования общества. Текст. / Р. А. Парфирьева. Дисс. кан. фил. наук. – М., 1992. – 154 с.
2. Касаткина Н.Э. Теория и практика формирования профессионального самоопределения молодежи в условиях непрерывного образования: Дисс. докт. пед. наук. М., 1995. – 428 с.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Искакова М.К.,

*доцент кафедры интернатуры по стоматологии Казахского национального
медицинского университета (КазНМУ)*

Курмангалиева Г.А.,

*ассистент кафедры интернатуры по стоматологии Казахского национального
медицинского университета (КазНМУ)*

Шепетова К.К.,

Алтаев К.Ш.,

Усайнов Н.Г.,

Ибрагимова А.Е.,

Тургаева Г.М.,

врачи-интерны Казахского национального медицинского университета (КазНМУ)

Профильное обучение

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ.

При проведении занятий с целью совершенствования теоретических, практических знаний, навыков и умений необходимо использовать инновационные или интерактивные методы обучения. Использование инновационных методов в образовательном процессе способствуют развитию ключевых компетенций, в первую очередь, профессиональной подготовки, развивают логическое, аналитическое, клиническое мышление. Сами по себе инновационные методы обучения вызывают, несомненно, интерес у самих обучающихся к предмету, к специальности, формируют и совершенствуют коммуникативные навыки между преподавателем и интернами, между пациентом и интерном.

Одной из стратегических задач нашего университета является подготовка высококвалифицированных, компетентных и конкурентноспособных на рынке труда специалистов. Подготовка такого уровня специалистов возможна путем внедрения в образовательный процесс инновационных (интерактивных) методов обучения. Этап внедрения, проведения занятия, несомненно, зависит от уровня понимания и владения данными методами не только самим преподавателем, но и самими интернами.

Интерактивное обучение («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) — это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится [1].

Задачами инновационных форм обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса; эффективное применение учебного материала и использование его в практической деятельности; самостоятельный выбор и постановка правильного клинического решения; обучение работы в команде, обучение проявления терпимости к любой точке зрения, уважение прав каждого на собственную точку зрения при решении клинических вопросов; совершенствование отношения к пациентам, коллегам, медицинскому персоналу; совершенствование коммуникативных и профессиональных навыков.

Для успешного проведения занятия необходимо использовать алгоритм, который состоит из нескольких этапов: 1 подготовка к занятию; 2.вступление (актуальность, цели, задачи); 3. основная часть занятия; 4.выводы (рефлексия), включая дебрифинг. Первый алгоритм предусматривает активную подготовку преподавателя и интерна, так как именно от этого алгоритма будет зависеть успех занятия. До начала занятия преподаватель и сами интерны знают какой активный метод обучения будет использован при разборе темы. Это позволяет подойти с творческой позиции обеим сторонам: использование нескольких

вариантов «домашних заготовок» позволяет усложнять задания, поощрять дополнительными баллами за правильный ответ или ставить штрафные баллы в случае не полного или не правильного ответа. Второй алгоритм может провести как преподаватель, так сам интерн, в роли модератора занятия. Наилучшим, на наш взгляд, вариантом является роль преподавателя в виде слушателя, т.н. «пассивная роль», а «активная роль» отводится интернам, которые в процессе разбора темы дополняют друг друга, проводя анализ различных клинических ситуаций, интерпретируя дополнительные методы обследования они закрепляют профильные знания. Основой занятия является 3 алгоритм, который наиболее четко определяет правила поведения интернов при разборе темы: умение провести анализ по разнообразным медицинским проблемам: диагностике, клинике, лечению и профилактике. Очень важным является способность преподавателя умело направлять на поиск правильного решения по оценке дифференциально-диагностических признаков заболевания, по постановке диагноза, рациональному выбору метода лечения и др., а также уметь проявлять толерантность к точке зрения обучающихся и помочь им в поиске эффективных результатов [2,3]. Более того, применение инновационных методов способствует лучшему пониманию, усвоению темы, вызывают соревновательный дух между обучающимися.

Мы хотели бы привести в качестве примера использование активного метода в формате игры «Кто возьмёт миллион» при разборе темы: Пломбировочные материалы. Были подготовлены 22 слайда в мультимедийной презентации с заданиями различной степени сложности, степень сложности определяла баллы: чем сложнее уровень, тем выше балл. Преподаватель объясняет сценарий проведения занятия: на слайдах вопрос и к нему несколько вариантов ответов: при выборе ответа на экране появляется красная полоса, символизирующая правильный вариант ответа и с правой стороны появляются баллы. При наборе высоких баллов появляется слайд, на котором написан «Приз» и соответственно интерн получает дополнительные баллы (рисунок 1). В конце разбора темы подводится общий итог, который построен на принципе объективности, т.к. заключительные баллы подсчитываются автоматически.

Таким образом, основная идея приведенного метода заключается в предоставлении обучающемуся максимально широких возможностей проявить свои знания, умения, продемонстрировать логическое, клиническое мышление. Данный активный метод позволяет оптимально адаптироваться к реальной действительности, к реальной клинической ситуации и возможности применения ключевых компетенций (знания, операциональные навыки, владение коммуникативными навыками, уровень владения работы с дополнительной литературой).

Рисунок 1 - Пример из презентации по теме с заданиями для интернов

Использованная литература:

1. Иоффе А.Н. Активная методика – залог успеха / Гражданское образование. Материал международного проекта. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 382 с.
2. Исакова М.К. Сравнительный анализ использования активных методов обучения среди студентов старших курсов. В сб.: Материалы международной конференции «Летние научные чтения». - Киев.- 2013.- С.46-49.
3. Исакова М.К., Жартыбаев Р.Н. Формирование научного и профессионального мышления в интернатуре. Ежемесячный научный журнал «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия». - г. Новосибирск.- 2014.- с. 23-24.

**Пашкевич А.М.,
Антоненкова Н.Н.**

*биолог онкологического отделения генетики,
зам. директора по организационно-методической работе,
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова*

КЛИНИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙ ПРОБАНДОВ – ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, СТРАДАЮЩИХ ВЫСОКОЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Среди актуальных проблем онкологии, требующих глубокого изучения, одно из первостепенных мест принадлежит высокозлокачественным глиальным опухолям головного мозга. По данным American Cancer Society, (2000) частота первичных опухолей головного мозга (ОГМ) в различных странах составляет 4–14 случаев на 100 тыс. населения, вторичных – приблизительно в 4 раза выше [1]. По данным Белорусского канцер-регистра на протяжении последних десяти лет в Беларуси первичными опухолями головного мозга ежегодно заболевает около 400 человек [2].

Подавляющее большинство от всех злокачественных новообразований головного мозга составляют глиальные опухоли различной степени дифференцировки [3]. Высокозлокачественные глиальные опухоли головного мозга считаются наиболее агрессивными опухолями головного мозга. Из глиальных опухолей наиболее велика доля глиобластом (у мужчин 16,7%–20,8% и 13,6% – у женщин), а также астроцитом (у мужчин 17,9%–22,1% и у женщин – 14,8%), причем злокачественные формы астроцитом

преобладают над доброкачественными в 1,3 раза чаще среди лиц мужского пола и в 2 раза чаще среди женщин. Наиболее часто (70,4%) среди глиом диагностируются опухоли больших полушарий головного мозга (American Cancer Society, 2000) [4,5]. Известны семейные случаи заболеваний опухолью головного мозга, например, семейные глиомы головного мозга. В исследованиях Wrensch M.et.al. (1997), Malmer B.et.al. (2006) установлено, что заболеваемость глиомами повышается в случае, если семейный анамнез отягощен глиомами [6,7].

Цель – проведение клинико-генеалогического анализа у пациентов, страдающих высокозлокачественными глиальными опухолями головного мозга для изучения их особенностей у жителей Республики Беларусь.

Материалы и методы. Методом очного и заочного почтового анкетирования проводились сбор, клинико-генеалогический анализ семейного онкоанамнеза у 32 пациентов (14 мужчин и 18 женщин), страдающих высокозлокачественными глиальными опухолями головного мозга (глиобластома $n=16$ (50%), астроцитомы $n=12$ (37,5%), олигоастроцитомы $n=2$ (6,3%), олигодендроглиома $n=1$ (3,1%), олигоастроцитомы с очаговыми признаками глиобластомы $n=1$ (3,1%)) и получавшими лечение в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александра с 2013 по 2015 г.г. Средний возраст установления диагноза составил $46,7 \pm 13,3$ года.

Анкета включала детальные вопросы по семейному онкоанамнезу: пациентов просили указать вид злокачественных новообразований, которыми страдали их кровные родственники, возраст на начало болезни, встречающиеся случаи злокачественных опухолей для всех мужчин и женщин – родственников первой степени родства (мать, отец, сестры, братья, дочери и сыновья), и отбор родственников второй степени родства (бабушек и дедушек по материнской и отцовской линиям) с встречающейся патологией, в анкетный опрос были включены сведения о других родственниках, таких как тети, дяди с отягощенным онкологическими заболеваниями анамнезом. В анкетах указывали возраст всех родственников на текущий момент или возраст смерти.

Результаты. Среди 32 пробандов с диагнозом высокозлокачественных глиальных опухолей головного мозга, подвергшихся анкетированию, у 20 (62,5%) имел место отягощенный онкологическими заболеваниями анамнез

(в 60% случаев – у женщин и у 40% случаев – у мужчин).

В структуре онкологических заболеваний, которыми страдали родственники пробандов, имеющих высокозлокачественные глиальные опухоли головного мозга, наиболее часто встречались: рак молочной железы (35%), рак легкого (35%), рак желудка (25%), рак прямой кишки (20%), опухоль головного мозга (доброкачественная) выявлена только у 1(5%) родственницы I линии родства. Полученные данные не коррелируют с данными, полученными в исследованиях Wrensch M. et.al. (1997) и Malmer B.et.al. (2006).

Выводы 1.Клинико-генеалогический анализ позволил установить, что наиболее часто у родственников пробандов, страдающих глиальными опухолями головного мозга встречались: рак молочной железы, рак легкого, рак желудка, рак прямой кишки. Высокозлокачественных глиальных опухолей не отмечено ни у одного родственника.

2.Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения роли наследственных факторов в развитии глиальных опухолей у жителей Беларуси.

Литература

1. The epidemiology of glioma in adults: a "state of the science" review / Q. T. Ostrom [et al.] // *Neuro Oncol.* – 2014. – Vol. 16. – P. 896–913
2. Океанов, А.Е. Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь (2004–2013) / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф.Левин; под ред. О.Г. Суконко. – Минск: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александра, 2014. – 382 с.
3. Germline Mutations in Shelterin Complex Genes Are Associated With Familial Glioma / N. Matthew [et al.] // *J. Natl. Cancer Inst.* – 2015. – Vol. 107, № 1. – Mode of access : doi: 10.1093/jnci/dju384. – Date of access : 25.04.2015.

4. The epidemiology of glioma in adults: a review / Q. Ostrom [et al.] // *Neuro-Onc.* – 2014. – Vol. 16, № 7. – P. 896–913.
5. Glioma Epidemiology in the Central Tunisian Population: 1993-2012 / S. Trabelsi [et al.] // *Asian Pac. J. Cancer Prev.* – 2014. – Vol. 15, № 20. P. 8753–8757
6. GLIOGENE an International Consortium to Understand Familial Glioma / Malmer B, [et al.] // *Cancer Epidemiol. Biomark. Prev.* – 2007. – Vol. 16, № 9. – P. 1730–1734
7. Description of selected characteristics of familial gliomas patients – results from the Gliogene Consortium / S. Sadetzki // *Eur. J. Cancer.* – 2013. – Vol. 49, № 6. – P. 1335–1345

Щит Н.М.,

ДУ «Інститут медичної радіології АМН України ім. Григор'єва» м. Харків;

Бондаренко М.В.,

к.м.н. доцент,

Приватна науково-дослідна фірма «БМВ – 30», м. Харків

Самарай В.П.,

к.т.н. с.н.с.

Приватна науково-дослідна фірма «БМВ – 30», м. Харків

Чернишова К.П.,

НТУУ “КПІ”; Мереф'янська ЦРЛ;

Бондаренко Н.М.

НТУУ “КПІ”; Мереф'янська ЦРЛ;

Математичні моделі ризиків медицини

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РИЗИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В РОДОВОДАХ УКРАЇНИ

Актуальність. Сучасний стан оцінки якості медичної допомоги залишається досить невизначеним, через що точна діагностика ефективності медичної допомоги практично неможлива [3,5,8]. Це є суттєвим недоліком для прогнозування розвитку медичної галузі і її фінансування. Данні про здоров'я нації вкрай важливі при визначенні розвитку держави та її економічних складових. Не зважаючи на впровадження програмного та комп'ютерного забезпечення на сьогодні не проведена оцінка відновлення здоров'я хворих, повернення їх до праці [2,6,7]. Це не дозволяє поставити медичну галузь на рівні з промисловістю в економічному еквіваленті. Дані наукової літератури вказують на відсутність оптимальних моделей медичного забезпечення різних націй, тому спостерігається постійне оновлення та удосконалення медичної допомоги [1,4]. Надвеликі витрати, які вкладаються в медичну галузь різних країн, не корелюють з позитивними результатами лікування, які можливі при постійному оновленні діагностичної та лікувальної апаратури, медикаментів та інноваційних технологій для лікування тяжкохворих [9,10].

Матеріал та методи. Матеріалом дослідження стали хворі гінекологічного, хірургічного та соматичного профілю однієї адміністративно-територіальної зони України, де проводилося дослідження по зниженню ризиків в медичній галузі. З врахуванням актуальності показників здоров'я та захворювань були відібрані критерії достовірного впливу на ускладнення та летальність. Їх використали для оцінки поліорганної патології, лікування якої на сьогодні залишається вкрай складним і не завжди ефективним. До дослідження були введені 105 родоводів на території обслуговування лікарем загальної практики - сімейної медицини. Дані одного з родоводів наведені в табл.1. Аналіз показників дослідження проведені за допомогою математичної програми Excel.

Результати та їх обговорення. Уніфікована система для зниження ризиків містить 28 груп показників, які відносяться до функціонально-анатомічних систем, мають критерії соціально-економічного характеру, відповідних робіт та роду занять, відпочинку, харчування тощо. Зниження розповсюдження серцево-судинних та онкологічних захворювань в розробленій системі представлено факторами ризику розвитку цих патологічних станів.

Оцінка всіх критеріїв проводиться на основі бального визначення у мінімально-максимальному значенні від 0 до 3 балів, що дозволяє уніфіковано в автоматичному режимі за допомогою оригінальних програм прогнозувати динаміку змін різних станів. Після аналізу результатів проводиться відповідна корекція в особливо актуальних станах: для зменшення неефективного фінансування, поліпшення результатів лікування пропонується модель активно-профілактичної лікувально-діагностичної тактики на основі зниження ризиків. Суть моделі полягає у ретроспективно-проспективному вивченні показників моделювання та прогнозуванні розвитку поліорганої патології в окремих родовах. Сучасні цифрові комп'ютерні технології дозволяють з мінімальною участю середнього медичного персоналу проводити безпосередню та дистанційну діагностику патологічних станів у окремих членів сімей та родоходу в цілому згідно з представленою методикою. Введення до моделі соціально-гігієнічних, економічних та інших показників дозволяє з високою достовірністю (за умов відсутності форсмажорних обставин) визначати стан здоров'я, перспективи його удосконалення та захворювання досліджених. Такий спосіб допомагає значно зменшити витрати на діагностику і лікування, знизити ризики завдяки активному впровадженню профілактичних процедур. Результати лікувально-діагностичних заходів, реабілітації і інформація про стан здоров'я може бути використана різними галузями держави для планування соціально-економічного розвитку країни.

Таблиця 1

Математична модель діагностики поліорганої патології для зниження ризиків у окремому родоводі України

№ з/п	ПОКАЗНИК (ступінь виразності показника оцінюється за балами відповідно 0; 1; 2; 3)	Дід		Баба		Мати		син4
		1		2		3		
			Дід 1+		Баба 2+		Батько 3+	
1	П.І.Б.							
2	вік (у роках)	57	55	55	53	34	34	6
3	Місце проживання (місто1/село2)							2
4	Місце роботи							
5	Диспансерний облік (так-1, ні-2)	1	1	1	1	1	2	1
6	Хірургічні втручання (так-1, ні-2)	2	2	1	1	2	2	2
7	Діагноз основний							
7.1	Ускладнення основного							
8	Діагноз супутній							
	ЗАХВОРЮВАННЯ							
9	Нервова патологія							
9.1	головний біль	2	2	3	3	1	0	1
9.2	запаморочення	2	1	2	2	1	0	0
9.3	зорові порушення	0	0	1	0	0	0	0
9.4	порушення чутливості	1	0	1	1	0	0	0
9.5	психомоторне збудження	1	1	2	1	0	1	0
9.6	неуважність	1	2	0	1	0	0	1
9.7	відсутність вольових якостей	2	1	0	1	0	0	0
9.8	апатія	0	1	0	0	0	0	0
9.9	депресивний синдром	0	0	1	1	0	0	0
9.10	зниження когнітивних функцій	1	1	1	2	0	0	0
9.11	біль в області хребта	2	2	3	2	1	2	0
9.12	сколіоз, кіфоз та ін.	1	1	2	2	1	1	1

9.13	ригідність м'язів	0	0	1	0	0	0	0
9.14	шкідливі звички та манії	1	3	1	2	1	1	0
9.15	Порушення сексуальних функцій	1	1	1	2	0	0	0
9.16	наявність ПА	0	1	1	1	0	0	0
9.17	інсульти	0	0	0	0	0	0	0
9.18	гіпертонічні кризи	2	2	3	3	1	0	0
9.19	розповсюджений атеросклероз	1	1	2	2	0	0	0
9.20	порушення координації	1	0	1	1	0	0	0
9.21	психічні розлади	0	1	0	0	0	0	0
9.22	нейроінфекції	0	0	0	0	0	0	0
9.23	патологія периферичної НС	2	1	1	1	0	1	0
10	серцево-судинні захворювання							
10.1	гіпертонічна хвороба	2	2	2	2	0	0	0
10.2	ішемічна хвороба серця	2	2	2	2	0	0	0
10.3	стенокардія	1	2	2	1	0	0	0
10.4	інфаркт міокарда	0	0	1	0	0	0	0
10.5	уроджені вади серця	0	0	0	0	1	0	1
10.6	набуті вади серця	1	0	2	2	0	0	0
10.7	порушення ритму та провідності	1	2	1	1	1	1	0
10.8	міокардити	0	0	0	0	0	0	0
10.9	перикардити	0	0	0	0	0	0	0
10.10	кардіоміопатії	1	1	1	1	0	0	0
10.11	ревматизм	0	0	0	0	0	0	0
10.12	метаболічні поруш.(артеріїти, атеросклероз)	2	2	2	2	0	0	0
10.13	захворювання та вади магістральних судин	1	1	2	1	0	0	0
10.14	патологія вен	2	2	2	3	1	1	0
10.15	кровотечі	0	0	0	0	0	0	0
10.16	тромбози, емболії	0	0	0	0	0	0	0
10.17	ліпотромбози	0	0	0	0	0		0
10.18	аномалії розвитку судинної тамозку	0	0	0	0	0	0	0

11	bronхо-легеневі захворювання							
11.1	ХОЗЛ	1	2	0	0	0	0	0
11.2	бронхіти	2	3	2	1	1	1	1
11.3	пневмонії	1	2	2	0	0	1	0
11.4	плеврити	0	1	0	0	0	0	0
11.5	туберкульоз	0	0	0	0	0	0	0
11.6	бронхоектатична хвороба	0	1	0	0	0	0	0
11.7	бронхіальна астма	0	0	0	0	0	0	0
11.8	аномалії розвитку	0	0	0	0	0	0	0
11.9	легенева гіпертензія	1	1	1	0	0	0	0
11.10	недостатність дихання	0	1	0	0	0	0	0
12	Захворювання системи травлення						0	
12.1	патологія стравоходу	1	0	0	0	0	1	0
12.2	гастрит	2	2	2	1	2	2	1
12.3	виразка шлунка	1	1	0	0	1	2	0
12.4	патологія ДЖП	1	1	1	1	1	2	1
12.5	патологія печінки	2	3	2	2	0	1	0

Продовження табл.1

12.6	захворювання жовчновивідних шляхів	2	2	3	3	1	1	1
12.7	патологія підшлункової залози	3	2	3	2	1	1	1
12.8	патологія селезінки	0	0	0	0	0	0	0
12.9	хворобитонкої кишки	0	0	1	0	0	0	1
12.10	хвороби товстої кишки	1	1	2	2	1	0	1
12.11	патологія прямої кишки	1	1	2	2	1	1	1
12.12	патологія, захворювання, аномалії судин системи травлення	0	0	0	0	0	0	0
12.13	порушення інервації	0	0	0	0	0	0	0
13	Захворювання кістково-м'язової системи							
13.1	патологія черепа	0	0	0	0	0	0	0
13.2	патологія хребта	2	2	3	2	1	1	1
13.3	патологія великих суглобів	2	1	3	2	1	0	0
13.4	аномалії розвитку	0	0	0	0	0	0	0
13.5	порушення функції в суглобах	2	2	3	2	1	1	0
13.6	міозити	0	0	1	0	0	1	0
13.7	лігаментити	1	0	0	0	0	1	0
13.8	патологія верхніх кінцівок	0	0	1	0	0	0	0
13.9	патологія нижніх кінцівок	1	1	3	2	1	1	0
13.10	захворювання тазу	0	0	0	0	0	0	0
13.11	деформації	1	0	2	1	0	0	0
13.13	хронічні остеомієліти	0	0	0	0	0	0	0
13.14	дитяча уроджена ортопедична патологія	0	0	0	0	0	0	0
14	захворювання шкіри							
14.1	гострі та хронічні, специфічні дерматити	0	1	1	1	2	2	1
14.2	псоріаз	0	0	0	0	0	0	0
14.3	екзема	0	0	0	0	0	0	0
14.4	трофічні виразки	1	0	0	0	0	0	0
14.5	грибкова інфекція	1	1	0	0	0	1	0
14.6	колагенози	0	0	0	0	0	0	0
14.7	колоїдні рубці	0	0	1	0	0	0	0
14.8	аномалії розвитку шкіри	0	0	0	0	0	0	0
15	ендокринні захворювання							
15.1	патологія гіпофізу	0	0	0	0	0	0	0
15.2	патологія епіфізу	0	0	0	0	0	0	0
15.3	захворювання щитоподібної залози	1	1	2	1	2	1	0
15.4	патологія тимусу	0	0	0	0	0	0	0
15.5	патологія залоз обличчя та ротової порожнини	0	0	1	0	1	0	1
15.6	патологія молочних залоз	0		2	2	1	0	0
15.7	порушення наднирників	0	0	0	0	0	0	0
15.8	захворювання яєчників	0	0	1	1	2	0	0
15.9	захворювання та аномалії яєчок	0	0	0	0	0	0	1
15.10	патологія передміхурової залози	2	2	0	0	0	0	0
15.11	захворювання лімфатичних вузлів	0	0	0	0	1	0	1
16	очні хвороби						0	
16.1	гострі та хронічні захворювання повік	0	0	0	0	0	0	0
16.2	патологія очних м'язів та залоз	0	1	1	1	0	0	0
16.3	порушення гостроти та полів зору	2	2	2	1	0	0	0
16.4	кератити	0	0	0	0	0	0	0

Продовження табл.1

16.5	глаукома	0	0	0	0	0	0	0
16.6	катаракта	0	0	1	0	0	0	0
17	лор патологія							
17.1	аномалії розвитку	0	0	0	0	0	0	0
17.2	гострі та хронічні інфекційні захворювання	1	0	0	1	2	1	1
17.3	фарингіт	0	0	0	0	1	1	1
17.4	ларингіт	0	0	1	0	1	1	0
17.5	зниження слуху	2	0	1	0	0	0	0
17.6	розлади смаку	0	0	0	0	0	0	0
18	стоматологічні захворювання							
18.1	захворювання зубів	2	2	2	1	1	1	1
18.2	уроджені вади	0	0	0	0	0	0	0
18.3	захворювання губ та ясен	1	1	1	2	2	2	1
18.4	парадонтити	1	1	1	1	1	1	0
18.5	патологія м'язів та суглобів	0	0	0	0	0	0	0
18.6	порушення інервації	0	0	0	0	0	0	0
18.7	післятравматичні дефекти	0	0	0	0	0	0	0
19	уро-гінекологічна патологія							
19.1	аномалії розвитку	0	0	0	0	0	0	0
19.2	запальні процеси	0	1	1	0	1	0	0
19.3	порушення репродукції	0	0	1	0	1	0	0
19.4	ендокринна патологія	1	1	2	1	0	0	0
19.5	чоловічий та жіночий клімакс	1	1	2	2	0	0	0
19.6	імпотенція	1	1	0	0	0	0	0
19.7	TORCH-інфекція	0	0	0	0	1	1	0
19.8	венерична патологія	0	0	0	0	0	0	0
19.9	передпухлинні захворювання	1	1	2	2	2	0	0
19.10	сечо-кам'яна хвороба	1	1	1	2	1	1	0
19.11	зміни сечоводу, сечівника, цистит	1	1	1	1	0	0	0
19.12	пієлонефрит	1	1	2	2	2	1	0
19.13	нефрогенна гіпертензія	0	0	0	0	0	0	0
19.14	статеві розлади	1	1	1	1	0	0	0
19.15	безпліддя/ аборт	0	0	1	1	1	0	0
20	онкопатологія							
20.1	голови та шиї	0	0	0	0	0	0	0
20.2	нейроонкологія	0	0	0	0	0	0	0
20.3	молочних залоз	0	0	0	0	0	0	0
20.4	шкіри, кінцівок	0	0	0	0	0		0
20.5	легень та органів грудної клітки	0	0	0	0	0	0	0

20.6	органів черевної порожнини та заочеревини	0	0	0	0	0	0	0
20.7	ендокринних органів	0	0	0		0	0	0
20.8	крові	0	0	0	0	0	0	0
21	метаболичні порушення							
21.1	цукровий діабет	1	0	1	0	0	0	0
21.2	ожиріння	2	1	3	2	1	0	0

21.3	гіпотрофія	0	0	0	0	0	0	0
21.4	атеросклероз	2	2	2	2	0	0	0
	ФАКТОРИ РИЗИКУ:							
22	раку шийки матки	0	0	3	3	0	0	0
22.1	вік 40-59 рр.	0	0	0	0	0	0	0
22.2	AB (IV) група крові	0	0	0	0	0	0	0
22.3	стате вжиття з 15-18 р.	0	0	0	0	0	0	0
22.4	позашлюбні партнери, їх велика кількість	0	0	0	0	0	0	0
22.5	перша вагітність до 20 та після 28 років	0	0	0	0	0	0	0
22.6	5 і більше абортів та пологів	0	0	0	0	0	0	0
22.7	хронічний вагініт, цервіцит	0	0	1	1	2	0	0
22.8	трихомоніаз	0	0	0	0	1	0	0
22.9	пологова та інша травма статевих органів	0	0	0	0	0	0	0
22.10	ектопія слизової	0	0	0	0	0	0	0
22.11	дисгормональна ектопія	0	0	0	0	0	0	0
22.12	папілярна ерозія	0	0	0	0	0	0	0
22.13	ектропіон	0	0	0	0	0	0	0
22.14	ендоцервікоз	0	0	0	0	1	0	0
22.15	залозиста та фолікулярна ерозія	0	0	0	0	1	0	0
22.16	дисплазія епітелію	0	0	1	1	1	0	0
23	раку яєчників							0
23.1	вік 30-50 рр.	0	0	0	0	3	0	0
23.2	A (II) група крові	0	0	0	3	0	0	0
23.3	операції на яєчниках	0	0	0	0	0	0	0
23.4	рак молочної залози	0	0	0	0	0	0	0
23.5	рак органів травлення	0	0	0	0	0	0	0
23.6	гормональні порушення	0	0	2	1	1	0	0
23.7	порушення менструального циклу	0	0	2	2	1	0	0
23.8	маткові кровотечі в менопаузі	0	0	1	0	0	0	
23.9	пізні або ранні менархе		0	0	0	0	0	0
23.10	гіперплазія матки	0	0	1	1	0	0	0
23.11	гіперплазія молочних залоз	0	0	0	1	0	0	0
23.12	рання та пізня менопаузи до 40 та після 50 р.	0	0	0	0	0	0	0
23.13	прийом гормонів, опромінення	0	0	0	0	0	0	0
23.14	обтяжний сімейний анамнез	0	0	0	1	0	0	0
23.15	запальні процеси в яєчниках	0	0	0	0	1	0	0

23.16	малосимптомні фіброми	0	0	2	1	0	0	0
23.17	неправильна тактика при доброякісних пухлинних процесах	0	0	0	3	0	0	0
23.18	метастази з пухлин інших органів	0	0	0	0	0	0	0
24	ФАКТОРИ РИЗИКУ ІНСУЛЬТУ:							
24.1	Артеріальна гіпертензія (160/90 мм.рт.ст)	2	2	2	3	0	0	0
24.2	Паління цигарок	0	3	0	0	0	0	0
24.3	Вживання алкоголю	0	3	1	2	1	1	0
24.4	ІХС, миготлива аритмія, гіпертрофія ЛШ, СН	2	2	2	2	0	0	0
24.5	Збиткова вага, гіподинамія	2	1	3	2	1	0	0
24.5	Порушення харчування	3	3	3	3	2	2	0
24.6	Стресогенні фактори	2	2	2	2	1	2	0
24.7	Загальний холестерин більше 5,2ммоль/л	1	1	2	2	0	0	0
24.8	цукровий діабет	1	0	2	0	0	0	0
24.9	попередні ТІА та інсульти	0	1	1	1	0	0	0
24.10	прийом оральних контрацептивів	0	0	0	0	2	0	0
24.11	захворювання крові	0	0	0	0	0	0	0
24.12	гострі та хронічні інфекції	2	1	0	0	2	0	0
24.13	вік понад 60 р.	0	0	0	0	0	0	1
24.14	патологічна спадковість	0	0	1	1	0	0	0
24.15	фіброзно-м'язова дисплазія	0	0	0	0	0	0	0
25	ФАКТОРИ РИЗИКУ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ:							
25.1	перинатальна патологія							0
25.2	недоношеність							0
25.3	крупний плід							0
25.4	пологова травма							0
25.5	неонатальна патологія							0
25.6	раннє шпучне вигодовування							1
25.7	діатези							2
25.8	дисгармонійний розвиток							0
25.9	шкідливі звички							0
25.10	розумова відсталість							0
25.11	порушення показників функціональних проб							2
25.12	рецидивуючі респіраторні інфекції							1
25.13	обструктивний бронхіт							1

25.14	порушення постави							2
25.15	гіпертрофія мигдаликів							0
25.16	нераціональне харчування							2
25.17	психо-емоціональна напруга							1
25.18	гіподинамія							0
25.19	маніфестації ожиріння з раннього дитинства							0
25.20	порушення сну							0
26	ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ							
26.11	зайняття фізкультурою та спортом	0	0	0	0	1	1	2
26.1	вегетаріанство	0	0	0	0	0	0	0
26.3	стійкі вольові якості	0	1	3	1	2	3	2
26.4	схильність до самоудосконалення	1	1	2	1	2	3	2
26.5	схильність до агресивної поведінки	0	0	0	0	0	0	0
26.5	хобі	1	0	2	1	2	1	2
26.7	комунікабельність	2	1	3	2	3	3	2
27	НАВЧАННЯ ТА РОБОТА:							
27.1	мрія про кар'єру	1	1	2	2	2	3	
27.2	зроблена кар'єра	0	0	1	1	2	3	
27.3	успіхи в навчанні	1	1	3	2	3	3	
27.4	задоволення матеріальним станом	2	2	2	1	2	2	
27.5	участь у громадській діяльності	0	0	3	1	3	3	
27.6	БІЗНЕС-КАР'ЄРА	0	0	0	0	0	2	
27.7	політична робота та кар'єра	0	0	2	0	3	2	
28	ЛЕТАЛЬНІСТЬ	0	0	0	0	0	0	0

Таблиця заповнена у балах від 0 до 3, згідно мети дослідження (0 – нехарактерна ознака, 1 – слабохарактерна ознака, 2 – середньохарактерна ознака, сильно характерна ознака). Як видно клінічна системна діагностика значно перевищує за кількістю симптомопроявів типове обстеження окремого пацієнта ($p < 0,001$). Внесення до клінічного обстеження показників здоров'я, суспільної та політичної кар'єри робить прогнозуючу систему повнішою з врахуванням необхідності визначення ринкових і кар'єрних показників.

Висновки.

1. Використання моделі оцінки здоров'я окремих родоводів країни дозволяє провести своєчасні заходи по зменшенню поліорганої патології, знизити ризики медичної допомоги, оцінити якість лікувально-діагностичної тактики для визначення необхідного бюджету охорони здоров'я.

2. Математична модель діагностики поліорганої патології дозволяє з високою точністю планувати кадрове та інше забезпечення відповідних служб медичної галузі.

3. Точність прогнозування результатів лікувально-діагностичної тактики, ефективності профілактичних заходів та реабілітації дозволяє екстраполювати ці показники для визначення рівня розвитку держави на основі здоров'я людських ресурсів.

Література

1. Аргунова Ю. Н. Ответственность за разглашение врачебной тайны / Ю. Н. Аргунова // Независимый психиатрический журнал. – 1995. – №1. – С.43–45.
2. Банчук М. В. Деякі аспекти забезпечення населення регіонів України медичними кадрами / М. В. Банчук, І. І. Волинкін, Г. В. Вурчатов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2008. – №3. – С.15–20.
3. Бекишев В. А. Проверки учреждений здравоохранения по соблюдению трудового законодательства / В. А. Бекишев // Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения. – 2011. – № 12(123). – С.19–31.
4. Возможности изучения до операции сосудистой анатомии в хирургии опухолей периапулярной зоны / В. М. Копчак, К. В. Копчак, О. М. Симонов [и др.] // Клінічна хірургія. – 2012. – № 1. – С. 5 – 9.
5. Гамзатов Х.А., Гамзатов Т.Х. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ “Автоматизированная система анализа факторов риска исхода острого перитонита” № 2007610987 от 06.03.2007 г.
6. Дёмин Е. В. Должно быть понимание, что рак – это не только лечебная проблема, но и важный аспект преподавания онкологии в вузах / Е. В. Дёмин, А. М. Беляев, В. Г. Лемехов // Вопросы онкологии. – 2012. – № 3. – Т. 58. – С. 420 – 425.
7. Инфраструктура универсального вычислительного комплекса для количественной оценки скрытого профессионального риска / А. Г. Хрупачев, А. А. Хадарцев, Л. В. Кашинцева [и др.] // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – № 1. – С. 47 – 49.
8. Іщейніна Ю. О. Інтегральні соціально-економічні та соціально-психологічні фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань / Ю. О. Іщейніна, К. Є. Іщейнін // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – Т. 11. – Вип. 4 (36) – С. 73 – 76.
9. Gholizadeh L. More similarities. Than differences: an international comparison of CVD mortality and risk factors in women / L. Gholizadeh, P. Davidson // Health care women int. – 2008. – № 1. – P. 3 – 22.
10. Kloner R. A. Preconditioning, postconditioning and their application to clinical cardiology / R. A. Kloner, S. H. Reskalla // Cardiovasc. Res. – 2006. – Vol. 70. – P. 297 – 307.

Ягупова Т.А.

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры «Декоративно-прикладного искусства и технической графики» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО КОСТЮМА ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Традиционный костюм – уникальный памятник материальной и духовной культуры, занимающий особое место в культурном наследии народа. В традиционном костюме пересеклись мировоззренческие и эстетические представления народа, утилитарность и декоративность.

Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX в., является памятником материальной и духовной культуры нации, человечества, отдельной эпохи. Возникший как рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, народный костюм одновременно представляет собой художественный образ, содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один из наиболее массовых видов декоративно-прикладного искусства и народного творчества в целом.

Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др.

Следует отметить, что народный костюм на протяжении столетий не оставался неизменным, а развивался вместе с ходом истории, приспособляясь к новым условиям жизни его носителя. На формирование состава, покроя, особенностей орнамента русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.

Суровый, холодный климат, длительная зима, сравнительно прохладное лето – обусловили появление закрытых, теплых одежд. Основным занятием населения было земледелие и скотоводство. Поэтому изготавливались главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки – от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на нижние и домашние одежды, как для посадских людей, так и для бояр.

Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Это проявлялось в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений.

Наиболее древний и наиболее разнообразный был южнорусский костюм, бытовавший в Рязанской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерниях. В каждой из этих губерний он отличался колоритом, вариациями орнамента и украшением отдельных частей. Большое разнообразие народной одежды в южных районах объясняется частым перемещением населения: то под натиском кочевников, то после образования Московского государства. В результате тесно переплелись между собой и древние обычаи, и умения многочисленных славянских и кочевых племен.

Орловский костюм имеет основные, характерные черты. Понёва в основном изготавливалась крестьянками в технике браного ткачества, дополнялась по низу кумачовыми

и шелковыми лентами, тесьмой, галуном, кружевом, вышивкой крестом. На передник - завеску из холста, шерсти, сатина нашивали понизу тесьму и ленты, плетеное кружево и бахрому. Невысокую «сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали бисером, украшали пушками, позументом на лобной части. Шейными украшениями были бусы в несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов и уголков и полосами браного ткачества.

Наиболее ранним изделием был сарафан из черного или темно-синего шерстяного домотканого материала, подол которого украшался красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой. Народное творчество никогда не прекращалось, продолжали развиваться традиционные промыслы, появлялись новые. Сочетание белой рубахи, чёрного сарафана с красными и золотистыми полосками понизу, передника-занавески, широких розовых и зеленых поясов, яркого головного убора делало костюм праздничным и нарядным. В некоторых частях Орловской губернии сарафан стал не только девичьей, но и женской одеждой. Вариации украшения и покроя основных элементов одежды значительно различались в восточных и западных уездах Орловской губернии и даже в отдельных деревнях. Основной орловский крестьянский костюм, как и все костюмы южновеликорусского края (Тульская, Орловская, Тамбовская, Рязанская губернии), издревле состоял из рубахи, поневы (род женской поясной одежды), передника-завесы, сложного головного убора из нескольких элементов и шейных украшений — "ожерелка", бус либо гайтана. Границы распространения списка удивительно совпадают с ареалом проживания вятичей в Орловской области. В женском костюме поверх рубахи с косыми поликами, понёвы в крупную квадратную клетку с широкой полосой украшений по подолу - «шинкой» - в прохладную погоду могли носить «корсетку», сшитую по городской моде «в талии» с отрезной сборчатой спинкой.

В западных и центральных районах Орловского края повсеместно встречающимся головным убором была кичка в соединении с «сорокой». Примечательно, что русский женский костюм при значительных особенностях для разных местностей обладал общими чертами — малорасчлененным компактным объемом, мягким лаконичным контуром. Лесков в рассказе "Юдоль" упоминает о том, что в 1840-х годах в Орловской губернии крепостные женщины носили поневы, в отличие от этих поневниц свободные однодворки ходили в красных юбках. Несмотря на самобытность и своеобразие одежды различных уездов Орловской губернии, существует ряд объединяющих признаков, проявляющихся в покрое, объеме, общем строе украшений, орнаментике. Сегодня традиции орловского списка продолжают развиваться орловскими мастерицами-вышивальщицами, используются новые образы и мотивы, но и старинные традиции сохраняются и передаются новому поколению учениц.

Народный костюм не только защищал от холода и непогоды, но и украшал, информировал окружающих о статусе одетого в него человека, оберегал от дурного глаза и колдовских чар. Истоки России, ее самобытности, русской души, лежат в народной культуре, традициях, творческом наследии наших предков.

Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, донёсший традиционные элементы кроя, орнамента, материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Литература

1. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. М.– 1992. – с.160
2. Народные художественные промыслы. Под. ред. Поповой О.С. – М., 1984. – с.191
3. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983. –

АРХИТЕКТУРА

Ордашев Т.Х.,
доцент кафедры
Туризм и сервис университета Туран- Астана
Тасмагамбетова А.Р.,
старший преподаватель кафедры
Туризм и сервис университета Туран- Астана
Байтышев Г.А.
старший преподаватель кафедры
туризм и сервис университета Туран- Астана

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Предлагается методика создания 5-параметрической сетчатой номограммы поверхности отклика с использованием данных экспериментов, сущность которой заключается в следующем.

1. Задаются экспериментальные данные, в виде таблицы сглаженные методом наименьших квадратов, где X_5 – отклик (исследуемое свойство); $X_1 \dots X_4$ – компоненты.

2. Выполняется анализ содержания таблицы, из чего следует:

а) каждая строка таблицы задаёт значения пяти координат точки поверхности отклика P^5 . Используя эти координаты, строятся на геометрической модели прямоугольные проекции рассматриваемой точки. На рисунке 1 построены проекции A_{12}, A_{13}, A_{15} , точки $A(X_1^1, X_2^1, X_3^1, t^1, X_5^1,)$;

б) при $X_4 = t^1$ заданы данные пяти экспериментов. Другими словами, при $X_4 = t^1$ заданы пять точек поверхности отклика, через которые проводится сечение, обозначенное символами t^1 . На рисунке 16 построены проекции t^{12}, t^{13}, t^{15} сечения t^1 ;

в) аналогичным образом, строятся прямоугольные проекции сечения t^2 для $X_4 = t^2$ и сечения t^3 для $X_4 = t^3$ (рисунок 2);

3. Строится множество кривых $(X_1^2, X_2^2, \dots)$ искомой номограммы. Для этого : а) проводится множество секущих плоскостей $(\alpha^1, \alpha^2, \dots)$ на проекции X_1OX_2 комплексного чертежа. На рисунке 17 проведены три секущие плоскости $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$; б) отметив точки пересечения каждой секущей плоскости с кривыми множества $(t^{12}, t^{13}, \dots)$, получается множество точек $(1_{12}, 2_{12}, \dots)$; в) эти точки поднимаются вертикально до пересечения соответственно с кривыми множества $(t^{15}, t^{15}, \dots)$ на проекции X_1OX_5 . Тогда получится множество точек $(1_2, 2_2, \dots)$, через которые проводится плавная кривая на проекции X_1OX_5 . На рисунке 3 через точки $1_2, 2_2, 3_2$ проведена кривая X^2 . Аналогично проведены кривые X^3 и X^2 .

Рисунок 1

Рисунок 2

4. Посредством секущих плоскостей (α^1 , α^2 , ...) на проекции X_1OX_3 получены множество точек (1_3 , 2_3 , ...), через которые проводится плавная кривая X_3^1 комплексного

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

чертежа. Аналогично проведены кривые X_3^2 и X_3^3 (рисунок 3). Получим искомую номограмму (рисунок 3) на проекции X_1OX_5 .

Предлагается графоаналитический метод оптимизации состава 4-компонентных строительных материалов с использованием 5-параметрической сетчатой номограммы, сущность которого заключается в следующем.

1. Пусть будет задана сетчатая номограмма закономерности изменения рассматриваемого свойства 4-компонентного строительного материала (рисунок 4), где X_5 – отклик, $X_1, X_2, X_3, X_4(t)$ – компоненты.

2. Задается проектное значение рассматриваемого свойства (например, прочность материала):

$$X_5 \geq X_5^P \quad (1)$$

где X_5 – отклик(прочность); X_5^P – проектное значение отклика.

Рассматривается задача оптимизации состава 4-компонентного строительного материала по критерию максимальной прибыли (когда $X_5 \geq X_5^P$) в виде:

$$\left. \begin{aligned} \Pi &= C - Z \rightarrow \max, \\ X_2 &= f_1(X_1, X_5), X_3 = f_2(X_1, X_5) \\ X_4 &= f_3(X_1, X_5), X_5 \geq X_5^P, X_i^{\min} \leq X_i \leq X_i^{\max}, i = 1 \dots 4 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

где Π – прибыль с единицы изделия (тенге/ед.изделия);

C – стоимость единицы изделия (тенге/ед.изделия);

Z – затраты на единицу изделия (тенге/ед.изделия);

X_5 – отклик (рассматриваемое свойство);

$X_1, \dots, X_4$, – компоненты;

f_1, f_2, f_3 , – функции, определяющие параметрические уравнения сетчатой номограммы;

X_5^P – проектное значение отклика;

$X_i^{\min}, X_i^{\max}$ – минимальное и максимальное значения компонентов; $i = 1 \dots 4$. При этом

$$Z = P_1 X_1 + P_2 X_2 + P_3 X_3 + P_4 X_4 + P_5 \quad (3)$$

где X_1, X_2, X_3, X_4 – потребные объёмы компонентов на единицу изделия;

P_1, P_2, P_3, P_4 – стоимости единицы компонентов $X_1 \dots X_4$ соответственно;

P_5 – дополнительные затраты.

4. Учитывая, что стоимость изделия будет постоянной, систему уравнений (2) можно записать в виде:

$$\left. \begin{aligned} Z &= P_1 X_1 + P_2 X_2 + P_3 X_3 + P_4 X_4 + P_5 \rightarrow \min \\ X_2 &= f_1(X_1, X_5), X_3 = f_2(X_1, X_5), X_4 = f_3(X_1, X_5), \\ X_5 &\geq X_5^P, X_i^{\min} \leq X_i \leq X_i^{\max}, i = 1 \dots 4 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

5. Используя заданную сетчатую номограмму поверхности отклика P^5 (закономерности изменения свойства материала), определяется общая область решения рассматриваемой оптимизационной задачи. Для этого:

5.1. Строится область (S^0), соответствующая граничным условиям $X_i^{\min} \leq X_i \leq X_i^{\max}$, где $i = 1 \dots 4$, и обозначенная буквами ABCDA (рисунок 5).

5.2. Проводится горизонтальная прямая m , соответствующая граничному условию $X_5 \geq X_5^P$ (рисунок 5) и обозначаются точки M и N , где прямая m пересекается с контуром области S^0 . В результате чего на сетчатой номограмме получается область S , которая является областью решения оптимизационной задачи $X_1 \dots X_4$, то есть оптимальные значения

компонентов $X_1 \dots X_4$ нужно искать внутри области S . На рисунке 5 построена область **FBKTMNT**.

6. Каждой точки области S сетчатой номограммы соответствует одно сочетание значений компонентов $X_1 \dots X_4$. Используя эти значения компонентов, вычисляется величина затраты (3) с применением 1-го уравнения системы уравнений (4). При этом используется разработанная нами прикладная программа.

7. Отмечается множество точек ΣA (количество точек ≥ 15) на области S . Например, эти точки могут лежать на сечениях при $X_4 = X_4^1, X_4^2, \dots, X_4^i$, где $i \geq 3$.

8. Используя значения координат $X_1^A \dots X_4^A$ каждой точки A из множества ΣA , вычисляется значение затраты (Z^A).

9. Точка A^0 с координатами $X_1^A, X_2^A, X_3^A, X_4^A, X_5^A = Z^A$ строится на геометрической модели. Аналогично стоятся другие точки множества ΣA^0 , через которые проводится аппроксимирующая поверхность α . Эта поверхность описывает закономерности изменения затрат для различных сочетаний компонентов $X_1 \dots X_4$.

10. На поверхности α определяется точки M , соответствующая наименьшему значению затраты. Координаты $X_1^{min}, X_2^{min}, X_3^{min}, X_4^{min}$ точки M_{min} показывают искомые оптимальные значения компонентов $X_1 \dots X_4$.

По заданию выполнен числовой расчет, где $x_1 = 85,8$ кг; $x_2 = 83,8$ кг; $x_3 = 244,2$ кг; $x_4 = 1,47$ кг; $P_1 = 16$ тг/кг; $P_2 = 40$ тг/кг; $P_3 = 0,08$ тг/кг; $P_4 = 411,6$ тг/кг; $P_5 = 6212,28$.

Определен оптимальный состав газобетона $x_1^{min}=85,8$, $x_2^{min}=80,04$, $x_3^{min}=232,4$, $x_4^{min}=1,51$, при $R=45$ МПа. За счёт оптимизации состава по сравнению с базовым вариантом получен экономический эффект сумме 173 тенге на m^3 газобетона.

Литература

1. Ордашев Т.Х. Алгоритм вычисления координат точки 5-параметрической сетчатой номограммы // «Жаратылыстанудың өзекті проблемалары: оларды шешудің жолдары мен перспективалары» Сб. докладов Международной научно-практической конференции. – Актөбе, 2009.-с.367-368.

2. Ордашев Т.Х. Теоретические основы построения номографической модели расположенной в пятимерном пространстве // «Внедрение инновационных технологии как фактор успеха науки и образования» Материалы региональной научно–методической конференции.- Актөбе, АГУ, 2010.-с.176-179.

3. Нурмуханов Б.Н., Ордашев Т.Х. Способ моделирования номограммы изменения свойства 4-компонентных материалов // «Молодые ученые – будущее науки» Труды республиканской научной конференции.-Алматы: КазНТУ, 2004- Ч.2- с. 720-721.

4. Нурмуханов Б.Н., Ордашев Т.Х. Пятипараметрические номограммы и их свойства применительно исследованию 4- компонентных веществ // Вестник КазНТУ. -Алматы. 2006.- №5. – с.82-83.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Комарова А.И.,

Кандидат психологических наук

Долгополова О.А.

Доцент, кандидат психологических наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Волгоградский филиал)

Психологические науки

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СТРУКТУРА, СПЕЦИФИКА, РАЗВИТИЕ

В процессе общения приходится перерабатывать большое количество эмоциональной информации – это процесс постоянного понимания себя, своих эмоций и эмоций других людей, управления собой и другими людьми. Понимание своих чувств, а также чувств других людей и управление ими, умение правильно выстраивать свои взаимоотношения, способность получать оптимальный результат в отношениях с собой и другими людьми определяется как высокий эмоциональный интеллект (ЭИИ). При этом понимание эмоций других людей и управление ими определяется как межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ), а понимание собственных эмоций и управление ими – как внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ). В Америке говорят, что доля IQ в жизненном и деловом успехе человека составляет только 20%, доля эмоционального интеллекта и везения – 80%. Высокий ЭИИ помогает адаптироваться в обществе и делать карьеру, низкий уровень связан с социальной дезадаптацией, аффективными расстройствами, различными формами отклоняющегося поведения.

Исследование эмоционального интеллекта получило особую популярность лишь в конце XX в., но ещё в 1908 г. немецкий философ и психолог Г. Майер выделил, наряду с «судящим» (рассуждающим, логическим) мышлением, такие виды интеллектуальной деятельности, которые тесно связаны с эмоциональной и мотивационной сферами человека («эмоциональное», «аффективное» мышление и др.). Учёные, изучающие это явление, в разное время называли его проявления по-разному – «интеллектуализация аффекта», «обобщение переживаний» (Л.С. Выготский), «эмоциональное воображение» (А.В. Запорожец), «разумность чувств» В.С.Мухина), «эмоциональная компетентность» (А.Л. Журавлев).

Идея эмоционального интеллекта выросла из понятия социального интеллекта, которое разрабатывалось Э. Торндайком, Дж. Гилфордом, Г. Айзенком. Особенно близко подошёл к исследованию эмоционального интеллекта Х. Гарднер, который описал внутриличностный и межличностный интеллект.

Проведя анализ теоретических подходов, можно выявить частичное отождествление понятий «эмоциональный» и «социальный» интеллект, что связано с выделением в структуре эмоционального интеллекта ряда способностей социально-коммуникативной направленности (способность к перцептивно-интерпретативному распознаванию эмоций в межличностном контексте, социальные навыки, осознание социальных взаимодействий, социальные и эмоциональные компетентности, обеспечивающие взаимодействие с окружающими людьми и совладание с различными жизненными ситуациями, когнитивные способности и личностные характеристики). Вместе с тем, выделенные способности соответствуют традиционному пониманию социального интеллекта как совокупности ментальных способностей, связанных с обработкой социальной информации и способствующих успешности межличностного взаимодействия. Д. Гоулман не только включил понятие «ЭИИ» в структуру социального интеллекта, но и предложил рассматривать его как важный компонент лидерских способностей.

Результаты проведённых в рамках организационной психологии экспериментов указывают на связь ЭИИ с профессиональной успешностью, в частности, этот конструкт чрезвычайно важен для профессий, связанных с общением.

В качестве объекта нашего исследования были выбраны три группы испытуемых – студенты-выпускники, обучающиеся по специальностям: «Менеджмент» (36 человек), «Психология» (36 человек) и «Государственное и муниципальное управление» (50 человек). Данные группы испытуемых были выбраны на том основании, что им в процессе взаимодействия необходимо не только учитывать эмоциональное состояние другого человека (клиента, подчинённого, коллеги, посетителя), но и сохранять собственное психологическое здоровье, справляться с собственными эмоциями, не поддаваясь стрессу.

Изучение обозначенной проблемы проводилось с использованием следующих методик: IV-й субтест теста Дж. Гилфорда «Социальный интеллект» – «Истории с дополнением», опросник «ЭМИн» Д.В. Люсина, методика оценки эмоционального интеллекта Н. Холла. Автор методики «Социальный интеллект» Дж. Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой информации. Поскольку испытуемым необходимо было спрогнозировать успешность построения целостной картины ситуации взаимодействия в случае неполных данных, оценить способность адекватно отражать цели, намерения, потребности участников коммуникации, предсказывать последствия их поведения, умение ориентироваться в невербальных реакциях человека, нормах и правилах, регулирующих поведение в обществе, нами был выбран субтест «Истории с дополнением».

Опросник «ЭМИн», разработанный Д.В. Люсиным, включает в себя 5 субшкал (понимание чужих эмоций, управление чужими эмоциями, понимание своих эмоций, управление своими эмоциями, контроль экспрессии), которые, в свою очередь, объединяются в четыре шкалы общего порядка (МЭИ, ВЭИ, понимание эмоций, управление эмоциями).

Методика Н. Холла рассчитана на исследование способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. Она содержит пять шкал: эмоциональная осведомлённость, управление своими эмоциями (саморегуляция), самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей.

Обработка результатов проводилась с использованием пакета SPSS 17.0 и программы MS Excel. Сравнительный анализ производился при помощи статистического анализа, U-критерия Манна-Уитни, T-критерия Вилкоксона, t-критерия Стьюдента. Анализ полученных данных указывает на наличие достоверных различий между испытуемыми трёх групп по шкалам методики Н. Холла «эмоциональная осведомлённость» и «управление своими эмоциями». У будущих менеджеров и чиновников отмечаются более высокие показатели по этим шкалам, чем у психологов ($p \leq 0,05$). Результаты теста Дж. Гилфорда «Социальный интеллект» свидетельствуют о том, что показатель социального интеллекта у будущих чиновников и у студентов-психологов выше, чем у студентов-менеджеров, то есть эти группы испытуемых лучше ориентируется в невербальном общении, предсказывают, как человек поведёт себя в дальнейшем, грамотнее достраивают недостающие звенья в цепи взаимодействий, используя логические рассуждения. Интересными, с нашей точки зрения, оказались результаты, полученные по опроснику «ЭМИн» Д.В. Люсина, указывающие на зависимость структуры ЭМИн от содержания профессиональной деятельности: у менеджеров выявлено преобладание ВЭИ, у психологов – МЭИ. Что касается студентов, обучающихся по специальности ГМУ, у них, в целом, не выявлено достоверных различий между показателями МЭИ и ВЭИ. Однако анализ составляющих ЭМИн показал, что у будущих чиновников преобладает «понимание чужих эмоций» над «пониманием своих эмоций», «управление своими эмоциями» над «управлением чужими эмоциями» ($p \leq 0,01$). Нам представляется возможным объяснить эти результаты тем обстоятельством, что психологи в процессе обучения получают достаточно теоретических знаний и практических навыков, чтобы распознавать эмоции других людей, но при этом у них возникают трудности в управлении своими эмоциями. Можно предположить, что программа обучения будущих

чиновников носит более сбалансированный характер и предполагает не только получение знаний, необходимых для понимания чужих эмоций, но и включает блок практикоориентированных дисциплин, направленных на приобретение навыков по управлению своими эмоциями.

На основании анализа полученных результатов мы обнаружили, что уровень развития ЭМИн определяется развитием социального интеллекта, при этом последний влияет, в первую очередь, на МЭИ и его компоненты (понимание и управление чужими эмоциями, управление эмоциями), но не определяет уровень развития ВЭИ. Данная закономерность, выявленная в нашем исследовании, подтверждает предположение о том, что и МЭИ, и ВЭИ являются составляющими эмоционального и, в свою очередь, социального интеллекта, влияя на их развитие специфическим образом. Что касается социального интеллекта, он направлен на сферу межличностного общения в целом, а ЭМИн направлен исключительно на сферу эмоционального общения. При равных показателях межличностного и внутриличностного эмоционального интеллекта удельный вес их составляющих может существенно различаться, что необходимо учитывать в процедурах оценки персонала, при разработке тренинговых и обучающих программ, в индивидуальном консультировании и коррекционной работе. Если IQ мало меняется в зрелом возрасте, то ЭМИн, в основе которого лежит опыт управления собой и окружающими, может и должен возрастать. По мнению некоторых авторов (Р.Бар-Он, Д. Гоулман, Дж. Майер), наиболее оптимальным средством развития ЭМИн является тренинг.

С учётом полученных результатов нами был разработан и апробирован на группе студентов-психологов тренинг «Управление эмоциями», основная цель которого – развитие внутриличностной составляющей эмоционального интеллекта. В тренинге приняли участие 15 человек с различной выраженностью составляющих ЭМИн. Были проработаны следующие темы: эмоции человека и их использование, коммуникативные умения и навыки, профессиональная коммуникация, внутренняя мотивация, уверенность в себе, эмпатия. Повторное тестирование участников тренинга по выбранным методикам выявило положительную динамику по восьми шкалам из одиннадцати, достоверное улучшение получено по показателям шкал «эмоциональная осведомлённость» и «управление своими эмоциями» ($p \leq 0,05$).

Таким образом, студентам, чья будущая профессиональная деятельность, с одной стороны, связана с процессами взаимодействия, а с другой – имеет свои специфические особенности, необходимо развивать ЭМИн, делая акцент на различные составляющие. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что эмоциональный интеллект, во-первых, является сложным, многоуровневым конструктом, включающим в себя способности к опознанию, пониманию и управлению собственными эмоциями и эмоциями других людей; во-вторых, определяется спецификой профессиональной деятельности; и, в-третьих, эффективным средством развития ЭМИн является тренинг.

Литература:

1. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена /И.Н.Андреева // Вопросы психологии.- М.- 2006. - №3 - С. 78-86.
2. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта /Гилфорд Дж. М.: Прогресс, 1965. С. 433-456. (Психология мышления.- под ред. А.М. Матюшкина).
3. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Маки. [Пер. с англ].- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 301 с.
4. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭМИн /Д.В. Люсин// Психологическая диагностика.- 2006.- №4. С. 3-22.
5. Майер Г. Психология эмоционального мышления./ Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В. Петухова.- М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. С. 123.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вакурова Н.В.,

доцент, доцент, Государственный университет управления;

Московкин Л.И.

спецкор (парламентский) газеты «Московская правда».

ЖУРНАЛИСТЫ О КРИЗИСЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА)

Кризис 2014-2015 гг. отмечен серией депрессивных ударов по СМИ. В числе актуальных проблем социологии в 2014 году на первый план вышли вопросы формирования общественного диалога и влияние новых медиа на массовую аудиторию в период кризиса. В данном контексте пресса России представляет интерес как объект социологического эксперимента, организованного спонтанно стечением обстоятельств под угрозой глобальной унификации.

Предметом освещения стала часть не самых актуальных вопросов искусственной релевантности: зарубежные инвестиции, законы о блогерах-трехтысячниках, об ограничении 20% иностранного участия и о СМИ – иностранных агентах. Большинство законодательных инициатив было остановлено на уровне профильного комитета Думы, но они сыграли свою роль вызова профессиональному сообществу.

Одновременно в Федеральном Собрании шли обсуждения цен на бумагу и проблем аренды. Причины полуторакратного удорожания не выявлены. На этот раз СМИ подверглись депрессии больше, чем сельское хозяйство, здравоохранение, образование и наука.

Весной 2015 года нами был проведен опрос с целью выявления реакции журналистов на кризис. Основной задачей исследования являлась фиксация возможных изменений поведенческих моделей и приоритетов в освещении актуальных событий.

База экспертного опроса составила 281 человек из числа представителей медиа-сообщества. Получено 84 ответа, из них только шесть отказов. В социологической практике опрос 5-10 специалистов считается экспертным интервью. Минимальная репрезентативная социологическая группа составляет не менее 25 человек. В нашем случае высокий уровень отклика выявил факты мобилизации и заинтересованности респондентов к проблематике опроса.

Большинство действующих журналистов, принявших участие в опросе, имеют гуманитарное образование филолога, историка, философа, экономиста, журналиста. Зафиксированы случаи работы парламентским журналистом генетика, биофизика и радиоинженера. В опросе приняли участие респонденты из Астрахани, Кызыла, Минска, Москвы, Петербурга, Тамбова, Тбилиси, Челябинска, Ханты-Мансийска.

Шесть человек отказались ответить. Один из депутатов Госдумы заявил, что депутаты «ничего не знают». Профессор ВШЭ поблагодарил за вопрос и написал, что ответить не может, так как он «не знает, что такое кризис в социальной сфере».

Опрос выявил закономерность уклонения от ответа в зависимости от редакционных установок, характерной для русской интеллигенции негативной позиции или реакции против деструкции. По стечению обстоятельств, это люди с журналистским образованием. Аккредитация журналиста не всегда соответствует профилю его работы. В органах власти присутствуют резиденты с задачей контроля за потоками информации.

Процедура опроса состояла в адресной рассылке по электронной почте. В некоторых случаях опрос проводился в форме устного интервью.

Использовалась анкета из шести вопросов:

1. Считаете ли вы кризис реальностью? Или это выдумка для привлечения внимания аудитории?

2. Замечаете ли вы изменения в поведении журналистов, которые можно назвать реакцией на кризис? Или на журналистах никакие кризисы не отражаются?

3. Изменилось ли ваше собственное отношение к профессии в связи с кризисом? Или нет?

4. Как вы думаете, кризис вызывает мобилизацию жизненных сил или разобщение?

5. Какое из проявлений кризиса вы почувствовали на себе особенно остро?

6. Вы считаете себя гуманитарным созерцателем или активным естествоиспытателем?

Обработка массива полученных ответов показала следующее.

1. Считают кризис реальностью 62 респондента из 84. Всего пять полагают, что это выдумка. Трое отметили и то, и другое. Один не знает. Есть и такой ответ: тема искусственно перегрета.

2. Отмечают изменения в поведении журналистов в ответ на кризис 45 респондентов. 17 не заметили влияния кризиса на журналистику. Трое указали как наличие, так и отсутствие реакции. Пятеро дали свой ответ. Например, что поведение журналистов стало меняться задолго до кризиса. Один из респондентов написал, что на журналистах кризис отражается, а на их статьях – нет.

Из ответов следует, что активная диверсифицированная журналистика является буфером, склонным стабилизировать сложившуюся ситуацию и предотвращать перемены. В личном общении с авторами развернутых ответов выявляются элементы миссии-предназначения [1].

Сами журналисты не усматривают имманентных причин этой закономерности, пытаются преодолевать возникающие проблемы как личные. Прямой доступ к аудитории для собственной защиты журналисты-репортеры не используют. Активность концентрируется на выполнении текущего редакционного задания в ущерб осмыслению общей картины.

В отличие от творческой интеллигенции в целом, журналисты во время кризиса утрачивают негативную установку. На системном уровне наблюдается своеобразная «защита» аудитории от реальности. Закон о СМИ способствует свободе прессы от обязательств по информирующей функции.

С другой стороны, отсутствие естественнонаучного образования журналистов исключает способность к выбору существенного, необходимую для выполнения информирующей функции в условиях быстрых перемен. Та же причина мешает развитию междисциплинарности, столь необходимой в описании текущего состояния человека и человечества.

3. Четверть респондентов (21 человек) изменили собственное отношение к профессии в связи с кризисом. Около двух третей опрошенных (51 человек) не указали каких-либо изменений.. Журналистика в оценке журналистов остается важной профессией, не использующей свои возможности.

4. Мобилизацию жизненных сил и консолидацию общества отметили 37 респондентов. Разобщение – 12. Обе реакции в зависимости от отношения к жизни или уровня наблюдения указали 28 респондентов. Трое не знают. Из содержательных ответов: «Активные мобилизуются, пассивные впадают в панику, испытывают страх»; «Кризис обязательно вызовет мобилизацию жизненных сил. Но сначала каждый должен понять и почувствовать, откуда берутся эти силы, потом должен разглядеть эти силы, после чего решить – действительно ли они жизненные. А такая работа ума и духа возможна только на стадии разобщения».

5. Почти половина респондентов (40 человек) указали депрессивные последствия источников кризиса, в числе которых рост цен, скачки курса, инфляция, массовые увольнения, сокращения зарплаты и увеличение трудовой нагрузки, отказ от исполнения обязательств и сокращение рекламного бюджета, желание нажиться на кризисе, удар по образованию, ксенофобия, болезненные реакции в общении, бедность миллионов, переходящая в нищету.

Не заметили проявлений кризиса только семеро, трое не дали ответа.

Тема конвергенции в ответах не затрагивалась. Конвергенция как попытка экономии на тех, кто делает новости, неизбежно скатывается к дивергенции.

6. Считают себя гуманитарным созерцателем и активным естествоиспытателем почти поровну – соответственно 24 и 23. 12 человек указали и то, и это. 9 не относят себя к данным категориям.

В числе содержательных ответов можно отметить следующие:

«Кризис – наше вечное состояние».

«Придавать кризису статус национальной идеи не стоит».

Один из респондентов назвал вопрос о мобилизации неудачным: «Ответ будет – фрагментация. Для массы – разобщение, для соратников из всех лагерей – консолидация».

Восемь человек детализировали ответ по реальности кризиса. Трое указали на физическую природу, четверо – искусственное управление. Один негодующий респондент описал принудительный экспорт кризиса из США и Евросоюза.

Заложенное в законе о СМИ смещение ролей преодолевается. Наблюдается сегрегация журналистов с конфронтирующими миссиями предназначения и поручения [1]. Быть ангажированным журналистом стало стыдно. Ангажированные избегали отвечать на вопросы анкеты. Благодаря увеличению скорости перемен активно действующие репортеры получили преимущество, которым не сумели воспользоваться из-за общей борьбы за выживание и сохранение статуса.

Судя по ответам, для большинства журналистов это был осознанный выбор в виде согласия на сокращение оплаты и повышения объема труда.

Опрос выявил, что активно работающие репортеры испытывают сложности с выражением собственного мнения. В целом статусная журналистика осталась буфером, нивелирующим генерируемый ею информационный поток относительно существенных перемен в развитии нового кризиса.

В результате новостной поток не отражает масштаб перемен. Сами журналисты их чувствуют на себе и своих редакциях. Парадокс имеет позитивную сторону: не наблюдается такого алармизма, как в конце прошлого века и начале нового.

Депутат Борис Кашин дал оценку, которую невозможно игнорировать: «У нас СМИ уже вещают, такое впечатление, из информационного обезьянника. И всё так фильтруется, что, так скажем, до истины не докопаешься. Но мы никуда не денемся от важнейшей проблемы. Сложившаяся политическая система не отвечает задачам, стоящим перед страной, очень сложным задачам».

Выводы по исследованию состоят в следующем.

Кризис является осознанной реальностью и формирует реакцию мобилизации с запросом на консолидацию.

Журналистика отстает от развития событий. Новостной поток увеличивается как интенсивно, так и экстенсивно, и ставит перед репортером задачу осмысления новости за пределами сложившихся форматов ее подачи в публикациях.

Сравнение журналистов с коллегами, в роли парламентских корреспондентов работающими на разные СМИ, выявляет две тенденции: провала западной модели журналистики и тяготения журналистов к российскому варианту. На системном уровне наблюдается война форматов (в составе гибридной войны): манипуляций и информирования, позитивного конструктивного и негативного деструктивного подходов [2].

Не имея необходимой для аналитики естественнонаучной базы, журналисты склоняются к выполнению редакционных установок, облегчая задачу манипуляции массовым сознанием. Манипулируемость самой прессы в среднем снижается.

Кризис вызывает заметные коллективные реакции. Возможны мобилизация с консолидацией, истерическая хаотизация с взаимной агрессией, депрессия вплоть до ухода из профессиональной деятельности. Характерной реакцией коллектива на экстремальные условия является тенденция идентификации, локализации и элиминации инсайдеров и манипуляторов, сотрудников с конфликтом интересов и неадекватной мотивацией. Неслучайность самоорганизации отражает распределение ролей в войне форматов.

Основной вывод состоит в следующем. Экспертный опрос выявил кризисную индукцию эффекта коллективного разума. Погруженные в новостное информационное поле эксперты показали адекватное понимание макроэволюционных закономерностей в отличие от отстраненных от текущих событий специалистов данной сферы. Показано, что эффект коллективного разума может породить верификацию истины. Обобщение итогов опроса имеет прогностическое прикладное значение для стратегического антикризисного планирования.

Выявленные изменения в журналистике имеют системный характер и в целом отражают состояние человечества в поиске новой модели будущего развития.

Библиографический список

1. Вакурова, Н.В. Миссия журналистики как социально-психологический феномен. / Н.В.Вакурова // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2012. – №9. – С. 250-255.

2. Вакурова, Н.В., Московкин, Л.И. Российские СМИ нового формата в условиях конвергенции журналистской деятельности. / Н.В.Вакурова, Л.И.Московкин // Ценностные ориентиры современной журналистики: сб. научных статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза: изд-во ПГУ, 2014. – С. 39-44.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Байтемиров Н.А.

*аспирант кафедры сравнительной политологии
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН г. Москва*

КАЗАХСТАН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на днях дал интервью китайским СМИ - информационному агентству Синьхуа, газете «Жэньминь жибао» и международному радио Китая об отношениях с Китаем.

В своем интервью глава государства определил несколько ключевых факторов, которые делают наши отношения особенными.

Во-первых, это многообразие и эффективность форматов взаимодействия. Оно включает не только прямое двустороннее сотрудничество. Мы тесно работаем в рамках международных и региональных организаций, в том числе ШОС и СВМДА.

Все возникающие вопросы решаются в рамках переговоров. Налажена практика проведения регулярных консультаций в области безопасности, по ключевым региональным и международным проблемам.

Наконец, важную роль играют регулярные контакты на высшем уровне - свидетельством чему и является нынешний визит председателя КНР.

Во-вторых, наши отношения уже «взошли» на ту ступень, когда мы согласовали стратегические принципы сотрудничества и можем работать предметно, по конкретным проектам.

В-третьих, необходимо отметить многогранность нашего взаимодействия. Казахстан и Китай усиливают партнерство сразу в нескольких измерениях - политическом, экономическом, социальном, культурном. В одной только экономической сфере совместные проекты охватывают широкий спектр отраслей. Все это делает наши отношения гармоничными и, следовательно, более устойчивыми.

Наконец, в последние годы стал отчетливо проявляться еще один важный аспект - выход казахстанско-китайского сотрудничества за рамки не только двух стран, но и региона Центральной Азии. Особенно это касается транспортной сферы, что вызвано объективными факторами. Китай, будучи крупнейшей производственной площадкой мира, ведущим финансовым и экономическим центром планеты, наращивает торговые потоки, интенсивность которых в перспективе будет только усиливаться.

Казахстан, в свою очередь, благодаря уникальному геополитическому положению, обладает мощным потенциалом для организации транспортных путей, соединяя Азию с Европой. Проекты по созданию международных транспортных коридоров позволят превратить это естественное преимущество в реальность и интегрировать Казахстан в глобальную систему грузовых перевозок.

При наземной транспортировке между Европой и Китаем через Казахстан расстояние уменьшается в 3,5 раза, по сравнению с морским путем. Убежден, что будущее казахстанско-китайских отношений связано именно с реализацией масштабных инфраструктурных и энергетических проектов, оказывающих влияние на весь регион.

В целом взаимодополняемость наших экономик, схожее видение по ключевым международным вопросам дают все основания полагать, что отношения будут развиваться очень динамично - отметил Н.А. Назарбаев. По мнению казахстанских экспертов за период с 1992 года казахстанско-китайские отношения прошли определенную эволюцию.

Например, за период 1992-2013 гг. Президент РК Н. Назарбаев совершил около 15 визитов в Китай [1]. Во время этих визитов были подписаны ряд совместных документов по ключевым вопросам:

Так, 25.04.1994 году и Дополнительным соглашением между РК и КНР о казахстанско-китайской государственной границе от 24.09.1997 года был решен вопрос о ее делимитации

53% оспаривавшихся территорий отошли к Казахстану [2]. 23 ноября 1999 г. в Пекине Председатель КНР Цзян Цзэминь и Президент РК Н. Назарбаев подписали Совместное коммюнике о полном урегулировании пограничных вопросов между РК и КНР [3]. 14 мая 2002 г. в Пекине был подписан Протокол о демаркации линии казахстанско-китайской государственной границы, ставящий точку в долгосрочном процессе урегулирования пограничного вопроса [4]. Согласно этим документам общая протяженность демаркированной казахстанско-китайской границы составляет 1782 км, из них 1215 км приходится на сухопутную границу и 566 км – на водную. Линия границы обозначена 559-ю пограничными знаками [5].

Совместная декларация об установлении и развитии стратегического партнерства от 4 июля 2005 г., Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 23 декабря 2002г., Программа сотрудничества на 2003-2008 годы от 3 июня 2003 года и Комитет по сотрудничеству, созданный 2 июля 2004 года, являются базисной основой двусторонних отношений, направленных на долгосрочное стабильное развитие стратегического партнерства между РК и КНР. Сегодня реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов, автодорога «Западный Китай-Западная Европа», «Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос», новый железнодорожный переход Алтынколь-Хоргос, транспортно-логистический комплекс СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». Их реализация значительно расширит транзит товаров из Китая через казахстанскую территорию в страны Европы, Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Персидского залива и в обратном направлении.

По мнению казахстанского исследователя А. Каукенова начальный этап экономических отношений Казахстана и Китая характеризовался довольно высокими темпами роста. Если в 1986 году объем торговли между Казахстаном и Синьцзяном составлял всего \$3 млн., то в 1987 – \$11,8 млн., а в 1989 – уже \$45,6 млн.

К 1991 году, то есть непосредственно перед получением Казахстаном независимости, его экономические отношения с Китаем были сравнительно слабо развиты. КНР стала одним из главных торговых партнеров Казахстана после развала Советского Союза, так 52% всего его экспорта в страны так называемого «дальнего зарубежья» приходилось на Китай.

В середине 1989 году между СУАР и Казахстаном было подписано соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве на период 1989-1995 годы. Общая стоимость всех предусмотренных соглашением сделок составляла свыше \$1,5 млрд., а товарооборот между этими соседними регионами двух стран предполагалось довести к 1995 году до \$220-260 млн. В июле 1991 года в ходе визита Н. Назарбаева в СУАР КНР подписывается «Соглашение о принципах и основных направлениях развития сотрудничества между Казахской ССР и Синьцзяном». Кроме того, 31 июля 1991 года в Кульдже между Казахстаном и СУАР подписывается соглашение, предусматривающее так называемый «шоп-туризм», расчеты по которому осуществляются только в свободно конвертируемой валюте. В связи с распадом Советского Союза и перехода Казахской ССР в статус независимой республики, полностью обязательства по данным соглашениям не были выполнены в запланированном объеме, однако интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с обеих сторон был очевиден. Таким образом, основные принципы и механизмы складывания экономических отношений между Казахстаном и Китаем были заложены еще в 80-е годы XX века. Именно в тот период стало очевидно, что основным торговым партнером Казахстана в КНР станет Синьцзян-Уйгурский автономный район. Кроме того, стала очевидной обоюдная заинтересованность в развитии торгово-экономического и научно-технического взаимодействия[6].

Уже в 2004 году товарооборот между Синьцзяном и Казахстаном достиг 3,3 млрд. дол. США, составив 58,3 процента общего внешнего товарооборота в автономном районе, или 73 процентов торговли Китая с Казахстаном. Синьцзян экспортирует в Казахстан главным образом продовольствие, томатный соус, сахар, хлопок, текстиль, одежду и т. п., а

импортирует из Казахстана стальной прокат, химические удобрения, металлоконструкции и др [7].

По данным Агентства по статистике РК, на 1 ноября 2005 года в республике зарегистрировано 4000 малых совместных предприятий с участием китайского капитала, из них 2866 – действующие.

Предприятия работают в различных отраслях экономики, в основном это: торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования, транспорт и связь, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги, сельское хозяйство и строительство. Если товарооборот между РК и КНР за 2005 г. составил 3,7 млрд. долл. США, объем экспорта из РК в КНР – 2,4 млрд. долл., импорта – 1,3 млрд. долл. США. Удельный вес КНР в общем объеме товарооборота РК составляет 8,1%, в общем объеме экспорта – 8,7%, в общем объеме импорта – 7,2% [8].

В разрезе по товарным позициям грузов, перевозимых через переход «Дружба-Алашанькоу» - главные торговые ворота из Казахстана в Китай, она такова: цветные металлы – 9%, черные металлы – 26%, нефть – 15%, окатыши – 9%, химикаты – 1%, лес – 2%, ТНП – 5%, металлолом – 27%, удобрения – 4%[9]. Стратегическую цель к 2015 году увеличить объем взаимной торговли до 40 млрд. долларов США.

Казахстан, как известно, обладает достаточно сильным военно-промышленным комплексом, оставшимся в этой республике после распада СССР, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в этой непростой сфере взаимоотношений. Так, в течение 1998-1999 гг. была подписана серия соглашений о поставках китайским ВМС пробной партии торпед производства Казахстана, достигнутых в ходе контактов между высокопоставленными представителями вооруженных сил двух соседних азиатских стран [10]. В целом, между Казахстаном и Китаем заключены соглашения на сумму более 9,5 млн. долл. Они предусматривали совместную разработку и освоение Актюбинского нефтегазового месторождения и месторождения Узень.

В 1997 г. КННК в конкурентной борьбе с рядом западных нефтяных компаний стала победителем тендера и получила 60% акций казахстанской компании «Актобемунайгаз». Официальная причина правительственного решения в пользу китайской компании – очень привлекательный для Казахстана пакет обязательств, который включал строительство трубопровода в Китай и участка трубопровода до границы с Туркменистаном и далее в Иран, а также обеспечение первоначальных инвестиций в проект реабилитации Узеньского месторождения[11].

На настоящий момент завершено строительство магистрального нефтепровода протяженностью 962,2 километра, который соединяет Атасу (Казахстан) с пограничным пунктом Алашанькоу (Alashankou) на границе КНР и Казахстана. 25.05.2006 первая нефть из Казахстана по новому трубопроводу поступила в Китай. На первом этапе ежегодно по нему будет поставляться в Китай 10 миллионов тонн. Строительство нефтепровода было начато в сентябре 2004 года и завершилось в ноябре 2005 года. В реализацию этого проекта Китай и Казахстан вложили в общей сложности \$700 миллионов. По своей территории Китай проложил нефтепровод Алашанькоу-Душаньцзы длиной 252 километра. В Душаньцзы находится нефтеперерабатывающий завод [12].

Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере нельзя назвать удачным. Так, в течение нескольких лет КННК не могла приступить к реализации проекта реабилитации Узеньского месторождения. В результате к восстановлению Узеня приступила компания «Казахойл». Нефть из Казахстана продолжает транспортироваться железнодорожными цистернами. В 2001 г. имел место конфликт, связанный с отказом Орского нефтеперерабатывающего завода (Россия) принимать на нефтепереработку актюбинскую нефть, поскольку неоднократные предупреждения Тюменской нефтяной компании, являющейся совладельцем Орского НПЗ, о необходимости переоформления лицензии и разрешения на поставку были проигнорированы менеджерами КННК. В

результате остановилась добыча почти на сотне нефтяных скважинах, бюджет Актюбинской области понес убытки в размере 4 млн. долл [13].

В настоящее время РК и КНР занимаются разработкой обоснования инвестиций (ОИ) по проекту строительства казахстанско-китайского газопровода. Проектная пропускная способность казахстанско-китайского газопровода, трасса которого пройдет по маршруту Атырау (Макаат) - Актобе (Жанажол) - Атасу - Алашанькоу, составит 30 млрд. кубометров в год. При этом первую очередь газопровода первоначальной мощностью не менее 10 млрд кубометров в год планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2009 году. Строительство и ввод в строй второй очереди запланированы на 2012 год, в результате чего ежегодная пропускная способность газопровода вырастет до 30 млрд. кубометров. Оптимальные объемы поставок газа будут определены в ходе разработки ОИ. Казахстан намерен поставлять свой газ на китайский рынок посредством данного газопровода не менее 30 лет. После завершения ОИ в случае технической осуществимости, экономической эффективности проекта, одобрения отчета по ОИ соответствующими государственными органами двух стран "КазМунайГаз" и CNPC подготовят и заключат соглашение об основных принципах строительства газопровода Казахстан – Китай [14].

15 октября 2005 г. «КННК Интернешнл» и НК «КазМунайГаз» подписали меморандум о взаимопонимании, по которому последний приобретет часть акций "Петроказахстана" для стратегического контроля над освоением ресурсов полезных ископаемых в Казахстане и получения прав на совместное управление Шымкентским нефтеперерабатывающим заводом и его продукцию в равных долях [15].

По оценкам лидеров двух стран, почти полное взаимопонимание достигнуто в вопросах обеспечения региональной безопасности. Через структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Китай играет одну из ведущих ролей в решении этих вопросов. Между Казахстаном и Китаем действует Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанное 23 декабря 2002 года в Пекине. Активно контактируют правоохранительные органы и спецслужбы. Создан казахстанско-китайский Подкомитет по сотрудничеству в области безопасности. Проведены совместные антитеррористические учения стран - участниц ШОС. В рамках этого объединения создана Региональная антитеррористическая структура в Ташкенте. Наконец, нельзя не отметить и то обстоятельство, что 23 декабря 2002 года между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Такого рода документ КНР имеет только с Российской Федерацией [16].

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан - добрые соседи и всесторонние стратегические партнеры. За 21 год со дня установления дипломатических отношений двусторонние связи развиваются быстрыми темпами. «В обеих странах рассматривают развитие взаимоотношений друг с другом своим внешнеполитическим приоритетом. Можно сказать, что китайско-казахстанские отношения сегодня находятся на небывалом высоком уровне, и в развитии всестороннего стратегического партнерства двух стран открываются беспрецедентные шансы», - сказал глава Китая. Накануне своего визита в Казахстан Председатель КНР отметил, что для дальнейшего плодотворного сотрудничества две страны определили стратегическую цель - увеличить объем взаимной торговли до 40 млрд. долл. США к 2015 году. По его словам, осуществление этой цели, разумеется, требует совместных усилий обеих сторон.

«Нам следует продолжить работать на взаимовыгодных началах, сохранить благоприятную динамику сотрудничества в нефтегазовой сфере и на этой основе полностью выявлять потенциал взаимодействия в таких несырьевых секторах, как сельское хозяйство, транспорт, высокие технологии, телекоммуникация и химпромышленность» [17].

На наш взгляд, одной из актуальных вопросов в двухсторонних отношениях является проблема репатриантов. В настоящее время, по различным источникам, в Китае казахская диаспора насчитывает около 1 млн. 980 тыс. человек и является самой многочисленной колонией наших соотечественников за рубежом. Казахи в основной массе проживают в Или -

Казахской автономной области (Алтайском, Илийском, Тарбагатайском округах), в Мори-Казахском уездах СУАР КНР, Аксай-Казахском автономном уезде провинции Ганьсу, а также в небольшом количестве в Пекине.

К сожалению, за последние годы в Китае сокращается сфера применения казахского языка в местных органах власти, закрываются национальные школы. Наших соотечественников также беспокоит политика Пекина по ограничению рождаемости детей, что приведет к замораживанию численности казахского населения.

Между консульскими департаментами внешнеполитических ведомств двух стран проведено восемь консультаций, которые дали практические результаты, в том числе в плане достижения согласия китайской стороны на определенные упрощения процедур по оформлению выездных документов для граждан КНР казахской национальности, защиты прав оралманов. В ходе консультации обсужден круг вопросов, касающихся проблем диаспоры, перспектив сотрудничества в данной сфере двусторонних отношений. Необходимо отметить, что вопрос переселения казахских семей на историческую родину представляется довольно сложным и требует длительной и планомерной работы со стороны МИД РК[18].

Список литературы:

1. Становление внешней политики Казахстана: история, достижения и взгляд в будущее. Алматы: Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, 2005. – 356 с. – С. 90.
2. Токаев К. Дипломатия Республики Казахстан. Астана: «Елорда», 2001. -552 с. – С. 127.
3. Добрососедство / Под ред. К. Султанова. - Пекин, 2001. - С.233-234.
4. Документ о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи // Казахстанская правда. - 2002. - №107.- С.1.
5. Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы. Научное издание. – Алматы: Казахстанский институт Стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2005. – С. 63.
6. Каукенов А. Казахстанско-китайские экономические отношения: механизмы и принципы <http://www.kazenergy.com/ru/2-26-27-2009/3022-2011-11-23-10-57-53.html>.
7. http://www.mcds.ru/default.asp?Mode=Review&ID_L0=4&ID_L1=45&ID_L2=490&ID_L3=1534&ID=&ID_Review=121806
8. Сабиров И. Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Китая: проблемы и перспективы. Казахстан и Китай: стратегическое партнерство. – Алматы: ИМЭП, 2006. – 138 с. – С. 59.
9. Сыроежкин К. Казахстанско-китайское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество: состояние и проблемы. // Казахстан в глобальных процессах. - №1. - 2006.
10. Лузянин С.Г. Китай, Россия и Центральная Азия: разграничение региональных интересов. Китай в мировой политике. – М.: МГИМО; РОССПЭН; 2001. – 528 с. – С. 325.
11. Абишев А.Е. Каспий: нефть и политика. Второе издание. – Астана, 2004. – 380 с. – С.119.
12. <http://www.dengi-info.com/news/?nid=29796>
13. Абишев А.Е. Каспий: нефть и политика. Второе издание. – Астана, 2004. – 380 с. – С.119.
14. http://www.mcds.ru/default.asp?Mode=Review&ID_L0=4&ID_L1=45&ID_L2=490&ID_L3=1534&ID=&ID_Review=120134
15. <http://russian.people.com.cn/31521/3784257.html>
16. Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы. Научное издание. – Алматы: Казахстанский институт Стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2005. – С. 6

17. Председатель КНР оценил казахстанско-китайские отношения
<http://news.nur.kz/279654.html>
18. Saylau Batyrshauly Kazakh diaspora: the present and future// Kazakhstan and contemporary world. - №1(12). - 2005.

Бакутина Н.С.

аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Взаимодействие органов власти, бизнеса и элементов гражданского общества в процессе политического управления инновационным развитием

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Актуальность данной статьи заключается в необходимости всестороннего изучения характеристик политического пространства, связанных с насущной необходимостью перехода к инновационной модели общественного развития. Опыт динамически развивающихся стран подтверждает эффективность перехода к инновационной модели развития. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, инновационное развитие остается важнейшим фактором долгосрочного устойчивого развития и решения большинства глобальных проблем.

Тема перехода к инновационному развитию становится все более актуальной для России. Это связано и с ухудшением экономической конъюнктуры, и с рядом до сих пор не разрешенных социальных проблем и с изменившимся внешнеполитическим фоном. В настоящее время многие государства, включая Россию, пытаются встать на инновационный путь развития и вкладывают значительные средства в подготовку инновационных стратегий и программ, создание инновационных зон, парков, в развитие инновационного предпринимательства и т. д. Они обращаются к инновационной политике для достижения не только устойчивого экономического и технологического развития, но и социальной и политической стабильности. В условиях мирового экономического кризиса данный вопрос становится особенно актуальным, поскольку инновационный способ развития рассматривается как возможность преодолеть продолжающийся спад в экономике и сопутствующие ему негативные политические тренды. Эти факторы отражают несомненную практическую сторону актуальности избранной нами темы.

Несмотря на частые призывы к внедрению инноваций, следует отметить, что целый ряд важных вопросов все еще требует научно обоснованных ответов. Это касается и самого определения инновационности и инновационного развития, и определения роли государства в стимулировании инновационного развития и с требованием анализа уже существующего в России опыта управления научно-инновационной сферой. Существует достаточно мощный пласт публицистических работ, посвященных этой тематике. Есть ряд локальных проектов в области экономических исследований по этим темам. Однако, комплексный политологический анализ инноваций, инновационного развития и их соотносимости с существующими политическими институтами пока еще отсутствует.

Опыт динамически развивающихся стран подтверждает эффективность перехода к инновационной модели развития. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, инновационное развитие остается важнейшим фактором долгосрочного устойчивого развития и решения большинства глобальных проблем. "Инновации" прочно вошли в активный лексикон руководства страны, и, как следствие инновационными стали провозглашаться все программы, проекты, технологии, имеющие характер изменений, новизны. Некорректность использования понятия "инновационность" требует упорядочения содержательной стороны и уточнения определения. Инновация - это внедренное новшество, обладающее высокой эффективностью и являющееся конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Новую жизнь понятие "инновация" получило в начале XX в. в научных работах австрийского и американского экономиста Й. Шумпетера в результате

анализа "инновационных комбинаций", изменений в развитии экономических систем. Именно Шумпетером был впервые введен данный термин в экономике. [1] Инновация - это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (в том числе, политической сферы) и последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс).

Необходимо разграничить содержательно часто взаимозаменяемые термины: инновации, модернизация и развитие. Инновационные технологии приводят к качественному скачку в производстве, в то время как модернизация предполагает усовершенствование уже имеющейся базы с использованием улучшенных материалов, более экономичных и эффективных технологий и т.д.

Имеется широкий диапазон возможностей, имеющихся для роста путем нацеливания на ликвидацию недостатка потребления и создания прочных местных сетей филиалов, которые могут развиваться до регионального или мирового масштаба. Взгляд с этой позиции также проливает свет на то, какую роль ресурсы и инвестиции реально играют в развитии. Несколько якобы ценных рычагов развития, например: инвестиции в отраслях разработки природных ресурсов, больших инфраструктурных проектах и обычные прямые иностранные инвестиции редко приносят результаты, которые ожидают их сторонники. Почему? Отчасти потому, что такие инвестиции не создают рынков и не являются рынокообразующими.

Отдельной важной категорией инноваций в современных условиях являются так называемые пользовательские инновации. Их появление означает, что инновации демократизируются, то есть потребители продуктов и услуг – компании и индивидуальные пользователи – все больше могут проводить инновации самостоятельно. Процессы инноваций со стороны пользователей предлагают большие преимущества системам развития инноваций со стороны производства, которые сотни лет были основной опорой коммерции. Пользователи, проводящие инновации, могут развивать именно то, что они хотят, а не ждать, что производители будут действовать как их агенты (зачастую не вполне удовлетворительно). [2]

Хорошо ли то, что инновации проводятся пользователями? Специалисты по благосостоянию отвечают на этот вопрос, изучая влияние того или иного феномена или изменений на благосостояние общества. Хенкель и фон Хиппель исследовали последствия пользовательских инноваций на социальное благосостояние. [3, 73-87] Они обнаружили, что в мире, где инновации внедряются только производителями, очень вероятно повышение социального благосостояния благодаря инновациям, свободно выявляемым пользователями. Такой вывод означает, что в процессе формирования политики необходимо поддерживать пользовательские инновации или хотя бы гарантировать, что законодательство и регулирование не будут действовать в пользу инноваций со стороны производителей в ущерб пользовательским инновациям.

Участники инновационного процесса функционируют в различных сферах деятельности. Поэтому на их активность могут влиять решения, которые принимаются практически всеми органами исполнительной власти. Как правило задачи развития решаются через выработку общенациональных целей, долгосрочных и тактических ориентиров, стратегии и общего плана действий. Традиционный взгляд на то, что должно делать государство для развития инноваций, прост: ему всего-навсего не надо мешать этому развитию. В лучшем случае правительство лишь способствует экономической активности частного сектора; в худшем же случае его громоздкие, неповоротливые и бюрократизированные структуры активно препятствуют инновациям. В действительности, в странах, которые обязаны своему развитию инновациям, государство исторически не вторгалось в дела частного сектора, но скорее было основным его партнером, и часто даже более рисковым, желающим нести те риски, которые сами предприятия несли не хотели. На протяжении всей цепочки инновации, начиная с фундаментальных исследований и до

реализации на рынке, правительства часто предлагали нужные инвестиции, которые частный сектор считал слишком рискованными. Эти расходы оказались преобразующими, создающими целые новые рынки и сектора экономики, включая Интернет, нанотехнологии, биотехнологии и чистую энергию.

Для того, чтобы правительства стали мыслить об инновациях масштабно, необходимо не просто выделять больше денег налогоплательщиков на эту деятельность. Требуется фундаментальное переосмысление традиционной роли государства в экономике. Конкретно это означает, что необходимо вооружить правительства способностью видеть направление технологических изменений и инвестировать в это направление. Это означает, что необходимо прекратить практику изоляции частного сектора от государственного. И это означает поиск таких путей, когда правительства и налогоплательщики получают некоторые блага от государственных инвестиций, а не только риски. Рынки могут игнорировать общественные и экологические проблемы. И они часто идут неоптимальными и предопределенными путями. Энергетические компании, например, скорее будут инвестировать в добычу нефти из самых глубоких недр Земли, чем в чистую энергию.

Формирование эффективной национальной инновационной системы - задача национального масштаба первостепенной важности и для России, которая отстает не только от Китая, но и основных стран, занимающихся строительством обществ, основанных на знаниях и инновациях. Однако, несмотря на формирование институционально-правовых основ инновационного развития, именно к концу первого десятилетия нового века энтузиазм российской элиты по поводу формирования российского инновационного бизнеса стал снижаться. Препятствием для перехода к развитию инновационного типа остается зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов. Это не только делает ее крайне уязвимой к потрясениям на мировых рынках, но и сковывает экономические возможности общества в долгосрочном плане. Подрывается мотивация инвестиций в развитие человека (образование, здравоохранение), тормозится рост реальных доходов, возрастает социальная напряженность. Однобокая экономическая структура не позволяет в полной мере реализоваться личностному потенциалу большинства граждан.

Литература

1. Базилевич В. Д. 12. 1. 2 Неортодоксальна теорія Й. А. Шумпетера // Історія економічних учень: У 2 ч. -- 3-е издание. -- К.: Знання, 2006. -- Т. 2. -- С. 320. -- 575 с.
2. Eric von Hippel. Democratizing Innovation. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England
3. Henkel, J. and E.von Hippel. Welfare implications of user innovation// Journal of Technology transfer 30 (2005) no. ½. P73-87

Глібова С.О

*здобувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: проф., д.політ.н. Скороход Ю.С.*

ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІТАЛІЇ ПІСЛЯ РОЗПАДУ БІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Закінчення біполярного протистояння, в якому переважній кількості європейських країн відводилась другорядна роль, сприяло розвитку їх більш самостійної політики. Типовою "середньою державою" часів холодної війни можна назвати Італію, що значно активізувала свою зовнішню політику в нових умовах. Частково це пояснюється питаннями безпеки, адже безпосередньо біля кордонів Італії розгорілася балканська криза. Самоідентифікація в якості "середньої держави" була вже недостатньою, щоб слугувати базисом для політики безпеки країни.

В другій половині 90-х Італія вимушена була в жаті строки реформувати власну економічну та фінансову політику, щоб не залишитись осторонь інтеграційних процесів у

Європі. Косовська криза 1999 р. сприяла посиленню зовнішньополітичних позицій Італії, поряд з союзниками по НАТО вона отримала власний сектор відповідальності в Косово і стала розглядатися одним з неформальних гарантів мирного процесу. 2000 р. італійський міністр закордонних справ Л. Діні визначив під час свого виступу у сенаті базові положення нової зовнішньополітичної концепції: «біполярний світ змінився світом протагоністів, членом якого є і сама Італія». У межах «світу протагоністів» серед найважливіших сегментів італійської «глобальної відповідальності» вважалося врегулювання Балканської кризи, розширення ЄС, забезпечення середземноморської безпеки, боротьба з тероризмом і незаконною міграцією. В рамках цієї концепції італійські офіційні особи спираються не тільки на національні інтереси Італії, але і на моральний аспект питання. Л. Діні заявив, що «інтереси і цінності за своєю природою не знають географічних кордонів, і зобов'язують нас виступати на їх захист скрізь, де потрібно» [1]. Цей постулат став зручним ідеологічним базисом для пояснення дипломатичної активності Італії далеко за межами оголошених зон відповідальності, а також можливості введення санкцій проти порушників прав та свобод.

Отже, оцінюючи напрями зовнішньої політики Італії варто відзначити наступні. **Балканський напрямок.** На Балканах активність Італії знайшла своє відображення в субрегіональному проекті - Адріатична та Іонічна ініціатива (АІІ) висунута офіційним Римом 19-20 травня 2000 р. на конференції на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулася в італійському місті Анкона. В ній, крім Італії, прийняли участь представники Греції, Словенії, Хорватії, БІГ, Албанії. На конференції був присутній і голова ЄК Р. Проді, тим самим нова італійська ініціатива була введена під егіду ЄС. В результаті Італія: символічно стала одним з головних західних протагоністів врегулювання і розвитку на Балканах; стала одним з головних центрів тяжіння для країн Південно-Східної Європи; виникнення АІІ створило прецедент дроблення Середземноморського співробітництва на більш дрібні субрегіональні проекти.

Африканський Ріг. Італійські представники активно втручалися в спроби налагодити мирний діалог в Африці між воюючими Ефіопією і Еритреєю, а заступник міністра закордонних справ Італії Серрі став офіційним посланцем ЄС на переговорах між двома країнами. Укладена в червні 2000 р. в Алжирі угода про припинення вогню і введення миротворчих сил ООН та Організації африканської єдності на лінію розмежування сторін було розцінено як великий успіх Італії і свідчення її впливу.[4]

Євроатлантичний вектор та співробітництво з США. Італія не лише активно приймає участь у всіх акціях НАТО, але й намагається представити організацію як гаранту безпеки для Європи. Це пояснюється геополітичними причинами адже «відкритість» назустріч середземноморському світу, вразливість морських кордонів країни приводили до того, що для Італії завжди було першочергово важливим збереження надійної американської «парасольки», що забезпечує її безпеку в Середземномор'ї. Що ж стосується відносин з самими США, то варто відзначити традиційно тісні зв'язки між спецслужбами обох країн. Італія сприймає американську присутність в європейських міжнародних відносинах як гаранта стабільності в регіоні. Водночас, проводячи відкрито проамериканську політику, італійські посадовці виправдовуються національними інтересами.

Середземноморський напрямок. Після подій 11 вересня 2001 Італія спрямувала зусилля інтенсифікацію діалогу між західним і ісламським світом. Президент К.-А. Чампі виступив з пропозицією щодо організації комплексного «міжкультурного діалогу між Заходом та ісламом», який би сприяв зміцненню довіри і толерантності між двома цивілізаціями та скликання регулярної Євросередземноморської парламентської асамблеї, а також створення Євросередземноморського культурного фонду.

Італія завжди виступала посередником між Європою та країнами регіону. Дистанціювавшись в європейській політиці від країн «європейського ядра» під час іракської компанії за правління С.Берлусконі, з 2006 р., після обрання Р.Проді, Італія проводила більш виважену політику балансування та повернення до ідей "старої Європи". На початку XXI ст. військова присутність Італії здійснювалась в рамках миротворчих місій ООН: в Палестині,

Лівані, Західній Сахара, Єгипті. Підтримуване Італією поступове залучення країн ЄС до військових регіональних місій зустріло лояльне ставлення з боку США й Ізраїлю. [4]

Революції, що прокотилися регіоном 2011-2012 роками значно послабили країни, що співпрацюють з Італією, негативно відбившись на економіці. Не маючи можливості впоратись з лавиною мігрантів, що накрила Європу з початком військових дій, Італія звернулася по допомогу до ЄС. Результатом цього стала спільна операція "Hermes 2011". А сам ЄС прийняв нову ініціативу - проект Партнерства з Південним Середземномор'ям в ім'я демократії і загального процвітання, яка робить ставку на «м'яку силу»: на профілактику конфліктності через довготривалу економічну взаємодію і політичний діалог з віддаленою метою демократизації держав регіону з внутрішнім нормам самого ЄС. Італія зацікавлена у встановленні спокою та стабільності в регіоні, адже загроза енергетичній безпеці, безпеки на кордонах і розрив економічних зв'язків з країнами Пн Африки посилює і до того значні проблеми в економіці Італії.

Європейський напрямок. Зі зміною уряду та приходом до влади кабінету Л. Діні Італія відмовилась від політики "евроскептицизму". Вона приймає участь у всіх європейських ініціативах. 2003 року Італія перебрала піврічне керівництво в ЄС, протягом якого висунула ідею про відродження «духу засновників» з пропозиціями з нової реформи ЄС напередодні його розширення. Саме італійці запропонували створити офіційну посаду міністра закордонних справ ЄС. Інша ідея зводилася до створення «зони єврооборони» - єдиного військового простору за аналогією зі статтею 5-ою статуту НАТО. Наступна італійська пропозиція зводилася до розробки чіткого механізму субсидіарності і підпорядкування між усіма національними парламентами ЄС і Європарламентом. На сучасному етапі Італія намагається реалізувати власну стратегію "протагоніста", позиціонуючи себе як країну-засновницю ЄС.

Російський напрямок. Особливістю російсько-італійських відносин є регулярне проведення міждержавних консультацій та двосторонніх зустрічей на вищому рівні, де розробляється стратегія двосторонніх зв'язків. В результаті офіційного візиту В.Путіна до Італії російський президент запропонував всім європейським лідерам створити спільну систему протиракетної оборони силами Росії, НАТО і ЄС, а прем'єр-міністра Італії Дж.Амато попросив виступити посередником і провести переговори з іншими членами ЄС і НАТО.

Основними напрямом співробітництва є вирішення питань економічного характеру та енергетичної безпеки. Важливими є домовленості в газовій сфері між «Газпромом» та італійським концерном ЕНІ. Одним із найбільших проєктів є будівництво 400-км газопроводу «Південного потоку». Зростання економічних зв'язків між Італією та Росією становить 70% щорічно. Варто згадати ряд проєктів: по створенню спільного підприємства «ВАЗ-ФІАТ» з випуску легкових автомобілів у Нижньому Новгороді; спільного виробництва унікального навчального літака Як-130. У сфері електроенергетики вибудовується співпраця між РАО «ЄЕС Росії» і концерном ЕНЕЛ, який успішно працює на російському ринку. [3]

З урахуванням досвіду Італії в Росії створюються промислові округи, що дозволяє якісно покращити умови для діяльності та створення малих і середніх підприємств. Першим таким округ став функціонувати на базі допоміжних виробництв для заводів холодильників і пральних машин фірми «Індезит» в Липецькій області. Особливо важливо те, «Індезит» відчинив шлях на російський ринок значному числу італійських малих і середніх підприємств. Успішно просувається і співпраця у фінансово-інвестиційній сфері: інвестиції "Унікредіт" банку в Росії сягли 9 млрд. євро, а сам він перетворився у серйозного гравця на російському фінансовому ринку. Серед великих російських компаній, що зайшли займають місце на італійському ринку можна виділити великі металургійні компанії. Так, ЗАТ «Северсталь» купила одну з найстаріших італійських сталеливарних компаній «Лукніні». [3]

Отже, говорячи про основні напрями зовнішньої політики Італії варто сказати, що всі зусилля італійської дипломатії спрямовані не те, щоб забезпечити провідне місце серед країн Європи та світу. Для цього вона використовує всі заходи та інструменти двосторонньої і багатосторонньої дипломатії. Італія, будучи "найслабшим" членом великої вісімки,

намагається всіма засобами довести власну правомірність належності до світу "протагоністів".

Джерела.

1. Intervento del Ministro degli Affari Esteri, Onorevole Lamberto Dini alla Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica sulle prioritа' della politica estera italiana. Roma, 8 giugno 2000 // www.esteri.it

2. Intervento del Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi in occasione dell'incontro con gli ambasciatori italiani nel mondo. Palazzo del Quirinale, 1 settembre 1999 // www.esteri.it.

3. Барабанов О. Внешняя политика италии на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения. 2003, № 10, с. 82–89.

4. Кукотенко О. Еволюція зовнішньої політики італії в регіоні Близького сходу й середземномор'я у Постбіполярний період // www.rbd.com

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тарасова Т.С.

*аспирант кафедры экономики и государственного управления Байкальского
государственного университета*

экономики и права, г. Иркутск

Качество государственных и муниципальных услуг

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Большая часть видов деятельности, которые осуществляются на уровне государства сегодня, в той или мере связаны с понятием «социально-экономического развития». Между собой они различаются по степени влияния, то есть прямо или косвенно воздействующие на процесс государственного развития, а также по своей направленности, соответственно, влияющие положительно и отрицательно.

В рамках современного представления социально-экономическое развитие в большей мере носит качественный характер, нежели количественный. Вполне вероятно, что это обусловлено всепоглощающим на сегодняшний день ростом сферы услуг. Как известно, социально-экономическое развитие государства нацелено на получение определенных результатов, одним из которых является повышение качества жизни населения. Видится, данная цель занимает главенствующее положение среди прочих, поскольку государство существует для людей, и именно в государстве создаются необходимые для существования этих же людей условия.

В научной литературе существует множество трактовок понятия «качество жизни», что напрямую связано с его многофакторностью. И действительно, качество жизни подразумевает под собой соответствие фактических условий существования человека с различными обобщенными и признанными в обществе теоретическими условиями. Речь в данном случае может идти и о размере доходов, и о степени экономической свободы, и о качестве услуг, которые государство предоставляет человеку. О каждом из этих условий в лице органов власти заботится государство.

В данной статье предлагается более подробно остановиться на услугах, в частности, на государственных и муниципальных услугах, которые предоставляются в электронной форме, и рассмотреть их, как одну из граней социально-экономического развития.

Для более точного понимания сущности того, о чем далее пойдет речь, необходимо иметь четкое представление о том, что именно законодатель подразумевает под предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Ответ на данный вопрос содержится во второй статье Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме - предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации [1].

Можно с уверенностью сказать, что каждый второй совершеннолетний гражданин хотя бы раз в жизни получал государственную или муниципальную услугу, однако, мы не можем утверждать, что каждый второй получающий делал это при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. Отражение действительности по данному вопросу

можно получить, проанализировав один из статистических показателей, представленных на сайте Российской статистики, который звучит следующим образом: «число граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Максимально подробно и комплексно с рассматриваемым показателем мы знакомимся в приказе Федеральной службы государственной статистики от 8 июля 2013 года № 273 «Об утверждении методики статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». В данном документе предлагается методика статистической оценки, которая включает в себя раскрытие следующих составляющих:

- 1) цель учета;
- 2) объект учета (заявитель и государственные и муниципальные услуги);
- 3) инструментарий статистического учета (формы федерального статистического наблюдения);
- 4) методы статистического учета (анкеты выборочного обследования населения, а также отчет федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по установленным формам);
- 5) формирование итоговых массивов данных.

Следует отметить, что в Указе Президента Российской Федерации № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (во исполнение которого и был создан вышеупомянутый приказ) в отношении рассматриваемого показателя в 2012 году была поставлена задача, сформулированная следующим образом: «...доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» [3].

По результатам статистической оценки обеспечивается формирование и последующее накопление массива данных о фактических значениях по исследуемому параметру государственной и муниципальной услуги с целью информационного обеспечения реализации установленного целевого значения индикатора [2].

Из названия рассматриваемого показателя следует, что уровень социально-экономического развития, а соответственно и качества жизни населения, отчасти можно соотнести с двумя составляющими:

- 1) техническая возможность и умение граждан получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Т.е. речь идет о фактическом наличии у человека компьютерной техники (в ее различных вариациях) и интернет-коммуникаций, а также об умении индивида использовать современные интернет-технологии для достижения собственных целей;
- 2) информационная огласка органами власти подобной возможности получения услуг, а также создание необходимых для данного процесса условий.

Чем выше рассматриваемый показатель, тем выше, соответственно, уровень социально-экономического развития страны.

Исходя из данных, представленных на официальном сайте Российской статистики, которые были получены в ходе статистического учета, проведенного в 2013 году, доля обращений граждан за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме в общем числе обращений граждан за получением государственных и муниципальных услуг по Российской Федерации в 2013 г. в процентах составила соответственно 31,7% и 17%.

На основании описанных цифр можно сделать вывод, что примеры использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме существуют. И действительно, с каждым днем количество граждан, использующих электронные сервисы, позволяющие получить государственные и муниципальные услуги, не

затрачивая время на ожидание в живой очереди, увеличивается. Однако, несмотря на это, мы не можем говорить о повсеместной распространенности рассматриваемого явления в России на должном уровне. До заявленных 70% нам еще довольно далеко.

Соответственно, сегодня есть все предпосылки для осуществления планомерного и достаточно углубленного изучения возможностей использования данного механизма в сфере государственного и муниципального управления, а также выявления и разрешения наиболее критичных трудностей и вопросов, препятствующих его внедрению в процесс предоставления рассматриваемых услуг.

Медленно, но верно в России постепенно создается среда, которая позволит в дальнейшем успешно распространить технологии электронизации процессов получения государственных и муниципальных услуг в реалии нашей страны. Однако предшествовать этому должно явно выраженное понимание того, что при правильном использовании, механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме по праву может стать одним из основных инструментов, позволяющих повышать качество муниципальных услуг без увеличения временных и трудовых затрат как со стороны служащих, так и со стороны граждан.

А пока, государство со своей стороны сформировало инфраструктуру, необходимую для развития и укрепления на своих позициях электронизации услуг, и утвердило Концепцию развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, из положений которой следует, что ее основная цель заключается в повышении качества государственных и муниципальных услуг, или другими словами, повышении уровня удовлетворенности граждан в разрезе качества услуг.

Основными направлениями деятельности по развитию механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Концепции определены:

1) оптимизация процедур предоставления услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;

2) совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг (далее - инфраструктура электронного взаимодействия) [4].

В подведении итогов хотелось бы отметить, что сегодня нашего государство различными способами старается повысить уровень собственного социально-экономического развития. Одним из наиболее ярких примеров, подтверждающих этот факт, является то, что органы власти не обходят стороной вопросы, касающиеся повышение качества государственных и муниципальных услуг.

Литература:

1. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (с изм. и доп. от 08.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс»

2. Об утверждении методики статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме: приказ Росстата от 08.07.2013 № 273 // СПС «КонсультантПлюс»

3. «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»: указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 // Российская газета. — № 102. — 09.05.2012

4. «Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»: распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р // СПС «КонсультантПлюс»